

**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI**

**KIBRIS TÜRKLERİNİN MÜCADELESİNDE
ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
BELGİN YÜCEEL
2901220027**

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nilüfer ERDEM

İstanbul 2024

ÖZ
KIBRIS TÜRKLERİNİN MÜCADELESİNDE
ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER
Belgin YÜCEEL

Çalışmamızda Kıbrıs Türklerinin mücadelesinde üniversite öğrencilerini Erenköy Direnişine katılmaya zorlayan süreç ve bu sürecin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin oluşumuna etkileri ile Türkiye'nin Kıbrıs politikasına yansımaları araştırılmıştır.

Öncelikle KKTC ile kara bağlantısı olmayan Erenköy ziyaret edilerek müze, savaşın yaşandığı alan ve bugün bile görülebilen savaşın izleri yerinde incelemiştir. Erenköy'e çıktıklarında 550 kişi olan ancak bugünlerde yaklaşık 100 kişinin hayatta olduğu 80-85 yaşlarındaki Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitleri ile görüşmeler yapılarak yaşanan olaylar birinci ağızdan tespit edilmiştir. Geniş bir literatür araştırması, kitaplar, tezler, makaleler, anılar, gazeteler, kısıtlı da olsa arşiv bilgileri ile çalışmamızın içeriği desteklenmiştir.

Üniversite öğrencisi mücahitlerin iyi eğitilmiş ve modern silahlarla donatılmış yaklaşık 15.000 kişiden oluşan Rum-Yunan ordusuna karşı Erenköy'ü savunmada gösterdikleri başarı ve sonraki 1,5 yıllık zamanda bölge halkına verdikleri destek gelecek nesiller için derslerle doludur. Burada yaşanan olayların her aşaması Kıbrıs Türkünün direnme gücünü artırmıştır. Erenköy'e çıkan 550 üniversite öğrencisi mücahit hem köprü başı Erenköy'ü elde tutmayı başarmış hem de Kıbrıs'ın diğer bölgelerine silah ve cephane transferine imkan sağlamıştır. Üniversite öğrencisi mücahitlerin bu çabası Erenköy direnişini daha da anlamlandırmış ve Erenköy'ü Kıbrıs mücadelesinin başlangıcı haline getirmiştir. Bu mücadele sonunda Erenköy Kıbrıs Türkünün Çanakkale'si olmuştur.

Erenköy'de kendilerine verilen görevleri başarı ile yapan gençler sürecin sonunda okullarına dönerek eğitimlerini tamamlamış özellikle 1974'ten sonra siyasetçi, rektör, profesör, iş adamı, yazar, ressam ve müzisyen vb. olarak KKTC'nin oluşumunda önemli görevler üstlenmişlerdir.

Erenköy Direnişi bir taraftan KKTC'nin temel taşlarını döşerken bir taraftan da Türkiye'nin ulusal çıkarları için Kıbrıs'ın vazgeçilmez olduğunu Türk hükümetinin anlamasını sağlamıştır.

ABSTRACT
UNIVERSITY STUDENTS IN THE STRUGGLE OF TURKISH
CYPROITS
Belgin YÜCEEL

In our study, the process that compelled university students to participate in the Erenköy Resistance during the struggle of the Turkish Cypriots, and the effects of this process on the formation of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) and its reflections on Turkey's Cyprus policy have been investigated.

First, Erenköy, which has no land connection with the TRNC, was visited, and the museum, the area where the war took place, and the traces of the war that can still be seen today were examined on-site. Interviews were conducted with the Erenköy student defenders, who numbered 550 when they landed in Erenköy but now only about 100 of them, aged 80-85, are alive today, to document the events firsthand. A broad literature review, books, theses, articles, memoirs, newspapers, and limited archival information supported the content of our study.

The success of the university student defenders in defending Erenköy against the Greek-Greek Cypriot army of approximately 15,000 well-trained and modern-armed soldiers and the support they provided to the local population over the following 1.5 years are filled with lessons for future generations. Every stage of the events here increased the resistance power of the Turkish Cypriots. The 550 university student defenders who landed in Erenköy not only managed to hold the crucial point of Erenköy but also facilitated the transfer of weapons and ammunition to other parts of Cyprus. The efforts of the university student defenders gave more meaning to the Erenköy resistance and made Erenköy the starting point of the Cyprus struggle. As a result of this struggle, Erenköy became the Gallipoli of the Turkish Cypriots.

The young people who successfully completed the tasks assigned to them in Erenköy returned to their schools at the end of the process to complete their education. Especially after 1974, they took on important roles in the formation of the TRNC as politicians, rectors, professors, businessmen, writers, painters, musicians, etc.

The Erenköy Resistance not only laid the foundation stones of the TRNC but also made the Turkish government realize that Cyprus is indispensable for Turkey's national interests.

İÇİNDEKİLER

ÖZ.....	v
ABSTRACT.....	vi
ÖNSÖZ.....	ix
TABLolar LİSTESİ.....	xi
KISALTMALAR	xii
METOT VE KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	xiv
GİRİŞ	1
BİRİNCİ BÖLÜM.....	15
ERENKÖY DİRENİŞİ'NE KADAR KIBRIS'TAKİ SİYASİ GELİŞMELER. 15	
1.1. Lozan Antlaşması ve Kıbrıs	15
1.2. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması ve Türk İnkılabının Kıbrıs Türkleri Üzerindeki Etkisi.....	18
1.3. 1931 İsyanı ve Sonrasında Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine Yaklaşımı	19
1.4. II. Dünya Savaşında Kıbrıs	21
1.5. Kıbrıs Türklerinin İlk Kurum ve Kuruluşları	23
1.6. Onikiada'nın Yunanistan'a Verilmesinin Kıbrıs'taki Yankıları	26
1.7. 1955 Yılına Kadar Türk Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası	29
1.8. EOKA'nın Kanlı Eylemleri.....	32
1.9. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve Türk Direnişi.....	35
1.10. Enosis'e Karşı "Taksim" Düşüncesi	40
1.11. İngiltere'nin Kıbrıs'tan Çekilme Kararı ve Takip Eden Gelişmeler	48
1.12. Kıbrıs ile İlgili Yunanistan'ın Talepleri	49
1.13. Kıbrıs ile İlgili Türkiye'nin Talepleri.....	50
1.14. Kıbrıs Sorununa Getirilen Çözüm (1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları) ..	52
1.15. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluşu	57
1.16. 1960-1964 Döneminde Kıbrıs, Akritas Planı ve Rumların Türklere Karşı Girişimleri	62
1.17. BM Barış Gücünün Ada'ya Gelişi	70

İKİNCİ BÖLÜM	76
ERENKÖY DİRENİŞİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİRENİŞE DAHLİ	76
2.1. Erenköy'ün Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı	76
2.2. Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Erenköy'ün Anlamı	77
2.3. Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinin Köprübaşı Erenköy'ün Stratejik Önemi .	78
2.4. Kıbrıs Rumları Açısından Erenköy'ün Önemi.....	81
2.5. Erenköy'e İlk Rum Saldırıları	82
2.6. Üniversite Öğrencilerinin Erenköy Direnişine Dahil Olma Süreci.....	83
2.7. Erenköy'e Çıkan İlk Gruplar ve 31 Mart-1 Ağustos 1964 Tarihleri Arasındaki Gelişmeler.....	90
2.8. Albay Rıza Vuruşkan'ın Erenköy Komutanlığı'nı Üstlenmesi.....	129
2.9. Rum-Yunan Kuvvetlerinin 5 Ağustos 1964'te Dillirga Bölgesine Başlayan Saldırısı	135
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	144
10 AĞUSTOS 1964'TEKİ ATEŞKES SONRASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ERENKÖY'DEKİ YAŞAMI VE KIBRIS'IN GELECEĞİNE YÖN VEREN ERENKÖY MÜCAHİTLERİ	144
3.1 Ateşkes Sonrası Kıbrıs Türklerinin Durumu.....	144
3.2. Ateşkes Sonrasında Erenköy'de Yaşananlar	148
3.3. Üniversite Öğrencilerinin Erenköy'den Ayrılışı	162
3.4. Erenköy Mücahitleri ile İlgili Verilerin Değerlendirilmesi.....	164
3.5. 1967 Boğaziçi ve Geçitkale Olayları.....	175
3.6. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı.....	177
3.7. Kıbrıs Türk Federe Devleti'den (KTFD) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC).....	179
3.8. Kıbrıs'ın Geleceğine Yön Veren Erenköy Mücahitleri.....	180
3.9. Erenköy Mücahitlerinden Rauf R. Denктаş ve Kıbrıs Türk Siyasetindeki Yeri.....	186
SONUÇ	192
KAYNAKÇA	199
EKLER	218

ÖNSÖZ

Bu çalışmada, Türkiye'nin 1964 yılında Kıbrıs'a ilk fiili müdahalesi olan Erenköy Direnişi'nin başrol oyuncularını Türkiye ve İngiltere'den Erenköy'e gönüllü gelen 550 Kıbrıslı üniversite öğrencisi mücahitin mücadelesi ve bu mücadelenin sonuçları araştırılmıştır. Kıbrıs Türkünün bağımsızlık mücadelesinde bir "Çanakkale Ruhu" yaratacak sonuçlar doğuran 550 üniversite öğrencisi mücahitin inanılmaz mücadelesinin önemi anlatılırken, bu mücadelenin bağımsız KKTC'nin kurulmasındaki rolü ve Türkiye'nin yeni Doğu Akdeniz politikasının oluşmasına etkileri üzerinde durulmuştur.

Bu çalışmanın hayata geçirilmesine emekli asker olan eşimle birlikte üç yıl önce yaptığımız Kıbrıs seyahatinde Erenköy bölgesine gerçekleştirdiğimiz inceleme gezisi ilham kaynağı olmuştur. O gün, KKTC'nin sınırları dışında kalması nedeniyle özel izin alınarak BM askerleri ve Rum polisi eskortluğunda Pirgo isimli Rum köyünün içinden geçerek Erenköy'e ulaşmak hepimizi çok etkilemişti. Pirgo Rum köyünün içinden geçerken duvarlarda hala "EOKA" ve "Enosis" yazıları ve köyün meydanında "EOKA" liderlerinin büstlerini görmek bize Rumların hayallerinden vaz geçmediklerini düşündürmüştür. Bu inceleme gezisi Erenköy ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığım gerçeği ile beni yüzleştirmiştir. Erenköy gezisi boyunca bize mihmandarlık yapan ve Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitlerinden birisi olan Ahmet Yıldırım Bey'in kısıtlı süre içerisinde bize anlattığı kısa Erenköy Direnişi tarihini hepimiz gözyaşları içerisinde dinlemiştik. 35 yıllık tarih öğretmeni olarak ne tarih kitaplarında ne de eğitim müfredatının içinde Erenköy'e dair tek bir kelime öğrenmedim ve öğretmedim. Daha yirmili yaşlarını göremeden Erenköy'de şehit olmuş ve Erenköy Şehitliği'nde yatan 13 üniversite öğrencisi ve köylü mücahitin kabirlerini ziyaret ederken, toprakları vatan yapmak için nasıl fedakarlıklar yaptığını bir kez daha yaşlı gözlerle hatırladık.

Bugün Erenköy'de olanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamamızın temel sebebi belki de; gençlerin tarih ve kültürlerine olan ilgisizlikleridir. KKTC canla, kanla, fedakarlıklarla kurulurken yaşananlar ve çekilen acılar da unutulmak istenmiş olabilir. Milli mücadele kahramanlarımızdan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'in bir sözünü burada hatırlatmak isterim. "*Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer.*"

Erenköy'de yaşananları Kıbrıs Türk halkı da anavatan Türk halkı da unutmamalı ve mutlaka gelecek nesiller için ders çıkarılmalıdır. Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitleri KKTC'nin temel taşlarından. Onların yaşadıkları ve yaptıkları genç Kıbrıs Türklerine anlatılmalı ve öğretilmelidir.

Çalışmamızın giriş bölümünde, Lozan Antlaşmasına kadar Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler incelenmiştir. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle ulusların adaya hakim olma çabaları ve bunun yarattığı gelişmeler mercek altına alınmıştır.

Birinci bölümde, Erenköy Direnişi'ne kadar Kıbrıs'taki siyasi gelişmelerden bahsedilmiştir. Rum isyanları ile başlayan Enosis talepleri karşısında Kıbrıslı Türklerin direniş için örgütlenme çabaları ve bu dönemdeki Türk hükümetinin Kıbrıs

politikası mercek altına alınmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreç ile barış gücünün adada konuşlanmasına neden olan olaylar kısaca aktarılmaya çalışılmıştır.

Çalışmamızın ikinci bölümünde, Erenköy Direnişi ve üniversite öğrencilerinin direnişe dahil olma süreci incelemiş ve Erenköy'ün Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Kıbrıs Rumları açısından önemi üzerinde durulmuştur. On bir grup halinde Erenköy'e çıkan 575 mücahit hakkındaki detaylı bilgiler ile Erenköy Savaşı ve ateşkese giden süreçte yaşanan olaylar aktarılmıştır.

Üçüncü bölümde, üniversite öğrencisi mücahitlerin, 10 Ağustos 1964'teki ateşkes sonrasında 28 Ocak 1966'da tahliye edilene kadar yaklaşık 1,5 yıl süren zor yaşam koşulları altında Erenköy'deki hayatı kolaylaştırmak için yaptıkları, umutları, beklentileri, hayal kırıklıkları ve sağlık durumları kısaca aktarılmıştır. Tahliye sonrasında eğitimlerini tamamlayan mücahitlerin Kıbrıs'ın geleceğine katkılarından bahsedilmiştir.

Benimle görüşerek birinci elden kaynaklara ulaşmamı sağlayan Erenköy'ün kahraman üniversite öğrencisi mücahitleri Ahmet Yıldırım, Yıldıray Ahmet, Mesut Erol Reşhat, İbrahim Erkan Manavoğlu, Rüstem Köken, Mustafa Binatlı ve İsmet Cemal'e şükranlarımı sunuyorum. Onları tanımaktan büyük onur ve gurur duydum.

Yüksek lisans tezimin hazırlanmasında bana olan, inancı ve desteği için hocam Doç. Dr. Nilüfer Erdem'e yürekten teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Tereddüt ettiğim ve endişelerimi dile getirdiğimde her türlü desteği vererek beni yüreklendirmiştir. Kendisine minnettarım. Ayrıca Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitlerine ulaşmam için bana yardımcı olan Zehra Bilge Eray'a ve yüksek lisan eğitimim boyunca beni destekleyen, Dr. Ahmet Zeki Bulunç, Doç. Dr. Mehmet Balyemez ve hep yanımda olan, mesleki-teknik bilgi desteğinin yanı sıra beni yüreklendiren sevgili eşim Emin Kamil Yüceel, oğlum İsmail Ata Yüceel ve Ege Yüceel'e teşekkür ederim.

İstanbul 2024

Belgin YÜCEEL

TABLULAR LİSTESİ

TABLO I: Erenköy'e 31 Mart 1964 tarihinde birinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	92
TABLO II: Erenköy'e 1 Nisan 1964 tarihinde ikinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	95
TABLO III: Erenköy'e 14 Nisan 1964 tarihinde üçüncü grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	98
TABLO IV: Erenköy'e 29 Nisan 1964 tarihinde dördüncü grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	103
TABLO V: 7 Mayıs 1964 tarihinde firar edenlerin isim listesi	104
TABLO VI: Erenköy'e 23 Mayıs 1964 tarihinde beşinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	108
TABLO VII: Erenköy'e 27 Haziran 1964 tarihinde altıncı grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	118
TABLO VIII: Erenköy'e 28 Haziran 1964 tarihinde yedinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	122
TABLO IX: Erenköy'e 30 Haziran 1964 tarihinde sekizinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	125
TABLO X: Erenköy'e 1 Ağustos 1964 tarihinde dokuzuncu grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	132
TABLO XI: Erenköy'e 9 Ağustos 1964 tarihinde onuncu grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi	141
TABLO XII: Erenköy'e 3 Eylül 1964 tarihinde on birinci grup olarak gelen TSK komandolarının isim listesi	148
TABLO XIII: 31 Mart 1964-3 Eylül 1964 tarihleri arasında Erenköy'e çıkan mücahit dağılım listesi	165
TABLO XIV: Hangi grup ve hangi tarihte Erenköy'e çıktığı tespit edilemeyen mücahit listesi	166
TABLO XV: Erenköy'e çıkan mücahitlerin doğum yerlerine göre dağılımı	167
TABLO XVI: Erenköy'e çıkan mücahitlerin doğum yıllarına göre dağılımı	168
TABLO XVII: Üniversite öğrencisi mücahitler ve meslek sahibi mücahitlerin Erenköy'e çıkış gruplarına göre yaş ortalaması analizi	169
TABLO XVIII: Erenköy'e çıkan mücahitlerin eğitim gördükleri okullara göre dağılımı	170
TABLO XIX: Erenköy'e çıkan mücahitlerin mesleklere göre dağılımı	171
TABLO XX: Erenköy şehitleri listesi	174

KISALTMALAR

ABD:	Amerika Birleşik Devletleri
AÜ:	Ankara Üniversitesi
BM:	Birleşmiş Milletler
CHP:	Cumhuriyet Halk Partisi
CTP:	Cumhuriyetçi Türk Partisi
DMP:	Demokratik Halk Partisi
DP:	Demokrat Parti
E.S.B.A.M	Erenköy, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya ve Mansura köylerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulan dergi
EOKA:	Ethniki Organosis Kiprion Agoniston (Kıbrıslı Savaşçıların Millî Örgütü)
GÜ:	Gazi Üniversitesi
İGGMSM:	İngiltere'den Gönüllü Gelen Meslek Sahibi Mücahit
İGGÜÖM:	İngiltere'den Gönüllü Gelen Üniversite Öğrencisi Mücahit
İTÜ:	İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ:	İstanbul Üniversitesi
KATAK:	Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu
KİP:	Kıbrıs İstirdat Projesi
KKTC:	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KMTB:	Kıbrıs Milli Türk Birliği
KMTHP:	Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi
KTFD:	Kıbrıs Türk Federe Devleti
KTKD:	Kıbrıs Türk Kültür Derneği
KTKF:	Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu
MEŞ:	Moral Eğitim Şubesi
MSM:	Meslek Sahibi Mücahit
NATO:	North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
ODTÜ:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi
PEON:	Pagkiprio Ethniki Organosi Neon (Kıbrıs Gençlik Ulusal Örgütü)
SSCB:	Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
SPOT:	Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT-North Cyprus Society for the Protection of Turtles)
T.C.:	Türkiye Cumhuriyeti
TBMM:	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TGGLÖM:	Türkiye'den Gönüllü Gelen Lise Öğrencisi Mücahit
TGGMSM:	Türkiye'den Gönüllü Gelen Meslek Sahibi Mücahit
TGGÜÖM:	Türkiye'den Gönüllü Gelen Üniversite Öğrencisi Mücahit
TKP:	Toplumcu Kurtuluş Partisi
TMT:	Türk Mukavemet Teşkilatı
TMTF:	Türkiye Milli Talebe Federasyonu
TSK:	Türk Silahlı Kuvvetleri
TSKM:	Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu

TRNC:	Turkish Republic of Northern Cyprus (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
TRUTAŞ:	Truva Gıda Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
UBP:	Ulusal Birlik Partisi
UNFICYP:	United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (BM Kıbrıs Barış Koruma Gücü)
ÜÖM:	Üniversite Öğrencisi Mücahit
vb.:	Ve Benzeri
YDP:	Yeniden Doğuş Partisi
YKP:	Yeni Kıbrıs Partisi

METOT VE KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmamızda, Kıbrıs Türklerinin Mücadelesinde Türkiye ve İngiltere'den gönüllü olarak Erenköy'e gelen üniversite öğrencisi mücahitlerin; Kıbrıs'ta yaşanan olayları dünya kamuoyuna duyurmak, Türkiye kamuoyunu uyandırarak Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini sağlamak, Kıbrıs'a gidip direnişe katılmak için verdikleri mücadele ve Erenköy direnişinin KKTC'nin oluşmasına katkıları ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının şekillenmesine etkileri incelenmiştir.

Üniversite öğrencisi mücahitlerin Erenköy'de kaldıkları yaklaşık iki yıl boyunca yaşadıkları ile ilgili olarak yerli ve yabancı basına bilgi vermemeleri hususunda TMT tarafından emir verilmiştir. Bu emir mücahitlerle yapılan görüşmelerde de teyit edilmiştir. Bu nedenle Erenköy'de yaşanan olayların ilk kaynakları olan gençler uzun süre suskun kalmışlardır.

Bu döneme ait T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri de gizliliğini korumakta olup henüz erişime açılmamıştır. Bu nedenle Türkiye'den Erenköy'e gizli yollarla ulaşarak savaşan üniversite öğrencisi mücahitlerle ilgili resmi yazışmalara ulaşmak mümkün olmamıştır.

Geçmişe baktığımız zaman olumlu ya da olumsuz sonuçlanan her sürecin bir başlangıcı vardır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarıya ulaşmasındaki zorlu süreç siyasi, askeri ve akademik çevrelerde birçok araştırmaya konu olmuştur. Özellikle savaş sürecini anlatan onlarca eser yazılmıştır. Erenköy direnişi 1974 Kıbrıs Barış hareketine giden sürecin temel taşlarından birisidir. Türkiye, Erenköy köprübaşı sayesinde hem mücahitleri hem de Kıbrıs'ın diğer bölgelerini gerekli silah ve teçhizat ile donatabilmiş ve ilk kez garantörlük hakkını Erenköy'de kullanmıştır. Tez çalışmamız öncesinde yaptığımız araştırmada, Erenköy ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan akademik çalışmaların makaleler ve mücahitlerle yapılan sözlü tarih çalışması şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen çalışmalar dar bir kapsamda anılar, Erenköy Savaşı ve Türkiye'nin 8-10 Ağustos 1964' gerçekleştirdiği hava hareketine odaklanmıştır.

Biz çalışmamızda bu savaşların çok öncesinde ülkesinden uzakta eğitim gören çoğunluğu 19-24 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin bir yandan 21

Aralık 1963'te Kıbrıs Rumlarının Akritas planı doğrultusunda başladıkları saldırı ve katliamlar nedeniyle yaşadıkları öfke, çaresizlik, üzüntü ve endişelerini ele alırken diğer bir yandan da Kıbrıs'ta olanları Türk ve Dünya kamuoyuna duyurma çabalarını ele aldık. Bu gençlerin ailelerinden habersiz kendi iradeleri ile ne koşulda olursa olsun vatanlarına ulaşma yollarını aramaları ve herhangi bir planın parçası olmamalarına rağmen eğitimlerini yarım bırakarak zorla da olsa kısa süreli ve yetersiz bir silahlı eğitim sonrasında bir plana dahil olma mücadelelerini işledik. Türkiye'yi Erenköy'e hava harekati yapmaya zorlayan süreçte üniversite öğrencilerinin gayretini ve inancını ele aldık. Erenköy'e çıkan yaklaşık 550 üniversite öğrencisinin kendilerinden sayı, silah donanım ve eğitim olarak kat kat üstün 15.000 kişilik profesyonel bir ordu karşısında sadece 11 şehit vererek savaşma becerilerini yansıttık.

Erenköy'de ateşkesin sağlanmasından sonra yaklaşık 1,5 yıl daha Erenköy gibi daracık bir alanda sıkışan üniversite öğrencisi-köylü ittifakının her şeye rağmen hayatta kalmak için gösterdikleri insanüstü çabayı ortaya koyduk. Bunun yanı sıra ruhsal durumlarını, sevinç ve kırgınlıklarını, Türkiye'den beklentilerini ve yaşanan hayal kırıklıklarını aktardık. Erenköy'de kaldıkları iki yıl boyunca askerlik görevlerinin yanı sıra yaptıkları özel çalışmalar ile Erenköy'e katkılarını inceledik.

Araştırmamız sonucunda on bir grup halinde Erenköy'e çıkan 575 mücahit, Türkiye'den gönüllü gelen lise öğrencisi mücahit, Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, Türkiye'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit, İngiltere'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak ayrı ayrı tespit edilmiştir. Mücahitlerin çok büyük bir bölümüne ait detaylı bilgilere ulaşılmış ve her grup için ayrı ayrı oluşturulan tablolarda doğum tarihleri, doğum yerleri, okudukları üniversiteler, fakülteleri, bölümleri, kaçınıcı sınıfta oldukları, meslekleri, şehit onların listesi, şahadet tarihleri ve kabir yerlerine ait bilgiler detaylı olarak belirtilmiştir. Bahse konu tablolar; Erdal Camgöz'ün "*Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım*", Aslan Mengüç'ün "*Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*", Hüseyin Laptalı'nın "*Erenköy Sürüngenini Özgürlük Geleceğe Gelecek İse Umutlara Kalmıştı*" kitaplarındaki bilgiler karşılaştırılarak hazırlanmıştır.

Tarihe not düşen üniversite öğrencisi mücahitlerin anılarının yanı sıra bugün hayatta olanlardan ulaşabildiklerimizin anlattıkları bize yol göstermiştir. Ancak o dönem iletişim olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle mevzilerde tecrit edilmiş

şekilde mücadele eden üniversite öğrencilerinin yaşadıkları olaylar kayıt altına alınamamış ve sadece olayı yaşayanlar ile sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşabilmek için üniversite öğrencisi mücahitlerin birinci ağızdan anlattıkları bu araştırmanın en önemli kaynaklarından birisi olmuştur.

Erenköy'e çıkan üniversite öğrencisi mücahitlerin bazıları şiir ve anılarını içeren kitaplar yazmışlardır. Bu kitaplar akademik bir çalışma olmasa bile o döneme ait birinci ağızdan yegane kaynaklardır.

“Kıbrıs Türklerinin Mücadelesinde Üniversiteli Öğrenciler” konulu araştırmamızda geniş bir literatür araştırması yapılmıştır. Özellikle Kurucu lider Erenköy mücahiti Rauf R. Denктаş'ın “*Rauf R. Denктаş'ın Hatıraları 10. Cilt*”, Aslan Mengüç'ün “*Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarla Romanı*”, Oğuz M. Yorgancıoğlu'nun “*Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer Olayların 25. Yılında Erenköy*”, “*Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor*”, Rüstem Köken'in “*64 Kuşağı Bir Kıbrıs'ının Anıları*”, Erdal Camgöz'ün “*Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım*”, Hüseyin Laptalı'nın “*Erenköy Sürüngeni Cilt I-Cilt II*”, Hünalp Ali Sabit'in “*Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı*” kitaplarının yanı sıra birçok kitap, biyografi, makale, tez, sempozyum bildirileri, döneme ait basın arşivlerinden yararlanılmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi'nde, Ankara'da bulunan Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde ve Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde kaynaklara erişim sağlanarak detaylı araştırma yapılmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde bulunan Erenköy direnişi dönemine ait belgelerin hala gizliliğini koruması ve erişime açılmamış olması kaynak taramasında sıkıntı yaratmıştır. Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin Ankara ve İstanbul şube başkanları ile görüşmeler yapılmış ve dernek kütüphanelerinde araştırma yapılmıştır. Erenköy direnişine katılan mücahitlerin bir bölümünün şimdi hayatta olmaması ve yaşayanların (yaklaşık 100 kişi) 80-85 yaşlarında olması yüz yüze görüşme yapılmasında diğer bir sıkıntı kaynağı olmuştur. Buna rağmen Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahiti; Ahmet Zeki Bulunç, Ahmet Yıldırım, İbrahim Erkan Manavoğlu, İsmet Cemal, Mesut Erol Reşhat, Mustafa Binatlı, Rüstem Köken ve Yıldırım Ahmet ile yüz yüze görüşme yapılarak yaşanan olayları ilk kaynağından tespit etme olanağı sağlanmıştır.

Çalışmamızda, özellikle Türkiye'de eğitim gören Kıbrıs Türkü 550 üniversite öğrencisinin KKTC'nin kuruluşuna ve Türkiye'nin dış siyasetini oluşturma çabalarına katkısını inceledik. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve dış politikasına Kıbrıs

Türklerinin de dahil edilmesi ve Kıbrıs'ın Türk yurdu olarak kalması hususunda bir politika oluşturma zorunluluğunu doğuran yaklaşık iki yıllık bir mücadele sürecini bir bütün olarak ele aldık. Türkiye bu süreçte ilk defa garantörlük hakkını kullanırken dünya siyasetinde ve Ortadoğu coğrafyasında etkin bir güç olabileceğini göstermiştir. Bu gücün geleceğin inşasında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu çalışmamızda vurgulamak istedik.

1964 Mart ayında başlayıp 1966 Ocak ayına kadar devam eden insanüstü mücadelenin aktörleri olan üniversite öğrencilerinin hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin bugünü ve geleceğini inşa edecek nesilleri için ne kadar büyük öneme sahip oldukları açıktır.

Kendilerine verilen görevleri yapan gençler sürecin sonunda okullarına dönerek eğitimlerini tamamlamış, sonrasında KKTC'nin inşasında önemli görevler üstlenmişlerdir.

Yaptığımız bu çalışmanın Kıbrıs ve Türkiye'deki Türk gençliğine ışık tutmasını ve yol göstermesini, bir meşale olmasını umut ederiz.

GİRİŞ

Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz’de yer almaktadır. 9251 km² yüzölçümü ile Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Mısır’a 418 km, Suriye’ye 112 km, Lübnan’a 162 km, İsrail’e 267 km, Türkiye’ye 65 km, Yunanistan’a 800 km uzaklıkta adeta batmayan bir uçak gemisi gibidir.¹

Ada, Doğu Akdeniz’e hakim bir coğrafi konumdadır. Adanın konumu Anadolu, Suriye ve Mısır arasındaki ticari, siyasi ve kültürel bağların kurulmasında etkili olmuştur. Adaya egemen olan güçlerin etkileri ilk çağlardan günümüze kadar devam etmiştir. Ada ve çevresindeki ekonomik potansiyel tarihsel süreç içerisinde şekil değiştirmiş olsa da (bakırdan doğalgaza) önemini her dönemde korumuştur. Bu durum bölgeye hakim olan güçler arasında siyasi ve askeri mücadelelerin bugüne kadar devam etmesine neden olmuştur. Kıbrıs, eski dünya kara kütleleri olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında bulunmaktadır. Bu kıtalar arasındaki deniz ve hava yolu ulaşımında önemli bir liman, bir üs görevi yapmaktadır. Ada bu kıtaların kavşak noktasında yer aldığından, bu kıtaları fiziki bakımdan olduğu kadar sosyokültürel ve ekonomik bakımdan da birleştirici bir fonksiyona sahiptir. Kıbrıs jeostratejik bakımdan bütün orta doğuyu denetleyen bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Bu sebeple adanın güvenliği Türkiye’den ayrı düşünülemez.²

Kıbrıs, Türkiye’nin Antalya ve İskenderun körfezlerini kontrol edebilecek bir konumdadır. Bu sebeple Anadolu’nun savunulması ve lojistik desteğinin sağlanması için önem arz etmektedir. Türkiye’nin savunma gücü, Antalya ve İskenderun körfezleri serbestçe kullanılabilirdiğinde beslenebilir. Bu nedenle Kıbrıs sorunu, Türkiye açısından sadece Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin güvenliği ve refahı ile ilgili

¹ Serdar Örnek-Giasemi Ververi, *Yunanistan Perspektifinden Kıbrıs Sorunu*, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 17.

² Zeki Koday, “Kıbrıs’ın Jeopolitik Önemi”, *Türk Coğrafya Dergisi*, Sayı 33, 1998, s. 419-428.

olmayıp savunma, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere her açıdan Anadolu'yu yakından ilgilendiren hassas bir konudur.³

Kıbrıs Adası sadece Akdeniz'in değil, Türkiye'nin XXI. yüzyıl ve gelecekteki jeopolitiğinin atardamarlarından birisidir. Türkiye'nin deniz jeopolitiğinde üç atardamarı vardır; birincisi Türk Boğazları, ikincisi Mavi Vatan, üçüncüsü ise Kıbrıs'tır. Bu yüzden Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatılmalıdır.⁴

Jeolojik dönemin birinci zamanında Hatay bölgesine bitişik olan Kıbrıs Anadolu'nun bir parçasıdır. Kıbrıs, ikinci ve üçüncü zamanlarda oluşan çökmelerle Anadolu'dan kopmuştur. Anadolu'da yaşayan cüce fil fosillerinin Kıbrıs'ta da bulunması bunun kanıtıdır. Anadolu ve Kıbrıs'ta yapılan arkeolojik kazılarda bulunan vazo ve evlerin birçok benzerlikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle Kıbrıs yerli halkının Anadolu'dan geldiği kesin olarak söylenebilir. Kıbrıs tarih boyunca Akdeniz bölgesinde egemenlik kuran devletlerin ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle Kıbrıs'ı işgal eden kavimler ile yerli halkın karışması sonucunda melez bir halk ortaya çıkmıştır.⁵

Kıbrıs, Hititlere ait arkeolojik buluntularda "Alişiya" adı ile anılmıştır. Tuthalia II'den itibaren Hitit İmparatorluğu'nun egemenliğinde kalmıştır. Aka'ların M.Ö. 1200'lü yıllardaki istilası sonrasında adı "Latnana" olarak değiştirilmiştir. Ticaret yolları üzerinde olması Kıbrıs'ın önemini artırmış ve egemen güçlerin ilgisini çekmiştir. Fenikeliler M.Ö. 1050-475 döneminde Kıbrıs'ta hakimiyet kurarak burada kurduğu koloniler aracılığı ile diğer ülke ve kültürler ile ilişkiler kurmuşlardır. Kıbrıs, M.Ö. 750 -475 döneminde önce Asur sonra Pers İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Pers Kralı Keyhüsrev M.Ö. 576'da Kıbrıs'ı alarak vergiye bağlamıştır. Büyük İskender, Persleri yenerek M.Ö. 475-325 döneminde Kıbrıs'ta Makedon egemenliğini başlatmıştır.⁶

Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılında Persleri mağlup etmesi sonucunda, Kıbrıs krallıkları da dolaylı olarak İskender'in egemenliği altına girmişlerdir. Büyük İskender'in Akdeniz dünyasındaki fetihleri bu bölgede Helen kültürünün ağırlığını artırmıştır. Bu nedenle önemli şehirler Yunan mimarisinden esinlenerek yeniden inşa edilmiş, Yunanca ağırlıklı olarak konuşulan dil olmuş ve dini ritüeller Yunan

³ Nilüfer Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)", *Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları*, Sayı 38, 2020, s. 90.

⁴ Cem Gürdeniz, "Avrasya İttifakı Zorunlu", *Aydınlık*, 21 Eylül 2020, (Çevirimiçi) <http://www.aydinlik.com.tr/haber/cem-gurdeniz-avrasya-ittifaki-zorunlu-218862>, 14 Temmuz 2023.

⁵ Sabahattin İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu*, İstanbul, Kastaş Yayınevi, 1998, s. 3.

⁶ Ahmet Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları "Annan Planı ve Referandum Süreci"*, Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 2005, s. 1.

inancına uyarlanarak yeniden şekillenmiştir. Kaçınılmaz olarak Kıbrıs da Helen furyasından etkilenmiştir. Fenikelilerin dini ritüelleri Yunan mitolojisine uyarlanırken Helenizm de adada hızla yayılmaya başlamıştır.⁷

Kıbrıs, İskender'in ölümüne kadar Makedon egemenliğinde kalmıştır. İskender'in ölümü sonrasında komutanları arasında yapılan savaş sonucunda İskender İmparatorluğu toprakları komutanları arasında paylaşılmıştır. Bu paylaşım sonucunda Kıbrıs, M.Ö. 294'ten itibaren Ptolemeler tarafından uzun bir süre yönetilmiştir. Ada M.Ö. 58 yılında Roma'nın hakimiyetine girmiştir. Hristiyan misyoner St. Paul ve St. Barnabas adada Hristiyanlığı yaymıştır. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölününce ada Bizans hakimiyetine geçmiştir. Roma döneminde adada Hristiyanlık yayılmaya başlamış ve Bizans ile birlikte daha da gelişme göstermiştir. Yeni Ahit'in Yunanca yazılmış olması nedeniyle VI. yüzyıla kadar egemenliğini sürdüren Latince, yerini Yunancaya bırakmak zorunda kalmıştır. Adanın idarî yapısında köylerin ağırlıkta oluşu toplumu zorunlu olarak cemaat tipi örgütlenmeye itmiş ve kilise köyün merkezine yerleşmiştir. Zaman içinde adaya gelip yerleşen bu kavimler ile adanın Anadolu'dan gelen yerleşik halkının karışması sonucunda melez bir halk ortaya çıkmıştır. Bu halk adayı egemenlik altına alan kavimlerin baskın olan kültürlerinden etkilenerek şekillenmiştir. Bizans İmparatorluğu egemenliği süresince resmi dili olan Yunancayı ve Ortodoks Hristiyanlığı Kıbrıs'ın yerli melez halkına zorla kabul ettirdiği içindir ki bu halk kendini Yunan olarak görmek zorunda kalmıştır.⁸

Adanın Bizans egemenliğinde olduğu dönemlerde; M.S. 638 yılında adaya Müslüman Arapların akınları başlamıştır. Önemli şehirler ele geçirilmiş ancak M.S. 964'te İmparator Nikephoros İslam egemenliğine son vermiş, M.S. 1148'de de İsak Komnenos Kıbrıs'ı alarak Bizans'tan bağımsız olarak yönetmiştir. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi üzerine Üçüncü Haçlı Seferini düzenleyerek, Selahattin Eyyübi'den almak üzere yola çıkan İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard donanması ile Akdeniz'de ilerlerken fırtınaya tutulup Kıbrıs'a sığınmıştır. Komnenos'u hapse atıp adayı ele geçiren Richard, daha sonra seferlerin masraflarını karşılamak amacıyla adayı yüz bin altın dinar karşılığında Templer Şövalyelerine satmıştır. Ancak istediği para ödenmeyince adayı geri alıp aynı yıl Kudüs Kralı

⁷ İsmail Şahin, "Geçmişten Günümüze Kıbrıslı Rumlar: Dil, Din ve Kimlikleri", *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, C.VIII, Sayı: 39, 2015, s. 342-347.

⁸ Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)"..., s. 91.

Lusignan'a satmıştır. Böylece 1489 yılına kadar sürecektir hakimiyet başlamıştır. Daha sonra adaya Memluk ve Ceneviz saldırıları başlamıştır. Memluk saldırıları sonucunda Lusignan Krallığı sona ermiş, ancak ada Venedik hakimiyetine geçerek 1571'deki Osmanlı hakimiyetine kadar böyle kalmıştır.⁹

Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu'nun kıyılarında yerleşmiş olan Türkiye Selçukluları dönemi içerisinde denizi ve denizciliğin önemini anlamıştır. Türkiye Selçuklularında denizlerde etkin olma girişimleri Türkiye Selçuklularının ilk devirlerinde İznik valiliği yapmış olan Ebu'l-Kâsım dönemlerine dayanmaktadır. Ebu'l-Kâsım bu çabasına bir tersane inşası ile başlamıştır. Sahip olduğu ilk deniz gücüne zaman içerisinde yenilerini katarak Karadeniz'de Ceneviz, Akdeniz'de de Venedik kolonilerine karşı ciddi bir mücadele başlatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet döneminde Ege Adalarını, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Rodos'u fethederek denizlerde de önemli bir güç olduğunu ispat etmiştir. Özellikle Akdeniz'in denizci milletlerinden Venedik'in elinde bulunan bir kısım adaların alınması ticari ve siyasi açıdan Venedik'i olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu durum Venedik'in Akdeniz'de korsanlık faaliyetlerine hız vermelerine neden olmuştur. Gelecek büyük tehdidi gören korsanlar, kaybettikleri adalar gibi üslendikleri Kıbrıs Adası'nın akıbetinin de Rodos gibi olacağını görerek, Akdeniz'den geçen gemilere saldırmaya başlamışlardır. Katolik Venedik korsanları, hem Müslüman tüccarlarına hem de yolcu taşıyan gemilere saldırırken bir taraftan da yönetimleri altında bulunan Ortodoks Rumlara karşı baskı ve zulüm yapmayı siyaset olarak sürdürmüşlerdir. Bulunduğu coğrafyanın en etkin siyasi gücü olan Osmanlı İmparatorluğu kendi ekonomik, askeri ve siyasi çıkarları açısından Anadolu, Kuzey Afrika ve Suriye arasındaki üçgende önemli bir jeopolitik konuma sahip olan Kıbrıs'ı fethetmesi için pek çok nedene sahiptir. Kıbrıs'ta yaşayan Ortodoks Rumların yardım talebi de adanın fethini zorunlu kılmıştır.¹⁰

Osmanlı Devleti'nden önce Venedik idaresi altında ezilen Kıbrıs tarihte hiçbir zaman Yunan idaresinde olmamıştır. Ortodokslar, Katolik Venedik zulümünden ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı fethetmesi ile kurtulacaklarına inanmışlardır. Venedik idaresi tarafından köye sürülen Ortodoks Başpiskopos, İçel Beyi aracılığı ile II. Sultan Selim'den Kıbrıs'ın fethedilmesini talep etmiştir. Bu talep Osmanlı

⁹ Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları...*, s. 2-3.

¹⁰ Adnan Akgün, "Türkiye Selçukluları Zamanında Denizcilik Faaliyetleri ve Deniz Ticari Antlaşmaları", *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Sayı 5, 2020, s. 137.

Devleti tarafından olumlu karşılanmıştır. Osmanlı Devleti 1570-1571 tarihleri arasında 50.000 şehit vererek Kıbrıs'ı fethetmiştir. Ortodokslar Kıbrıs'ın fethi sırasında Osmanlı ordusuna yardım etmişlerdir.¹¹

Osmanlı Devleti Akdeniz egemenliğini pekiştirmek, saldırıları önlemek, stratejik, ekonomik, siyasi ve dini nedenlerle adayı fethetmiştir. Kıbrıs'ın fethi sonrasında Osmanlı yönetimi, Ortodokslara kendi kültürel ve dini kimliklerini yaşayabilecekleri özgürlükler tanımıştır. Bunun sonucunda Kıbrıs'ta iki toplumlu bir halk oluşmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1831 yılında yaptığı nüfus sayımına göre ada nüfusunun %33'ünün Türklerden oluştuğu tespit edilmiştir.¹²

Osmanlı Devleti tarafından Katolik Başpiskoposluğu tamamen ortadan kaldırılmış ve Ortodokslara geniş olanaklar tanınmıştır. Katoliklerin kapattığı Ortodoks kiliseleri onarılmış ve halkın hizmetine açılmıştır. Başpiskopos'a Rum halkını temsil etme imkanı verilmiştir. Bu durum Başpiskoposu siyasi açıdan güçlendirilmiştir. Daha önce ödemek zorunda bırakıldıkları yoğun vergilerle yoksullaşan halk, Osmanlı yönetiminin kendilerine tanıdığı haklar ve istimalet politikası doğrultusunda ekonomik açıdan da giderek güçlenmiş ve adadaki ticari hayatı ele geçirmiştir.¹³ 1571'de Osmanlı Devleti tarafından fethi sonrasında Kıbrıs'ın kalkınması, zenginleşmesi ve Türk nüfusun takviyesi amaçlanmıştır. 1572 yılından itibaren Anadolu'nun güney ve iç bölgelerinden adaya nüfus nakline başlanmıştır. Aksaray, Beyşehir, Seydişehir, Anduği, Develihisar, Ürgüp, Koçhisar, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı, Akşehir, Ermenek, Mud, Gülnar ve Silifke gibi yerleşimlerden bazı aileler Kıbrıs'a yerleştirilmiştir. Yürütülen iskân çalışmalarında öncelik kendi isteğiyle göç etmeye verildiyse de bazı yörelerde ahaliye zarar verenler de iskâna tabi tutulmuşlardır. Osmanlı Devleti adada millet sistemini uygulamış, dolayısıyla Ortodoks Hıristiyanlar, Rum milleti olarak anılmışlardır.¹⁴

Osmanlı Devleti adada Türkler ve diğer etnik unsurlar arasında adaleti ve idari yapıyı düzenlemek için tedbirler almıştır. Osmanlı yönetimi adayı ele

¹¹ H. Fikret Alasya, "Türk Dünyasındaki Gelişmeler Işığında Tarihi Perspektiften Kıbrıs", *Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 63.

¹² Şevki Kırpalp, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Etnik Uyuşmazlık ve Türkiye'nin Kıbrıs Politikası: Anayasa Krizi, Şiddet ve Uluslararası Siyaset (1960-1963)", *Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi*, Sayı 37, 2023, s. 632.

¹³ Turgay Bülent Göktürk, "Rum Ortodoks Kilisesi'nin Kıbrıs'ta Karar Alma Sürecine Etkisi", *Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi*, C.XV, Sayı 30, 2015, s. 298.

¹⁴ Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)"..., s. 92.

geçirdikten sonra buradaki idari yapıyı kendi eyalet sistemine göre düzenlemiş, ancak Kıbrıs tek başına bir eyalet olabilecek kadar büyük olmadığı için başlangıçta Alanya "Alaiye", İçel "Silifke", Tarsus, Sis "Kozan" sancakları da Kıbrıs eyaletine bağlamıştır. Böylece Anadolu'dan dört, Kıbrıs'tan da Magosa, Girne, Baf ve Lefkoşa olmak üzere sekiz sancaktan oluşan bir eyalet kurulmuştur. Muzaffer Paşa eyaletin başına Beylerbeyi olarak atanmış, her sancağa da bir sancak beyi gönderilmiştir. Sancak da kadılar tarafından yönetilen 17 kazaya ayrılmıştır. 1670'e kadar beylerbeyi tarafından yönetilen Kıbrıs, daha sonra Kaptan Paşa'ya bağlanmıştır. Zamanla Osmanlı eyalet sistemi ve idari yapısı içerisinde meydana gelen değişiklikler burada da uygulanmıştır.¹⁵

Osmanlı İmparatorluğu'nda 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile merkezi yönetim ve idari yapıda meydana gelen değişiklikler Kıbrıs eyaletinde de uygulanmaya başlamıştır. Adanın idaresi için başlangıçta kurulan divanda bulunan sekiz üyenin tamamı Müslüman iken fermanla birlikte dört üye Rum, Ermeni ve Maruniler "Maronitler" arasından seçilmiştir. Tarihin hiçbir döneminde adada bir devlet kurma ve yönetme yetkisine sahip olamayan Rumlar, Osmanlı sayesinde tarihte ilk defa ada yönetiminde yer almışlardır. Kıbrıs'ın fethinden sonra adanın imar faaliyetlerine hız verilmiştir. Rum, Ermeni ve Marunilere ait yapıların ve ibadethanelerin tamir ve bakımı yapılırken Müslüman Türk nüfusun ihtiyacı olan kütüphaneler, camiler, hanlar, çeşmeler, su kemerleri yapılarak ada Türk Müslüman bir görünüme kavuşturulmuştur.¹⁶

Kıbrıs XVIII. yüzyıla kadar bu yapısını korumuştur. Osmanlı egemenliği altında bulunan Rumlar henüz bağımsız olmadıkları için Megali İdea ve sonrasında gerçekleşecek olan milliyetçilik isyanları ile ortaya çıkan "Enosis" fikirleri söz konusu değildir. Osmanlı Devleti'nin adada fiili olarak hakim olduğu 308 yıllık dönemde adada yaşayan halk barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Türkler uyguladıkları adil ve hoş görülü düzen ile çevre adalarda yaşayan Rumların da Kıbrıs'a gelmelerine vesile olmuşlardır. Türklerin Kıbrıs'ta iskanı, buranın hem Anadolu'ya karşı batının bir üssü olmasını engellemiş hem de ekonomik olarak değer kazanmasına yol açmıştır. Osmanlı Türklerinin adaya gelişleri ile birlikte adalet tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti tarafından adada görevli asker ve idarecilere hakla adil

¹⁵ Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları...*, s. 3.

¹⁶ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu ...*, s. 1.

davranılması için devamlı emir ve talimatlar gönderilmiştir. Kıbrıs'ta oluşan adil düzen sonucunda Venedik'te bulunan küçük bir Kıbrıs kolonisi 1571'de adaya dönmek için Osmanlı Devleti'ne başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiştir. Türkler adanın tek hakimi olarak etnik ayrım yapmadan adaletli bir yönetim sergilemişlerdir. Halka zulüm sayılan uygulamaları tümüyle kaldırarak ekonomik yönden gelişmeyi teşvik etmişlerdir.¹⁷

308 yıl fiilen, 352 yıl da hukuken adayı yöneten Osmanlılar, uyguladıkları "Millet Sistemi" sayesinde Müslüman, gayrimüslim ayırt etmeksizin adaletli bir yönetim sergilemişlerdir. Türkler ekonomik ve siyasi güç için, başta Yahudiler olmak üzere tüm gayrimüslim tebaaya kolaylık ve refah sağlamaya çalışmışlardır. Ahalinin mensubu oldukları cemaatler ve liderleri muhatap alınarak din, dil başta olmak üzere kültürel açılardan olabildiğince özgür bırakılmışlardır. Bu sayede cemaatler kendilerine ait her tür değeri geliştirme ve yaşatma hakkına sahip olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin gücünü koruduğu XVIII. yüzyılın sonlarına kadar (1774 Küçük Kaynarca Antlaşması)¹⁸ bir tehdit oluşturmayan bu durum, yüzyılın sonunda gerçekleşen Fransız İhtilali, batı dünyasının etkisi ve çıkarları doğrultusunda cemaatlerin örgütlenmelerine neden olmuştur. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın kaybettiği savaşlar ve yıkıcı antlaşmalar bu sistemi Osmanlı'nın aleyhine bir yapılanmaya dönüştürmüştür. Cemaatlerin aldıkları dış desteklerle de geri dönüşü olmayan kayıplara neden olmuştur.¹⁹

XIX. yüzyılın başlarından itibaren batı dünyasının sömürgecilik faaliyetleri büyük hız kazanmıştır. Bir taraftan kendi aralarında çıkar mücadelesine girişirken, diğer taraftan da yeni sömürge arayışına başlamışlardır. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ciddi anlamda güç kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti girdiği savaşlardan yenilgi ile çıkıp bu devletlere karşı toprak kaybetmenin yanı sıra kapitülasyonlarla da ekonomik tavizler vermek zorunda kalmıştır. İngiltere, Hindistan ve Güney Asya sömürgeciliğinde büyük avantajlar elde etmiştir. Bu bölgedeki çıkarlarını koruyabilmek için Akdeniz'de etkin bir güç olmanın önemini kavramış ve politikalarını bu duruma göre planlamıştır. I. Petro'dan itibaren dünyada

¹⁷ Yusuf Halaçoğlu, "Osmanlı Döneminde Kıbrıs'ta İskan Politikası", *Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 61.

¹⁸ Kemal Beydilli, "Küçük Kaynarca Antlaşması", *TDV İslam Ansiklopedisi*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://islamansiklopedisi.org.tr/kucuk-kaynarca-antlasmasi>, 16 Temmuz 2023.

¹⁹ Gülcan Aşşin Güneş, "Osmanlı Devleti'nin Gayrimüslimlere Bakışı ve Klasik Dönem Millet Sistemi", *Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi*, C.I, Sayı 2, 2015, s. 3-4-5.

etkin bir sömürge devleti olabilmek için en önemli şansın sıcak denizlere inmek olduğunu bilen Rusya da Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu koşulları kendi lehine çevirebilmek amacıyla başlattığı savařlardan galibiyetle dönüp 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı'dan elde ettiği kazanımlar sayesinde batı devletlerine karşı elini sürekli güçlendirmiştir. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nı kazanması ve sonrasında Edirne Antlaşmasının imzalanması ile Rusya, Balkanlarda Osmanlı tebası Ortodokslar adına bazı kazanımlar elde etmiştir. Bu durumun Rusya'nın Akdeniz'e inme çabasına katkı sağlayacağını gören İngiltere ve Fransa, Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni desteklemiřlerdir. İngiltere, Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını sözde koruma bahanesi ile Rusya'nın sömürgelerini tehdit etmesini önlemeye çalışmıştır. Paris Antlaşması²⁰ ile Avrupa devletlerinin garantörlüğünü sağlayan Osmanlı Devleti de bir süre rahat nefes almıştır. Ancak bu durum uzun sürmemiştir. Süveyş Kanalı'nın 1869 yılında açılması Hindistan yolu üzerindeki Kıbrıs'ın stratejik önemini artırmıştır. Bir diđer ifade ile Kıbrıs, Hindistan bağlantısı olan İngiltere açısından daha da büyük önem kazanmıştır.²¹

1877-1878 Osmanlı-Rus Savařının başlaması ile Ruslar hem Kafkaslar hem de Balkanlar üzerinden Osmanlı Devleti'ne saldırmış, Balkanlı ulusları da Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak birçok vaatte bulunmuşlardır. Rusların başkent İstanbul'a yakın bir bölgeye kadar orduları ile ulaşması İngiltere'ye aradığı fırsatı vermiştir. İngiltere bir taraftan Rusların Akdeniz'e, diđer taraftan da Adriyatik Denizi'ne ulaşmasını engellemek isterken, Osmanlı yönetiminden de Rusları durdurma ve işgal ettikleri yerlerden çıkarma vaadine karşılık olarak geçici de olsa Kıbrıs adasının yönetimini istemiştir. 1878 Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması²² Osmanlı Devleti ve Padiřah II. Abdülhamid'i İngiltere'nin tuzağına düşürmüştür. Antlaşmadan iki ay sonra, İngiltere Başbakanı Disraeli'nin Kraliçe Viktorya'ya gönderdiği mektup, İngilizlerin niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Mektupta ařağıdaki satırlar yer almıştır:

“Eđer Kıbrıs, Bab-ı Ali tarafından Majestenize verilirse aynı zamanda İngiltere Osmanlı yönetimi ile Asya'daki Türk topraklarının Ruslardan

²⁰ Kemal Beydilli, “Paris Antlaşması”, *TDV İslam Ansiklopedisi*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://islamansiklopedisi.org.tr/paris-antlasmasi>, 16 Temmuz 2023.

²¹ Aydođdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları ...*, s. 5.

²² Ali İhsan Gencer, “Ayastefanos Antlaşması”, *TDV İslam Ansiklopedisi*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://islamansiklopedisi.org.tr/ayastefanos-antlasmasi>, 16 Temmuz 2023.

korunmasını garanti eden bir savunma anlaşması imzalarsa İngiltere'nin Akdeniz'deki gücü kesinlikle artacak ve Majestelerinizin Hint İmparatorluğu son derece kuvvetlenecektir. Çünkü böyle bir antlaşma Osmanlı yönetimini hayli güçlendirecek ve savaş öncesine oranla Rusya'ya karşı tümüyle daha kuvvetli bir engel oluşturacaktır”²³

Bu mektup ile Kraliçenin onayı alınmış, İngiliz elçisinin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit ile yaptığı görüşme sonrasında taraflar karşılıklı olarak 4 Haziran 1878'de Yıldız Sarayı'nda Kıbrıs Adası'nı İngiltere'ye devreden antlaşmayı imzalamıştır. Bu antlaşma ile İngiliz işgal ve yönetimine bırakılan Kıbrıs adasının egemenlik hakları Osmanlı Devleti'nde kalmak üzere korunmuştur. II. Abdülhamit antlaşmayı, “*Hukuku şahaneme asla halel gelmemek üzere muahedenameyi tasdik ederim*”²⁴ notunu düşerek imzalamıştır. Kıbrıs Antlaşması'na ek olarak 1 Temmuz 1878'de şu altı madde de kabul edilmiştir.

- *Kıbrıs'ta İslam dinsel yargıtayının (mahkemesi) çalışmaları sürdürülecek;*
- *Evkaf mülkü yönetilecek;*
- *Kıbrıs giderinden artan gelir Bab-ı Ali'ye ödenecek;*
- *Kıbrıs'taki Osmanlı Hanedanı veya Devleti'ne ait araziye Padişah satabilecek ve icar edebilecek;*
- *İngiliz yönetimi kamu amaçları için arsa istimlak edebilecek (ve büyük siyasal önemi olan)*
- *Rusya son savaşta fethettiği Kars'ı ve Ermenistan'daki öteki ülkeleri Türkiye'ye geri verirse Kıbrıs adası İngiltere'ce boşaltılacak ve 4 Haziran 1878 tarihli Kıbrıs Antlaşması sona erecektir.”²⁵*

Antlaşma ile İngiltere, Kıbrıs adasının yönetimini kendi çıkarları doğrultusunda düzenleyebilecek hukuki yetkiye sahip olduğu gibi adanın ticaretini de rakipsiz olarak ele geçirmiştir. İngiltere, antlaşmayı Osmanlı toprakları ve Ön Asya'da büyük girişimlerin yolunu açacak bir sıçrama tahtası kullanmayı

²³ Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları...*, s. 5.

²⁴ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu...*, s. 9.

²⁵ Salahi R. Sonyel, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı Belgelerine Göre: Osmanlı Padişahi Abdülhamit, 48 Saat İçinde Kıbrıs'ı İngilizlere Nasıl Kiraladı”, *Bellekten*, C.XLII, Sayı 168, 1978, s. 736.

planlamıştır. Osmanlı Devleti ise mümkün olduğu kadar İngiltere'ye direnerek elindekileri kaybetmemeyi hedeflemiştir. İngiltere Kıbrıs'a yerleşerek XIX. yüzyılın sonlarından itibaren izlediği Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması politikasını bırakmış ve onu parçalama politikasını uygulamaya başlamıştır.²⁶

Kıbrıs'ta Enosis taleplerinin ilk kez 1821 Rum ayaklanması ile ortaya çıktığı ifade edilebilir. Bu ayaklanma ile aynı zamanda hem Kıbrıs hem de Girit'te isyan heyecanı yaşanmış, ancak adadaki Osmanlı egemenliği buna engel olmuştur. Osmanlı döneminde Ortodoksların güçlenmesinin bir sonucu olarak Kilise tarafından Enosis fikri işlenmeye başlamıştır. Kıbrıs'ta 1878'de İngiliz egemenliğinin kurulması Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar tarafından Enosis'i gerçekleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. İngiliz egemenliği döneminde daha sık gündeme taşınan Enosis, önce bir İngiliz-Kıbrıslı sorunu kimliği kazanmıştır. Ancak bu aşamada İngiltere'nin Kıbrıs'ın Yunanistan'a devredilmesi planlarında bulunmamaktadır.²⁷

Enosis, kelime olarak ilhak (birleşmek) demektir. Kıbrıs Rumları, Megali İdea hedefi doğrultusunda Enosis ile Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını, birleşmesini hedeflemişlerdir.²⁸ Kıbrıs Rumları tarafından Enosis idealleri hep taze tutulmuş ve nesilden nesile aktarılmıştır.²⁹

Rumlar, İngiliz yönetiminin ilk yıllarından itibaren Enosis taleplerini gündeme getirmişlerdir. Önceleri İngiliz-Rum çatışması olarak başlayan süreç daha sonra Türklere de yönelmiştir. İngiliz yönetiminin ilk yıllarında Rumlar, 1879'da 54 imzalı bir muhtıra ile İngiliz yönetiminden Enosis talep etmişlerdir. Osmanlı Devleti'ne karşı savaşı desteklemek amacıyla 1880 yılı sonunda adaya gelen Yunan subaylarına 250 katır, 150 gönüllü ve para verilmiştir. Müftü Ali Rıfki bu durumu protesto etmiştir. Rumlar 7-8 Nisan 1881'de "*Teselya-Tire-Epir-Kıbrıs-Enosis*" sloganları ile gösteri yapmışlardır. Rumların tahrikleri sonucunda birçok yerde Türk-Rum kavgası çıkmıştır. Ocak 1893'te Rumlar Enosis için mitingler gerçekleştirmişlerdir. Müftü Hacı Ali Rıfki ve Osman Mustafa Beyler 30 Ocak 1893 tarihli dilekçelerinde, Yeni Zaman Gazetesi ise 23 ve 30 Ocak 1893 sayılı nüshalarında bu durumu protesto etmişlerdir. Mart 1894'te 400-500 Rum ve aynı

²⁶ Ali Ahmet Beyoğlu-Erhan Afyoncu, *Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi*, İstanbul, Tatav Yayınları, 2001, s. 157-158.

²⁷ Gürhan Yellice, "1878'den 1931'e Kıbrıs'ta Enosis Talepleri ve İngiltere'nin Yaklaşımı", *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XII, Sayı 24, 2012, s. 15.

²⁸ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu ...*, s. 6.

²⁹ Ayhan Cankut, *Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Kıbrıs Politikaları ve Kamuoyuna Yansımaları (1955-1964)*, Elazığ, Manas Yayınları, 2015, s. 17.

sayıdaki Türk, Rumların Baf Camisi önünde yaptıkları tahrikler nedeniyle kavga etmişlerdir. Aynı günlerde Rumlar Lefkara'daki Türklere de saldırmışlardır. 1899'da Limasol'da Enosis gösterileri yapılmıştır. Bunun üzerine İngiliz yönetimi olayları tahrik eden Yunan Konsolosu Flemon'u Şubat 1890'da sınır dışı etmiştir.³⁰

Kıbrıs'ta İngiliz yönetiminin başladığı ilk yıllarda bizzat İngiliz yetkililer tarafından Rumların adalı Türkleri yok etmek için her yola başvuracakları tespit edilmiştir. Örneğin, İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Layard 1 Ağustos 1878 tarihinde Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'e gönderdiği bir raporda bu konudaki görüşlerini şöyle özetliyordu:

“Rumlar Türkleri her şeyden yoksun kılmak ve adadan kovmak amacıyla büyük çaba harcayacaklardır. Bütün Kıbrıs topraklarını elde etmek amacıyla her türlü sahtekarlığı yapacaklar ve böylece Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyeceklerdir.”

Büyükelçi Layard, Türklerin yok edilmesini önlemek ve Türk nüfusun hızla artırılmasını sağlamak için 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Türkiye'ye göç eden Türklerin Kıbrıs'a yerleştirilmesini teklif etmiştir. Kıbrıs'ta İngiliz yönetiminin başlaması ile birlikte Enosis talepleri hız kazanmıştır. Türkler, Rumların Enosis taleplerini önceleri pek önemsememişlerdir. Yunanistan'dan gelen tahrikçilerin yoğun propagandası nedeniyle İngiliz yüksek komiserine gönderilen bir telgraf ile olaylar protesto edilmiş, durum Padişah'a da bildirilmiştir.³¹

Kıbrıs'ta Rumların Enosis talepleri konusunda ikinci önemli dönüm noktası 1907 yılında yaşanmıştır. Bu tarihte Churchill adayı ziyaret etmiş ve bu ziyaret Kıbrıslı Rumları Enosis konusunda umutlandırmıştır. Churchill her ne kadar konuşmasının detaylarında adanın gerçek sahibinin Osmanlı Devleti olduğunu ve bu nedenle Kıbrıs'ın kaderinin belirlenmesinin Büyük Britanya'nın insiyatifinde olmadığını ortaya koymaya çalışmış olsa da sözleri ateşli Enosis taraftarlarını yatıştırmamıştır. Rumların Churchill'den Enosis talebi politik bir dille reddedilmiştir.

³⁰ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu ...*, s. 12.

³¹ Sabahattin İsmail, “İngiliz Yönetiminin İlk 50 Yılında Türk-Rum İlişkileri”, *Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 117-118.

Ancak ünlü devlet adamının adayı ziyareti Kıbrıslı Rumlar açısından “önemli bir milat” olarak değerlendirilmiştir.³²

Kıbrıs Türkleri, Rumların Enosis hareketini engellemek için sürekli mücadele içinde olmuşlardır. Osmanlı Devleti birçok kez uyarmasına rağmen İngiliz yönetimi kendi çıkarlarını gözetmiş ve herhangi bir önlem almamıştır. İngiliz yönetimi adada hakimiyetini güçlendirmek için Türkler ve Rumlar arasındaki ayrılıkları körüklemiş, itilaflardan yararlanmış ve kendi yönetimini destekleyen kişileri etkili yerlere getirmiştir. İngiltere'nin ada yönetimi “böl-yönet” şeklinde özetlenebilecek niteliktedir. İngiliz yönetim anlayışının Kıbrıs'ta adaleti, eşitliği, ekonomik kalkınmayı sağlayamadığı açıkça bellidir. Uygulanan tek yanlı ve çıkarıcı politikalar adada toplumun bir kesimin ihmal edilmesine, haklarının gasp edilmesine sebep olmuştur. Türkler, İngilizlerin kendilerini Rumlara karşı korumadığını, hatta Enosis'e dolaylı olarak destek verdiklerini anlamışlardır. İngiliz yönetiminin Rumların Yunanistan ile birleşme taleplerine karşı Kıbrıs Türklerini bir denge unsuru olarak gördüğünü anladıkları anda, politik açıdan bilinçlenip örgütlenmeye başlamışlardır.³³

İngiltere'nin adaya gelişi ile başlayan süreç Türkler açısından dramatiktir. Osmanlı Türk Bayrağı'nın indirilişi ve İngiliz Bayrağı'nın göndere çekilişi yıllarca sürecek acı olayların başlangıcı olmuştur. İngiltere adaya yerleştiği günden itibaren Kıbrıs'ı nasıl ilhak edeceğini hesaplamıştır. Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında I. Dünya Savaşı'na katılması ile böyle bir fırsatı bulmuş ve yayınladığı bir emirname ile Kıbrıs'ı ilhak ettiğini duyurarak, her yıl ödemesi gereken 92.000 altını da ödemeyi durdurmuştur. İngiltere 5 Kasım 1914'te adayı tek taraflı olarak ilhak etmiş, Osmanlı Devleti ise ilhakı protesto etmekle yetinmiştir. İngiltere savaşın sonlarına doğru 27 Kasım 1917'de yayınladığı bir Krallık Konseyi emri ile ada halkına İngiliz vatandaşlığına geçmeleri için iki yıllık bir süre tanımıştır. İngilizlerin bu haksız emrivakisi karşısında İngiliz vatandaşı olmak istemeyen binlerce Türk Anadolu'ya göç etmiştir. 1878, 1914 ve 1917'de yaşanan göçlerden sonra Lozan Antlaşması ile Kıbrıs kesin olarak İngiltere'ye bırakılınca bunlara büyük bir göç dalgası daha eklenmiştir. Çünkü Kıbrıslı Türklerin, Türk vatandaşlığı ile İngiliz vatandaşlığı arasında tercih yapmaları istenmiştir.³⁴

³² Yellice, “1878'den 1931'e Kıbrıs'ta Enosis Talepleri ve İngiltere'nin Yaklaşımı” ..., s. 17-18.

³³ Cemil Çelik, “İngiliz Yönetiminde Kıbrıs'ın İdari ve Sosyal Durumu (1878-1914)”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, s. 324

³⁴ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu* ..., s. 9.

I. Dünya Savaşı sürecinde İngilizler Kıbrıs Türklerini yoğun bir baskı altında tutmaya devam etmişlerdir. İlk başlarda adadan ayrılmak isteyen Kıbrıs Türklerine izin vermişlerdir. Ancak göç etmek isteyenlerin adadaki her türlü haklarından vaz geçtiklerine ait imzalı belge vermelerini istemişlerdir. Bu durumdan şikayetçi olan yerel halktan sekiz kişi İngiliz hükümeti tarafından tutuklanarak Malta'ya gönderilmiştir.³⁵ Yaşananlar sebebiyle Kıbrıs Türklerinin göçü 1940'lara kadar sürmüştür. Bu dönemlerde 30.000'den fazla Türk, özellikle aydınlar Türkiye'ye göç etmişlerdir. Böylece 1878'de başlayan nüfus dengesindeki bozulma, 1914'ten sonra daha büyük göçlerle Türkler aleyhine devam etmiştir.³⁶

I. Dünya Savaşı başladığında coğrafi konumu nedeniyle savaştan uzak gibi görünen Kıbrıs, İngilizlerin burada bir esir kampı kurma çalışmaları nedeniyle önem kazanmıştır. Bu dönemde Kıbrıs'ta İngiliz devlet terörü estirilmiş, özellikle Türkler temel haklardan yoksun hale getirilmişlerdir. 130 Türk esir, adadan çıkarılarak Malta'ya sürülmüştür.³⁷

Osmanlı Devleti'nin Almanya ile 5 Kasım 1914'te İngiltere karşısında savaşa katılması üzerine, Kıbrıs Konvansiyonu'na aykırı olmasına rağmen, İngiltere adayı ilhak etmiştir. I. Dünya Savaşı'nın sonrasında 18 Ocak 1919'da Barış Konferansı için Paris'e gelen İngiliz Başbakanı Llyod George İngiliz Hükümetinin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bırakmak niyetinde olduğunu açıklamıştır.³⁸

Yunanistan'ın 15 Mayıs 1919'da İzmir çıkarması ile başlayan Batı Anadolu'nun işgali süreci, Kıbrıs'taki Rumların Enosis heyecanını en üst noktaya çıkarmıştır.³⁹ Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri ile 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması'nı imzalayarak Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ilhakını kabul etmiştir. Ancak Türk Milletinin Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başlattığı kurtuluş mücadelesi nedeniyle İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nın uygulayamamışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de (TBMM) İstanbul Hükümeti'nin imzalayacağı

³⁵ Beyoğlu-Afyoncu, *Dünden Bugüne Kıbrıs ...*, s. 161.

³⁶ Yavuz Güler, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kuruluşuna Kadar Kıbrıs Meselesi" *Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, C.V, Sayı 1, 2004, s. 104.

³⁷ Erdem Karaca, "Birinci Dünya Savaşında Kıbrıs: İlhak ve İşgal Sürecinin Neue Presse'de (Viyan) Takdimi", *Sosyal Bilimler Dergisi*, C.IX, Sayı 2, 2016, s. 94-95.

³⁸ Ergenekon Savrun, "1571 Türk Yönetiminden, 1878-1925 İngiliz Taç Kolonisi' ne; Kıbrıs Üzerinde Enosis Faaliyetleri ve İngiliz Stratejisi", *Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi*, C.III, Sayı 1, 2017, s. 12.

³⁹ Yellice, "1878'den 1931'e Kıbrıs'ta Enosis Talepleri ve İngiltere'nin Yaklaşımı"..., s. 20.

böyle bir barış antlaşmasını kabul etmeyeceğini ilan etmiştir. Bu gelişmelerle Lozan Konferansı'na gelinmiştir.⁴⁰

Lozan görüşmeleri devam ederken, 16 Aralık 1922 tarihinde Kıbrıs Başpiskoposu III. Kirillos, İngiltere Sömürgeler Bakanı'na bir muhtıra sunarak Kıbrıs Rumları'nın, "tüm Avrupa'yı saran savaş sona erdiğinde asırlık ve haklı özlemleri olan ... ulusal restorasyonlarının tamamlanacağıyla ilgili bir inanca sahip olduklarından" ve liberal olarak tanıdıkları İngiltere'den bunu beklediklerinden söz etmiştir. Muhtırada Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşeceği tarihe kadar Rumların İngiltere'den beklentileri de dile getirilmiştir. Bunlar:

"Kıbrıs Rum halkının kendi evinin efendisi olacağı şekilde anayasal şartların değiştirilmesi, adaya tam bir özerklik verilmesi, adanın komşu iki unsuru olan Rumlar ve Türklere yasama ve yürütme erklerine katılımlarında, devlet memurluklarında nüfusları oranında yer verilmesidir."

Muhtırada Kıbrıs Rumlarının, Türk azınlığın haklarını korumayı kabul ettikleri ve adanın gelişmesi adına Türk cemaatle iş birliğine gidecekleri ifade edilmiştir. Ancak Başpiskopos'un bu muhtırasına İngiltere tarafından 6 Şubat 1923 tarihinde Kıbrıs'a özerklik verilemeyeceği yanıtı verilmiştir. Benzer şekilde Başpiskopos'a İngiltere tarafından 15 Aralık 1924'te verilen yanıtta, adanın Yunanistan ile birleşmesinin kabul edilemeyeceği bildirilmiştir.⁴¹

1923 Lozan Antlaşması'na kadar geçen hukuksuz dönemde ada halkından özellikle Müslüman Türkler üzerinde bir taraftan Rumların Enosis istekleri, bir taraftan İngiltere'nin her alanda dışlayıcı politikaları hüküm sürmüştür. Bu durum adada köklü değişimlerin yaşanmasına da zemin hazırlamıştır. Kıbrıs Türk toplumunu sosyal, ekonomik ve politik açıdan dışlayan bu süreç, asırlardır Osmanlı yönetimi altında barış içinde birlikte yaşayan iki toplumu iyice düşmanlaştırmıştır. Bu sürecin mimarı, adayı koloni mantığı ile yöneten İngiltere'dir. Lozan Antlaşması'ndan sonra adadaki durum daha da karmaşık hale gelmiştir.⁴²

⁴⁰ Zafer Çakmak, "Kıbrıs'tan Anadolu'ya Türk Göçü (1878-1938)", *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, C.XIV, Sayı 36, 2008, s. 208.

⁴¹ Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)"..., s. 100.

⁴² Müge Vatanserver, "Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi", *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C.XII, Özel Sayı, 2010, s. 1495.

BİRİNCİ BÖLÜM

ERENKÖY DİRENİŞİ'NE KADAR KIBRIS'TAKİ SİYASİ GELİŞMELER

1.1. Lozan Antlaşması ve Kıbrıs

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile adada fiili olarak var olan durum kabullenilmiştir.⁴³ Türkiye, Kıbrıs üzerindeki haklarından İngiltere lehine vazgeçmiştir. Lozan Antlaşması ile Kıbrıs'ta, Yunanistan veya Rumlara hiçbir şey vaad edilmemiştir.⁴⁴ Lozan Antlaşması'nda Kıbrıs'a ilişkin 16, 20 ve 21 olmak üzere üç madde bulunmaktadır. Bu maddeler, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 16: Türkiye işbu Antlaşmada belirlenen sınırları dışındaki tüm topraklar ile bu topraklardan olup gene bu Antlaşma ile üzerinde kendi egemenlik hakkı tanınmış bulunanlar dışındaki Adalardaki bu toprak ve Adaların geleceği ilgililerce saptanmış ya da saptanacaktır. Her ne nitelikte olursa olsun, sahip olduğu tüm hak ve senetlerden vazgeçtiğini açıklar.

İşbu Maddenin hükümleri komşuluk nedeniyle Türkiye ile ortak sınırı bulunan ülkeler arasında kararlaştırılmış ya da kararlaştırılacak olan özel hükümleri bozmaz.”

“Madde 20: Türkiye, Britanya Hükümetince Kıbrıs'ın 5 Kasım 1914'te açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir.”

“Madde 21: 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Adasında yerleşmiş olan Türk uyrukları, yerel yasanın belirlediği koşullara göre, İngiltere uyrukluğuna geçecek ve böylece Türk uyrukluğunu yitireceklerdir. Bununla birlikte, bu Türkler, isterlerse, bu Antlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak iki yıllık bir süre içinde, Türk uyrukluğunu seçebileceklerdir. Bu

⁴³ Seha L. Meray, *Lozan Barış Konferansı Tutanaklar - Belgeler*, Takım II, C.2, 1. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1969, s. 7; İsmail Soysal, *Türkiye'nin Andlaşmaları (1920-1945)*, C.I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000, s. 99.

⁴⁴ M. Salih Mercan, “Türk-Yunan İlişkileri ve Devletlerarası Tutum”, *Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, K.K.T.C Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 137.

durumda, seçme haklarını kullandıkları günü izleyen on iki ay içinde Kıbrıs Adasından ayrılmak zorunda kalacaklardır.

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe konulması günü Kıbrıs Adasında yerleşmiş bulunup da, yerel yasanın belirlediği koşullara uyularak yapılan işlem üzerine, o gün İngiltere uyruklüğünü edinmiş ya da edinmek üzere bulunmuş olan Türk uyrukları da bu nedenle Türk uyruklüğünü yitireceklerdir.

Şurası da kararlaştırılmıştır ki, Kıbrıs Hükümeti, Türkiye Hükümetinin izni olmaksızın Türk uyruklüğünden başka bir uyruklüğü edinmiş olan kimselere İngiltere uyruklüğü tanımayı reddetmek yetkisine sahip olacaktır.’⁴⁵

Kıbrıs'taki İngiliz Yüksek Komiserliği Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra kaldırılmıştır. Kıbrıs diğer İngiliz sömürgeleri gibi İngiliz toprağı sayılmış ve İngiliz bir vali tarafından yönetilmeye başlanmıştır.⁴⁶

Türk Mili Kurtuluş Savaşı sonrasında Kıbrıs'ta yapılan nüfus sayımına göre Türk nüfus 60.000 idi.⁴⁷ 1923'te imzalan Lozan Barış Antlaşması gereğince Kıbrıs Türklerine İngiliz veya Türk vatandaşlığı seçme olanağı tanınmıştır. Türk vatandaşlığı seçildiği takdirde Kıbrıs'ı terk etme zorunluluğu getirilmiştir. Lozan Antlaşması sonrasında yaklaşık 6.000 ile 9. 500 kişinin Türk vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir. Türkiye, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşı sonrasında hem içeride hem de dışarıda hayati sorunlar ile uğraşırken Kıbrıs'ı ihmal etmiş ve bu dönemde etkili bir Kıbrıs politikası oluşturamamıştır.⁴⁸

İngilizler 1925 yılında adayı “Kraliyet Taç Kolonisi” ilan ettikten sonra çıkarları doğrultusunda yeni politikalar geliştirmişlerdir. Rumların Enosis talepleri karşısında Kıbrıs Türklerinin de düşüncelerinin dikkate alınması gerektiğini savunmuşlardır. Rumların self determinasyon taleplerine karşı İngilizler “*Türklerin de self determinasyon hakkı olmalıdır*” tezini savunmuşlardır. Bu nedenle İngilizlerin Türkleri adada Rumlara karşı dengeleyici bir unsur olarak kullanmak

⁴⁵ “Lozan Barış Antlaşması'nın Tam Metni”, İnönü Vakfı, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.ismetinonu.org.tr/lozan-baris-antlasmasi-tam-metni/>, 19 Kasım 2023.

⁴⁶ Savrun, “1571 Türk Yönetiminden, 1878-1925 İngiliz ...”, s.13.

⁴⁷ Beyoğlu-Afyoncu, *Dünden Bugüne Kıbrıs ...*, s. 163.

⁴⁸ Kıralp, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Etnik Uyuşmazlık” ..., s. 633.

istedikleri anlaşılmaktadır. İngiltere adadaki egemenliğini sağlamlaştırmak ve çıkarlarını korumak için Kıbrıs'ta iki toplumun var olduğu tezini işlemiştir.⁴⁹

Yukarıda bahsi geçen durumu hukuksal olarak da uygulayabilmek için İngiliz sömürge yönetimi kurnaz yöntemlere başvurmuştur. 1925 yılında Yasama Meclisi'nin üye sayısı 24'e yükseltilmiştir. Kıbrıs Rumlarının nüfusunun artması nedeniyle Yasama Meclisi'ndeki Rum sayısı da artırılmıştır. Ancak Rumların meclis çoğunluğuna sahip olmalarını engelleyecek şekilde İngiliz üye sayısı da artırılmıştır.⁵⁰ İngilizler bu yöntemle Rumların Enosis taleplerini barışçı yollardan gerçekleştirmelerini engellemişlerdir. Bu durum Rumların 1931 ayaklanmasına kadar devam etmiştir. Kıbrıs Adası'nın hukuken de İngiltere yönetimine geçmesinin ardından adada yaşayan Türkler ve Rumlar, hem İngiltere'den hem de kendilerini bağlı hissettikleri Türkiye ve Yunanistan'dan beklenti içine girmişlerdir. Adalı Rumlar, İngiltere'nin fiili egemenliği esnasında çok ümitlendikleri Enosis fikrini gerçekleştirememenin hayal kırıklığını yaşamışlardır. Türkler ise Rumlara karşı yeterince haklarının korunmamış olduğunu ve adada yok sayıldıklarını düşünmüşlerdir. Buna rağmen Türkler, kendi güvenlikleri açısından adanın Yunanistan'a geçmesinden İngiltere'de olmasını tercih etmişlerdir.⁵¹

Sömürge valisinin haksız ve adil olmayan uygulamaları Türklerin anavatan Türkiye'ye göçünü hızlandırmıştır. Kıbrıs'ta ilk Türk Konsolosluğu, 10 Temmuz 1925'te Lefkoşa'da açılmıştır. İlk konsolos olarak Ali Asaf Güvenir atanmıştır. Türk konsolosluğu Kıbrıs'tan Türkiye'ye Türk göçünün düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Adadan yapılan göçlerin Rum toplumunu memnun ettiği kesindir. Ancak bu göçler hem adada kalan Türk cemaatinin gelecekteki varlığı açısından tehdit oluşturmuş hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, çıkarları ve güvenliği açısından tehdit olma noktasına ulaşmıştır. Bizzat Atatürk tarafından adanın önemine vurgu yapılarak anavatanına yapılan göçlerin durdurulmasına karar verilmiştir.⁵²

⁴⁹ Yellice, "1878'den 1931'e Kıbrıs'ta Enosis Talepleri ve İngiltere'nin Yaklaşımı" ..., s. 21.

⁵⁰ Örnek-Ververi, *Yunanistan Perspektifinden Kıbrıs Sorunu* ..., s. 29-30.

⁵¹ Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları*..., s. 10.

⁵² Fahriye Emgili, "Kıbrıs'tan Türkiye'ye Yapılan Göçlerin Kıbrıs Türk Basınına Yansımaları (1923-1938)", *Karadeniz Araştırmaları Dergisi*, C.XXXIX, Sayı 39, 2013, s. 115.

1.2. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması ve Türk İnkılabının Kıbrıs Türkleri Üzerindeki Etkisi

29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve gerçekleştirilen inkılaplar Kıbrıs Türkleri üzerinde oldukça olumlu bir etki yaratmıştır. Üç yüz yıla yakın Osmanlı hakimiyetinin sürdüğü Kıbrıs'ta İngiliz yönetimi döneminde Türkler geri bırakılmışlardır. Türklerin arasında uzmanlık gerektiren meslekler yok denecek kadar azdır. Adalı Türkler genellikle tarımla uğraşmışlardır. Türklerin tarımı genel olarak anavatandakinin küçük bir yansımasıdır. Türkiye'nin modernleşme çabaları ve ekonomik bağımsızlığını kazanarak kapitülasyonlardan kurtulma başarısı Kıbrıs Türklerini derinden etkilemiştir. Türkiye'nin kurtarıcıları ve kurucuları Kıbrıs'ta çok sevilmiştir. Atatürk ile diğer Türk büyüklerinin fotoğrafları ve sancakları Kıbrıs Türklerinin duvarlarını süslemiştir. Türkiye'de yapılan bütün yenilik hareketleri Kıbrıs Türk gençliğinde yankı yaratmıştır.⁵³

Kıbrıs Türk toplumunun Türkiye'de gerçekleştirilen inkılaplara sahip çıkması İngiliz sömürge valisi Palmer'i endişelendirmiştir. Bu sebeptir ki vali, Kıbrıs Türk toplumunda yer alan yenilikçi ve muhafazakarları birbirine düşürerek yenilikçilerin adada etkisini kırmak için muhafazakarları desteklemiş, klasik biçimde “*böl ve yönet*” sistemini yeniden kullanmıştır. Her şeye rağmen Türk inkılapları adada kısa sürede benimsenmiştir.⁵⁴ Kıbrıslı Türk çocuklarının Türkiye'deki yenilikleri takip edebilmeleri için elden gelen gayret gösterilmiştir. 1922-1938 yılları arasında Kıbrıs Türk basınında Mustafa Kemal Atatürk ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin haberler her zaman ön planda olmuştur. Türkiye'den Kıbrıs'a öğretmenler gönderilmiş ve yüksek öğrenim için yetenekli gençler Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımı ile doktor, avukat, eczacı vb. dallarda öğrenim görmüşlerdir. Atatürk inkılaplarını hiçbir zorlama olmadan Kıbrıs Türk halkı kendi isteği ile yakından izlemeye, günün koşulları içinde mümkün olan en iyi şekilde, en içten duygularla uygulamaya çalışmıştır. Örneğin Kıbrıs Türkleri, 1 Kasım 1928'de kabul edilen harf inkılabının ardından süratle “Yeni Türk Alfabesi”ni benimsemişlerdir. 23 Ağustos 1928'de toplanan Öğretmenler Cemiyeti Kurulu, Türkiye'de Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edildiği anda bunun Kıbrıs'ta da kabul edilmesini karara bağlamıştır. Kıbrıslı

⁵³ Beyoğlu-Afyoncu, *Dünden Bugüne Kıbrıs ...*, s. 167.

⁵⁴ Kübra Öz, “Kıbrıs Türk Kimliğinin İnşasında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Etkisi”, *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, C.V, Sayı 5, 2016 s. 1267.

Türkler yeni alfabeyi öğrenmek için büyük gayret sarf etmişlerdir. Türkiye’den gelen alfabelerden almak için kuyruklar oluşturmuşlardır. Öğretmenler ve kulüpler Kıbrıs Türk toplumuna yeni Türk alfabesini öğretmek için kurslar açmışlardır. Kıbrıs Türkleri benzer şekilde Soyadı Kanunu’nu da hemen uygulamaya geçmişlerdir. Kıbrıslı Türkler hiçbir yasal zorunluluk olmaksızın soyadı almışlardır. Kıbrıs Türk kadınlarının siyasal ve toplumsal hayatta çağdaş dünya ölçütlerinde yerini alması zamanla olmuşsa da Kılık Kıyafet Kanunu, Medeni Kanun, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması Kıbrıs Türk kadınlarının konumuna katkı sağlamıştır.⁵⁵

Kıbrıs Türkleri Kurtuluş Savaşı boyunca Kuva-yi Milliye’yi desteklemiş ve elinden gelen her türlü maddi ve manevi desteği ana vatana vermiştir. Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin de en yakın izleyicisi ve inkılapların uygulayıcısı olmuştur. Fakat uluslararası konjonktür, bağlı olduğu ittifaklar ve dahil olduğu antlaşmalar gereği Türkiye, adadaki Türkler ile ilişkisini kültürel düzeyde sınırlı tutmak zorunda kalmıştır. Bu durum zaman zaman Kıbrıs Türkleri üzerinde umutsuzluğa neden olsa da bir gün ana vatanın kendilerini kurtarmaya geleceği umidini hep taşımışlardır. Atatürk’ün Kıbrıs konusundaki düşüncelerini uzun yıllar yanında bulunan Kıbrıslı Saffet Engin’in hatıralarında görmek mümkündür. Örneğin, Saffet Engin Kıbrıs’ın geleceğini sorduğunda Atatürk’ün verdiği yanıt; “*Onun da sırası gelecek Saffet*” olmuştur.⁵⁶

1.3. 1931 İsyanı ve Sonrasında Türkiye’nin Kıbrıs Türklerine Yaklaşımı

Kıbrıs’ta ilk Enosis plebisti Yunan isyanının 100. yıldönümü olan 25 Mart 1921’de yapılmıştır. 500 kilisede toplanan Rumlar Yunanistan’a ilhak yönünde karar alarak İngiliz yönetiminden Enosis talep etmişlerdir. İngiliz Hükümeti bu talebi ret etmiştir. Kıbrıslı Rumlar bu plebisitten on yıl sonra 1931’de ise Enosis için ayaklanmışlardır.⁵⁷

Rumların ilk hedefi adadaki İngiliz yönetimidir. Çünkü İngiltere o tarihlerde sömürge yönetimini sürdürme eğilimindedir. Kıbrıs’ı Yunanistan’a vermek gibi bir

⁵⁵ Sibel Akgün, “Atatürk İlke ve İnkılâplarının Kıbrıs’a ve Kıbrıs Türk Kadınlarına Yansımaları”, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, C.XXII, Sayı 64-65-66, 2006, s. 420.

⁵⁶ Dilek Yiğit Yüksel, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi (1914-1958)”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.VIII, Sayı 18, 2009, s. 166.

⁵⁷ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu...*, s. 30.

düşünceye sahip değildir. İngilizler 10 Mart 1925 tarihinden itibaren adada yüksek komiserlik makamını kaldırarak yerine valilik makamı oluşturmuşlardır. Kıbrıs'ın ilk valisi olarak Sir Malcolm Stevenson 1 Mayıs 1925'ten geçerli olmak üzere atanmıştır. Sir Malcolm Stevenson valilik görevininin yanısıra aynı zamanda Kıbrıs'ın başkomutanıdır.

Kıbrıslı Rumlar 1920'lerden başlayarak birçok istek ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak ısrarla İngiltere Sömürgeler Bakanı'na iletmişlerdir. 22 Aralık 1922'de Başpiskopos Kyrillos, Sömürgeler Bakanı'na gönderdiği bir muhtıra ile adada özerk bir yönetim kurulmasını, ada halkının nüfusları oranında yönetim mekanizmalarında yer almasını istemiştir. Nüfus çoğunluğunun Rumların lehine olması nedeniyle bu talep ile her türlü idari ve siyasi yetkinin ele geçirilmesi amaçlanmıştır. Sömürgeler bakanlığınca 6 Şubat 1923'te Kyrillos'a verilen yanıtta, Kıbrıs halkının istenildiği ölçüde geniş siyasal özgürlüklerden yararlanabilecek olgunluğa sahip bulunmadığı bildirilmiştir. 15 Ekim 1930'da yapılan seçimlerde “*Kıbrıs'ta sorunların çözümünde tek çare Yunanistan ile birleşmektir*” diyenler önemli başarı kazanmışlardır.⁵⁸

Yunanistan'ın tahrikleri sonucunda Rumların Enosis heyecanı 1931 yılında, üst seviyeye çıkmıştır. İngiliz yönetiminin 11 Ağustos 1931'de yürürlüğe koyduğu gümrük yasalarını protesto eden Rumlar, Papaz Nikodimos'un önderliğinde ve Yunan Konsolosu Kiru'nun tahrik ve teşviki ile ayaklanmışlardır.⁵⁹ 1929 yılında bütün dünyayı sarmış olan ekonomik bunalım doğal olarak Kıbrıs'ı da etkilemiştir. Her ne kadar 1931 isyanı pek çok kaynaktan ekonomik gerekçelere dayandırılabilirse de bunun arkasındaki Rumların Enosis tasarılarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.⁶⁰

İsyanın bastırılmasından sonra alınan ilk önlem, Rum ileri gelenleriyle kimi din görevlilerinin sürgüne gönderilmeleri olmuştur. Kıbrıs anayasası askıya alınarak Kavanin Meclisi kaldırılmış ve valiye yasa koymaya ilgili yetkiler verilmiştir. Konsolosluklar dışında yabancı bayrakların izinsiz kullanımı ve sergilenmesi, kilise çanlarının topluma heyecan getirmesi amacıyla kullanılması yasaklanmış, muhtarları atama yetkisi de valiye verilmiştir. Siyasi partiler dağıtılmış, her türlü yürüyüş, toplantı ve siyaset yasak edilmiş, basına sansür getirilmiştir. Türkler isyan sırasında

⁵⁸ İzzet Öztoprak, “Kıbrıs'ta 1931 İsyanı ve Yankıları”, *Belleten Dergisi*, C.LXII, Sayı 233, 1998, s. 207-232.

⁵⁹ Cankut, *Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Kıbrıs ...*, s. 23.

⁶⁰ Erdem, “Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)”..., s. 102.

tarafsızlıklarını korumuşlarsa da isyan sonrası uygulama ve yasaklarından paylarına düşeni almışlardır.⁶¹ Oysa Kıbrıs Valisi Sir Ronald Storrs'u ölümden Türkler kurtarmıştır. Kıbrıs Türkleri 19 Mart 1941'e kadar, yani Eden ve Saraçoğlu'nun Kıbrıs'ta buluşmasına kadar Türk Bayrağını çekememişlerdir.⁶²

Bu dönemde İngiltere'nin Kıbrıs'taki yönetim tarzı sertleşirken Türk hükümetinin Kıbrıslı soydaşlarına olan ilgisi artmıştır. Spor alanında ilk yakınlaşma başlamıştır. 1932'de Adana'dan bir futbol takımı Kıbrıs'a giderek Türk takımları ile maçlar yapmıştır. Kıbrıs Türk Lisesi mezunlarının sınavsız Türk üniversite ve yüksek okullarında öğrenim görmelerine olanak sağlanmıştır. Böylece Türkiye'de okuyan Kıbrıslı öğrencilerin sayısında büyük artışlar olmuştur. İstanbul Darülfünun'da eğitim ve öğretim gören öğrenci sayısı 1933'de 65'e ulaşmıştır. 1936'da Cumhuriyet Bayramı Kıbrıs'ta da coşkuyla kutlanmıştır. Elli kişilik bir Türk grubu 29 Ekim'de Lefkoşa'dan hareketle Larnaka'da bulunan Türk Konsolosluğuna giderek konsolosu kutlamıştır. Hamidiye eğitim gemisinin 20-24 Haziran 1938'deki Magosa liman ziyareti Kıbrıs Türkleri arasında coşku ve heyecan yaratmıştır. Adada çıkmakta olan "Ses" ve "Söz" gazeteleri İngiliz siyasetini eleştirirken Türk milliyetçiliğini yücelten yayınlar yapmışlardır.⁶³

1.4. II. Dünya Savaşında Kıbrıs

II. Dünya Savaşı ile birlikte Yunan, Rum ve İngilizlerin politikasında bazı değişiklikler olmuştur. İngilizler savaş döneminde Kıbrıslı Rumları kazanmak için daha liberal bir idare biçimini benimsemişlerdir. Yunanistan savaşıyla birlikte yeni politikalar yürürlüğe koyma imkanı bulmuştur.⁶⁴ İngiliz sömürge valisi Sir Richmond Palmer'in 1939'da adadan ayrılmasından kısa bir süre sonra II. Dünya Savaşı başlamıştır.⁶⁵

Yunan kaynaklarında, II. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'ın özgürlüğü için İngilizlerin Kıbrıslı Rumların milli duygularından yararlanarak onları mücadeleye çağırdığı ifade edilmektedir. Bu düşüncede olanlara göre İngilizler,

⁶¹ Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)"..., s. 103.

⁶² Fikret Alasya, "Türk Dünyasındaki Gelişmeler Işığında Tarihi Perspektiften Kıbrıs"..., s. 65-66.

⁶³ Ercüment Kıran, "Türk -Yunan İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorunu", *Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 248-249.

⁶⁴ Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları*..., s. 14.

⁶⁵ Örnek-Ververi, *Yunanistan Perspektifinden Kıbrıs Sorunu* ..., s. 33.

Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesi konusunu savaş sonrasına ertelemişler, ancak savaş sonrasında Yunanistan'daki siyasi dengesizliği bahane ederek bu birleşmeyi ret etmişlerdir. Yunanistan'ın Almanlar tarafından işgal edileceği kesinleştiğinde Yunan Kralı ve hükümetinin Kıbrıs'a yerleşmesi konusunda İngilizler nezdinde girişimlerde bulunmuş, ancak İngiliz hükümeti buna yanıt vermemiştir.⁶⁶

II. Dünya Savaşı'nın ilerleyen sürecinde Yunanistan, İngiltere'nin olduğu ittifaka dahil olmuş ve savaş, bu ittifakın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Bu sonuca güvenerek Yunanlar, İngiltere'den adayı tekrar talep etmişlerdir. Onikiada'nın 1947'de Yunanistan'a bırakılmış olması da hedefe çok yaklaşıldığını düşündürmektedir. Bu talebe karşılık olarak Vali Lord Winsten, Kıbrıs'ta özerk bir yönetim kurulmasını önermiştir. Öneriyi görüşmek için yapılan ilk toplantıda Rum temsilcileri, *"Enosis'ten başka bir konu üzerinde durmayız"* diyerek toplantıyı terk etmişlerdir. Bu duruma Türklerin bakışını ise Kıbrıs Türk mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün, İsmet İnönü'ye gönderdiği bir telgraf son derece iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Küçük telgrafta: *"28 Kasım 1948 tarihinde, Lefkoşa'daki Ayasofya Mitinginde 15 bin Türk, Kıbrıs Rumlarının Yunanistan'a ilhak ve muhtariyetin tamamıyla Türklüğün mahvına sebep olacağına ve adanın asayişini bozacağına olan inançlarını bir kez daha dile getirmişlerdir."* cümlesine yer vermiştir.⁶⁷

II. Dünya Savaşı sonrasında devletlerarası dengelerin değişmesi üzerine Türkiye'nin Orta Doğu'da daha aktif bir siyasete yönelmesi zorunlu olmuştur. Yunanistan'ın 1947 Şubat'ında Rodos ve Onikiada'yı alması Türkiye'nin Kıbrıs politikasında değişikliklere neden olmuştur. Türkiye, Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ele geçirmesini önlemek ve Kıbrıslı soydaşlarını toplu imhadan korumak için adanın gelecekteki kaderi ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştır.⁶⁸

İngiltere bu zaman zarfında Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki çıkarları açısından adayı askeri bir üs olarak kullanmıştır. Buradaki askeri varlığını takviye etmiş, adada bulunan askerlerinin güvenliği ve lojistiği açısından adanın kaynaklarını yoğun olarak kullanmıştır. İngiltere Yunanistan'ın Enosis politikasına destek olmamış, ancak destekliyormuş gibi görünerek süreci kendi çıkarları açısından sorun çıkarmadan yürütmeye çalışmıştır. 1957 yılının ortalarına gelince, İngiltere stratejik

⁶⁶ Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)"..., s. 104.

⁶⁷ Yüksel, "Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi (1914-1958)" ...,s. 168.

⁶⁸ Kıran, "Türk -Yunan İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorunu"..., s. 249.

ihtiyaçları açısından Kıbrıs'ın geleceği konusunda takip ettiği siyasette bir dönüm noktası yaşamıştır. Adada İngiliz egemenliği artık vazgeçilmez bir durum olmaktan çıkmıştır. İngiltere'nin gelecekteki ihtiyaçları için birkaç üs, belli başlı tesis ve imkanların kullanılması yeterli görülmüştür. Türkiye'nin temel endişesi, İngiltere'nin adayı Yunanistan'a bağlaması halinde Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarının tehdit altında olacağı ve Doğu Akdeniz'den gelecek saldırılara açık hale geleceğidir. Bu nedenle adanın hiç olmazsa İngiltere'nin kontrolünde kalmasını desteklemiştir. Savaşın ardından 1950'lerden 1960'lara doğru gerilimin ve kaosu artması, sürecin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne doğru evrilmesine neden olmuştur.⁶⁹

1.5. Kıbrıs Türklerinin İlk Kurum ve Kuruluşları

Kıbrıs Valisi Sir Ronald Storrs tarafından İngiliz sömürge yönetiminin adadaki temsilcisi olarak bilinen Mehmet Münir'e, Rumların Enosis girişimlerini protesto etmek amacıyla çeşitli makamlara gönderilen protesto telgraflarının işe yaramadığı belirtilerek, Kıbrıs Türklerinin örgütlü mücadeleye başlama zamanının geldiğini söylenmiştir. Kurulacak siyasi örgütün adı ile ilgili olarak farklı isimler gündeme gelmiş ancak görüşmelerin sonucunda örgüt isminin Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) olmasına karar verilmiştir.⁷⁰

KATAK'ın 18 Nisan 1943 tarihinde Evkaf'da yapılan ilk kongresinde Emekli hakim İzzet Bey, Dr. Rauf ve Fadıl Korkut KATAK yönetimine seçilmiştir. KATAK tüzüğü ve programı olan bir siyasi örgütlenmedir. KATAK'ın önceki oluşumlardan en büyük farkı, politik hedeflerinin olmasıdır. Bu örgüt Kıbrıs Türklerinin sosyal ve politik haklarını savunan ve Taksim tezini işleyen bir siyaset izlemiştir. KATAK bir yandan İngiliz sömürgecilerine ve Enosis eylemlerine karşı aktif bir politika izlerken, diğer yandan Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için de çalışmalarını sürdürmüştür.⁷¹

Avukat Fadıl N. Korkut KATAK başkanlığına getirilmiştir. KATAK içinde 23 Nisan 1944'te ortaya çıkan bir takım anlaşmazlıklar sonucunda Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi (KMTHP) kurulmuştur. KMTHP'nin kurucuları arasında Dr. Fazıl

⁶⁹ Eftal İrkiçatal, "İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere'nin Orta Doğu Politikaları İçin Kıbrıs'ın Stratejik Önemi ve Kıbrıs Meselesinin Ortaya Çıkışı", *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı: 15, 2012, s. 39.

⁷⁰ Mehmet Balyemez, *İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960)*, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2021, s.130-131.

⁷¹ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu ...*, s. 32.

Küçük, Faiz Kaymak, Eczacı Münir ve A. Pertev gibi tanınmış kişiler de yer almıştır. Dr. Fazıl Küçük KMTHP genel sekreteri olarak 1945'te Ankara'da dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu ile yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununu dile getirmiştir. Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti 16 Şubat 1946'da İstanbul'da kurulmuştur. Cemiyet faaliyetleri kapsamında 1948 yılında Nevzat Karagil tarafından çıkarılan "*Yeşilada Dergisi*" Türk kamuoyunun Kıbrıs'a olan ilgisini artırmıştır. Cemiyet 1949'a kadar İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Kıbrıs'ta örgütlenerek birer şube açmıştır.⁷²

Kıbrıs Türkleri, 28 Kasım 1948'de bir miting gerçekleştirerek Enosis'e karşı çıkacaklarını ve adanın statüsü değiştirilecekse eski sahibi olan Türkiye'ye verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.⁷³

Kıbrıs Türk Kültür Derneği 18 Aralık 1948'de Ankara'da kurulmuştur. Kıbrıs Okullarında Yetişenler Cemiyeti'nin çabaları sonucunda 8 Eylül 1949'da Kıbrıs'taki bütün Türk kurumları birleştirilerek Kıbrıs Milli Türk Birliği (KMTB) kurulmuştur. Bu oluşumlar Kıbrıs Türklerine moral olmuş ve direnme azimlerini güçlendirmiştir. Kıbrıs Türkleri bu örgütlenmeler ile güçlerini birleştirerek Rumların Enosis'i gerçekleştirme faaliyetlerine karşı koymuş ve Kıbrıs'taki Türk varlığını korumuşlardır.⁷⁴

Kıbrıs Türkleri ikinci mitinglerini 11 Aralık 1949'da gerçekleştirerek, "*Kıbrıs'ın tarihi, coğrafi ve stratejik nedenlerle hep Türk olduğunu*" vurgulamışlardır. Diğer taraftan Türk basını Kıbrıs konusunda "*Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır*" sloganını işlemeye başlamış, bu konuda öncülüğü Hürriyet Gazetesi yapmıştır.⁷⁵

KATAK, Kıbrıs Türklerinin örgütsüz ve lidersiz olduğu koşullarda Türkleri birleştirmeyi başararak daha sonra ortaya çıkacak Kıbrıs Türk örgütlerinin oluşumuna uygun zemin hazırlamıştır. KATAK sonrasında oluşan örgütlenmeler KATAK deneyiminden öğrenerek veya ders çıkararak siyasetlerini belirlemiş ve uygulamışlardır. KATAK çeşitli alanlarda yaptığı girişim ve çalışmalarla hem

⁷² Hamza Eroğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Yaratan Süreç ve Son Gelişmeler", *Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi*, C.XVII, Sayı 54, 2002, s. 741.

⁷³ Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)"..., s. 106.

⁷⁴ Cankut, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Kıbrıs Politikaları ve Kamuoyuna Yansımaları"..., s. 24-25.

⁷⁵ Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)"..., s. 106.

Kıbrıslı Türklerin toplumsal ilerlemesine katkıda bulunmuş hem de gelecekteki benzer faaliyetlerin alt yapısını oluşturmuştur. Kurumun eğitim, ekonomi ve kültür alanında başlattığı çalışmalar Türk toplumunun üzerindeki etkisinin azaldığı 1949 yılından sonra da devam etmiştir. KATAK Kıbrıs'ın bağımsızlık sürecinin sonuna kadar ulaşmamıştır. Ancak, bağımsızlık yolunda taşların dizilmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Kimi tarihçi ve araştırmacıların görüşüne göre; Rumların Enosis düşüncesine karşı kurulan KATAK, Türklerin asırlar boyu var olan teşkilatçı ve devlet kurmadaki üstün vasıflarının bir sonucu olarak açıklanabilir. Kıbrıs adasındaki etnik gerilim ve anlaşmazlıklar, uluslararası aktörlerin müdahaleleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) etkisi, Yunanistan'ın Enosis politikaları, Kıbrıs Türk toplumunun kendi içindeki farklı idari ve siyasi akımlar KATAK'ın nihai hedefe ulaşmasını engellemiştir. Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları arasındaki siyasi sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar, İngilizlerin olaylar karşısındaki iki yüzlü ve ayrıştırıcı politikaları ile şiddet olayları KATAK'ın dağılmasına ve yerine yeni örgütlerin kurulmasına neden olmuştur.⁷⁶

Kıbrıs Türk toplum haklarını elde etmek amacıyla KATAK ve KMTHP 1949 yılına kadar birlikte mücadele etmiştir. Rumlar ise Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan "*Kendi Geleceğini Kendi Belirleme İradesi/Self Determinasyon*" hakkını gündeme getirmişler ve bu hedefi gerçekleştirmek için siyasi örgütlerini birleştirmişlerdir. Kıbrıs Türk örgütleri de Eylül 1949'dan itibaren siyasi örgütlerini birleştirmeye karar vermişlerdir. KATAK ile KMTHP 23 Ekim 1949'da birleşerek Kıbrıs Milli Türk Birliği (KMTB) kurulmuştur.⁷⁷

Kıbrıs'ta Rumların Enosis çabalarını engelleme ve Türk varlığını koruma çabaları bütün Türk örgütlerini büyük bir organizasyon çatısı altında birleşmeye zorlamıştır. Bu amaçla 8 Eylül 1949'da Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu (KTKF) kurulmuş ve ilk başkanı olarak Faiz Kaymak seçilmiştir. KTKF kuruluşundan sonra Türk kamuoyunun Kıbrıs'a sahip çıkmasını sağlamak için yoğun bir çaba göstermiştir.⁷⁸ Bu çabalar 1950'li yıllarda KTKF tarafından yürütülen "*vatandaş Türkçe konuş*", "*Türk'ten Türk'e kampanyası*" benzeri kampanyalarla

⁷⁶ Emrah Balıkcıoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv Belgeleri Işığında Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumunun(KATAK) Kıbrıs Türk Toplumuna Yararına Yürüttüğü Faaliyetler (1943-1946)", *Vakanivüs*, C.IV, Sayı 1, 2019, s. 43.

⁷⁷ Mehmet Balyemez, *Kıbrıs Türktür Partisi, XVIII Türk Tarih Kongresi Bildiriler Kitabı*, C.IX, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2022 s. 412-413.

⁷⁸ Emruhan Yalçın, "Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı ve Rauf Denктаş", *Atatürk Yolu*, C.XV, Sayı 58, 2016, s. 281-282

kurumsallaştırılmıştır. Kıbrıs Türklerinin örgütlenme gayretleri sonucunda kazandıkları birikim ve donanımla kendi kendini yönetebilecek olgunluğa erişmişlerdir.⁷⁹

1.6. Onikiada'nın Yunanistan'a Verilmesinin Kıbrıs'taki Yankıları

İtalyanlar, 1911-1912 Türk-İtalyan savaşı sırasında Güney Sporad Adaları denilen Onikiada'ya asker çıkarmış ve ele geçirmişlerdir. Ancak 18 Ekim 1912 Uşi (Ouchy) Antlaşması'nda bu adaların Osmanlı Devleti'ne iadesi yer aldığı halde, Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine Onikiada'nın Osmanlı Devleti'ne devri ertelenmiştir. Osmanlı Devleti bu savaştan yenik çıkınca Onikiada İtalyanlar'da kalmıştır. II. Dünya Savaşı sonunda İtalyanlar mağlup olunca 10 Şubat 1947'de Paris'te imzalanan antlaşma ile, Onikiada Türkiye'nin görüşü alınmadan Yunanistan'a verilmiştir.⁸⁰ Onikiada, Türkçe literatürde Menteşe adaları, Avrupa kaynaklarında Güney Sporadlar olarak anılmaktadır.⁸¹

Onikiada'nın Yunanistan'a verilmesi Kıbrıs'ta Enosis hayalinin tekrar filizlenmesine sebep olmuştur. Giderek artan Enosis propagandası sonrasında Yunanistan'da parlamento 27 Şubat 1947 tarihinde oy birliği ile aldığı bir karar ile *"Yunanistan'ın Kıbrıs ile birleşmesi"* gerektiğini kabul ederek bunu bütün dünyaya ilan etmiştir. Kıbrıs Rum toplumu lideri ve Başpiskopos olan Makarios'un çabaları da Enosis faaliyetlerini hızlandırmıştır.⁸² Bu dönemde Türk basın ve kamuoyunun Kıbrıs'a olan ilgisi artmıştır. Türk hükümetleri özellikle 1955 yılına kadar bir Kıbrıs politikası üretememişler, Kıbrıs sorununun ortaya çıkması ile birlikte adada İngiliz egemenliğinin devamı politikasını izlemişlerdir.⁸³

1947 yılında Başpiskopos Leontios ölünce Kıbrıs Başpiskoposluğu'na II. Makarios getirilmiştir. Daha önce Girne Metropolitliği görevinde de bulunmuş olan II. Makarios, 1950 yılı Ocak ayında Kıbrıs Rumları arasında Kıbrıs'ın Yunanistan'la

⁷⁹ Balıkcıoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv Belgeleri Işığında Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumunun(KATAK) Kıbrıs Türk Toplumuna Yararına Yürüttüğü Faaliyetler (1943-1946)"..., s. 43.

⁸⁰ Mercan "Türk-Yunan İlişkileri ve Devletler Arası Tutum"..., s. 136-137.

⁸¹ Yeter Mengeş, "İkinci Dünya Savaşı'nda Menteşe(Rodos, Onikiada ve Meis) Adaları", *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XVII, Sayı 34, s. 281.

⁸² Ulvi Keser, *Kıbrıs'ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970)*, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 2006, s. 151.

⁸³ Beyoğlu-Afyoncu, *Dünden Bugüne Kıbrıs ...*, s. 169.

birleşmesine, yani Enosis'e yönelik bir halk oylaması gerçekleştirmiştir. Konuyla ilgili Kıbrıs Başpiskoposluğu tarafından bir genelge yayınlanmıştır. Genelgede, "halk oylamasının Enosis yolunda barışçıl bir mücadele olduğu" vurgulanmıştır. Halk oylaması, kilisede papazların gözetiminde ve 15-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Rum halkından "Yunanistan'la birleşmeyi talep ederim" veya "Yunanistan'la birleşmeye karşıyım" cümlelerinden birini imzalaması istenmiştir. Katılan Rumların %95,7'si Yunanistan'la birleşme yönünde oy kullanmışlardır. Halk oylaması neticesinde Kıbrıslı Rum liderlerin, alınan sonucu çeşitli mercilere iletme konusunda girişimleri olmuştur.⁸⁴

Bu durum Türk toplumunu çok tedirgin etmiştir. Türkiye'de ilhak ve Enosis plebisiti karşıtı eylemler başlamıştır. Türk Milli Teşkilatı ve Yüksek Öğrenim Gençliği Lefkoşa Ayasofya Meydanı'nda yapılan büyük mitinge, Kıbrıs Türklerine hitaben aşağıdaki bildiriye göndererek Türk Gençliğinin duygularını aktarmıştır.

"Kıbrıslı Kardeşlerimiz,

*Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını sağlamak için Yunan Ortodoks Kilisesi'nin yaptığı plebisit girişimlerine karşı asıl infialinizi büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladık. Kalplerimiz sizinle beraberdir. Her türlü mücadelenizle bizleri yanınızda bulacaksınız. Eğer Kıbrıs'ın bir memlekete ilhaki gerekli ise, o memleket Türkiye'den başka bir yer olamaz ve olmayacaktır. Bu dava yalnız sizin değil, bütün Türklüğün davasıdır. Yeşil adamıza er geç kavuşacağımıza büyük bir inancımız vardır."*⁸⁵

II. Makarios'un ölümü üzerine Kıbrıs Başpiskoposluğu'na 16 Ekim 1950 tarihinde III. Makarios adı ile Kition Metropoliti Mihail Hristodulu Mushos'un seçilmesi ile Kıbrıs meselesinde farklı bir safhaya gelinmiştir. III. Makarios'un ilk ele aldığı konulardan biri, "Kıbrıs Gençlik Ulusal Örgütü [Pagkiprio Ethniki Organosi Neon (PEON)]"nu kurmak olmuştur. Sonrasında bu örgütün yerini "Ortodoks Hıristiyan Gençler Birliği [Orthodoksi Hıristiyaniki Enosi Neon]"

⁸⁴ Erdem, "Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)"..., s. 104-105.

⁸⁵ Turgay Bülent Köktürk, *Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi ve Enosis Politikaları*, Gazi Mağusa, Okman Printing Ltd., 2016, s. 118.

almıştır. İlerleyen süreçte adanın Yunanistan ile birleşmesi adına kurulmuş olan EOKA kadroları, bu örgütteki gençlerle beslenmiştir.⁸⁶

Başpiskopos III. Makarios, 17 Nisan 1953'te Kıbrıs Valisi Sir Andrew Wright'e bir mektup göndermiş ve Kıbrıs halkına kendi kendini yönetebileceği siyasi ve hukuki kolaylıklar verilmesini talep etmiştir. Valinin mektuba verdiği yanıtta hükûmetinin Kıbrıs'ın egemenliğinde bir değişiklik düşünmediği ifade edilmiştir. Başpiskopos, gelişmeler üzerine Kıbrıslı Rumları 28 Haziran 1953'te Faneromeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya çağırarak Kıbrıs Rumlarına aşağıdaki cümlelerle seslenmiştir:

“...tam olarak Yunan Hükûmeti'ne dayanıyor değiliz. Ne de tam olarak Birleşmiş Milletlere dayanıyoruz. Her şeyden önce kendi gücümüze ve özellikle de içerideki mücadeleye dayanıyoruz. Ethnarhiya'nın [Millî Şefliğin] bayrağı altında birleşmiş ve aynı şeyi düşünerek sonuç ve devamını getirecek şekilde mücadele edeceğiz”

Makarios'un bu sözlerini tam olarak yorumlayabilmek için 7 Mart 1953'te bir gizlilik ve itaat yemini ettiğini gözden kaçırılmamalıdır. *“Kutsal Teslis adına Enosis davasıyla ilgili bütün bildiklerimi ve bileceklerimi işkence altında ya da hayatım pahasına bile olsa gizli tutacağıma yemin ederim. Bana verilen talimatlara her zaman sorgusuz uyacağım”* cümlelerini Başpiskopos Makarios ile birlikte Georgios Grivas da imzalamıştır.⁸⁷

EOKA 1 Nisan 1955'te İngiltere kuvvetlerini adadan çıkarmak için silahlı eylemlere başlamıştır. Yunan Ordusunun emekli bir yarbayı olan Geogios Grivas, EOKA örgütünün lideri olmuştur. Kod adı olarak Digenis (Bizans söylencelerinin kahramanı, işgalcileri Bizans topraklarından atmasıyla bilinen Digenis Akritas) adını kullanan Geogios Grivas, Enosis'e ancak silahlı mücadele yolu ile ulaşılabileceğine inanmıştır.⁸⁸

İngiltere'nin Muhafazakar Milletvekili John Hall, en yalın hali ile Georgios Grivas'ı aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:

⁸⁶ Nilüfer Erdem, “Megali İdea Hayali”, *Yunan Algısında Türk İmgesi (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)*, Editör: Mustafa Kaymakçı-Cihan Özgün-Nilüfer Erdem, İzmir, Eğitim Yayınevi, 2021, s. 254-255.

⁸⁷ Erdem, “Venizelos Arşivi'ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis'e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)”..., s. 108.

⁸⁸ Örnek-Ververi, *Yunanistan Perspektifinden Kıbrıs Sorunu ...* s. 43-44

“Korkakça düzenlenmiş pek çok vahşi cinayetin işlenmesinde son derece başarılı, ancak Enosis ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması konusunda tamamen başarısız olmuş ismarlama (kiralık) bir suikastçi.”⁸⁹

Grivas 10 Kasım 1954’te Kıbrıs’a gelerek gizli bir şekilde örgütlenmiş ve 1955 yılının 31 Mart’ını 1 Nisan’a bağlayan gece patlayan bombalarla adadaki EOKA eylemleri başlatılmıştır. Kıbrıslı Rumlar ve Yunanların Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesi taleplerine karşı Türkler tarafından “Taksim” formülü dile getirilmiştir. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adadaki Türk ve Rum cemaatlerini razı edecek çözümü bulmak kolay olmamıştır.⁹⁰

1950’lerin ilk yarısında Türk-Yunan dostluğuna değer veren Türk hükümetleri, plebisit öncesi ve sonrasında belirli bir süre resmi bir tepki vermemişlerdir. Hatta çoğu kez Kıbrıs amaçlı gösteri ve mitinglere de izin verilmemiştir. Türk hükümetinin tavrının aksine Atina ve Selanik gibi büyük Yunan şehirlerinde yapılan mitinglerin fotoğrafları Yunan gazetelerinde yayınlanarak Yunan halkı kızdırılmaya çalışılmıştır.⁹¹

1.7. 1955 Yılına Kadar Türk Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası

Türk basını ve gençliği Kıbrıs davasının Türk ve Dünya kamuoyunun gündemine getirilmesinde öncü rol oynamış, kamuoyunu hazırlayarak Kıbrıs davasının sorumluluğunu üstlenmiştir. Opr. Dr. Kaya Bekiroğlu’na göre “*Sedat Simavi ve gazetesi Hürriyet, Türkiye’de Kıbrıs davasının öncüsü olmuştur.*”⁹² Hürriyet ve Yeni Sabah gazetesi 1950 yılından itibaren “*Kıbrıs Türktür, Türk Kalacaktır*” sloganları ile Kıbrıs sorununu gündemde tutarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nı Kıbrıs sorunu meselesini milli bir dava olarak resmen dikkate almaya davet etmiştir.⁹³

⁸⁹ Ali Fikret Atun, “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Kuruluşunun 53’ncü Yıl Dönümü”, *Kıbrıs Türk Kültür Merkezi Dergisi*, C.XXIV, Sayı 4, 2011, s. 4.

⁹⁰ Erdem, “Megali İdea Hayali” ..., s. 255

⁹¹ Köktürk, *Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi ve Enosis Politikaları* ..., s. 119.

⁹² Sevilay Özer-Ramazan Baş, “Kıbrıs’ın Türkiye için Millî Bir Dava Olmasında Sedat Simavi’nin Rolü”, *History Studies*, CXIII, Sayı 3, 2021, s. 978-979.

⁹³ Eroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Yaratan Süreç ve Son Gelişmeler” ... s. 742.

Kıbrıs'ta yaşanan olayların boyutunu ve Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar büyük bir öneme haiz olduğunu ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ya da iktidara henüz gelen Demokrat Parti (DP) hükümetlerinin dışişleri temsilcileri yeterince iyi değerlendirememişlerdir. Ya da başka öncelikleri olduğu için görmek istememişlerdir. 1954 yılına kadar da Lozan'a bağlı kalmak ve İngiliz iç politikasına karışmamak adına bu durum devam etmiştir. Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak, 23 Ocak 1950'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) konuşmasında “*Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur*” diyebilmiştir.⁹⁴ DP iktidara gelince yeni iktidarın Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü de 20 Haziran 1950 tarihli grup toplantısında bir suali cevaplandırırken: “*Böyle bir mesele yoktur.*” vurgusu yapmıştır. Şevket Süreyya Aydemir, Kıbrıs'ta yaşanan sorunların varlığını Türkiye'nin görmezden gelişini ve ilgisizliğini, mağaralarda yüzlerce yıl uyuyan adamlara benzetmiştir.⁹⁵

Türkiye iki nedenden dolayı, 1954'e kadar Kıbrıs sorununa gerektiği kadar hassasiyet gösterememiştir. Birinci sebep, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir istikrar sağlamak amacıyla 1930'lardan beri İngiltere ve Yunanistan ile iyi ilişkiler geliştirmesiydi. Bir diğer sebep ise Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan Sovyet tehdidine karşı 1951'de Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) içinde yer almasıydı. İngiltere ve Yunanistan'ın da NATO üyesi olması Türkiye'yi, İngiltere ve Yunanistan ile ilişkileri bozacak bir sorun yaratmaktan kaçınmaya zorlamıştır. Bu nedenle Türk Hükümeti 1954'e kadar Kıbrıs sorunu olmadığı, böyle bir sorun varsa da Türk-Yunan ilişkileri çerçevesinde çözüleceği görüşünü benimsemiştir.⁹⁶

Türk Hükümeti'nin Kıbrıs sorununa beklenen ilgiyi göstermemesine rağmen Türk gençliği ve kamuoyu Kıbrıs sorununu sürekli gündemde tutmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) 1953 yılında, 21 Nisan gününü Kıbrıs günü ilân etmiştir. İstanbul ve Ankara'da 21 Nisan 1954'te büyük toplantılar yapılarak Kıbrıs günü kutlanmıştır.⁹⁷

Avrupa Konseyi İstişare Asamblesi'nin 25-29 Mayıs 1954 tarihleri arasında Strazburg'ta yapılan toplantısında, Yunan milletvekilleri Kıbrıs'ta halkın büyük

⁹⁴ T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem VII, Toplantı 4, Cilt 23 (23 Ocak 1950), s. 288.

⁹⁵ Şevket Süreyya Aydemir, *İkinci Adam (İsmet İnönü)*, C.III, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1968, s. 212-213.

⁹⁶ Emrah Balıkcıoğlu, “Kıbrıs Müzakerelerinde “Taksim” Tartışmaları (1956–1959)”, *Vakanüvist*, C.I, Sayı 2, 2016, s. 40-41.

⁹⁷ Cankut, *Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Kıbrıs Politikaları ve Kamuoyuna Yansımaları (1955-1964)*..., s. 50.

çoğunluğunun adanın Yunanistan'a ilhakını istediklerini ifade ederek, halkın bu talebinin yerine getirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Türk milletvekili Zeyyad Mandalı ise Kıbrıs'ın Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirterek bu işin ancak devletler arasında görüşmelerle bir çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etmiştir. Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) 23 Ağustos 1954'te İstanbul'da "*Kıbrıs Türk'tür Komitesi*"ni kurarak Ercüment Ekrem Talu'yu komitenin başına getirmiştir. Komitenin ilk toplantısında o dönem muhalefet lideri olan İsmet İnönü'nün tarihe ışık tutan mesajı okunmuştur:

*"Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin menfaatleri bugünkü idarede değişiklik yapılmaması ve Kıbrıs'taki Türk soydaşlarının insan haklarına mahzar olarak güvenlik içinde yaşamaları ve milliyetlerini muhafaza etmeleridir. Kıbrıs İngiltere'ye, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü taahhüt etmek karşılığında terk edilmiştir. Türkiye'nin toprak bütünlüğü bugün de birinci derece meselemizdir. İngiltere ile karşılıklı geniş taahhütlerimiz ve Yunanistan ile dostluk ve ittifak münasebetlerimiz bizi Kıbrıs meselesinde ihtiyatsızlığa sevk etmez. Kıbrıs'taki Türklerin mukadderatını ve Ada'nın bütünlüğümüz için büyük bir stratejik önemini ihmal etmemizi hiçbir insaflı dost bizden isteyemez. Kıbrıs bizim için hayati önemi haizdir. Kıbrıs'ın statüsünde değişiklik yapılmasına kesin suretle aleyhtarız. Kıbrıs bugünkü idarenin elinde kalmalı ve soydaşlarımız her türlü güvenlik, huzur ve haklara sahip olarak yaşamalıdır. Kıbrıs Yunanistan'a asla verilmemelidir."*⁹⁸

Yunan hükümetinin isteği üzerine 23-24 Eylül 1954 tarihlerinde Kıbrıs sorunu BM gündemine alınmıştır. İngiliz delegesi Selwyn Lloyd konuşmada "*Ada'nın statüsünün Lozan Andlaşması ile tayin edildiği, o dönemde Yunanistan'ın bu duruma itiraz etmediği ve Kıbrıs'ta yüz bin Türk'ün Enosis'e karşı*" olduğunu söylemiştir. Yunanistan delegesi Kiru, "*Kıbrıs halkına self-determinasyon tanınması*" gerektiği tezini tekrarlamıştır. Türk delegesi Büyükelçi Selim Sarper "*Yunan tarafının talebinin aslında bir self-determinasyon değil, Enosis olduğunu ve Türkiye'nin bu görüşü kabul etmeyeceğini*" belirtmiştir. Görüşmeler sonucunda bir ilerleme sağlanamaması üzerine "*Kıbrıs meselesinde şimdilik bir karar ittihazının*

⁹⁸ Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları ...*, s. 21-22.

yerinde olmayacağı” kararına varılmıştır. Kıbrıs Rumları ve Yunanistan, 1954-1958 döneminde BM’de Kıbrıs uyuşmazlığının çözümünde istedikleri self-determinasyon kararını çıkarmayı başaramamışlardır. Kıbrıs Rumları ve Yunanistan, sorunun Türkiye’nin istekleri dikkate alınmadan çözülemeyeceğini görerek anlaşma zemini aramaya başlamışlardır. Rumların sayıca çokluğu nedeniyle self- determinasyon uygulamasının Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması (Enosis) ile sonuçlanacağını gören Türkiye, Kıbrıs Türklerinin dirençlerini de arkasına alarak 1955 yılından itibaren Enosis ile sonuçlanacak bütün talep ve girişimlere karşı çıkmıştır. Türkiye, EOKA’nın fiili şiddet eylemlerinin başladığı 1955’lere kadar Atatürk’ün “*Yurtta Sulh, Cihanda Sulh*” ilkesine sadık kalarak Kıbrıs’ta barışçı bir siyaset uygulamıştır. Kıbrıs’ta şiddet olaylarının Türklere yönelmesi ile birlikte siyasetini değiştirerek Kıbrıs konusunda taraf olduğunu her ortamda açıklamıştır.⁹⁹

1.8. EOKA’nın Kanlı Eylemleri

1955 yılının başına gelindiği zaman, Türkiye Kıbrıs sorununun artık kapandığını düşünürken, yılın ilk yarısında sorunun çok daha şiddetli bir hal alacağını gösteren gelişmeler yaşanmıştır.¹⁰⁰ EOKA 1 Nisan 1955 günü yaptığı eylemlerle varlığını ilk defa ortaya çıkarmıştır. 1 Nisan akşamı Kıbrıs’ta bombalar patlamış, makineli tüfekler ölüm saçmış, adeta yer yerinden oynamıştır. Gece 03:00’de elektrikler kesilmiş ve ada karanlığa gömülmüştür. Çeşitli işyerleri, İngiliz bankaları havaya uçurulmuştur. Genel Valilik, Müsteşarlık Dairesi, Wolseley Kışlasında bulunan Ortadoğu İngiliz Kara Kuvvetleri Genel Karargahı ve radyo istasyonunda patlamalar olmuştur. Markos Dragos ve dört adamı radyo istasyonunu basarak içeride bulunanları etkisiz hale getirmişler ve binayı havaya uçurmuşlardır. Larnaka’da mahkeme, valilik ve polis karargahı da bombalanmış, Limasol’da ve Mağusa’da da benzer patlamalar olmuştur. Grivas olayları Lefkoşa’da gizlendiği evde koruması Gregoris Louka ile takip etmiştir. Aynı gün adanın pek çok bölgesinde Digenis imzası ile ilk EOKA bildirimleri dağıtılmış ve tedhiş hareketinin nedenleri ile EOKA’nın amaçları açıklanmıştır.¹⁰¹ Kıbrıs’ta yaşayanlar 1 Nisan 1955’te elden ele dolaşan bu bildiriyle Digenis önderliğinde EOKA adlı bir örgütün

⁹⁹ Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları...*, s. 23-24.

¹⁰⁰ Mehmet Hasgüler, *Kim ve Akis Dergilerinde Kıbrıs 1954-1968*, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2006, s. 54.

¹⁰¹ Keser, *Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970)...*, s. 172.

İngiliz boyunduruğunu sonlandırmak amacıyla bir mücadele başlatmış olduğunu öğrenmişlerdir. Digenis, önceki sayfalarda da işaret ettiğimiz gibi Grivas'tan başkası değildir.¹⁰²

Artık Kıbrıs'ta EOKA tarafından organize edilen cinayet, sabotaj, kundaklama faaliyetleri, duvarlara EOKA ve Enosis yanlısı sloganlar yazılması ve bildiriler dağıtılması şeklindeki zorbalık ve kanunsuzluk dönemi başlamıştır.¹⁰³

3 Nisan 1955 tarihinde Lefkoşa'da üç, Limasol'da ise beş bombalama eylemi yapılmıştır. İngiliz askerleri ve İngiliz İstihbarat Servisi'ne ait tesis ve kişilere yönelik eylemler devam etmiştir. İngiliz idaresi tedhiş hareketlerini önleyememiş ve EOKA karşısında aciz kalmıştır. 12 Nisan 1955 tarihinde Khlorkas köyünde bir evde yapılan aramada EOKA'ya ait çok miktarda dinamit ele geçirilmiştir. 17 Mayıs 1955'te Larnaka'da bir Rum ilkokulunda yapılan aramada ise 30 kilogram trinit, 13 adet el bombası ve kapsüllü dinamit bulunmuştur. 25 Mayıs 1955'te EOKA'nın eli kanlı adamlarından Haralambos Xenofonbos'un hazırladığı bomba, Pallas Sineması bağış için toplanan dinleyicilerle dolu iken patlatılmıştır. 30 Haziran'da Lefkoşa'da EOKA'ya ait silah depoları ortaya çıkarılmıştır. Aynı günlerde İngiltere'nin Orta Doğu Kara Kuvvetleri Başkomutanı Sir Charles Keitghtley'in ikametgahına, Girne polis karakoluna, Hometios polis karakoluna, Mağusa askeri kantin ve depolarına, Lefkoşa'daki polis merkezlerine bombalı saldırılar yapılmıştır. 20 Haziran 1955'te Lefkoşa'daki polis karakoluna el bombaları ile yapılan saldırıda bir Kıbrıslı Rum hayatını kaybetmiş, dört Kıbrıslı Türk polis ağır, 10 Kıbrıslı Türk polis ise hafif yaralanmıştır.¹⁰⁴

Türkiye, Kıbrıs'ta yaşanan şiddet olaylarından dolayı 06 Nisan 1955 tarihinde Yunan Dışişleri Bakanlığı'na bir nota vermiştir. Bu notada; Yunanistan'ın Kıbrıs Rumlarının yapmış oldukları saldırılara karşı bir an önce tedbir alması istenmiş, EOKA saldırılarını öven ve kışkırtan Atina radyosunun bu tür yayınlara son vermesi talep edilmiştir. Çünkü EOKA saldırılarına Yunanistan kamuoyu ve Yunan Hükümeti olumsuz bir tepki vermemiştir. Tam tersine saldırılar sonrasında Atina, Selanik, Patras ve Rodos'ta EOKA'ya destek yürüyüşleri yapılmıştır. Atina'daki yürüyüş esnasında İngiliz ve Türk Büyükelçiliklerine saldırı girişiminde bulunulmuştur. EOKA saldırılarının İngiltere'de duyulması The Times'da yer alan

¹⁰² İsmail Şahin, "Düşünceden Eyleme EOKA", *Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları*, Sayı 37, 2020, s. 47.

¹⁰³ Keser, *Kıbrıs'ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970)...*, s.173.

¹⁰⁴ Keser, *Kıbrıs'ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970)...*, s.178.

haber vasıtasıyla olmuştur. The Times'ın "Terrorism in Cyprus" başlığı ile 02 Nisan 1955 tarihinde yayınlanan nüshasında yer alan haberde; Kıbrıs'ta 1 Nisan 1955 tarihinde 16 ayrı patlamanın olduğu, 1931 Rum isyanından sonra yapılan bu saldırılarda maddi hasarların olduğu, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, saldırılar sonrasında askeri birliklerin teyakkuz durumuna geçirildiği bilgisine yer verilmiştir.¹⁰⁵

İngilizlere yönelik ilk EOKA saldırısından üç ay sonra saldırıların yönü Türklere çevrilmiştir. Özellikle Türklerin yaşadığı bölgelerde Türkçe bildiriler dağıtılarak beyin yıkama ve propaganda faaliyetlerine girişilmiştir. EOKA'nın siyasi lideri Rum kilisesi Başpiskopos'u III. Makarios ve askeri lideri Georgios Grivas sistemli ve planlı saldırılarını Kıbrıs'ın geneline yaymışlardır. İngilizlerin bu saldırılara karşı zamanında gerekli tedbirleri almaması Kıbrıs'taki barış ortamının uzun süre geri gelmeyecek şekilde yok olmasına neden olmuştur.¹⁰⁶ EOKA, Enosis hedefine ulaşabilmek için kendilerine yardım ve yataklık etmeyen Kıbrıslı Rumları da düşman ve vatan haini olarak görmüştür. EOKA'nın İngilizlerle birlikte vatan haini gördüğü Rumları da öldürmeye başlaması ile birlikte Kıbrıs'taki şiddet ortamı daha da artmıştır.¹⁰⁷

1956 yılında Kıbrıs Türkleri ilk şehitlerini vermişlerdir. Baf'ta Abdullah Çavuş, Poli'de Lisani Çavuş EOKA tedhiş örgütünün ilk kurbanları olmuştur. Bu durum ada Türklerinin büyük tepkisine neden olmuş, Türk gençleri yaşanan olaylar karşısında galeyana gelip sokaklara dökülmüş, protestolar ve mitingler yapılmıştır. Bu tepkilere karşı çıkanlar ne yazık ki sadece Rumlar olmamış, İngilizler de oldukça sert ve yüz kızartıcı bir tutum izlemişlerdir. Bir an önce protestoların sona ermesi için Türk toplumu üzerinde etkili olduklarını düşündükleri bazı kimseleri araçlarına bindirerek Türk mahallelerinin sokaklarında dolaştırmışlar, halkı evlerine sokmaya çalışmışlardır. EOKA eylemlerinin gerçekleştirilmeye başlandığı bu ilk dönemlerde kanlı eylemlere nasıl direniş gösterileceğine dair Türk halkına yön verecek, yol

¹⁰⁵ Mehmet Balyemez, "Kıbrıs Sorununda Dönüm Noktası; EOKA Saldırıları (1 Nisan 1955) (İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında)", *Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Sayı 25, 2020, s. 259-261.

¹⁰⁶ Oğuz Yücel, "1963-1974 Yılları Arasında Kıbrıs'ta Rumların Türklere Karşı Saldırıları Soykırım Olarak Değerlendirilebilir Mi?", *Harp Tarihi Dergisi*, Sayı 4, 2021, s. 105-106.

¹⁰⁷ Keser, *Kıbrıs'ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970)...*, s.176.

gösterecek, siyasi ve askeri teşkilatlanmanın henüz tam olarak oluşmadığının altını çizmemiz gerekir.¹⁰⁸

1.9. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve Türk Direnişi

Rumların saldırılarının ada Türklerine yönelmesi ile birlikte adada can ve mal güvenliği kalmamış, varlıkları ciddi bir tehdit altına girmiştir. EOKA'nın kanlı eylemlerine karşı Türkleri korunmakla yükümlü olan meşru İngiliz yönetimi yetersiz kalmıştır. Kıbrıs'ta asırlarca egemen güç olan Türkler, ya köleliği kabul edecek, zaman içinde asimile olup yok olacaklar ya da tüm güçleri ile Rum-Yunan saldırılarına karşı kendilerini savunacak, hak ve hukuklarını koruyacaklardır.¹⁰⁹

Kıbrıs Türk halkının namusunu, şerefini, vatanını korumak ve varlığını devam ettirmek amacıyla Türkler başlangıçta Kara Yılan, 9 Eylül, Kara Çete, Volkan gibi isimler altında örgütlenerek EOKA'ya karşı direnişe geçmişlerdir. Ancak bu örgütler birbirleri ile bağlantısı olmayan düzensiz ve eğitimsiz yerel direniş oluşumlarıdır. TMT'den önce kurulan bu küçük çaplı direniş örgütlerinin etkili olamamalarının temel nedeni ekonomik ve siyasi destek alamamış olmalarıdır. Bu durum onları bölgesel olmaktan öteye götürememiş, ancak TMT'nin kuruluşuna ve gelişmesine zemin hazırlamışlardır. Rauf R. Denктаş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görevli Kemal Tanrısevdi 1957 yılında yaptıkları toplantıda dağınık direniş gruplarını birleştirmeye karar vermişlerdir. Yeni kurulan direniş örgütünün yönetimini kim ve nasıl üstlenecek, lojistik desteği nasıl sağlanacak v.b. sorunlarının çözümü aranırken TMT Kasım 1957'de kuruluş çalışmalarını tamamlamıştır.¹¹⁰ TMT aşağıdaki ilk bildirisini 28 Kasım 1957'de yayımlayarak varlığını Kıbrıslı Türklere duyurmuş ve onları teşkilata destek ve içinde yer almaya çağırmıştır.

“Kıbrıs Türk halkına, Volkan, 9 Eylül ve buna benzer teşkilatlar lağvedilmiştir. Bunun yerine, Kıbrıs Türk'ünün bağrından çıkmış, gerek emperyalist sömürge idaresine, gerekse Kıbrıs'a Yunanistan'a ilhak yolunda

¹⁰⁸ Lütfi Özter, *Serhat Bekçilerinin Ölüm- Kalım Mücadelesinde Kıbrıs'ta Mücahit Güncesi*, Ankara, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu, 2001, s. 17.

¹⁰⁹ Atun, “Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kuruluşunun 53'üncü Yıldönümü” ..., s. 5.

¹¹⁰ Mehmet Balyemez, “TMT'nin Kuruluş Tarihi Hakkında KKTC'de Yanlış Oluşan Kamusal/Toplumsal Hafıza (İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında)”, *Turkish Studies History*, C.XIII, Sayı, 16, 2018, s. 40-43.

Enosis'i temine çalışan Rum sürülerine karşı Kıbrıs Türklerini savunma görevini üstlenmek üzere yeni bir teşkilat kurulmuştur. Bu bir saldırı değil savunma teşkilatıdır. Bütün Kıbrıs Türklerini bu teşkilata destek olmaya ve bu teşkilat içinde yer almaya çağırıyoruz. Kasım 1957, TMT-Merkez Komitesi”¹¹¹

1957 yılı sonuna doğru Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, KTKF Başkanı Rauf R. Denктаş, Kıbrıs Türk toplumu sorunlarını görüşmek üzere Ankara'ya gelmişlerdir. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile yaptıkları görüşmede EOKA'nın tehdidinden bahsederek toplumun can güvenliğinin eli silah tutanlar tarafından korunması için Kıbrıslı Türklere silah yardımıyla bulunulmasını istemişlerdir. Bu talep Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde TMT'nin kurulması fikrinin tartışılmasına yol açmıştır.¹¹²

Yapılan çalışmalar sonucunda talepler haklı görülmüş, Kıbrıs'ta TMT'nin kurulması, gelişmesi için her türlü desteğin verilmesine, Kıbrıs Türklerinin Türkiye tarafından himaye edilmesine karar verilmiştir. TMT'nin kurulması fikri Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nundur ve Başbakan Adnan Menderes'ten izni almıştır.¹¹³

Rauf R. Denктаş'ın anlatımlarına göre Başbakan Adnan Menderes tarafından kendisine; *“Size her türlü desteği vereceğim. Yalnız biliniz ki, orası bir İngiliz toprağı, Biz İngiliz ile NATO içerisinde beraberiz. Bu mücadeleyi sadece kendinizi savunmak için yapınız. Bizim NATO ile ilişkilerimizi bozmayınız”* tavsiyesinde bulunulmuştur.¹¹⁴

T.C. Hükümeti tarafından TMT'nin kurulması görevi Genelkurmay Başkanlığı'na verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'ndan görevi alan Özel Harp Dairesi subayları tarafından TMT'nin kuruluş hazırlıklarına başlanmıştır. Özel Harp Daire Başkanı Korgeneral Daniş Karabelen tarafından görevlendirilen Ordonat¹¹⁵ Binbaşı İsmail Tansu tarafından TMT'nin kuruluş projesinin adı “Kıbrıs İstirdat (Bir

¹¹¹ Rauf Özhun, *Minik Adacığın Direnişçileri*, Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneğı Yayını, 2006, s. 33.

¹¹² İsmail Tansu, *Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu*, Ankara, Minpa Yayıncılık, 2001, s. 17.

¹¹³ Tansu, *Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu...*, s. 8.

¹¹⁴ Ali Satan-Erdoğan Şentürk, *Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları 1955-1983*, İstanbul, Tarihçi Kitapevi Yayınları, 2012, s. 107.

¹¹⁵ Ordonat (Ordu Donatım): Ordu birliklerinin ihtiyacı olan silâh, mühimmat, araç gibi ordu donatım mallarını sağlayan, bunların ikmal, tespit, depolama ve bakımını yapan askerî sınıf, “Ordonat”, *Kubbealtılığatı*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.lugatim.com/s/ordonat>, 7 Haziran 2024.

ülkenin önceleri kaybettiği topraklarının bir bölümünü sonradan düşmandan geri alınması) Projesi” (KİP) olarak tespit edilmiş ve projedeki esaslara göre çalışmalara başlanmıştır. Kıbrıs İstirdat Projesi’ne göre TMT’nin hedef ve amaçları aşağıda belirtilmiştir.

“TMT’nin hedefi ilk aşamada ve en kısa sürede eğitilmiş ve silahlanmış olarak mevcudu 5.000 kişiye ulaştırmaktır. Bu mevcut kademeli olarak kadınların katılımları ile 10.000 ve 15.000 kişiye yükseltilecektir.

Normal şartlarda TMT’nin asli görevi Kıbrıs Türk Halkını’nın güvenliğini sağlamak ve T.C. Hükümeti’nin izlediği Kıbrıs politikasına destek vermektir.

(x) Günün olarak varsayılan EOKA’nın Enosis’i gerçekleştirmek için Ada’da girişeceği geniş çaplı harekate karşı, TMT yeraltından çıkacak, süratle karşı saldırıya geçecek, Ada’nın her bölgesinde Rum savunmasını çöktürerek duruma hakim olmaya çalışacaktır.

Böyle bir durumun oluşması halinde Türkiye Adaya askeri müdahalede bulunur ve Türk Silahlı Kuvvetleri adayı işgale başlarsa TMT; bu fırsattan yararlanarak, Rumların ve Yunanların Enosis hayallerini kökünden silmek ve adayı anavatana katmak için, adanın her bölgesinde harekete geçerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne öncülük edecek ve adanın tümünde kontrolün ele geçirilmesini sağlayacaktır.”

TMT, EOKA’nın aksine savunma amaçlı kurulmuş bir örgüttür. TMT’nin hedeflerini incelediğimiz zaman bu amacı açıkça görebiliriz. TMT kurulurken Kıbrıs’ın tamamının da geri alınmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Projenin mimarı emekli Albay İsmail Tansu’nun anlatımına göre;

“Proje ‘Amerikan Gizli Harekat Teknik ve Yöntemleri’ esaslarına göre hazırlanmıştır. II. Dünya Savaşı’nda Fransızların Almanlara karşı yaptıkları direniş esaslarından da esinlenilmiş ve kullandıkları yöntem de göz ardı edilmemiştir.”

TMT İngilizlerin egemen olduğu Kıbrıs adasında gizli bir yeraltı örgütü olarak kurulmuştur. TMT’nin ortaya çıkacağı tarih TMT’nin kuruluş prensiplerinde;

“TMT'nin yeraltından çıkararak varlığını ortaya koyacağı (x) gününü, EOKA'nın Türklere yönelik faaliyetleri belirleyecektir. TMT, o güne kadar varlığını belli etmemeye özen gösterecek, toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemeyecek, bildiri dağıtmayacaktır.” şeklinde ifade edilmektedir. TMT gizlilik konusunda son derece başarılı olmuştur. TMT'nin Türkiye tarafından örgütlendirildiği bir yana, onun varlığı bile 21 Aralık 1963 günü yeraltından çıkana kadar dost, düşman hiçbir kimse tarafından öğrenilememiştir.¹¹⁶

TMT'nin karargahı Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin sağladığı Ankara Yenişehir Tuna caddesinde bulunan binada oluşturulmuştur. 1958 yılı sonuna kadar TMT'nin Ankara'da yönetim ve destek kadrosu oluşturulmuş ve kendi özel bürosunda çalışmaya başlamıştır.¹¹⁷

TSK'nın en parlak subayları çeşitli maske görevler ve gönüllü olarak TMT'yi kurmak üzere seçilmişlerdir. TMT Lideri olarak Yarbay Rıza Vuruşkan seçilmiştir. Yarbay Rıza Vuruşkan, Ali Conan ismi ile İş Bankası müfettişi olarak Kıbrıs'a gitmiştir. TMT liderliğinin kod adı Bayraktar, Yarbay Rıza Vuruşkan'ın kod adı ise Bozkurt'tur. Ayrıca Kıbrıs'ta oluşturulacak yeraltı birliklerine komutan olarak Binbaşı Necmettin Erce, Binbaşı Şefik Karakurt, Yüzbaşı Mehmet Özden, Yüzbaşı Rahmi Ergün görevlendirilmiştir.¹¹⁸

TMT Lideri Yarbay Rıza Vuruşkan tarafından 1 Ağustos 1958 günü Lefkoşa'da TMT karargahı kurulmuştur. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denктаş tarafından TMT liderine önerilen ve tanıtılan üst düzey ve aydın kişilerin örgüte alınması ile çekirdek kadrosu oluşturulmuştur. TMT'nin ilk üyesi olarak Rauf R. Denктаş kayıt edilmiştir.¹¹⁹ Rauf R. Denктаş TMT'ye kabul edilmesini ve ettiği yemini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:

*“İşte ben o sıralar 23 yaşındaydım ve Yarbay Rıza Vuruşkan'ın Köşklü Çiftlik semtinde bulunan evine çağrıldım. Orada Yarbay Rıza Vuruşkan'ın huzurunda elimi tabanca ve Türk Bayrağına basarak 'Kendimi Türk Milletine adadım' diyerek yemin ettim”.*¹²⁰

¹¹⁶ Tansu, *Ashında Hiç Kimse Uyumuyordu...*, s. 32-38.

¹¹⁷ Abdullah Taha Yavuz, “Türk Mukavemet Teşkilatı”, 3 Ağustos 2020, (Çevirimiçi) <https://mavivatan.net/turk-mukavemet-teskilati-tmt/>, 13 Aralık 2023.

¹¹⁸ Atun, “Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kuruluşunun 53'üncü” ..., s. 5.

¹¹⁹ Tansu, *Ashında Hiç Kimse Uyumuyordu...*, s. 52.

¹²⁰ Satan-Şentürk, *Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları ...*, s. 107.

TMT, merkez olarak Lefkoşa Bayraktarlığına bağlı Larnaka, Mağusa, Baf, Limasol, Lefkoşa ve Lefke Sancaktarlıklarından oluşturulmuştur. Buna daha sonra Erenköy, Yeşilirmak, Serdarlı, Boğaz-Girne Sancaktarlıkları eklenmiştir. Sancaktarlıklar, Kovan'lardan, Kovan'lar Petek'lerden, Petek'ler de farklı sayılarda Oğul'lardan oluşturulmuştur. Beş arı birleşerek bir Oğul'u oluşturmuştur.¹²¹

TMT Türkiye (Ankara ve Antalya) ve Kıbrıs'ta oluşturduğu gizli kamplarda mücahit eğitime başlamıştır. İlk eğitim 6 Ağustos 1958 günü Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun seçtiği sekiz Kıbrıslı üniversite öğrencisi ile Ankara'da başlamıştır. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan TMT üyeleri aşağıdaki yemini etmişlerdir.

“Kıbrıs Türkünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına, her nereden ve kimden olursa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk Milletine adadım. Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapacağım. Bildiğim, gördüğüm, işittiğim ve bana emanet edilen her şeyi, canımdan aziz bilip, sonuna kadar muhafaza edeceğim. Gördüklerimi, işittiklerimi, hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri, hiç kimseye ifşa etmeyeceğim. İfşaatın bir ihanet sayılacağını ve cezasının ölüm olacağını biliyorum.

Yukarıda sıralanan hususları harfiyen tatbik edeceğime, şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine söz verir ant içerim.”¹²²

Eğitimlerle birlikte çeşitli yollarla Kıbrıs'a gizli silah sevkiyatı da başlamıştır. 9 Kasım 1958 günü Anamur'dan silah ve cephaneyi yükleyip yola çıkan kayıklar fırtınaya yakalanmış ve kayıklardan bir tanesi fırtınada kaybolmuştur. Asaf Elmas ve Hikmet Rezvan şehit olmuşlardır. Bunlar TMT'nin denizde verdiği ilk şehitlerdir. 1958 yılı sonuna kadar dört aylık süre içerisinde 800 mücahiti donatacak, 1963 yılına kadar ise 5.000 mücahiti donatacak silah ve mühimmat Kıbrıs'a gönderilmiştir. 1963 yılı başlarında TMT kuruluşunu büyük ölçüde tamamlamıştır.¹²³

TMT, 21 Aralık 1963'te Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen katliamdan sonra Rumların saldırılarına karşı koyabilmek için silahları ile birlikte yeryüzüne çıkmış ve savunma

¹²¹ Atun, “Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kuruluşunun 53'üncü” ..., s. 6.

¹²² Necati Yalçın, “Kıbrıs Konusunda Yazmamak Ayıptır, İhanettir”, *Kıbrıs Mektubu Dergisi*, C.XXV, Sayı 5, 2012, s.26.

¹²³ Tansu, *Ashında Hiç Kimse Uyumuyordu...*, s. 125.

pozisyonu almıştır. TMT üyeleri bu tarihten sonra “Mücahit” ismi almış ve Rumların saldırılarını birçok bölgede püskürtmüş, Kıbrıslı Türklerin milli mücadelesine hayat, topluma moral ve dayanma gücü vermiştir. TMT Kıbrıs milli mücadelesinin Kuvayı Milliye’sidir. TMT terör eylemi yapmayan, hedefi yalnız savunma olan ve bu özellikleri ile Dünya’da bir eşi olmayan direniş örgütüdür.¹²⁴

TMT’nin kurucu lideri (E) Albay İsmail Tansu’nun kendi ifadesi ile;

*“TMT olmasaydı, Türkiye’de müdahale edemediğine göre Kıbrıs yok olacaktı. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olamayacaktı. Milli Mücadelede TMT’nin tarihi direnişi çok önemlidir. Bu mücadelenin neticesi Federe Devlet değil, kurtarılmış vatan parçasının Türkiye’ye bağlanması idi. Ama Türkiye politikası gereği bunu yapmadı. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelesinin ödülü olarak ayrı bir bağımsız devlet kurmasına izin verdi.”*¹²⁵

1.10. Enosis’e Karşı “Taksim” Düşüncesi

Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının Enosis’i gerçekleştirme girişimleri karşısında, Türk kamuoyu tepkilerini dile getirmiş, üniversite gençliği de İstanbul ve Ankara’da Enosis’e karşı mitingler düzenlemiştir. İlk başlarda Türkiye, Kıbrıs meselesini yalnız İngiltere’yi ilgilendirmesi gereken bir iç mesele olarak görmüş ve başka bir devletin ada üzerinde hak iddia etmesini kabul etmemiştir. Başbakan Adnan Menderes’in Balkan Birliği’ne siyasi olarak zarar verebileceği endişesiyle mitinglerin yapılmasına bile karşı çıktığı bilinmektedir.¹²⁶

Türkiye’nin 18 Şubat 1952 tarihinde NATO’ya girişinden sonra da Kıbrıs politikasının değişmediği ve bunun NATO yolu ile ittifak olduğu, İngiltere ve Yunanistan ile iyi ilişkiler kurmaya gayret ettiği görülmektedir. Bu genel dış politika anlayışı doğrultusunda, 1950’lerin ilk yarısında Türkiye’nin Kıbrıs politikası, Şükrü Gürel’in ifadesiyle; *“İngiltere’ninkinden ayrı bir politika saptamadan, adanın statüsünde bir değişiklik yapılmaması gerektiğini savunmak, eğer statü değişikliği*

¹²⁴ Ahmet Sanver, “Türk Mukavemet Teşkilatı Dünyanın Tek Savunma Örgütü”, *Kıbrıs Mektubu Dergisi*, C.XXII, Sayı 5, 2009, s. 4.

¹²⁵ Mete Tümerkan, “Tansu: Kıbrıs’ta Hedef Taksim ve İlhakı”, *Kıbrıs Mektubu Dergisi*, C.XXVI, Sayı 3, 2013, s.50.

¹²⁶ Esra Sarıkoyuncu Değerli, “Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950–1960)”, *Gazi Akademik Bakış*, 2012, C.VI, Sayı 11, s. 89.

söz konusu olacaksa, bunda Türkiye'nin de söz sahibi olması gerektiği" tezini savunmaktan oluşmaktadır.¹²⁷

Yunan Hükümeti, Kıbrıs'a self-determinasyon hakkının tanınması hususunun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşülmesi talebiyle 20 Ağustos 1954'te bir girişimde bulunmuştur. Genel Kurulda; "*Şimdilik, Kıbrıs sorunu ile ilgili bir karar alınmasının uygun olmadığını dikkate alarak, halkların eşit hakları ve kendi kendini yönetim ilkesinin Birleşmiş Milletler gözetimindeki Kıbrıs ahalisi için uygulanması meselesinin daha fazla görüşülmemesine*" karar verilmiştir.¹²⁸

Kararı beğenmeyen Yunanistan, Makarios'un telkinleri doğrultusunda sorunu silah zoru ile çözmeye karar vermiş ve EOKA terör eylemleri ile Türkleri hedef almaya başlamıştır. Bu durum Türkiye'nin politikasını değiştirmesine neden olmuştur.¹²⁹ Demokrat Parti iktidarının Kıbrıs konusundaki pasif tutumu, ülke içinde ve dışında ortaya çıkan gelişmeler sonrası değişmiş ve Türkiye, İngilizlerin Kıbrıs'ı terk etmeleri halinde Türkiye'ye bağlanmasına yönelik bir politikada ısrar etmeye başlamıştır.¹³⁰ Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 24 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul'da yaptığı konuşmasında; Kıbrıs'ın, Türkiye'ye geri verilmesini istemiştir.¹³¹ TMT'nin kurucu lideri emekli Albay İsmail Tansu da, Mete Tümerkan ile yaptığı röportajda; Yunan ve Rumların Kıbrıs'ın tamamına sahip çıkma isteğine karşı dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun bu düşünceye karşı verdiği cevabı; "*İngiltere Kıbrıs'tan çekilecekse eski sahibine iade edilmelidir.*" şeklinde ifade etmiştir. Ancak İngiliz hükümeti Kıbrıs'taki Rum çoğunluğu düşünerek bu talebe olumlu yanıt vermemiştir.¹³²

BM'de alınan karardan memnun olmayan Kıbrıslı Rumlar ve Yunan gençler Atina'da, İngiltere, ABD ve Türkiye konsolosluklarına saldırmışlar ve BM kararını protesto eden mitingler yapmışlardır. BM kararı sonrasında Kıbrıslı Rumlar, İngiliz yönetimine ve Kıbrıslı Türklere karşı silahlı terör eylemleri yaparak, adaya tek başına hakim olma mücadelesini hukuk dışı yollardan sürdürmüşlerdir.¹³³ İngiltere,

¹²⁷ Şükrü Gürel, *Kıbrıs Tarihi (1878-1960) Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika*, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1985, s. 87.

¹²⁸ Faruk Sönmezoğlu, "Kıbrıs Sorunu ve Birleşmiş Milletler: 1954-1975", *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, C.XXXVIII, Sayı 3-4, 1984, s.227.

¹²⁹ Değerli, "Demokrat Parti Döneminde Türkiye'nin Kıbrıs Politikası"... , s. 90.

¹³⁰ Çakmak, "Türk Kamuoyunda Kıbrıs Algısı: 1958 Yılı Kıbrıs Mitingleri"... , s.3.

¹³¹ Değerli, "Demokrat Parti Döneminde Türkiye'nin Kıbrıs Politikası"... , s. 90.

¹³² Balıkcıoğlu, "Kıbrıs Müzakerelerinde "Taksim" Tartışmaları (1956-1959)"... , s. 43.

¹³³ Şerif Demir, "Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları", *Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi*, Sayı 12, 2010, s. 40.

Türkiye ve Yunanistan'ı Kıbrıs sorununu görüşmek için Haziran 1955'te Londra'ya davet etmiştir. İngiltere bu hareketi ile Türkiye'yi Kıbrıs sorununa taraf haline getirirken kendisini de Kıbrıs'ta halkı ezen sömürgeci devlet pozisyonundan kurtarmak istemiştir.¹³⁴ Başbakan Adnan Menderes 28 Ağustos 1955'te Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'ya gönderdiği telgrafta; “*Memlekette hakim olan heyecan ve yaptığım beyanatın bütün memleketçe tam bir tasviyle karşılanmış olması başka türlü hareket etmek, yani asgari şartımızın Kıbrıs'ta statükonun mahafazasıdır şeklindeki mutlak ve kat'i ifadenin gayri mahsus bir şekilde hududu haricinde çıkmanın hükümetimiz için asla bahis mevzuu olamayacağı aşikardır*” direktifi ile Türkiye'nin tezinin sınırlarını çizmiştir.¹³⁵ Görüşmeler sonucunda Londra Konferansı 29 Ağustos 1955'te toplanmıştır. Londra Konferansı'nda;

- İngiltere, Yunanistan'a bir ödün olarak Kıbrıs'a özerklik vermeyi teklif etmiş,
- Yunanistan self-determinasyon talebini tekrarlamış ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesini istemiş,
- Türkiye ise statükonun muhafazasını, İngiltere adanın egemenliğinden vazgeçme niyetinde ise, Kıbrıs'ın asıl sahibine (yani Türkiye'ye) devredilmesi gerektiği tezini savunmuştur. Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünde Yunanistan'ı müzakere ortağı olarak görmemiştir.¹³⁶

Görüşmeler devam ederken Türkiye'de 6 Eylül 1955 gecesi meydana gelen olaylar nedeniyle Yunan temsilcisi konferansı terk etmiş ve görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Londra Konferansı ile Türkiye Kıbrıs sorununda söz sahibi olmuş ve tezini dünya kamuoyuna açıklama fırsatı bulmuştur. Yunanistan, Türkiye'nin karşısına oturarak ister istemez bu gerçeği kabul etmiştir. Kıbrıs sorununun Türkiye olmadan çözülemeyeceği ortaya çıkmıştır.¹³⁷

Selanik'te Atatürk'ün evinin bulunduğu bahçenin yakınında 5 Eylül 1955 gecesi bir bomba patlatılmıştır. 6 Eylül 1955 günü radyodan 13.00 haberlerinde Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev ile Türk Konsolosluğu arasında bir bomba patladığı kamuoyuna duyurulmuştur. İstanbul Ekspres gazetesinin 16.00'da ikinci baskıya

¹³⁴ Derya Sevinç, “Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Aşama (1954-1960)”, *Atatürk Yolu*, C.XV, Sayı 60, 2017, s. 180-182.

¹³⁵ *Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA)*, Fon Kodu: 30.01.0.0, Yer No: 1.8.19, (27 Ağustos 1955).

¹³⁶ Yakup Kaya-Bülent Yeter, “Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Sorunu”, *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C.XX, Sayı: 2, 2018, s. 219.

¹³⁷ Serdar Sakin-Sabit Dokuyan, *Kıbrıs ve 6-7 Eylül Olayları (Menderes ve Zorlu'nun Tarihi Sınavı)*, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, s. 68.

giderek haberi büyük puntolarla ve detaylandırarak “Atamızın Evi Bomba ile Hasara Uğradı”¹³⁸ manşetini atması, siyaset tarihimize “6-7 Eylül Olayları” olarak geçen kitle hareketini başlatmıştır. Olaylar, hükümetin ekonomik sorunlar ve parti içi muhalefet sebebiyle zor günler yaşadığı, Kıbrıs sorunu nedeniyle de dış politikada oldukça sıkıntılı olduğu bir döneme denk gelmiştir. İstanbul'daki öğrenci dernekleri, Kıbrıs Türktür Cemiyeti çatısı altında, Taksim Meydanı'nda Selanik'teki Atatürk'ün evinin bombalamasını protesto için toplanmışlardır. Olaylar denetimden çıkmış ve neticede Rumlara ait pek çok dükkan ve iş yerleri yakılıp, yıkılmıştır. Oysa o günlerde İstanbul pek çok uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaktaydı ve olaylar yüzlerce yerli ve yabancı gazetecinin gözleri önünde meydana gelmiştir.¹³⁹

Akis'te 6-7 Eylül olayları aşağıdaki şekilde anlatılmıştır:

*“Hemen aynı esnada İstanbul'un bütün semtlerinde vaziyet aynıydı. Şuursuz bir kalabalık, önüne ne çıkarsa eziyor, sahipleri Rum diye bilinen ne kadar dükkan varsa aynı akibete uğruyordu. Köşedeki kıyıda bakkal dükkanları, sütçüler, ayakkabı tamircileri dahi talandan kurtulamadı. İnsanlara ne olmuştu, anlamak kabil değildi. Kimse tek bir çöpe dahi elini sürmüyordu, fakat derin bir kinle her şeyi yıkıyor, paralıyordu. Sanki bir sadizm dalgası şehri bir ucundan öteki ucuna sarmıştı.”*¹⁴⁰

Birinci Ordu'ya bağlı birlikler olaylara müdahale ederek 02.30 sıralarında kontrolü sağlamışlardır. Kıbrıs Türktür Cemiyeti olaylarla ilgisi olduğu gerekçesi ile 8 Eylül 1955'te kapatılmıştır. Başbakan Adnan Menderes tarafından istifası istenen İçişleri Bakanı 10 Eylül 1955'te istifa etmiştir. 6-7 Eylül Olayları hem Kıbrıs'ı içinden çıkılmaz bir sorun haline getirmiş hem de uluslararası ortamda Türkiye'nin siciline kara bir leke sürülmesine neden olmuştur.¹⁴¹

TBMM'nin 25 Şubat 1956 oturumunda Manisa Milletvekili olan Yusuf Hikmet Bayur “Taksim” tezini savunarak dünyada buna benzer çözümlerin uygulandığını, Hindistan ve Pakistan örneğini vererek aynı uygulamanın Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında olabileceğini ifade etmiş ve sözlerini: “Kıbrıs'ın bize

¹³⁸ “Atamızın Evi Bomba İle Hasara Uğradı”, *Ekspres*, 6 Eylül 1959, İkinci Baskı, s.1.

¹³⁹ Demir, “Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları”..., s. 41-43.

¹⁴⁰ “Yurtta Olup Bitenler, Asayiş, Hazin Hadiseler”, *Akis*, 10 Eylül 1955, s. 8.

¹⁴¹ Ulvi Keser, “Kıbrıs Sorunu Bağlamında Türkiye'de 6/7 Eylül 1955 Olaylarına Kesitsel Bir Bakış”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XII, Sayı 25, 2012, s. 221.

bakan tarafları bize ait olmalı, diğer taraflar da Rumlarda kalmalıdır” cümleleri ile tamamlamıştır.¹⁴²

İngiltere Sömürgeler Bakanı Lennox-Boyd'in, Avam Kamarası'nda 19 Aralık 1956 günü yaptığı konuşmasında, İngiltere Hükümeti'nin: *“Kıbrıs'taki gibi son derece karışık bir halk için self-determinasyon hakkının uygulanması konusunda, çeşitli hal çareleri arasına Ada'nın taksimi konusunun da dâhil edilmesi gerektiğini kabul ettiğini...”* açıklamıştır. İngiliz basınına da yansıyan ve yalanlanmayan gizli oturumda İngiltere Sömürgeler Bakanı milletvekillerine şöyle seslenmiştir: *“Umarım Taksim'i uygulamak zorunda kalmayız. “Taksim”i uygulamak kötü olacaktır. Fakat ‘Taksim’ kaçınılmaz olabilir; Bu nedenle işleyebilir bir ‘Taksim’ planı hazırlamış bulunuyoruz.* Bu açıklama “Taksim” fikrinin bir İngiliz yetkili tarafından gündeme getirilmesi anlamına gelmektedir. İngiltere açıkça adada, Rum ve Türk toplumları için ayrı ayrı self-determinasyon hakkından bahsetmektedir. Bu gelişmeler Türk hükümeti açısından Kıbrıs meselesinde yeni bir politik tavır oluşturma zamanı geldiğini göstermiştir.¹⁴³ İngiltere'den gelen bu sinyal üzerine Türkiye “Taksim Tezi” konusuna yoğunlaşmıştır. İngiltere Sömürgeler Bakanı'nın açıklamasından dokuz gün sonra Başbakan Adnan Menderes 28 Aralık 1956 tarihinde Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin siyaset değişikliğini aşağıdaki sözlerle ifade etmiştir:

“Bana kalırsa, Hükümetin uzun boylu tetkik edip vardığı netice şudur ki, adanın taksimi, oradaki soydaşlarımızın Türk Bayrağı altında yaşamalarını temin edecek ve Kıbrıs, Türkiye'nin her hangi bir tehdit sahası olmaktan tamamıyla çıkacaktır. Şimdi büyük bir fedakârlık olarak bunu kabul ediyoruz, dedim. Neden fedakârlık telâkki ediyoruz? Birçok sebeplerle: Daha ileri bir iddia, bize adanın verilmesini iddiaya kalkarsak, dünyanın bu karışık zamanında Türk Devletinin meseleleri Kıbrıs Adasından ibaret değildir. Türkiye bütün maddi manevi potansiyeli ile bu Kıbrıs davasında kendisini bağlayacak bir Devlet değildir. Her hususu bırakalım, milletin toptan hayatlarının tehlikede olduğu zamanlar, hem kendi başımıza daha ileri kaygılar, hem de dünyanın başına daha ileri müşküller çıkarmaktan başka,

¹⁴² Ali Ata Yiğit, “Orta Doğu'da Konjonktürün Değişmesi ve Türkiye'nin Taksim Tezine Karşı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kurulması (1954-1960)”, *Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XIX, Sayı 38, 2023, s. 997.

¹⁴³ Mithat Kadri Vural, “Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Meselesine Bakmak”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XIX, Sayı 38, s. 279.

böyle bir hareket, bir şey ifade etmeyecektir. Bir gayrimüsmir yolda yürümek; bu, Türk Devleti'nin şiarı olmamak lâzım gelir. Hükümetin düşüncesi budur... Biz adanın taksimine taraftarız. Taksime yalnız taraftar değiliz. Bundan daha aleyhimize bir solüsyon kabili tatbik değildir. Kimse, adayı taksim etmekten başka bir solüsyona Türkiye'yi icbar etmeyi aklından bile geçirmez.”¹⁴⁴

İngiltere'nin yönlendirmesi ile Türkiye'nin yeni Kıbrıs politikası belli olmuştur. Türk Dışişleri 1957 yılı boyunca, çalışmalarını “Taksim Tezi” üzerine temellendirmiştir. Bu yeni politika kısa sürede hem hükümet hem de muhalefet ve kamuoyu tarafından benimsenip savunulmuştur.¹⁴⁵

Kıbrıs Türk liderliğinin iki önemli temsilcisi olan Rauf R. Denктаş ve Doktor Fazıl Küçük, Londra ziyaretlerinde hem yetkililere hem de İngiliz basınına verdikleri demeçlerde; *“Taksim ve sadece Taksim planı gerçek düşüncemizdir, ancak İngiliz hükümetinin sağlayacağı güvencelerle şimdilik geçici bir çözüm düşünülebilir”* demişlerdir. 10 Aralık 1958 günü İngiliz Parlamentosu'nda yapılan görüşmeleri The Scotsman gazetesi baş yazısında şöyle yorumlamıştır:

“Gerçek sorun şudur: Kıbrıs'a Enosis'i ve 'Taksim'i etkin bir biçimde dışlayan garanti altına alınmış hangi statü verilebilir. Böyle bir statü uluslararası bir antlaşma ile bağımsızlığın kısıtlanması demektir. Ama Kıbrıs böyle bir statüyü kabul eden ilk ve son ülke de olmayacaktır. Türkler için ana istem adada güvence altına alınmış bir durumdur, yoksa parçalama ve bölme değildir.”¹⁴⁶

Kıbrıs Türkleri de “Taksim Tezi”ni kısa sürede benimsemişlerdir. Kıbrıs Türk toplum liderlerinden olan Faiz Kaymak, Başbakan Adnan Menderes ile

¹⁴⁴ Saime Yüceer, “Kıbrıs Türklerinin Kendi Kaderine Sahip Çıkma Mücadelesinde İlk Büyük Olay 27-28 Ocak Halk Hareketi”, *“Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu Bildiriler”*, Yayına Hazırlayan Duygu Türker Çelik, Gazi Mağusa, Atatürk Araştırma Merkezi, 2014, s. 138-139.

¹⁴⁵ Vural, “Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Meselesine Bakmak”..., s. 280.

¹⁴⁶ Ahmet C. Gazioğlu, *İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl (1958-1960) Enosis Çemberinden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne*, Ankara, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2000, s. 1-2-3.

görüşükten sonra “Taksim Tezi”ni desteklemiştir. Hatta TMT de ilk günden hedefin “Taksim” olduğunu açıklamıştır.¹⁴⁷

Kıbrıs Türklerinin adadaki varlıklarını ve bağımsız yaşama mücadelelerini dünyaya duyuran ilk büyük olay, 27-28 Ocak 1958’de gerçekleşen “Ya Taksim Ya Ölüm Mitingi” olarak da adlandırılabilir gösteriler olmuştur. Mitingin amacı, adadaki Türk varlığına ve Türk toplumunun kendi kaderine sahip çıkma hakkına, tarafların yanı sıra dünyanın da dikkatini çekmektir. İngiliz Sömürge Yönetimi’nin mitinge katılan 15 binin üzerindeki Türk’e karşı faşizan tavrı nedeniyle kısa sürede miting, aynı zamanda İngiliz sömürge düzenine karşı ulusal bir başkaldırı hareketine dönüşmüştür. 27 Ocak sabahı şiddet içermeyen demokratik ve barışçıl bir gösteri olarak başlayan miting için Atatürk Meydanı’nda toplanan binlerce genç “Ya Taksim Ya Ölüm” diye slogan atarak Girne Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçmişlerdir. Mitinge, İngiliz silahlı güçlerinin müdahalesi sonucunda çıkan çatışmalarda, Türklerden 7 kişi yaşamını yitirmiş, 50’si ağır olmak üzere 200’den fazla kişi de yaralanmıştır. İngiliz kuvvetlerinden ise bir subay, bir emniyet amiri, 35 polis ve 25 kadar da askerin yaralandığı kayıtlara geçmiştir. İngiliz kuvvetlerinin sebep olduğu kanlı olaylar sonucunda sömürge yönetimi, sıkıyönetim ilan etmek zorunda kalmıştır. Bu gösterilerin TMT tarafından düzenlendiği ileri sürülse de Rauf Denktaş’ın da kabul ettiği gibi bu miting, adada yok sayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türklerinin dünyaya seslerini duyurduğu ilk halk hareketidir ve Milli Mücadele Dönemi’ndeki mitingleri anımsatmaktadır.¹⁴⁸ 29 Ocak 1958 tarihli Bozkurt Gazetesinde olaylar: “*Büyük matem günümüz. 7 Kardeşimizi bugün toprağa veriyoruz. Bir avuç Türk’e karşı uçaklar kullanıldı. Türk evlerine tecavüz başladı. Emniyet güçleri Türklerle intikam savaşı mı yapıyor?...*” başlıkları ile yer almış ve adadaki İngiliz Hükümeti şiddeti eleştirilmiştir.¹⁴⁹

Bu direniş Kıbrıs Türklerini “Taksim”e ve nihayetinde bağımsızlığa götüren eylemlerin en önemlilerinden birisi olmuştur.¹⁵⁰

Olaylar İngiliz basınında da geniş yer bulmuştur. 28 Ocak 1958 tarihli Daily Express’te gazetenin Lefkoşe muhabiri Donald Wise’in “*Bir öğle üzeri bütün Türk*

¹⁴⁷ İbrahim Özejder, “Türkiye’nin Kıbrıs Sorununa Girişinde Basın ve Diğer Etkenlerin Rolü” (*Yayımlanmamış Doktora Tezi*), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı, İstanbul, 1996, s. 36.

¹⁴⁸ Yüceer, “Kıbrıs Türklerinin Kendi Kaderine Sahip Çıkma Mücadelesinde İlk Büyük Olay 27-28 Ocak Halk Hareketi”..., s. 132.

¹⁴⁹ “Büyük Matem Günümüz 7 Kardeşimizi Bugün Toprağa Veriyoruz”, *Bozkurt*, 29 Ocak 1958, s.1.

¹⁵⁰ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu* ..., s. 47.

*halkını kendimize karşı ayaklandırdık. Bunun en feci tarafı, bu zamana kadar EOKA'ya karşı mücadele etmiş olan Türk polisini şimdi kendimize düşman yapmış olmamızdır” sözleri dikkat çekicidir.*¹⁵¹

T.C. Cumhurbaşkanı Celal Bayar bu direnişi, “27- 28 Ocak 1958, Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresi'ne ve dünyaya karşı gösterdiği var olma ve direniş günüdür” sözleri ile ifade etmiştir.¹⁵²

Kıbrıs'ta Türk ve Rum halkları arasında ortaya çıkan sorunlar ve şiddetli çatışmalara Türk kamuoyundan da yoğun tepkiler gelmiştir. 8 Haziran 1958 tarihinde, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda başlayan “Ya Taksim, Ya Ölüm” mitingine yüz binlerce kişi katılmıştır. “Ya Taksim Ya Ölüm” sloganı ile Türkiye ve Kıbrıs'ta elliye yakın miting yapılmış ve mitingler 6 Temmuz 1958 tarihinde sona ermiştir. Binlerce kişinin katıldığı mitingler sonrasında, Türk kamuoyunun Kıbrıs'a yönelik duyarlılığı en üst noktalara ulaşmıştır.¹⁵³

Özetleyecek olursak 1956 yılına kadar Türkiye'nin Kıbrıs politikası statikonun korunması, yani adanın İngiltere egemenliğinde kalması şeklinde olmuştur. İngiltere ise Lord Winster Planı (1947), Jackson Planı (1948), I. Mac Millan Planı (1955), II. Harding Planı (1955), Radcliffe Planı (1956) ve II. Mac Millan Planı (1958) ile bir yandan Rumların gerçekleştirdiği tedhiş eylemleri ile adada oluşan karmaşa ortamını önlemeye, diğer yandan da Kıbrıs'ta egemenliğini sürdürmeye çalışmıştır. Bu planlar temel olarak Kıbrıs'ta İngiliz egemenliğinin devam etmesini sağlayacak tedbirler içermektedir. Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan ise Enosis vadetmeyen bu planları reddetmiş; aşamalı Enosis yerine doğrudan Enosis'i öngören “Enosis ve Yalnız Enosis” politikasını yürütmüştür. Kıbrıs nüfusuna oranla dengeli bir yönetim ve Kıbrıslı Türkleri koruyacak maddeler içeren, adanın bölünmesini öngören; 1956 yılının sonlarında İngiltere tarafından sunulan Radcliffe önerisi Türkiye tarafından görüşülebilir bulunurken, bu öneri de Yunanistan tarafından reddedilmiştir. Daha önce İngiltere Kıbrıs'tan çekilecekse Kıbrıs eski

¹⁵¹ *Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi (TDA)*, Fon Kodu: 534, Yer Kodu: 37610.15169.10/2, (12 Şubat 1958).

¹⁵² Celal Bayar, “27-28 Ocak 1958, Kıbrıs Türk Halkının İngiliz Sömürge İdaresi'ne ve Dünyaya Karşı Gösterdiği Var Olma ve Direniş Günüdür”, *Zirve Kıbrıs*, 26 Ocak 2022, (Çevirimiçi) <https://www.zirvekibris.com/27-28-ocak-1958-kibris-turk-halkinin-ingiliz-somurge-idaresine-ve-dunyaya-karsi-gosterdigi-var-olma-ve-direnis-gunudur-47710-haberi>, 17 Aralık 2023.

¹⁵³ Çakmak, “Türk Kamuoyunda Kıbrıs Algısı: 1958 Yılı Kıbrıs Mitingleri”..., s. 1.

sahibine, yani Türkiye'ye geri verilmelidir tezini savunan Türkiye, Radcliffe Planı'ndan hareketle 1957 yılının sonlarında "Taksim"i savunmaya başlamıştır.¹⁵⁴

1.11. İngiltere'nin Kıbrıs'tan Çekilme Kararı ve Takip Eden Gelişmeler

Aslında İngiltere Kıbrıs'taki egemenliğinden hiçbir şekilde vazgeçmek niyetinde değildir. İngiltere'nin Kıbrıs halkına sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak program uygulama girişimleri, Enosis'ten başka bir çözüm yolunu reddeden Kıbrıslı Rumlar ve bu tezi destekleyen Yunanistan'ın sorunu self-determinasyon ilkesi doğrultusunda BM'ye taşınması ile sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine İngiltere, Kıbrıs'ta yaşayan iki ayrı halkın özelliklerini öne sürerek Türkiye'nin ada ile olan ilgisini resmen tanımış ve Kıbrıs sorununa İngiltere, Türkiye, Yunanistan'ın ilişkilerini etkileyen bir nitelik kazandırmıştır. 1956 yılında muhtemel bir çözüm yolu olarak sunulan "Taksim Tezi" ve İngiltere'nin egemenliği saklı kalmak üzere adaya özerklik verilmesi girişimlerinden de bir sonuç alınamamıştır. İngiltere'nin Kıbrıs'ın egemenliğinden vazgeçmemesinin asıl nedeni adanın stratejik önemidir ve İngiltere bunu her zaman açıkça ifade etmiştir.¹⁵⁵

İngiltere'nin 1956 yılında Süveyş'e yönelik gerçekleştirdiği başarısız Kanal Harekatı,¹⁵⁶ İngiltere'nin politik ve askeri önceliklerini değiştirdiği gibi Kıbrıs'ın geleceğini de etkilemiştir. İngiltere, Kanal Harekâtı sonrasında bölgede etkin güç olma konumunu kaybetmiştir. 1957'de ilan edilen Eisenhower Doktrini¹⁵⁷ ile İngiltere'nin yerine Ortadoğu'da ABD'nin yer alacağını duyurulması ile birlikte Kıbrıs'ın İngiltere için stratejik önemi azalmıştır. Eisenhower Doktrini ile birlikte Ortadoğu'da politik ve askeri dengeler de değişmiştir. EOKA'nın yürüttüğü tedhişe karşı koymanın maddi ve insan maliyetinin yüksek olmasını da göz önüne alan İngiltere'de Kıbrıs'ın tamamına hakim olmak yerine stratejik bölgelerde sınırlı üs

¹⁵⁴ Zeki Koday-Ferdi Akbaş, "Kıbrıs Sorununun Coğrafi Analizi", (*Osmanlı'dan Günümüze*) Kıbrıs Dün, Bugün, Yarın, Editör Fatma Çalık Orhun, Ankara, Gazi Kitabevi, 2020, s. 125-126.

¹⁵⁵ Sevin Toluner, *Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk*, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1977, s. 25-33.

¹⁵⁶ Durmuş Akalın, "Süveyş Buhranı ve Türkiye", *Atatürk Ansiklopedisi*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/suveys-buhrani-ve-turkiye/>, 19 Aralık 2023.

¹⁵⁷ Gürdal Çetinkaya, "Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Ve Eisenhower Doktrini", *Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, C.III, Sayı 2, s. 8-9.

alanlarının elde tutulmasının yeterli olacağı yönünde siyasi iradenin oluşmasına sebep olmuştur.¹⁵⁸

1.12. Kıbrıs ile İlgili Yunanistan'ın Talepleri

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların sürekli açık veya örtülü bir şekilde Kıbrıs'ta gerçekleştirmeye çalıştığı siyaset Enosis'tir. Yunanistan 1951 yılında Kıbrıs'ın kendisine verilmesi için İngiltere'ye başvurmuştur. Enosis hedefinden vaz geçmeyen Yunanistan, sadece Kıbrıslı Rumları gözeterek self-determinasyon prensibinin uygulanması için 1954 yılında da BM'ye başvuru gerçekleştirmiştir. Böylece Kıbrıs sorunu Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun olmaktan çıkmış; uluslararası bir sorun haline gelmiştir. İngiltere ise sömürgesi olan Kıbrıs'ta self-determinasyon prensibinin uygulanmasını reddetmiştir. Yunanistan'a göre Kıbrıs halkı bir bütün olarak düşünüldüğünde self-determinasyon uygulanabilirdi ve Kıbrıslı Türkler bir halk değil azınlıktı. Adanın statüsü saptanırken Yunanistan, Türk toplumunun Kıbrıs idaresine gereği gibi katılması için BM tarafından istenecek bütün tedbirleri almaya ve garantiler vermeye hazır olduğunu beyan etmiştir. Yunanistan, Kıbrıs sorununu NATO ittifakı nedeniyle ağırlığı artan Türkiye ile ikili görüşmelerle veya NATO ile değil sömürge düzeninin tasfiye edilmesini amaç edinmiş BM ile çözmeye çalışmış, fakat bu girişimlerinde başarılı olamamıştır.¹⁵⁹

Yunanistan'ın gayretleri Akis dergisinde şöyle ifade edilmektedir:

“Yunan hükümeti kendisine çizdiği yolda düpedüz ilerliyor ve her şeyi bir plan program dahilinde yapıyordu. Atina'da hakim olan ana fikir şuydu: Bir yandan dünya efkarı umumiyesini kendi tarafımıza çeker, diğer taraftan da İngilizlere rahat ve huzur vermezsek önünde-sonunda ada bize kalacaktır... Diğer taraftan adadaki İngilizler diken üzerindeydiler. Her gün patlayan bombalar rahat huzur bırakmıyordu... İngilizlerin ise bombalardan hiç ama hiç hoşlanmadıkları yakın tarihin ispat ettiği bir hakikatti. Karışıklığın önüne geçilmez hal aldığı yerlerden Büyük Britanya tası tarağı toplamış ve kararı mahalli halka bırakarak çekilmişti. Hindistan'da böyle olmuştu. Süveyş'te böyle olmuştu... Yunanlar Süveyş'i bırakan İngiltere'nin

¹⁵⁸ Cihat Göktepe-Tuba Ünlü Bilgiç, “İngiliz Güvenlik ve Dış Politikasında Kıbrıs”, *Nesne Dergisi*, Sayı 68, 2014, s.160.

¹⁵⁹ Toluner, *Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk...*, s. 18-25.

zora gelince Kıbrıs'ı kendilerine bırakacağından emindiler ve bütün planları o durumu yaratmaya müteveccihdi."¹⁶⁰

Enosis eylemleriyle özdeş hale gelen Başpiskopos III. Makarios ise, Kıbrıs meselesinde Türkiye ve İngiltere'nin tüm çözüm önerilene karşı duran bir lider görünümü sergilemiştir. Başpiskopos III. Makarios, İngiliz hükümetinin Kıbrıs'a özerklik veya uluslar topluluğunda üye statüsü vermesine ve Türkiye'nin aday taksim etme önerilerine karşı çıkmıştır. Yunan Başbakanı Aleksandros Papagos ile görüşen Başpiskopos III. Makarios'un asıl amacı; Enosis için Yunanistan'ın desteğini alarak bu yolda ilerlemektir. Başpiskopos III. Makarios, bir taraftan EOKA'nın arkasına saklanarak Kıbrıs'taki silahlı eylemleri yönetirken, diğer taraftan da uzlaşmacı tavrını ön plana çıkararak adada kendine göre çözüm önerileri üretmiştir. III. Makarios, hem İngiliz Valisiyle bir takım pazarlıklar içerisinde yer almış, hem de Kıbrıs'ta Yunanistan'ın da söz sahibi olacağı yeni bir statü peşinde koşmuştur. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar bütün bu başarısız girişimlere rağmen Enosis'ten hiç bir zaman vaz geçmemişler, ancak gelenen bu süreç onların Kıbrıs'ta bağımsız bir devlet kurma tezine yönelmelerine neden olmuştur.¹⁶¹

1.13. Kıbrıs ile İlgili Türkiye'nin Talepleri

İngiliz hukukçu Lord Radcliffe'nin hazırladığı raporun açıklandığı gün Başbakan Adnan Menderes, Nihat Erim'den Kıbrıs meselenin çözümüne yönelik bir rapor hazırlamasını istemiştir. Nihat Erim, Başbakan Adnan Menderes ile görüşmesini şöyle anlatmaktadır:

"16 Kasım 1956 günü Sayın Başvekil beni makamına davet etti ve Kıbrıs meselesinin aldığı ehemmiyeti ve işin milli mahiyetini işaret ederek bu sahadaki çalışmalara iştirakimi uygun gördüklerini söyledi. İftiharla kabul ettim. Sayın Adnan Menderes Kıbrıs buhranının son vaziyeti üzerinde beni tenvir etti (aydınlattı) ve Hükümetinin siyasi hedefini şu şekilde tespit eyledi:

- *Kıbrıs'ın İngiltere'de kalmasını isteriz.*
- *Eğer İngilizler çekilecekse Kıbrıs asli sahibi olan Türkiye'ye*

¹⁶⁰ "Yurtta Olup Bitenler Kıbrıs Meselesi", *Akis*, 13 Ağustos 1955, s. 8-10.

¹⁶¹ Yaşar Baytal, "1950-1960 Yılları Arasında Kıbrıs Anlaşmazlığı, Enosis Meselesi ve Türkiye", *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, C.IX, Sayı 28, 2021, s. 309-311.

iade edilmelidir.

- *Bu olmadığı takdirde Yunanistan'la aramızda yarı yarıya taksim edilmelidir. Bu takdirde İngiltere'ye arzu ettiği üsler veya bölge bırakılır.*

- *İngiltere ada halkına özerklik hakkı tanımayı tercih eder görünüyor. Bu tahakkuk ederse Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin hakları ve emniyeti sağlamca korunmalıdır.”¹⁶²*

Nihat Erim, raporunu beş bölümde hazırlamıştır:

Birinci bölümde Kıbrıs'ın İngiltere'de kalması tezinin geçersiz olduğu açıklanmıştır. Kıbrıs'ın, İngiltere'nin elinde şimdiki şekliyle kalmasının savunulmasının BM'de sempati uyandırmayacağı belirtilmiştir.

İkinci bölümde Başbakan Adnan Menderes'in ileri sürdüğü “*İngiltere, Kıbrıs'ı Türkiye'ye devretmelidir*” konusu incelenmiştir. Kıbrıs'ın siyasi ve güvenlik bakımından Türkiye için önemi anlatılmış, hükümetin başından beri bu düşüncüyü savunduğu vurgulanarak öne sürülen coğrafi, siyasi, tarihi ve stratejik sebeplerin uygun olduğu belirtilmiştir.

Üçüncü bölümde ‘Taksim’ konusu incelenmiştir. Nihat Erim'e göre: Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı veya Türkiye'ye iadesi birbirinden uzak tekliflerdir. Mevcut durum korunmadığı takdirde Nihat Erim, İngilizlerin özerklik ile meseleyi geçici olarak kapatmak istediklerini düşünmektedir.

Dördüncü bölümde İngiltere'nin Kıbrıs'ta gerçekleştirmek istediği özerklik konusu incelenmiştir. Nihat Erim'e göre Lord Radcliffe anayasası özerklik amacıyla hazırlanmıştır.

Beşinci bölümde ise “*Türkiye'nin asla kabul edemeyeceği seçenek olan Kıbrıs halkına self-determinasyon hakkı tanımak bahanesiyle, adanın Yunanistan'a ilhak edilmesi konusu işlenmiştir.*” Nihat Erim, self-determinasyonun uygulanması sonucunda Kıbrıs'ın Yunanistan'a bırakılması ile Türkiye'nin hayati güvenlik meselesinin göz ardı edileceğini söylemiştir.¹⁶³

Nihat Erim raporunun sonunda özellikle Birleşmiş Milletler Anayasasının 73. ve 76. Maddelerine dikkat çekerek bu maddelerdeki hukuki boşlukların

¹⁶² Tahir Kodal, “Kıbrıs Sorununun Çözümü Konusunda Bilinmeyen Bir Kaynak: Prof. Dr. Nihat Erim'in Başbakan Adnan Menderes'e Sunmuş Olduğu Rapor”, *Bilgi Dergisi*, Sayı 6, 2013, s. 779.

¹⁶³ BCA, Fon Kodu: 30.01.0.0, Yer Kodu: 38.227.1, (24 Haziran 1956).

değerlendirilmesini, self-determinasyon veya self-government uygulamalarını “Taksim”e çevirecek adımlar atılmasını önermiştir. Nihat Erim’in 24 Kasım 1956 tarihli raporu Kıbrıs sorununun çözümünde “Taksim”i esas alan politikanın merkeze yerleşmesinde etkili olmuş ve Kıbrıs’ın bir bütün halinde Yunanistan’a verilmesini engelleyecek politikalara öncülük etmiştir.¹⁶⁴

Diğer taraftan Akis’te, Türkiye’nin Kıbrıs konusuna eğilmekte geciktiği “*Basın toplantısını tertip etmenin asıl sebebi işte buydu. Türk görüşünü izah etmek vazifesi, üç astan en ‘Zorlu’suna düşmüştü. ...Bundan birkaç sene önce, Yunanlar Kıbrıs meselesini ortaya attıkları zaman, Kıbrıs diye bir meselenin mevcut olmadığını söyleyen Zorlu değil miydi? Londra Konferansı sırasında, Türkiye’yi o temsil etmemiş miydi? Hatta Londra Konferansı sırasında gazetecileri toplayarak, mutlak mağrur edasıyla konuşulacak hiçbir mevzu bulunmadığını aynı Fatin Rüştü Zorlu söylememiş miydi? Zorlu’ya göre yapılacak en iyi iş Londra Konferansına son vermektir... Zira hafızadan mahrum olmayan diplomat eski ve yeni Türk tezlerini ardı ardına sıralayıverdi. Biz Kıbrıs’ın İngilizlerin elinde kalmasına razıydık. İngilizler adayı terk ederse Kıbrıs Türkiye’ye geri verilmeliydi. Eğer adada plebisit yapılacaksa, Türkler ve Rumlar için ayrı ayrı yapılmalıydı. Yani ada Taksim edilmeliydi.... Gazeteciler ‘Zorlu’ diplomatın bir tezden diğerine nasıl atladığını fark edememişlerdi.*” sözleri ile eleştirilmiş ve bu eleştiriler daha ziyade Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Nihat Erim’e yönelmiştir.¹⁶⁵

Kabul etmek gerekir ki Türk Hükümeti ve halkı “Taksim Tezi”ne sahip çıkarak Enosis’in gerçekleşmesini önlemiş, bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasının önünü açmış ve Kıbrıslı Türkleri azınlık olmaktan kurtarmıştır.¹⁶⁶

1.14. Kıbrıs Sorununa Getirilen Çözüm (1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları)

Genel Kurul, 5 Aralık 1958’de anlaşmazlığın taraflar arasında görüşmeler yoluyla çözümlenmesini tavsiye etmeye karar vermiştir. Bu ve bunun gibi gelişmeler Yunanistan’ı görüşmelere yöneltmiştir.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Hikmet Zeki Kapıcı, “Kıbrıs Sorununun Çözümünde Nihat Erim Raporu”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XIV, Sayı 29, 2014, s. 373.

¹⁶⁵ “Yurtta Olup Bitenler” *Akis*, 16 Şubat 1957, s. 10.

¹⁶⁶ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu ...*, s. 46.

¹⁶⁷ Rifat Uçarol, *Siyasi Tarih*, 4. bs., İstanbul, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, 1987, s. 599.

Kıbrıs Türkleri ve Rumları arasında başlayan çatışmalar sonucunda, Rumların savunduğu Enosis ve Türklerin savunduğu “Taksim”e karşı bir orta çözüm olarak Kıbrıs’ın bağımsızlığı fikri oluşmuştur.¹⁶⁸ İngiltere, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 18 Aralık 1958 tarihinde bir araya gelerek Kıbrıs’ın bağımsızlığını esas alacak, Taksim ve Enosis’e karşı garantiler sunacak üçlü bir konferansın yapılmasına karar vermişlerdir. İngiltere de Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının görüşmelerine destek vermiştir. Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Averof, NATO toplantısı için Paris’te buldukları sırada bir araya gelerek Zürih ve Londra Antlaşmalarının ön hazırlıklarını yapmışlardır.¹⁶⁹

Şubat 1959’da Zürih’te gerçekleştirilen görüşmelere Kıbrıs Türk basını da oldukça ilgi göstermiştir. Bozkurt Gazetesi’nde yer alan aşağıdaki yazıdan Türk Hükümeti ile Kıbrıs Türk liderliğinin, kurulması planlanan Kıbrıs Cumhuriyeti için koordineli politika izlediği anlaşılmaktadır.

*“Evvelki hafta Kıbrıs meselesinde Türk-Yunan devletleri arasında, iki nokta arasında görüş ayrılıkları bulunduğu bildiriliyordu. Bunlardan biri, Kıbrıs Parlamentosu’nda Türk toplumunun temsil nisbeti, diğeri ise adada Türkiye’ye askeri üsler bırakılması meselesi ile ilgiliydi. Rum çoğunluğun ileride ani bir kararla ve taktikle adayı Yunanistan’a bağlamalarına fırsat ve meydan vermemek gerekir. Adayı gelecekte idare edecek parlamentoda Türklerin temsil nisbeti önemli olduğu kadar, veto hakkına da sahip olmaları elzemdir. Adanın bir de Türkiye için stratejik önemi vardır. Herhangi bir kötü teşebbüse karşı Türkiye’nin adada askeri üs bulundurması şarttır...”.*¹⁷⁰

Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis ile birlikte Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 5-11 Şubat 1959 tarihinde Zürih’te toplanmışlardır. Çetin geçen görüşmeler sonucunda 11 Şubat 1959’da ortak bir bildiri yayınlayarak Kıbrıs’ta bağımsız bir cumhuriyet yönetiminin kurulmasını, bu devlet içerisinde Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının neler

¹⁶⁸ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu ...*, s. 52.

¹⁶⁹ Kaya-Yeter, “Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Sorunu”..., s. 226.

¹⁷⁰ Osman Türkay, “Zürih’te Karşılaşılan Güçlük”, *Bozkurt*, 10 Şubat 1959, s. 3.

olacağını kararlaştırdıklarını ve bu maksatla bir anlaşma imzaladıklarını kamuoyuna duyurmuşlardır.¹⁷¹ Antlaşma, Menderes ve Karamanlis tarafından imzalanmıştır.¹⁷²

Zürih Antlaşması; “Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın Temel Yapısı ile İlgili Antlaşma”, “İttifak Antlaşması” ve “Garanti Antlaşması”ndan oluşmaktadır. Kıbrıs’a egemen olan İngiltere’nin imzalamadığı bir antlaşma olması sebebiyle hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır.¹⁷³ Zürih Antlaşması’ndan sonra Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları son durumu İngiltere’ye bildirmek ve onayını almak için Londra’ya gitmişlerdir. Zürih Antlaşması ile Türk Hükümeti “Taksim Tezi”ni terk ederek Kıbrıs’ın bağımsızlığı tezini kabul etmiştir.¹⁷⁴

Londra Konferansı İngiltere, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ile Kıbrıs Türk ve Rum liderlerinin katılımıyla 17 Şubat 1959 tarihinde başlamıştır. Konferansı İngiltere Dışişleri Bakanı açmış ve aşağıdaki maddeler üzerinde ısrarla durmuştur:

- “- *Kıbrıs üzerindeki İngiltere’nin stratejik ihtiyaçları temin edilmeli ve bu ihtiyaçlar ebediyen teminat altına alınmalıdır.*
- *Kıbrıs’taki Türk ve Rum cemaatleri arasında barış kurulmalıdır.*
- *Kıbrıs ihtilafı yüzünden Türkiye ve Yunanistan arasında meydana gelen gerginliğe derhal son verilmeli ve yeniden Türk-Yunan dostluğu kurularak ihya edilmeli.*
- *Kıbrıslı Türk ve Rumlara kendi müesseselerini kurma imkanı bahşedilmelidir.”¹⁷⁵*

Başbakan Adnan Menderes ve görüşmelere katılacak Türk Heyeti’nin¹⁷⁶ bir bölümünü taşıyan uçak 17 Şubat 1959’da saat 09:00’da İstanbul’dan havalanmış, fakat uçak yoğun sis nedeniyle Londra’ya ulaşmadan Gatwick Havaalanı yakınlarında bulunan Oakland Park Çiftliği’ne düşmüştür. Uçakta bulunan 24 kişiden 14’ü hayatını kaybetmiş, Başbakan Adnan Menderes ile birlikte 10 kişi yaralı olarak

¹⁷¹ Kaya-Yeter, “Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Sorunu”..., s. 226.

¹⁷² Kaan Cem Geniş, “Londra-Zürich Anlaşmalarına Giden Süreç (1959)”, *Belgi*, Sayı 21, 2021, s. 235-239.

¹⁷³ Vatansever, “Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi”..., s. 1500.

¹⁷⁴ Uçarol, *Siyasi Tarih*..., s. 599.

¹⁷⁵ “Dr. Küçük ve Başpapaz Makarios Hususi Görüşmede Bulundular”, *Bozkurt*, 18 Şubat 1959, s. 1.

¹⁷⁶ BCA, Fon Kodu: 30.18.1-2, Yer Kodu: 152.15.8, (16 Şubat 1959).

kurtulmuştur. Uçak kazası nedeniyle ara verilen görüşmeler 18 Şubat 1959'da tekrar başlamış ve 19 Şubat 1959 Lancaster House'da yapılan son toplantının ardından anlaşmaya varılmıştır. Toplantının sona ermesinden sonra Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu basın mensuplarına anlaşmanın sağlandığı müjdesini vermiştir. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte İngiltere Başbakanı MacMillan ve Yunanistan Başbakanı Karamanlis, London Clinic'e giderek Başbakan Adnan Menderes'e anlaşmayı imzalatmışlardır.¹⁷⁷ 23 Şubat 1959'da açıklanan Londra Antlaşması'nın kararları aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır:

- *Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ait Temel Antlaşma,*
- *İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Garanti Antlaşması,*
- *Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında İttifak Antlaşması,*
- *İngiltere Hükümeti'nin üslere ilişkin bazı belgeler eklemek koşuluyla bu belgeleri kabul ettiğine dair 17 Şubat 1959 bildirisi.*
- *Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının İngiliz Hükümeti'nin bildirisini kabul ettiklerine dair bildirimleri,*
- *III. Makarios'un Londra'da imzalanan belgeleri kabul ettiğine dair bildirisi,*
- *Fazıl Küçük'ün Londra'da imzalanan belgeleri kabul ettiğine dair bildirisi,*
- *Kıbrıs Anayasası ve ilgili belgelerin yürürlüğe konması için alınacak geçici önlemler ile ilgili sözleşme."*

Londra Antlaşması'nın imzalanmasından sonra 16 Ağustos 1960'a kadar yaklaşık 1,5 senelik bir hazırlık süreci yaşanmıştır.¹⁷⁸

Bu antlaşmalara göre alınan önemli kararlar şunlardır: Türk ve Rum toplumları kendilerini ilgilendiren işleri yürütme organı aracılığı ile yürütecektir. Yürütme başkanı olan Cumhurbaşkanı Rum, Yardımcısı Türk olacak, 7 Rum ve 3 Türk'ten oluşan bir Bakanlar Kurulu bulunacaktır. 50 üyeli Temsilciler Meclisi'ne

¹⁷⁷ Geniş, "Londra-Zürich Anlaşmalarına Giden Süreç (1959)"..., s. 244-245.

¹⁷⁸ Ata Atun, *Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları (1571-1983)*, Lefkoşa, Samtay Vakfı Yayınları, C.II, 2007, s. 51-52.

yüzde otuz oranında Türk üye katılacaktır. Bir Anayasa Mahkemesi ile Türk ve Rumlar arasındaki davalar için karma mahkemeler kurulacaktır. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sürekliliğini, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan garanti edecekler, adanın savunması bu üç devlet ile Kıbrıs tarafından Askeri İttifak Anlaşması doğrultusunda kurulacak bir kuvvetle sağlanacaktır. Kıbrıs başka bir devlet ile birleşmeyecek ve taksim edilmeyecektir. İngiltere kendisi için önemli olan Kıbrıs'taki üsleri ve bunların üzerindeki egemenlik haklarını koruyacaktır. İttifak Anlaşmasına göre, Kıbrıs'ta kurulacak ortak karargaha Türkiye 650 kişilik, Yunanistan 950 kişilik bir kuvvetle katılacaklardır. İlgili her devlet Garanti Anlaşması ile Kıbrıs'taki anayasal düzeni korumak için topluca veya tek başına müdahale edebilecektir.¹⁷⁹

Hem Türkiye'nin "Taksim Tezi" hem de Yunanistan'ın "Enosis Tezi" kabul edilmemiş, Kıbrıs'ta iki halkın ortaklığında, tam siyasi eşitlik temelinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması öngörülmüştür.¹⁸⁰ Özetleyecek olursak Zürih ve Londra Antlaşmaları'nın hükümlerinden, iki halkın ve üç devletin egemenliği paylaştığı bir yönetim modelinin ortaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bu antlaşmalar ile Kıbrıs üzerinde Türkiye ve Yunanistan arasında bir denge sağlanarak Enosis ve Taksim'in yolu kapatılmış, Kıbrıslı Türkleri ezen ve yaşama haklarını yok sayan saldırıların engellenmesi amaçlanmıştır. Türkler tarafından memnuniyetle karşılanan antlaşmaları Kıbrıs'ta Enosis'ten hiçbir zaman vazgeçmeyen III. Makarios istemeyerek de olsa imzalamak zorunda kalmıştır. Bu zorunluluğu da hem Londra hem de Kıbrıs'ta yaptığı konuşmalarda açıkça ifade etmiştir.¹⁸¹ Yunan basınında Temmuz-Eylül 1960 döneminde yapılan incelemede, ekonomik ve nüfus olarak Türklerden daha güçlü olan Rumların eşit ortaklı bir cumhuriyetten memnun olmadıkları, yetkileri Türklerle paylaşmak istemedikleri ve adadaki avantajlı konumlarını kaybetmekten korktukları, "Enosis" rüyalarının ise saklı durduğu anlaşılmaktadır.¹⁸²

¹⁷⁹ Nilüfer Erdem, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İlanında Yunan Basını", *Sykes – Picot'nun Yüzyüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu*, Editör: Cezmi Eraslan-Cezmi Bayram-Yakub Ahabap, İstanbul, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, 2016, s. 270.

¹⁸⁰ Ahmet Zeki Bulunç, "Kıbrıs Türklüğünün Meseleleri", *Türk Dünyasının Kanayan Yaraları*, Hazırlayan: Terken Hacıoğlu, Ankara, Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayınları, 2022, s. 171.

¹⁸¹ Erol Manisalı, *Dünden Bugüne Kıbrıs*, Yayına Hazırlayan: Nurer Uğurlu, İstanbul, Yeniğün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., 2000, s. 35-37.

¹⁸² Erdem, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İlanında Yunan Basını...", s. 280-281.

1.15. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluşu

Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rum, Yardımcısı'nın ise Türk olmasına karar verilmişti. Kıbrıslı Rumlar arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şiddetli tartışmalar yaşanmış Kleridis ve III. Makarios aday olmuşlardır. 13 Aralık 1959 tarihinde yapılan seçimde Rum seçmenlerin büyük çoğunluğunun oyunu alan III. Makarios, 19 Şubat 1959 tarihinde Cumhurbaşkanı ilan edilmiştir. Böylece III. Makarios sadece Kıbrıslı Rumlar tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştur. III. Makarios, Ayfanaromeni Kilisesi önünde on binden fazla kişiye seslendiği ve radyoda da yayınlanan konuşmasında, "800 yıldan sonra adanın yönetimini elimize almış bulunuyoruz. Bunun kredisi size aittir." diyerek Kıbrıslı Rum seçmenlere teşekkür etmiştir. Kıbrıslı Türkler arasında Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda 29 Kasım 1959 tarihinde yapılan Kıbrıs Türk Milli Birliği, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı toplantıları sonrasında Dr. Fazıl Küçük'ün Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için tek aday olarak gösterilmesine karar verilmiştir. 3 Aralık 1959 tarihinde Lefkoşa Atatürk Meydanı'nda toplanan on binlerce Kıbrıslı Türk'ün önünde Türk seçim memuru Zafer Ali Zihni aşağıdaki konuşması ile Dr. Fazıl Küçük'ün Cumhurbaşkanı Yardımcılığını ilan etmiştir:

"Cumhuriyetin, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimleri kanunun dokuzuncu maddesine uygun olarak Aralık ayının 3. günü olan bugün son gün olarak belirlenmişti. Adaylık koyma vakti sona erdiği bu anda, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı seçimi için Dr. Fazıl Küçük'ten başka aday gösterilmediğinden ve bu adaylığa söz konusu kanunun 15. maddesi gereğince hiçbir itiraz yapılmadığından, ben Zafer Ali Zihni bu maddenin bana verdiği yetkilere dayanarak Dr. Fazıl Küçük'ü Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ediyorum."

Dr. Fazıl Küçük kalabalığın çoşkulu tezahüratları arasında bir konuşma gerçekleştirmiştir. Küçük'ün aşağıdaki cümleleri çarpıcıdır:

"Kıbrıs Türklerine iyi bir gelecek vadetmenin bahtıyarlığı içindeyim. Fakat bunu bir şarta bağlıyorum. Bu şart yorulmak bilmeden çalışmak,

*didinmek ve yine çalışmaktır. Çalışacağız: atalarımızdan yadigar kalan bu topraklarda Türklüğe yakışır bir hayat sürmek için elimizde gelen her şeyi son nefesimize kadar yapacağız. Kıbrıs'ta Türk kültürü, Türkiye'ye bağlılık normal şeyler olacak.”*¹⁸³

Zürih ve Londra Antlaşmalarına göre hazırlanacak anayasanın ve antlaşmaların olabildiğince çabuk veya antlaşmaların imza tarihi olan 19 Şubat 1959'dan itibaren en geç bir yıl içinde uygulamaya konularak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanına karar verilmiştir. Çalışmaların belirtilen sürede tamamlanabilmesi için üç komisyon kurulmuştur:

- Karma Anayasa Komisyonu: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasını hazırlamak maksadıyla oluşturulan komisyonda Türkiye'yi Nihat Erim¹⁸⁴, Kıbrıslı Türkleri Rauf R. Denктаş, Yunanistan'ı Konstantinos Çaços, Kıbrıslı Rumları Glafkos Kleridis temsil etmiştir. Ayrıca Türkiye ve Yunanistan Başbakanları arasında varılan anlaşma ile Marcel Bridel¹⁸⁵ de tarafsız hukukçu olarak çalışmalara katılmıştır. Anayasanın yazılmasında en büyük zorluk “Yürütme Erki (İcrai Güç)”nin yapısının tespitinde yaşanmıştır. Yoğun çalışmalar sonucunda yürütme yetkisi ile ilgili tartışmalar aşılmış ve 10 Kasım 1959 tarihinde Dr. Fazıl Küçük, III. Makarios ve Vali Hugh Foot anlaşmayı imzalamışlardır. Anlaşmaya göre: *“Cumhurbaşkanı ve yardımcısına ayrılan konularda Kıbrıslı Türk ve Rum Meclislerinin yetki alanı içine giren yürütme işlevleri dışında kalan konulardaki yürütme yetkisi Bakanlar Kurulu'na aittir.”*

- Geçici Komite: Kıbrıs'ta egemenliğin devrini sağlayacak şekilde hükümetin örgütlenmesi ve programlarının yapılmasını sağlayacaktır. Komisyon, Türkiye ve Yunanistan'ın atayacağı birer temsilci ile Kıbrıslı Türk ve Rumların birer temsilcisinden oluşturulmuştur. Geçici Komite'nin en üst düzeydeki üç üyesi, Vali Hugh Foot, Dr. Fazıl Küçük ve III. Makarios ilk kez 4 Mart 1959'da toplanarak komitenin üyelerini oluşturacak geçici Bakanlar Kurulu ve yapılacak çalışmalar hakkında görüşmüşlerdir. Dr. Fazıl Küçük ve III. Makarios 21 Nisan 1959'da Geçici Komite'de yer alacak bakanları atamışlar ve üye sayısı 13'e çıkan komite tam kadro çalışmaya başlamıştır. Kıbrıs Türklerine üç bakanlık ayrılmıştır. Milli Savunma

¹⁸³ Ahmet C. Gazioğlu, *İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl (1958-1960)*, Ankara, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2000, s. 164-197.

¹⁸⁴ BCA, Fon Kodu: 030.18.1-2, Yer Kodu: 152.21.5, (27 Nisan 1959).

¹⁸⁵ BCA, Fon Kodu: 030.18.1-2, Yer Kodu: 152.21.6, (30 Nisan 1959).

Bakanı olarak Osman Örek, Tarım ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Fazıl Plümer, Sağlık Bakanı olarak Dr. Niyazi Manyera'nın atamaları Dr. Fazıl Küçük tarafından yapılmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti henüz ilan edilmediği için Geçici Komite'nin çalışmalarına ayrılan eski Enformasyon Dairesi binasına yan yana Türk, İngiliz ve Yunan bayrakları çekilmiştir. Geçici Komite'nin çalışmalarında belediyelerin sınırları ile ilgili rapor sürekli ertelenmiş, bu nedenle ayrı belediyeler konusu bir türlü karara bağlanamamış, sürekli sürtüşme, gerginlik konusu olarak Anayasa Mahkemesi'ne sorun olarak gitmiştir. Geçici Komite'nin görevi 16 Ağustos 1960'da sona ermiştir.

- Ortak Komite: Londra Konferansı'nın sonuçlarına göre Garanti, İttifak ve Kuruluş Anlaşmalarını hazırlamakla görevlendirilen Ortak Komite, 23 Mart 1959'da Londra'da çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalarda Türkiye'yi Londra Büyükelçi'si Muharrem Nuri Birgil, Kıbrıslı Türkleri ise Osman Örek temsil etmiştir. Kıbrıs'ta kalacak İngiliz üsleri, vatandaşlık ve ekonomik konular da komitenin görevleri arasında bulunmaktadır. Özellikle İngiliz üslerinin kaplayacağı alan ve üslere sağlanacak kolaylıkların tespitinde yaşanan gerginlikler nedeniyle komite dağılma tehlikesi geçirmiştir. Üsler konusunu çözümlmek üzere İngiliz Hükümeti Sömürgeler Bakanlığı Müsteşarı Julian Amery'i Kıbrıs'a göndermiş ve liderler arasında sıkı pazarlıklar yapılmıştır. Ortak Komite'nin görevlerini zamanında tamamlayamaması nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan tarihi iki kez ertelenmiştir.¹⁸⁶

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanını geciktiren nedenler şunlardır:

- Egemen İngiliz üsleri sorunu uzun tartışmalar sonucunda çözüme kavuşturulmuş ve İngiliz Sömürgeler Bakanı 4 Temmuz 1960 tarihinde Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamasında, "*Kıbrıs Türk ve Rum liderleri ile İngiliz delegasyonu arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler tarafından birkaç güne kadar Lefkoşa'da imzalanacağını*" söylemiştir. Böylece İngiliz sömürge bakanı üsler konusunda hem Türkiye'nin meseleye taraf olduğunu hem de Kıbrıslı Türklerin de Rumlar kadar söz sahibi olduğunu belirtmiştir. Anlaşmaya göre, iki egemen İngiliz üssünün toplam alanı 99 mil kare olacaktır. Ormidya, Ksilofagu köyleri ile Dikelya'daki elektrik santrali üs içinde kalmakla beraber Kıbrıs toprağı sayılacak ve buralara ulaşım için

¹⁸⁶ Gazioğlu, *İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl (1958-1960...)*, s. 221-229.

özel düzenlemeler yapılacaktır. Ağrotur Köyü ise ana uçuş pistine çok yakın olduğu için İngiliz egemenliğinde kalacaktır. İngiltere askeri gereksinimlerin değişmesi veya başka bir sebeple üsleri terk ettiği takdirde buralar Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade edilecektir. Ayrıca İngiliz Hükümeti üslere karşılık Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 5 yıllık süre içerisinde 12 milyon sterlin yardım yapacaktır.

- Ayrı belediyeler konusu bir türlü çözüme kavuşturulamamış ve sürekli tartışma ve müzakere konusu olmuştur. Bu sorun Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortaklık statüsünün 1963 yılında ortadan kalktığı güne kadar çözümlenememiştir.

- Kamu hizmetlerindeki %70'e %30 sorunu da 6 Temmuz 1960 tarihinde imzalanan anlaşma ile çözüme kavuşturulmuştur. Anlaşmaya göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 5 ay içerisinde memurların haklarının korunması kaydıyla Rumlara %70, Türklere %30 oranının uygulanacağı kararlaştırılmıştır. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üç yıllık ömrü içinde bu anlaşmanın uygun bir şekilde uygulanması mümkün olmamıştır.¹⁸⁷

Temsilciler Meclisi ve Toplum Meclisi seçimlerinin yapılması, üsler ve diğer konular üzerine sağlanan uzlaşmalar sonucunda bütün sorunların giderildiğinin 4 Temmuz 1960 tarihinde açıklanması ile birlikte egemenliğin İngiltere'den Kıbrıs Cumhuriyeti'ne devredilmesi için Kıbrıs Anlaşmaları ile Anayasa'sını içeren ve "White Paper" adı verilen yasa tasarısı İngiliz Parlamentosu'na sunulmuş ve tartışmalar sonunda 21 Temmuz 1960 tarihinde yasalaşarak kabul edilmiştir. 1960 Kıbrıs Yasası Kraliçe II. Elizabeth tarafından 19 Temmuz 1960 tarihinde imzalanmıştır. Bu yasaya dayanarak Kraliçe 3 Ağustos 1960 tarihinde 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Emirnamesi'ni çıkarmış ve yasa 10 Ağustos 1960 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası 16 Ağustos 1960 tarihinde yürürlüğe girecektir.¹⁸⁸

Türkiye Cumhurbaşkanı Orgeneral Cemal Gürsel de yeni kurulan Kıbrıs Hükümeti'ne: "*Türkiye ve Türk Milleti Kıbrıs'ın ve Kıbrıslıların kaderi ve istikbali ile yakından alakalanmıştır.... Kıbrıs'ın Cumhuriyet idaresine kavuşmuş olmasından memnuniyet duymaktayız.... Kıbrıslılara ve genç Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'ne*

¹⁸⁷ Gazioglu, *İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl (1958-1960)*..., s. 241-290.

¹⁸⁸ Kudret Özersay, *Kıbrıs Sorunu Hukuksal Bir İnceleme*, Ankara, Avrasya Araştırmalar Merkezi, 2002, s. 41-42.

engin muvaffakiyetler ve saadet dilerim.” cümlelerini içeren bir kutlama mesajı göndermiştir.¹⁸⁹

Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti ordusunu yetiştirmekle sorumlu 650 Türk ve 950 Yunan askerinden oluşacak 2000 kişilik bir gücün kurulması kararlaştırılmıştır. Türk ve Yunan askerlerinin aynı kışlada mı, ayrı bir kışlada mı konuşlanacağı, iki ayrı güç mü, birleşik bir güç mü olacağı gibi hususlarda Türkiye ve Yunanistan farklı görüşlere sahiplerdi. Türkiye iki devletin askerlerinin farklı kışlalarda konuşlanmasını ve iki ayrı birlik şeklinde görev yapmasını istemiştir. Yunanistan ise Türk ve Yunan birliklerinin tek bir birlik şeklinde aynı kışlada konuşlanmasını istemiştir. Yapılan müzakereler sonucunda Türkiye'nin tezi kabul edilmiştir. Kurmay Albay Turgut Sunalp komutasındaki Türk birliği ile Yunan birliği aynı anda 16 Ağustos 1960 tarihinde Mağusa Limanı'ndan Kıbrıs'a çıkmışlardır. Kıbrıs Türk birliğini Büyükelçi Vecdi Türel ile birlikte karşılayan Rauf R. Denктаş, Türk birliğine hitaben aşağıdaki konuşmayı yapmıştır:

“Kıbrıs'ta sizin mevcudiyetiniz bize 26 milyonluk bir kuvvet, 26 milyonluk bir iman, 26 milyonluk bir güven getirmiştir. Bundan sonra terk edilmiş bir Türklük değil, Kıbrıs'ta Türklük şerefi ile yaşamaya azimli, Türklüğü için daima çarpışmaya hazır kuvvetli bir Türk topluluğu bulacaksınız. Sizi burada barışın gözcüleri olarak selamlıyoruz. Barışın gözcüleri olarak kucaklıyoruz. Siz burada kuvvetli durdukça, bizim haklarımızın koruyucusu oldukça, hiç şüphe yoktur ki Kıbrıs'ta Türkler barış içinde, güven içinde günlük işlerine bakabilecek ve istikbale emin bir suretle, korkmadan, yılmadan ilerleyecektir.¹⁹⁰

Türk birliğinin Kıbrıs'a gelişi Kıbrıslı Türklerde büyük sevinç ve heyecan yaratmıştır. 16 Ağustos 1960 tarihli Bozkurt gazetesi *“Cumhuriyetin kahraman koruyucuları hoş geldiniz. Barış ve güvenliğimiz size emanettir. Bu toprak sizinle bir kez daha vatanlaşıyor. 120.000 kişilik Türk kitlesi olarak sizi bağrımıza basmanın heyecanı içindeyiz.”* manşeti ile çıkmıştır.¹⁹¹

¹⁸⁹ BCA, Fon Kodu: 30.01.0.0, Yer Kodu: 16.86.5, (6 Ağustos 1960).

¹⁹⁰ Keser, *Kıbrıs'ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970...)*, s. 260-262.

¹⁹¹ “Cumhuriyetin Kahraman Koruyucuları Hoş Geldiniz”, *Bozkurt*, 16 Ağustos 1960, s.1.

Türkiye tarafından Garanti Anlaşması 12 Aralık 1960 tarihinde 5475 sayı ile, Teessüs (Kuruluş) Anlaşmaları 12 Aralık 1960 tarihinde 5476 sayı ile, İttifak Anlaşması ve ekleri 12 Haziran 1961 tarihinde 5712 sayı ile BM'ye tescil edilmiştir.¹⁹²

1.16. 1960-1964 Döneminde Kıbrıs, Akritas Planı ve Rumların Türklere Karşı Girişimleri

Kıbrıslı Rumlar yıllardır Enosis'i gerçekleştirmek için çalışmışlar ve aday Kıbrıslı Türklere temizlemek ve Enosis'e ulaşmak için EOKA'yı kurmuşlardır. III. Makarios, Zürih ve Londra Antlaşmalarını o zamanki soğuk savaş şartlarında isteksizce imzalamıştır.¹⁹³ III. Makarios bir taraftan Enosis'ten vazgeçilmediğini içeren açıklamalar yaparken diğer taraftan Rum basınında da Enosis'si destekleyen yazılar yayınlanmaya devam etmiştir. Rum gazeteleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni "*ara rejim*" olarak görmüş ve son hedef Enosis'e ulaşılacağı fikrini sürekli gündemde tutmuşlardır. 21 Ağustos 1960 tarihli Alithia gazetesinde, "*Cumhuriyetin ilanı yeni bir dönemin başlangıcıdır. Rum toplumu, nihai hedefe varmak için mücadeleye devam edecektir. Kader daima cesurların yardımcısıdır. Zaferi kazanmayı bileceğiz.*", Dimokratia gazetesinde "*Yunan Kıbrıs ölümsüzdür*" şeklinde cümlelerin yer aldığı örneklerdeki gibi yazılar ile Enosis hedefi canlı tutulmaya çalışılmıştır.¹⁹⁴

Kıbrıslı Türkler de Rumların Enosis hedefinden vazgeçemediklerini hiçbir zaman unutmamışlardır. Örneğin TMT'nin yayın organı Nacak gazetesi 27 Ağustos 1960 tarihli sayısında yer alan "*Makarios Kıbrıs gemisinin dümeni elimizdedir, dedi. Rum ümitlerinin uzak ufukları ve Rum arzuları nelerdir? Kıbrıs'ı nereye sürüklemek istiyorlar?*" başlıklı yazısında, Kıbrıslı Türkleri ileride yaşanacak olaylara karşı hazır ve uyanık olmaya çağırmıştır:

" Bugün milli tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Çetin mücadelelerden, fedakarlıktan, kan ve çabalamadan sonra bu safhaya geldik... Kıbrıs gemisinin dümeni elimizdedir. Azimle bunu ileri götürmek ve ümitlerimizin uzak ufuklarına ve arzularına ulaştırmak elimizdedir... "

¹⁹² BCA, Fon Kodu: 30.1.0.0, Yer Kodu: 63.388.9, (00.00.1960).

¹⁹³ Manisalı, *Dünden Bugüne Kıbrıs...*, s. 37.

¹⁹⁴ Ahmet C. Gazioğlu, *Kıbrıs'ta Cumhuriyet Yılları ve Ortaklığın Sonu (1960-1964)*, Ankara, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2003, s. 6.

Yukarıdaki demeci müfrit Ethniki gazetesinden almadık. Kıbrıs Rumlarının Reısicumhuru Makarios cenapları Faneromeni Kilisesi'nde Kıbrıs Cumhuriyetinin doğuşu münasebetiyle yaptığı bir konuşmada söylemiş bunları... Soruyoruz Kıbrıs Rumlarının uzak ümit ufukları nelerdir? Arzuları nedir? Ethniki hâlâ daha anlaşmalara yüklenmekte, diğer Rum gazeteleri anlaşmaların geçici olduğundan bahsetmektedirler, Kıbrıs'ı acaba nereye sürüklemek istiyorlar? Yeni bir devre açıldı. Yeni bir iman ve ruh ile işe başlamak icap etmez mi? Sabır ve soğukkanlılıkla, Rumlarda bu yeni anlayışın doğmasını beklemekteyiz.”¹⁹⁵

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması sonrasında yaşanan sorunları aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.

- Bakanlar Kurulu Oylamaları: Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na göre, Bakanlar Kurulu 7 Rum ve 3 Türk'ten oluşturulmuştur. Rum bakanlar Rum Cumhurbaşkanı, Türk bakanlar da Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından seçilmekte, kararlar salt çoğunlukla alınmakta, Rum Cumhurbaşkanı ve Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın veto yetkileri bulunmaktaydı. Türklerin hassas olduğu konularda, Rum bakanlar kabinedeki çoğunluklarını kullanarak kendi çıkarları doğrultusunda kararlar çıkarmışlardır. Kıbrıslı Türkler bu şekilde çıkarılan birçok kararı Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak iptal ettirmişlerdir. Bakanlar Kurulu'ndaki çoğunluğa dayanarak tek yönlü alınan kararlar iki toplum arasında giderek artan bir sorun olarak devam etmiştir.¹⁹⁶

- Yeni vergi kanunlarının çıkarılmaması ve vergi gelirlerinin usulsüz kullanılması: İngiliz döneminden kalma vergi sisteminin Kıbrıs anayasasına göre 1960 yılı sonuna kadar yenilenmesi gerekmekteydi. 1960 yılı sonuna kadar bir uzlaşmaya varılamaması nedeniyle mevcut vergi kanununun süresi 1961 Mart ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Bu sürenin sonunda bir anlaşmaya varılamamış olmasına rağmen, III. Makarios vergilerin toplanması emrini vermiştir. Türkler ise uygulamayı protesto ederek vergi ödemeyi reddetmişlerdir. Uzayan tartışmalar sonucunda 1962 yılında yabancılardan toplanacak gelir vergisi konusunda bir anlaşmaya varılmış,

¹⁹⁵ “Makarios Kıbrıs Gemisinin Dümeni Elimizdedir Dedi. Rum Ümitlerinin Uzak Umutları ve Rum Arzuları Nelerdir? Kıbrıs'ı Nereye Sürüklemek İstiyorlar?”, *Nacak*, 27 Ağustos 1960, s. 1.

¹⁹⁶ Sabahattin İsmail, *Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğuşu-Çöküşü ve Unutulan Yıllar (1964-1974)*, Lefkoşa, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 1992, s. 76-77.

ancak Kıbrıs vatandaşlarına uygulanacak gelir vergisi konusunda uzlaşma sağlanamadığı için vergi sorunu çözülememiştir.¹⁹⁷

- Kamu hizmetinde istihdam edilecek personel için %70'e %30 oranının uygulanmaması: Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası hazırlanırken Kıbrıslı Rumlar %70'e %30 oranının değiştirilmesi veya belirsiz bir süre ertelenmesini istemişlerdir. Kıbrıslı Türk liderlerin gösterdikleri kararlı tutum sonrasında 4 Temmuz 1960 tarihinde III. Makarios ile Dr. Fazıl Küçük aralarında yaptıkları toplantı sonrasında %70'e %30 oranının uygulanmasının 5 ay içerisinde gerçekleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır. Anlaşmaya göre 5 Ocak 1961 tarihine kadar kamu hizmetlerinde istihdam edilecek personel arasında %70'e %30 oranının sağlanması gerekmektedir. Önceki dönemden kalma Rum memurlar emekli edilmeden veya görevden alınmadan kamu hizmetlerinde Kıbrıslı Türklerde %30 oranını sağlamak mümkün değildir. III. Makarios ve EOKA'nın desteğini arkasına alan Kamu Hizmeti Komisyonu'nun Rum üyeleri, *"Artık %70'e %30 oranın uygulanmasını boş yere beklemeyiniz. Hakkınız nüfusunuz kadar, yani %18'dir. Cumhurbaşkanı III. Makarios'tan önce anayasayı biz feshetmiş bulunuyoruz"* diyerek Kamu Hizmeti Komisyonu'nun Türk üyelerini yok saymışlar ve söz hakkı tanımamışlardır.¹⁹⁸

- Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması: Alman Anayasa Profösörü E. Forsthoff'un başkanlığında bir Türk ve bir Rum'dan oluşan Kıbrıs Anayasa Mahkemesi üç yıl boyunca kritik kararlar almıştır. Kıbrıslı Türk liderler belediyeler, ordu, vergi gibi birçok konuda Anayasa Mahkemesi'nde dava açmışlardır. Bu davalar hakkında olumsuz karar alınmaması hususunda III. Makarios ve Rumlar tarafından Anayasa Mahkemesi'ne baskı ve tehditler yapılmıştır. III. Makarios mevcut yasaları uygulamadığı gibi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı birçok kararı da uygulamamıştır.¹⁹⁹

- Ayrı belediyeler kurulmasında yaşanan sorunlar: En büyük uyuşmazlık belediyelerin yapılandırılmasında olmuştur. Kıbrıslı Rumlar büyük şehirlerde birleşik belediyeler olmasını isterken Türkler ayrı belediyeler oluşturulması görüşünü savunmuşlardır. Türk Cemaat Meclisi 29 Aralık 1962'de ayrı Türk belediyeleri lehine bir karar almış, Bakanlar Kurulu'ndaki Rum bakanlar

¹⁹⁷ Kıralp, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Etnik Uyuşmazlık"..., s. 639.

¹⁹⁸ Gazioglu, *Kıbrıs'ta Cumhuriyet Yılları ve Ortaklığın Sonu (1960-1964...)*, s. 30-44.

¹⁹⁹ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu ...*, s. 57-58.

Türk kararını yok sayarak büyük şehir belediye yönetimlerinin “*geliştirme kurulları*” adı verilen yapılara devredilmesi yönünde bir karar almışlardır. Anayasa Mahkemesi 25 Nisan 1963 tarihinde her iki kararın da anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. III. Makarios’un, Anayasa Mahkemesi'nin belediyelerin birleştirilmesi aleyhine bir karar vermesi durumunda bu kararı tanımayacağını söylemesi üzerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Ernst Forsthoff' görevinden istifa etmiştir.²⁰⁰

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın veto hakkının engellenmesi: Kıbrıs Rum liderlerinin alabileceği haksız ve tek yönlü kararları karşısında Kıbrıslı Türk liderlerin en önemli silahı Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın veto yetkisiydi. Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Temsilciler Meclisi ve Bakanlar Kurulu kararları ile savunma ve güvenlik hususunda alınan kararlarda veto yetkisini kullanabilirdi. Bu kararlar ile ilgili olarak anayasadaki diğer bir önlem hem Cumhurbaşkanı Yardımcı hem de Cemaat Meclislerine tanınan Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkıdır. Kıbrıslı Rum liderlerin Türklerin bu haklarını yok saymaları, Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini bilmelerine rağmen aykırı kararlar almaları iki toplum arasındaki ayrışmayı iyice körüklemiştir.²⁰¹

- Ordunun yapısı: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni kurulacak ordusunun Türk ve Rumlardan oluşan bir karma ordu olup olmaması uzun süre tartışma konusu olmuştur. Kıbrıslı Rum liderler sembolik karma bir ordunun kurulmasını hedeflemişler ve özellikle Kıbrıslı Türklerin eline silah verilmesini istememişlerdir. Eski EOKA üyelerinin orduya alınması da diğer bir anlaşmazlık konusu olmuştur. Kıbrıslı Rum liderler orduyu oluşturacak tabur ve bölüklerin birleşik olması tezini savunurken Türkler, Türk ve Rumların ayrı ayrı askeri eğitim görmesi, koğuş ve yemek yeme yerlerinin ayrı olması tezini savunmuşlardır. Rumların Türk tezini yok sayarak hem taburların hem de bölüklerin birleşmesi yönünde karar almaları üzerine Dr. Fazıl Küçük 20 Ekim 1961'de Bakanlar Kurulu kararını veto etmiştir.²⁰²

Uzlaşılamayan sorunlar nedeniyle III. Makarios, mevcut anayasayla devleti yönetmenin mümkün olmadığını ileri sürerek, anayasada yapmayı planladığı değişiklikleri görüşmek üzere 22-26 Kasım 1962 tarihlerinde Ankara'ya bir resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. III. Makarios'un aracı Sıhhiye'de TRT'nin önünden geçerken, Ankara'da okuyan Kıbrıslı üniversite öğrencileri aracın önünü keserek

²⁰⁰ Kırıl, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Etnik Uyuşmazlık”..., s. 640-641.

²⁰¹ İsmail, *Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğuşu- Çöküşü ve Unutulan Yıllar (1964-1974)*..., s. 79.

²⁰² “Dr. Fazıl Küçük Dün İlk Vetosunu Kullandı”, *Bozkurt*, 21 Ekim 1961, s.1.

aracı yumruklamış ve III. Makrios'u şiddetle protesto etmişlerdir.²⁰³ Türkiye bütün anayasa değişiklik tekliflerini reddettiği gibi anayasanın tek tarafı olarak da değiştirilmesine olur vermeyeceğini açıklamıştır. III. Makarios'un anayasa değişiklik taleplerine cevap olarak, Kıbrıslı Türkler 29 Aralık 1962'de yaptıkları bir açıklama ile 1 Ocak 1963'ten itibaren beş büyük şehirde kendi belediyelerini işleteceklerini açıklamışlardır. III. Makarios, Türklerin bu belediyelerini tanımayacağını bildirerek belediyelerin hükümetin kontrolüne alındığını açıklamıştır. Devlet yönetimindeki uyuşmazlık her iki toplumda da "Enosis" ve "Taksim" taraftarlarının güçlenmesine neden olmuştur. Kaynağı belli olmayan ama iki tarafın da birbirini suçladığı terör eylemlerinin artması ile birlikte adada gerilim giderek tırmanmaya başlamıştır.²⁰⁴

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında III. Makarios uyuşmazlıkları öne sürerek 30 Kasım 1963 tarihinde Kıbrıs Anayasası'nda aşağıdaki 13 maddelik değişikliği talep etmiştir. Bunun üzerine adada mevcut olan gerilim etnik şiddete ve uluslararası bir krize evrilmiştir.²⁰⁵

- *Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının veto haklarının kaldırılması.*
- *Cumhurbaşkanı yurt dışında veya görevlerini yerine getiremeyecek durumda olduğunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ona vekalet etmesi.*
- *Rum Temsilciler Meclisi Başkanı yurt dışında ya da görevlerini yerine getiremeyecek durumda olduğunda, meclis başkanlığı görevinin meclis başkan yardımcısı tarafından yerine getirilmesi.*
- *Meclis başkanını Rum, yardımcısını Türk üyelerin seçmesi yerine her ikisinin de meclis genel kurulunca seçilmesi.*
- *Bazı yasaların mecliste onaylanması için, ayrı çoğunluk şartlarının aranmaması.*
- *Birleşik belediyelerin kurulması.*
- *Adaletin dağıtımının birleştirilmesi.*
- *Güvenlik kuvvetlerinin polis ve jandarma olarak ikiye ayrılmasına son verilmesi,*

²⁰³ Oğuz M. Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor*, Mağusa, Canbulat Basımevi, 2009, s. 211.

²⁰⁴ Bülent Şener, "1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askerî, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması", *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi*, C.CIII, Sayı 205, 2013, s. 112-113.

²⁰⁵ Gazioglu, *Kıbrıs'ta Cumhuriyet Yılları ve Ortaklığın Sonu (1960-1964...)*, s. 372.

- *Güvenlik kuvvetlerinin sayısının yasa ile belirlenmesi.*
- *Hükümete ve orduya iki toplumun katılma oranının iki toplumun nüfus oranlarına göre değiştirilmesi.*
- *Kamu hizmeti komisyonun üye sayısının 10'dan 5'e indirilmesi.*
- *Kamu hizmeti komisyonunun tüm kararlarını basit çoğunlukla alması.*
- *Rum Cemaat Meclisi'nin yürürlükten kaldırılması.*"²⁰⁶

III. Makarios anayasa değişikliği ile Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirerek Enosis'i gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Anayasa değişiklik talepleri 6 Aralık 1963 tarihinde garantör devletlere bildirilmiş ve Türk Hükümeti tarafından derhal reddedilmiştir. III. Makarios, "*Anayasa değişikliği Kıbrıs'ın iç meselesidir, anayasa değişikliği taleplerini bilgi için Türkiye'ye gönderdik*" diyerek Türkiye'nin kararını önemsememiştir.²⁰⁷

Kıbrıs Rum liderleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkma girişimlerini "Akritas" adı verilen bir plan ile gerçekleştirmeyi ön görmüşlerdir. Plan doğrultusunda ani bir saldırı ile 24 saat içerisinde Kıbrıslı Türklerin yok edilerek adanın Yunanistan'a bağlanması amaçlanmıştır. Planın hazırlayıcıları, "Akritas" kod adlı İçişleri Bakanı Yorgacis, Cumhurbaşkanı III. Makarios, Meclis Başkanı Kleridis ve Çalışma Bakanı Papadopulos'dur. "Akritas" planının ana hatları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

"III. Makarios'un söylevleri milli davanın yönünü göstermiştir. Esas amaç değişmemiştir. Enosis'e ulaşmak için iç ve dış tahrikler izlenecektir.

İlk hedefimiz uluslararası alanda Kıbrıs probleminin çözümlenmediği ve yeniden gözden geçirilmesi kanaatını yaymak olmalıdır. Bulunmuş çözümün tatminkar olmadığı, adil olmadığı, iki toplumun bir arada yaşayabileceği belirtilmelidir.

Kıbrıs liderliği yerinde bir davranışla antlaşmaları halk oyuna sunmamış ve bu durum elimizde koz olmuştur.

Kıbrıs'ın şimdiye kadar Rumlar tarafından idare edildiğini, Türklerin ise sadece olumsuz köstekleyici bir fren rolü oynadığını gösterdik.

Gizliliğe uyulacaktır."

²⁰⁶ Atun, *Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları (1571-1983)*, s. 176-177.

²⁰⁷ Ahmet Gülen, "İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası (1961-1965)", *Atatürk Yolu Dergisi*, C.XIII, Sayı 50, 2012, s. 396-397.

Planın diğer bölümlerinde, yeraltında çalışan EOKA'nın imha faaliyetlerini nasıl gerçekleştireceği anlatılmıştır. Her bölgede ne kadar kuvvet ve silah bulundurulacağı, bölge komutanları ve imha planlarına ait detaylı planlamalar bulunmaktadır.²⁰⁸

Kıbrıslı Rumlar anayasa değişikliği girişiminden istedikleri sonucu alamayınca sorunu silah kullanarak çözmek ve Kıbrıs'taki Türkleri yok etmek amacıyla harekete geçmişlerdir. "Akritas" planını uygulamaya başlayan Kıbrıslı Rumlar, 21 Aralık 1963 tarihinde Türklere ait cami, okul ve iş yerlerine saldırmış, bir çok Kıbrıslı Türkü katletmişlerdir. Kıbrıslı Rumlar bu saldırılar ile birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de yıkmışlardır.²⁰⁹

EOKA liderleri, merkeze hakim olurlarsa bütün Kıbrıs'a hakim olacaklarını düşünerek "Kanlı Noel" saldırılarında öncelikle Lefkoşa'yı ele geçirmeyi hedeflemişlerdir. Bu amaçla saldırılar Lefkoşa'ya bağlı Küçük Kaymaklı kasabasında yoğunlaştırılmıştır. Saldırıları başladığında Küçük Kaymaklı kasabasında 5.126 Türk ve 1.133 Rum yaşamaktaydı. Rumların kapsamlı bir saldırıya girişebileceğini değerlendiren TMT, 19 Aralık 1963 tarihinde itibaren Kıbrıs'ın genelinde olduğu gibi Küçük Kaymaklı'da da savunma mevzilerinde konuşlanmıştır. Nikos Sampson'un EOKA mensupları 22 Aralık 1963'te Küçük Kaymaklı'ya saldırarak kadın-çocuk, yaşlı genç demeden katliamlara başlamışlardır. Kıbrıslı Türkler, Küçük Kaymaklı'da bulunan Rum aileleri koruma altında Büyük Kaymaklı'ya göndermişler ve kasabayı tahliye etmişlerdir. Tahliye edilemeyen 550 kadar yaşlı, kadın ve çocuk Kıbrıslı Türk, EOKA Rum çeteleri tarafından esir muamelesine tabi tutulmuşlardır.²¹⁰

Kıbrıslı Rumların büyük bir katliama girişebileceğini değerlendiren TMT'nin ikinci Komutanı Kenan Çoygun, TMT'yi kuruluşundan 5 yıl sonra, 22 Aralık 1963 tarihinde yeryüzüne çıkarmıştır. Rumların birçok yerdeki saldırılarına Türkler silahla karşılık verince, Rumlar paniklemiş ve şaşırılmışlardır.²¹¹

24 Aralık 1963 Salı günü savunmasız bırakılan Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde, bir Ermeni vatandaşın bölgede silahlı Türklerin olmadığını Rumlara

²⁰⁸ İsmail, *150 Soruda Kıbrıs Sorunu...*, s. 72.

²⁰⁹ Ali Denizli, "Kıbrıs'ta Yunan Terör Örgütü EOKA ve Katliamları", *Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi*, Yıl 2, Sayı 2, 2020, s. 15-16.

²¹⁰ Soyalp Tamçelik, "Başbakan İsmet İnönü'nün Kıbrıs Politikası (1961-1965)", *Ulusal Kahraman Devlet Adamı İsmet İnönü Sempozyumu Bildirileri*, Yayına Hazırlayan: Engin Berber, İzmir, Konak Belediyesi Yayınlar, 2018, s. 169.

²¹¹ Mustafa Öcal, "Gözlemler ve Anılar", *Barış Harekatına İlişkin Gözlem ve Anılar Paneli*, Ankara, Kıbrıs Türk Derneği Yayınları, 2012, s. 49-50.

bildirilmesi üzerine Rumların katliamları başlamıştır. Terezepulos kod isimli bir Yunan subay komutasındaki 150'den fazla Rum, Lefkoşa Kumsal semtinde İrfan Bey Sokak, 2 numarada oturan Kıbrıs Türk Alay Komutanlığı doktoru Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın 37 yaşındaki eşi Mürivet İlhan, çocukları 6 yaşındaki Murat İlhan, 5 yaşındaki Kutsi İlhan ve 10 aylık Hakan İlhan'ı saklandıkları banyo küveti içinde katletmiştir. Tarihe "Kumsal Katliamı" olarak geçen vahşetin gerçekleştiği ev, daha sonra evin sahibi olan Hasan Yusuf Kudum tarafından "Barbarlık Müzesi" haline getirilmiştir.²¹²

Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamlar sonrasında 364 Kıbrıs Türk'ü katledilmiş, 25.000'i göçe zorlanmıştır. Olaylar sonrası yapılan araştırmalarda çoğu Türk köyü veya müşterek yerleşim yeri olmak üzere 109 köy ile 527 evin yakılıp yıkıldığı, yaklaşık 2.000 evin ise yağmalanarak hasara uğratıldığı tespit edilmiştir. Kıbrıslı Türklere yönelik katliam ve vahşi saldırılar devam ederken, III. Makarios 22 Aralık 1963 tarihinde Garanti Antlaşmalarını tanımadığını ilan etmiştir.²¹³

23 Aralık 1963 tarihinde Türkiye, kendisi gibi "garantör devlet" olan İngiltere ve Yunanistan'a adada Türklere yönelik Rum saldırılarının engellenmesi için birlikte hareket etmeyi teklif etmiştir. Bunun üzerine 24 Aralık 1963'te Türkiye, İngiltere ve Yunanistan "garantör devletler" olarak Kıbrıslı Türk ve Rumlara ateşkes çağrısında bulunmuşlar ve sorunların çözümü için yardım teklif etmişlerdir. Ateşkes çağrısı aşağıda olduğu gibidir:

*"Türkiye, İngiltere ve Yunanistan hükümetleri Garanti Antlaşması'nı imza eden devletler sıfatı ile Kıbrıs Hükümeti ile Türk ve Rum cemaatlerini hâlihazır karışıklıklara son vermeye müştereken çağırırlar. Üç hükümet, bu gece ateş kesilmesi için uygun bir saatin tespitine ve her iki cemaatin buna riayetini istemeye Kıbrıs Hükümeti'ni davet ederler. Üç hükümet ayrıca hukuk nizamının korunması lüzumunu göz önüne alarak bugünkü durumu doğuran güçlüklerin halline yardım maksadıyla görüşmelerde bulunmayı teklif eder."*²¹⁴

²¹² Keser, *Kıbrıs'ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970...)*, s. 295.

²¹³ Umut Arık, "Kıbrıs Krizi", *Sosyal Bilimler Dergisi*, C.II, Sayı 1, 2011, s. 6.

²¹⁴ Şener, "1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askerî, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması"... , s. 116.

21 Aralık 1963 tarihinde başlayan, Kıbrıslı Türkleri yok etmeyi amaçlayan “Kanlı Noel” katliam ve saldırıları 5 gün 5 gece aralıksız devam etmiştir. Akritas planına göre 24 saatte Kıbrıslı Türkleri yok edeceğine inanan EOKA mensuplarının şiddetli saldırıları ile Lefkoşa düşmek üzere iken cephanesi tükenmekte olan TMT’nin Bayraktar’ı Kenan Çoygun Türkiye’ye son bir mesaj göndermiştir. “*Her taraftan sarıldık. Eğer yardım gelmezse, bunun haklı bir nedeni olduğunu düşüneceğiz; Vatan sağ olsun*”. Türkiye’nin cevabı hemen Kıbrıs’a ulaşmıştır, “*Milletçe sizlerle beraberiz. Jetlerimiz yoldadır*”. 25 Aralık 1963 tarihinde Türk jetlerinin Kıbrıs üzerinde alçak uçuş yapmaları ve Türk Alayı’nın kışlasından çıkarak mevzilere yerleşmesi üzerine, III. Makarios saldırıların durdurulması emrini vermiştir. Bütün bu gelişmelere rağmen katliam ve saldırılar tamamen durdurulamamıştır.²¹⁵ Türk jetlerinin 25 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs üzerinde alçak uçuş yaparak Rumları uyarmasından sonra aynı gün Başbakan İsmet İnönü, TBMM’de yaptığı konuşmada Türkiye’nin kararlılığını göstermiştir:

“Türk Milleti tarihinde çok zaman haksız tecavüzlere uğramıştır. Türk Milleti hiçbir tecavüz önünde yılmayan, gözünü kırpmayan bir millettir. Meclis ve bütün millet yekpare olarak vazifemizi yapacağız. Vatandaşlarımıza karşı, Kıbrıs’ta yaşayan ırkdaşlarımıza karşı mükellef olduğumuz vecibeleri yerine getireceğiz. Bugün Türk uçakları Kıbrıs’taki mücadele meydanlarına gitmişler, görünmüşler ve ilk ihtarı yapmışlardır. Biz Devlet olarak her meselede, iç hayatımızda olduğu gibi, dış münasebetlerde de kanun nizamına bağlı olan bir Devlet ve milletiz. Kanun nizamı haricinde bize muamele ve tecavüz yapmak isteyenlere karşı kuvvetimiz irademiz sarsılmaz bir surette tesirini gösterecektir.”²¹⁶

1.17. BM Barış Gücünün Ada’ya Gelişi

Türkiye’nin askeri müdahale olasılığının artması ve Türk jetlerinin Lefkoşa üzerinde alçak uçuş yapmasının yarattığı korku ve endişe içinde olan III. Makarios, 25 Aralık 1963 gecesini İngiliz Yüksek Komiserliği’nden, Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri

²¹⁵ Tamçelik, “Başbakan İsmet İnönü’nün Kıbrıs Politikası (1961-1965)”..., s. 169.

²¹⁶ İrfan Neziroğlu-Tuncay Yılmaz, *Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları*, C.II, Ankara, TBMM Yayınları, 2014, s. 99.

müdahale yapması durumunda İngiltere'nin yardımını talep etmiştir.²¹⁷ İngiltere Yüksek Komiseri, Yunanistan ve Türkiye büyükelçileri, Garanti Antlaşması'nın kendilerine verdiği haklara dayanarak Kıbrıs'ta yeniden düzenin sağlanması için müdahaleye hazır olduklarını Kıbrıs Hükümeti'ne bildirmişlerdir. III. Makarios'un bildiride belirtilen planı kabul etmesi üzerine, Kıbrıs'ta, bir İngiliz generalin komutası altında İngiliz, Türkiye ve Yunanistan silahlı kuvvetlerinden oluşturulan "Barış Koruma Gücü" 27 Aralık 1963 tarihinde göreve başlamıştır. "Barışı Koruma Gücü" 30 Aralık 1963 tarihinde karşılıklı saldırıları durdurmak amacıyla, Rum saldırıları karşısında Türklerin savunması ile Lefkoşa'da oluşan mevziler arasındaki hatta iki tarafı ayıracak şekilde konuşlandırılmıştır. İngiliz generalin bu hattı harita üzerinde yeşil kalem ile çizmesi nedeniyle adına "Green Line (Yeşil Hat)" ismi verilmiştir. "Barışı Koruma Gücü"nü konuşlanması çatışmaları azaltmakla birlikte tamamen sona erdirmeye yeterli olmamıştır.²¹⁸

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 31 Aralık 1963 tarihinde Türkiye'ye, Türk uçaklarının Lefkoşa üzerinde yaptığı ihtar uçuşlarını protesto eden bir nota vermiştir. Böylece SSCB de Kıbrıs sorununda kendi görüşlerinin de dikkate alınması gerektiğini dünya kamuoyuna duyurmuştur.²¹⁹

Kıbrıs'ta gelinen son durumu görüşmek ve tarafların görüşlerini öğrenmek amacıyla İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ı Londra'ya davet etmiştir. 14 Ocak 1964 tarihinde başlayan Londra Konferansı'nda; Türkiye, Kıbrıslı Türklerin Rumlardan ayrı olarak kendi kendini yönetmesi, Garanti Anlaşmalarının devam etmesi, diğer bir ifade ile Türkleri koruması, kısaca 'Taksim Tezi'ni savunmuştur. Yunanistan ise, 'tam bağımsızlık' teziyle, Kıbrıs Türklerinin azınlık haline getirilerek Rum egemenliği altına alınmasını, Garanti Anlaşmalarının kaldırılmasını, kısaca Enosis'i istemiştir. Londra Konferansı, Türkiye ve Yunanistan'ın görüşleri arasındaki derin ayrılık nedeniyle bir anlaşmaya varılmadan 21 Ocak 1964 tarihinde dağılmıştır. Yeni bir çözüm olarak ABD ve İngiltere tarafından, 10.000 kişilik bir NATO kuvvetinin adada emniyet ve asayiş sağlanması önerilmiş, fakat Türkiye tarafından

²¹⁷ Gazioglu, *İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl (1958-1960...)*, s. 447.

²¹⁸ Şener, "1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askerî, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması"... s. 118.

²¹⁹ İsmail Şahin, "Soğuk Savaş Dönemi SSCB'nin Kıbrıs Politikası", *VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu*, Editör: Abbas Karaağaçlı-Betül Karagöz Yardelen, Giresun, Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2017, s. 324.

kabul edilen bu teklifi III. Makarios reddetmiştir.²²⁰ Kıbrıs'ta barış Gücü'nün göreve başladığı sırada Londra'da yapılan görüşmelere katılmak üzere Rauf R. Denктаş adadan ayrılmıştır. III. Makarios, Rauf R. Denктаş'ı istenmeyen adam ilan ederek adaya girişini engellemek istemiştir. Rauf R. Denктаş bu kararın kanun dışı olduğunu ifade ederek III. Makarios istese de istemese de Kıbrıs'a döneceğini açıklamıştır.²²¹

SSCB 7 Şubat 1964 tarihinde İngiltere, Türkiye, Yunanistan, ABD ve Fransa'ya bir dizi nota göndererek Kıbrıs'ta NATO gücü konuşlandırılması için yapılan çalışmaları kınamış ve bu tür girişimlere kayıtsız kalamayacağını bildirmiştir. SSCB aynı tarihte BM Genel Sekreteri'ne de bir mektup göndererek benzer hususları daha sert bir şekilde tekrarlamıştır. Geline bu aşamada SSCB ile birlikte ABD de Kıbrıs sorununun bir parçası haline gelmişlerdir.²²²

Başbakan İsmet İnönü SSCB notasına karşılık olarak, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmalarının maddelerini hatırlatarak kendini savunmuş ve Kıbrıslı Türklere yönelik Rum saldırılarının devam etmesi üzerine 15 Şubat 1964 tarihinde de tek başına Kıbrıs'a müdahale etmeye karar vermiştir.²²³ Bu durumun krizi arttırarak içinden çıkılmaz bir hale getireceğini değerlendiren İngiltere, aynı gün BM'ye başvurmuş ve BM duruma el koyarak 4 Mart 1964 tarihinde 186 sayılı kararı almıştır. Kararda, hem ilgili devletlerin hem de Kıbrıslı Türk ve Rumların barış şartlarını bozacak hareketlerden kaçınmaları tavsiye edilirken, barışı sağlamak ve korumak üzere bir "Barış Gücü" kurulması ve Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulunması için BM Genel Sekreteri'nin bir arabulucu görevlendirmesi istenmiştir. Bunun üzerine Finlandiyalı diplomat Tuomioja arabulucu olarak görevlendirilmiştir. Aslında, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihinde aldığı 186 sayılı karar ile iki halkın eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum devletine dönüşmüş ve oluşan bu yeni yapı ile Rumlar "*Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti*" olarak benimsenmiştir. Türkiye'nin bu duruma itiraz etmemesi ileride tezlerini savunmasında sıkıntılara neden olmuştur.²²⁴

²²⁰ Fahir Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980*, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1983, s. 787.

²²¹ Ayhan Cankut, "Kıbrıs'ta Erenköy Savunması ve Alınacak Dersler", (*Osmanlı'dan Günümüze*) *Kıbrıs Dün, Bugün, Yarın*, Editör Fatma Çalik Orhun, Ankara, Gazi Kitapevi, 2020, s. 235.

²²² Aysel Aziz, "1964 Yılında Kıbrıs Buhranı ve Sovyetler Birliği", *Sosyal Bilimler Dergisi*, C.XXIV, Sayı 3, 1969, s. 174-176.

²²³ Ergenekon Savrun, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 186 Sayılı Kararından Johnson Mektubuna Türkiye'nin Kıbrıs Politikaları" *Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi*, C.V, Sayı 12, 2019, s. 1118-1119.

²²⁴ Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980....*, s. 787-788.

Barış gücünün, yani UNFICYP'in (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus / BM Kıbrıs Barış Koruma Gücü) Kıbrıs'ta konuşlanmasından önce Kıbrıslı Rumlar durumlarını daha da güçlendirmek amacıyla yeniden Kıbrıslı Türklere karşı saldırıya başlamışlardır. Bunun üzerine Türkiye, Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmak için 16 Mart 1964 tarihinde TBMM'den TSK'nın Kıbrıs'ta kullanılması yönünde yetki almıştır. Bu gelişmeler üzerine 14 Mart 1964 tarihinde Kıbrıs'a gönderilmeye başlanan UNFICYP'nin intikali hızlandırılmış ve 27 Mart 1964 tarihinde intikali tamamlanmıştır.²²⁵

UNFICYP'in Kıbrıs'a intikalinin tamamlanmasını müteakip III. Makarios 4 Nisan 1964 tarihinde "*İttifak Antlaşmasını*" feshettiğini ilan etmiştir. Zürih ve Londra Antlaşmalarını yok sayan bu kararı Türkiye kabul etmemiştir. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da Zürih ve Londra Antlaşmalarının sorunu çözümleyemediğini ifade ederek III. Makarios'un kararını desteklemiştir. Bütün bu gelişmelerin üzerine III. Makarios'un Mayıs 1964'te mecburi askerlik hizmetini yürürlüğe sokarak Rumları askere alması, yurt dışından ağır silahlar tedarik etmesi ve SSCB ile yakınlaşması da eklenince Türkiye, Kıbrıslı Türkleri korumak ve Rum katliamlarını engellemek için 1960 Garanti Anlaşması'nın kendisine verdiği hakları kullanarak Kıbrıs'a askeri müdahale kararı vermiş ve çıkarma tarihi olarak 7 Haziran 1964 olacak şekilde kuvvetlerini konuşlandırmaya başlamıştır.²²⁶

Çıkarmayı önlemek için yaptığı diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi üzerine ABD Başkanı Lyndon Johnson 5 Haziran 1964 tarihinde Başbakan İsmet İnönü'ye tehdit ve ağır ifadeler ile dolu bir mektup göndermiştir. ABD Başkanı Johnson'un mektubunu ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

- Türkiye Kıbrıs'a müdahale kararı almadan önce ABD ile istişare etmesi uygun olacaktır.
- Türkiye garantör devletler ile yeterli görüşmeler yapmadan tek taraflı olarak müdahale hakkını kullanamaz.
- Türkiye'nin Kıbrıs'a tek taraflı müdahalesi sonrası Türk-Yunan çatışması çıkabilir. Bu durumun önceden hesaplanamayan sonuçları olabilir. SSCB olaya müdahale ederse NATO Türkiye'yi koruma yükümlüğünü yerine getiremeyebilir.

²²⁵ Şener, "1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askerî, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması"... , s. 120.

²²⁶ Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980..., s. 788.

- Türkiye savunma amaçlı olarak kendisine verilen ABD silahlarını izinsiz olarak Kıbrıs'ta kullanamaz.

- Görüşmeler için Başbakan İsmet İnönü ABD'ye gelirse bu memnuniyetle karşılanacaktır. Geniş ve samimi bir görüşme yapılmadan her türlü karar geri bırakılmalıdır.²²⁷

Başbakan İsmet İnönü, ABD Başkanı'nın mektubuna oldukça yumuşak ifadeler taşıyan bir cevap vermiştir. Başbakan İsmet İnönü 13 Haziran 1964 tarihli mektubunda özetle aşağıdaki hususları belirtmiştir:

- ABD ile ittifak ilişkilerinde daima hassas davranılmıştır. Ancak mektubun yazılış tarzı ve içeriği hayal kırıcıdır ve önemli görüş ayrılıkları oluşmuştur.

- Kıbrıs'ta Rum mezalimini durdurmak için Türkiye müdahale etmek zorunda kalmıştır. Bu durum defalarca ABD'ye iletilmiş, fakat ABD kayıtsız kalmıştır.

- Türkiye garantör ülkelerle sürekli temasta olmuştur. İngiltere, Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının olumsuz tavırları nedeniyle sonuç alınamamıştır.

- Rum Hükümeti'nin ağır silahlar temin ettiği ABD'ye bildirilmesine rağmen engel olunmamıştır.

- Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi adayı Taksim amacıyla değildir. Türkiye bir gün adaya müdahale etmek zorunda kalırsa bunu uluslararası anlaşmalara uygun olarak yapacaktır.

- Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi sonucunda SSCB'nin bir müdahalesine karşı NATO'nun Türkiye'yi korumayacağı savına karşı NATO temel prensipleri hakkında Türkiye ve ABD'nin arasında derin görüş farklılıkları oluşmuştur.

- Türkiye BM yükümlüklerini kanını dökerek yerine getirmiştir ve bundan endişe edilememesi gerekmektedir.

- ABD'nin yardımcı olması halinde Kıbrıs sorunu çözülebilecektir.

- ABD tarafından uygun görülecek bir tarihte görüşme davetinizi kabul ediyorum.²²⁸

²²⁷ Murat Bardakçı, "Johnson'un Meşhur Mektubunun Resmi Tercümesini, Yazılmasından Tam 55 Yıl Sonra Yayınliyorum", *Habertürk*, 26 Ekim 2019, (Çevirimiçi) <https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2534577-johnsonun-meshur-mektubunun-resmi-tercumesini-yazilmasindan-tam-55-yil-sonra-yayinliyorum>, 7 Ocak 2024.

Jonhson ve İnönü mektupları²²⁹ içeriğinin basında açıklanmasından sonra Türkiye ve Kıbrıslı Türkler arasında ABD'ye karşı tepkiler çığ gibi büyümüş, Bozkurt gazetesi gelinen durumu “*Amerika karşımıza bir dost gibi değil, bir düşman gibi çıkmıştır*” manşeti ile halka duyurmuştur.²³⁰

Başbakan İsmet İnönü ABD Başkanı Johnson'nun teklifini kabul ederek 21 Haziran 1964'te Washington'a gitmiştir. 22-23 Haziran 1964'te Washington'da gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında yayınlanan açıklamada, ABD'nin Zürih ve Londra Antlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu kabul ettiği, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümünde aynı görüşte olduğu mesajı verilmiştir. Başbakan İsmet İnönü, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada temaslarından memnun olduğunu belirterek, müzakereler sonucunda elde edilen uzlaşının sorunların çözümüne yardımcı olacağını söylemiş ve Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümünde “*lüzumsuz güçlük çıkarmama*” tutumunu sürdüreceğini belirtmiştir.²³¹ ABD Başkanı Johnson'nun mektubu Türkiye ve ABD arasında derin kırılmalara neden olmuş ve Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini on yıl bir ay geciktirmiştir.²³²

²²⁸ İlhan Turan, *İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1961-1965*, Ankara, TBBM Kültür ve Sanat Kurulu Yayınları, 2004, s. 599-606.

²²⁹ “Mektuplar Resmen Açıklandı”, *Cumhuriyet*, 16 Ocak 1966, s. 1.

²³⁰ “Amerika Karşımıza Bir Dost Gibi Değil, Bir Düşman Gibi Çıkmıştır”, *Bozkurt*, 16 Ocak 1966, s.1.

²³¹ Gülen, “İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası (1961-1965) ”..., s. 414.

²³² Haluk Şahin, *Johnson Mektubu*, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2019, s. 15.

İKİNCİ BÖLÜM

ERENKÖY DİRENİŞİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİRENİŞE DAHLİ

2.1. Erenköy'ün Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı

Dillirga Kıbrıs'ın Kuzeybatısında; Mansura, Erenköy, Bozdağ, Alevkaya ve Selçuklu köylerinin bulunduğu 19 kilometre karelik bir alanın adıdır. Lefkoşa'ya bağlıdır. Mansura ve Erenköy beş kilometrelik sahil kesiminde bulunurken, Bozdağ, Alevkaya ve Selçuklu daha içlerde ormanlık ve dağlık arazide bulunur. Bu beş Türk köyünün arasında Mosfili isimli küçük bir Rum köyü de bulunmaktadır. Erenköy savaşlarının başladığı zamanda Dillirga bölgesinde; Erenköy'de 392, Bozdağ'da 275, Selçuklu'da 82, Alevkaya'da 195 ve Mansura'da 116 olmak üzere toplam 1060 Kıbrıslı Türk yaşamaktaydı. Çocuklar Türkçe bilmez ancak ilkokula başladıklarında ilk Türkçe kelimeleri öğrenirlerdi. Kıbrıs Türkünün bir parçası olan bu bölge yıllarca ihmal edilmiş ve unutulmuştur. Mosfili Rum köyünün etrafı Türk köyleri ile çevrelenmiş olmasına rağmen Türkler buraya gitmez ve iletişim kurmazlardı. Birbirlerinin düğünlerine ve bayramlarına katılmazlardı. Özellikle Türk gençleri Rumlara karşı oldukça mesafeli dururlardı.

Hünelp Sabit'in 1964'te karargahta çizdiği harita²³³

²³³ Hünelp Ali Sabit, *Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı*, Editör: Ahmet Zeki Bulunç, Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Yayını, 2017, s. 1-3.

Dillirga bölgesinde yaşayan Türklerin: Mezitli-Mersin ve Karaman yöresinden bu bölgeye yerleştirilen Türkler olduğu bilinmektedir. Erenköy ve çevre köylerde yaşayan insanlar Türk kimliklerini korumuş olmakla birlikte ağırlıklı olarak Yunanca konuşurlardı. Erenköy sık ormanlık ve engebeli bir arazinin ortasında oldukça yoksul insanların yaşadığı bir köydür. En önemli geçim kaynakları, balıkçılık, maden işçiliği, hayvancılık, incir ve badem üreticiliğidir. İnsanları sert mizaçlı, boyunduruk altına girmeyi sevmeyen ve deniz ile barıştırlar. Erenköy'e Rumlar kırmızı anlamına gelen Kokkina derken, Kıbrıslı Türkler arasında Koççina olarak bilinirdi. Rauf R. Denктаş, 1958 yıllarında Türk köylerinin adının Türkçe yapılmasına dair bir kampanya başlatmıştır. Köyün adının Erenköy olmasını, Erenköy mücahitlerinden Celal Mahmutoğlu, *"Milli Gençlik Teşkilatı Başkanı Celal Hordon ile Erenköy'de kahvede otururken, 'Celal Hordon buranın sahil kenarı aynen İstanbul'un Erenköy'ünü andırıyor, buranın adı Erenköy olsun ne dersiniz dedi' bizim de bu isim çok hoşumuza gitti. Böylece Koççina'nın adı Erenköy oldu"* cümleleriyle aktarmıştır.²³⁴

2.2. Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Erenköy'ün Anlamı

Kendisi de Erenköy'e gizlice çıkarak Erenköy direnişine katılan Rauf R. Denктаş, Kıbrıs Türklerinin Milli Mücadelesinde Erenköy direnişinin önemini şu şekilde ifade etmektedir:

"- Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk Halkının Milli Mücadelesindeki yeri Çanakkale Savaşı'nın Türk Halkının Milli Mücadelesindeki yeri ile denktir.

- Erenköy milli bir ruhun şahlanmasıdır.*
- Erenköy, mücadeleden önce silahsız halkın bu eksikliğini kendi kararlılığı ve cesareti ile tamamlamasıdır.*
- Erenköy Türkiye'ye olan güvendir.*
- Erenköy kadınların Anadolu'da olduğu gibi erkeklerin yanından ayrılmamasıdır.*

²³⁴ Aslan Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*, 3. Bs., İstanbul, Azim Matbaacılık, 2017, s. 33-37.

- Erenköy 'ya istiklal ya ölüm' diyen bir avuç insanın zırhlı Yunan ve Rum birliklerinin karadan ve denizden hücumları karşısında 'Anavatan bizi muhakkak kurtaracak' diye direnişidir.
- Erenköy, bence bir Çanakkale'dir"²³⁵

2.3. Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinin Köprübaşı Erenköy'ün Stratejik Önemi

1950'li yılların başlarından 1957-1958'e kadarki dönemde ada Türklerinin yaşamları oldukça zordu. Bir taraftan yoksulluk, diğer taraftan İngilizlerin Türkleri görmezden gelmesi, Rumların Türkleri aşağılaması gerçekten zor zamanlardır. Hepsinin yüreğinde bir anavatan hasreti ve günün birinde mutlaka Türkiye'nin adaya gelip kendilerine yardım edeceği ümidi hep var olmuştur. Bu yıllarda Türkiye'nin Kıbrıs politikası henüz tam olarak şekillenmemiştir. Adadaki Türk elçiliği sadece Türkiye'ye gidecek Türk nüfusun işlerini yapmaktadır. 1956'lı yıllara gelirken Rumların yalnız başına dolaşan Türklere saldırması, kaçırması, Türklerin bulunduğu araçlara ateş edilmesi, kaçırılan kişilerden bir daha haber alınamaması gibi olaylar silahsız ve teşkilatsız ada Türklerini derin endişelere yöneltmiştir. Özellikle köyler oldukça savunmasızdır. Pek çoğu dağınık halde Rum köyleri arasında sıkışık kalmıştır. Sonunda korkulan günler gelip çatmıştır.²³⁶

Kıbrıs Rumlarının "Enosis"i gerçekleştirmek amacı ile 1957-1958'de adada İngilizlere karşı başlattıkları tedhiş hareketlerinin Türklere de yönelmesi sonrasında Kıbrıslı Türkler de kendilerini korumanın çaresini aramaya başlamışlardır. Personel sayısındaki üstünlüğü dengelemek mümkün olmasa da silah ve cephane dengesinin sağlanabilmesi için çeşitli yollar aramışlardır.²³⁷ 1958 yılı yaz aylarında Erenköy'de yaşayan TMT üyesi Vehbi ve Celal Mahmutoğlu kardeşler 30 Paund'a Rumlardan bir sandal satın almışlardır. Görünürdeki amaçları balıkçılık yapmak olsa da gerçek amaçları bir yolunu bulup anavatanına giderek silah getirmektir. Bu amaçla Rauf R. Denктаş'ın ofisine gittiklerinde aralarında şöyle bir konuşma geçmiştir: "*Vehbi Mahmutoğlu: 'Silah getireceyik... Tekne batar yakalanırık zannetmesinler menfaat için gideceyik...' Rauf R. Denктаş: 'Olmaz bu iş.... Nasıl olacak...? Nasıl*

²³⁵ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 766.

²³⁶ Emete Gözügüzelli, "Kıbrıs'ta Bereketçilik Destanı", [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.Edekitap.com/bereketcilik-destani/>, 20 Ocak 2024.

²³⁷ Sabit, *Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı...*, s. 1.

biliyorsanız öyle yapın...’ ” deyince, Vehbi ve Mahmut kardeşler bu sözü onay kabul ederek köylerine geri dönüp, “*köylülere bu iş tamam*”, Rauf R. Denктаş ve TMT’de planı onayladı demişlerdir.²³⁸

Türkiye’den Erenköy’e ilk silah nakli Vehbi ve Celal Mahmutođlu kardeşler ile Asaf Elmas’ın kişisel gayretleri sonucunda küçük bir sandal ile 16 Ağustos 1958 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra artan silah ve cephane ihtiyacını karşılamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı tarafından Kıbrıs Türk Kültür Derneđi adına satın alınan 25 tonluk bir balıkçı teknesi ile transferlere devam edilmiştir. Kıbrıs’a sandallarla silah ve cephane nakline “deniz bereketçiliđi”, getirilen silah ve cephanenin Kıbrıs’ta karayolu ile taşınarak dağıtılmasına “kara bereketçiliđi”, bu işi yapan insanlara “bereketçi”, silahların depolandığı yerlere “bereket çadırları” adı verilmiştir. Zamanla gelen silah ve cephane miktarının artması ve “bereket çadırları”nın yetersiz ve riskli olması nedeniyle, silah ve cephane su geçirmez hale getirilerek “çanak” adı verilen derin çukurlara gömülerek kullanılacağı zamana kadar muhafaza edilmiştir.²³⁹

Dilligra bölgesinin en büyük köyü olan Erenköy, denize çıkışı olması, köy halkının Türk olması, Türkiye’ye yakın olması, ıssız bir bölgede olması, korunaklı bir limana sahip olması, halkının denizci olması ve az da olsa silahlı TMT üyesi köylü mücahitler tarafından korunması nedeniyle Türkiye’den Kıbrıs’a gönderilen personel, silah ve teçhizat ikmal için çok önemli bir köprübaşı olmuştur.

Emekli Kıbrıs Türkiye Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, 27 Aralık 2023 tarihinde Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneđi’nde yaptığımız görüşmede Erenköy’ün önemini aşağıdaki cümlelerle özetlemiştir:

“Ben de Erenköy mücahitleri statüsündeyim. Ancak o zamanlar ben Lefkoşa-Beşparmak Dađları’nda görev yaptım. Erenköy’ü anlatırken mutlaka şu hususun üzerinde durmak gerekir. TMT Kıbrıs’ın Kuvayı Milliye’si, Erenköy ise Kıbrıs’ın Çanakkale’sidir. Kıbrıs’a getirilen silah ve cephanenin en büyük ikmal noktası Erenköy’dür. Bu nedenle Erenköy Kıbrıs’taki en önemli köprübaşıdır. Saldırıları sonucunda çevre köyler düşmüş, ancak

²³⁸ Gözügüzelli, Kıbrıs’ta Bereketçilik Destanı..., <https://www.edekitap.com/bereketcilik-destani/>, Erişim Tarihi: 20 Ocak 2024.

²³⁹ Ulvi Keser, “Kıbrıs’ta Var Oluş Mücadelesi ve Türk Mukavemet Teşkilatı (1955-1974)”, *Geçmişin İzinde, Geleceğin Eşiğinde: Kıbrıs Türk Toplumunda Siyaset, Ekonomi ve Sosyal Yapı*, Editörler: İsmail Güleç, Bilal Kendirci, Özgür Üçkuş, Ankara, YTB Yayınları, 2023, s. 127.

Erenköy direnmiş ve tıpkı Çanakkale gibi geçilememiştir. Nasıl Çanakkale’de büyük bir destan yazılmış ise Erenköy’de de hiçbir askeri eğitimi olmayan, kısa süreli eğitim sonrası yetersiz silah ve teçhizatla adaya çıkan üniversiteli öğrenciler de büyük bir direnişle destan yazmışlardır. Erenköy düşseydi: Türkiye’den Kıbrıs’a silah, cephane ve lojistik ikmal yapılamaz, Kıbrıs’ın geleceği olan 500’ün üzerinde eğitilmiş genç kaybedilir, bu durum Kıbrıs Türk’ünün direncini olumsuz etkiler ve Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk devleti kurulamayabilirdi.”²⁴⁰

Erenköy’ün üniversite öğrencisi mücahitlerinden Şakir Öksüzöğlü Erenköy’ün önemini şu sözler ile ifade etmektedir:

“Erenköy Kuzey’e açılan tek pencere ve en salim yer olarak düşünüldü... Erenköy’de bir hazırlık vardı. Orada balıkçılık yapan insanlar vardı. Silah sevkiyat işini 1958’den beri onlar yapmıştı... Sandalları vardı. Balıkçılıkla uğraşırlardı. Türkiye’den silah da getirirlerdi. Orası تنها bir bölgeydi, güvenliydi ve bu nedenle stratejik olarak önemliydi.”

Erenköy’ün üniversite öğrencisi mücahitlerinden Niyazi Eröz ise Erenköy’ün stratejik önemini diğer bir bakış açısı ile özetlemiştir:

“...Giderken nereye gideceğimize dair bir bilgimiz yoktu. Ben Kıbrıs’ta böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Sonradan gördük ki bölge, konumu itibarı ile denizden güvenli bir şekilde yaklaşılabilir durumdaydı. Geniş bir kıyı şeridi, irili ufaklı beş Türk köyü ve arada kalan Mosfil isimli küçük Rum köyünü saymaz isek tamamen Türklere ait at nalı şeklinde geniş bir arazi. Zannediyorum Türk askerinin de iyi bildiği bir yerdi. Erenköy’e çıkış nedeni bu olsa gerek...”²⁴¹

Kıbrıs Türkleri 21 Aralık 1963 tarihine kadar yeraltında büyük bir gizlilik içinde faaliyetlerini yürüten TMT üyesi mücahitlerin sağladığı güvenlik ortamı

²⁴⁰ Ahmet Zeki Bulunç ile Yapılan Görüşme, Ankara, 27 Aralık 2023.

²⁴¹ İhsan Tayhani, “Ulusal Kıbrıs Davasında Erenköy’ün Stratejik Önemi ve Erenköy Direnişi”, 3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Editör: Yüksel Özdemir, Mersin, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını, 2012, s. 103.

içerisinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. 21 Aralık 1963 olaylarından sonra Kıbrıs'ın her bölgesinde TMT'nin silah, cephane ve mücahit olarak takviyesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'den getirilen silah, cephane ve lojistik malzemenin Kıbrıs'taki boşaltım noktası Erenköy'dür. Bu durum doğal olarak Erenköy'ü köprübaşı yapmış ve stratejik bir önem kazandırmıştır. Erenköy'e gizlice çıkarılan her türlü silah, cephane ve mücahit, buradan gizli yollarla Kıbrıs'ın her bölgesine ulaştırılmıştır.²⁴²

2.4. Kıbrıs Rumları Açısından Erenköy'ün Önemi

Kıbrıslı Rumlar, uzun süredir Türkiye'nin Erenköy üzerinden Kıbrıs'a silah, cephane ve mücahit takviyesi yaptığından şüphelenmekteydiler. Erenköy'e gelen silah ve cephanenin Lefkoşa'ya transferinde kullanılan İngiliz Binbaşı kurye ve ailesi (bereketçi Marley ailesi) 27 Mayıs 1964 tarihinde Lefkoşe Rum bölgesinden geçerken araçlarında bir adet 60 mm havan, bir adet 81 mm havan, havanlara ait mühimmat ve Erenköy Sancaktarı Aka'nın (Erenköy Komutanı Yarbay Sadi Eninanç) Bayraktar Bozkurt'a (Lefkoşa'da bulunan TMT Komutanı Albay Kenan Çoygun) gönderdiği mektup ile yakalanmışlardır. Bu olay günlerce Rum radyolarının gündeminde kalmıştır. Marley ailesinin yakalanması Rumların gözünde Erenköy'ün önemini daha çok arttırmıştır. Dillirga bölgesi daha sıkı kontrol altına alınmış, Rum askerleri giriş çıkışları daha sıkı kontrol etmeye başlamışlardır. Bunun sonucunda Dillirga bölgesi, Kıbrıs'ın diğer Türk bölgeleri ile olan bağlantısı tamamen kesilerek tecrit edilmiştir. Rumlar tarafından bölgeye gelen yiyecek araçlarının engellenmesi nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin temininde büyük sıkıntılar yaşanmıştır.²⁴³

Bütün bu gelişmeler ve zaman zaman yaşanan küçük çatışmalar üzerine III. Makarios ile Grivas arasında 28 Haziran 1964'te yapılan toplantıda Erenköy bölgesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Görüşme sonrasında Grivas, General Karayiannis'e Erenköy'ü işgal planını hazırlamasını emretmiştir.²⁴⁴

Rauf R. Dentaş'a göre Rumların Erenköy'e saldırı amaçları, *“Kıbrıs'ın denize açık olan tek bölgesini ele geçirerek Erenköy'ü bir takviye merkezi olmaktan çıkarmak ve bölgeyi Rum hakimiyeti altına alarak Enosis'i gerçekleştirmektir.”* Erenköy etrafında Rum yığınının giderek artması üzerine BM'nin *“bunu*

²⁴² Tansu, *Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu...*, s. 272.

²⁴³ Hüseyin Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlüğün Bedeli*, İstanbul, Ufuk Matbaası, 2003, s. 105-106.

²⁴⁴ Tayhani, *“Ulusal Kıbrıs Davasında Erenköy'ün Stratejik Önemi ve Erenköy Direnişi”*..., s. 104.

yapamazsınız” diye III. Makarios’u uyarması üzerine, III. Makarios “*Bu yığınak asla Türkler için değildir, Türkiye çıkarma yapabilir, ona karşı hazırlıktır, Türk çıkarması olmaz ise bu kuvvet harekete geçmeyecektir*” diyerek uyarıları geçiştirmiş ve Erenköy’e kuvvet yığmaya devam etmiştir.²⁴⁵

2.5. Erenköy’e İlk Rum Saldırıları

Erenköy’ü Kıbrıs’ın Çanakkale’sine dönüştüren olaylar 21 Aralık 1963’ten önce başlamıştır. Erenköy’de hayat normal görünmekle birlikte iki cemaat arasında iyi bir ilişki olmadığı bilinmektedir. Rumlar 29 Ağustos 1957 tarihinde Limniti (Yeşilirmak) ve Ksero (Gemikonağı) arasındaki Mersinaci bölgesinde Erenköy otobüsünü otomatik silah ile taramışlardır. Bu saldırıda Mehmet Mustafa şehit olmuş, birçok kadın ve çocuk yaralanmıştır. Mehmet Mustafa Erenköy’ün ilk şehididir. 1958 yılında sandal ile Anamur ve Erenköy arasında başlayan silah ve cephane naklinde 1961 yılına kadar yaklaşık yirmi sefer yapılmıştır. İlk seferden sonraki seferler TMT’nin planları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 1958 yılında Türkiye’den silah ve cephane getirmek için iki sandal ile yapılan üçüncü seferde sandallardan birisi fırtına nedeniyle denizde kaybolmuş ve Asaf Elmas ile Hikmet Rezvan şehit olmuşlardır. 1 Ocak 1964 tarihinde de Saydam Hüsnü ve Lütfi Celal yiyecek getirmek için Lefke’ye giderken Pirgo köyünde Rumlar tarafından kaçırılmış ve bir daha kendilerinden haber alınamamıştır. Dillirga bölgesinin Türkiye’den gelen silah ve cephanenin ağırlıklı transfer merkezi olması ve Rumların bölge halkına saldırı, pusu, kaçırma eylemlerinin artması Dillirga’da bir savunma cephesi oluşmasına neden olmuştur.²⁴⁶

Kıbrıs’ta “Akritas” planının 21 Aralık 1963 tarihinde uygulamaya konması ile birlikte yaşanan katliam ve korkunç olayları Hürriyet, “*İnönü ‘Hadiseler, çok esef verici’ dedi, Dün de bir Türk grubuna ateş açıldı. Kıbrıs’ta EOKA’cılar faaliyetlerini artırdı*” manşeti ile kamuoyuna duyurmuştur.²⁴⁷ Korkunç olaylar, Miliyet’in 23 Aralık 1964 tarihli sayısında “*Rum Semtindeki Türkler Göçe Başladı*”²⁴⁸, 24 Aralık

²⁴⁵ Rauf R. Denктаş, *Rauf R. Denктаş’ın Hatıraları (1964-1974)*, C.I, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1996, s. 440.

²⁴⁶ Oğuz M. Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964- Şubat 1966)*, Mağusa, Dörtrenk Matbaacılık, 1989, s. 13-20.

²⁴⁷ “İnönü ‘Hadiseler, Çok Esef Verici’ Dedi. Dün de Bir Türk Grubuna Ateş Açıldı. Kıbrıs’ta EOKA’cılar Faaliyetlerini Artırdı”, *Hürriyet*, 23 Aralık 1963, s. 1.

²⁴⁸ “Rum Semtindeki Türkler Göçe Başladı”, *Milliyet*, 23 Aralık 1963, s.1,

1963 tarihli sayısında “*Fazıl Küçük’ün İkametgahına da Ateş Edildi*” manşeti ile yer almıştır.²⁴⁹

İki gün boyunca yaşanan kanlı çarpışmalarda 100’den fazla Kıbrıs Türk’ü öldürülmüş 500’e yakını yaralanmıştır. Küçük Kaymaklı harabeye dönmüş, yüzlerce Kıbrıs Türk’ü esir alınmış, ulaşım yolları kesilmiş, köyler tecrit edilmiş ve köylerden haber alınmamıştır.²⁵⁰ Haberleşme imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu bu dönemde Türkiye’deki üniversitelerde okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler olayları Türk basından öğrenmişlerdir. Kıbrıs’ta kalan ailelerinin durumu ile ilgili olarak büyük endişe içinde olan öğrenciler, aileleri hakkında haber alabilmek için günlerce Ankara ve İstanbul’da gazetelerin basın büroları önünde beklemişlerdir.²⁵¹

21-22 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs genelinde Rum saldırıları başladığında Erenköy bölgesinde 20-22 TMT üyesi ile birlikte, dokuz “çanak”ta saklanan silah ve cephane umut vermekten çok uzaktır. Erenköy’de 1 “çanak”, Bozdağ’da 3 “çanak”, Selçuklu’da 1 “çanak”, Mansura’da 3 “çanak”, Alevkaya’da 1 “çanak”ta, 1 bren otomatik tüfek, 14 piyade tüfeği, 8 sten otomatik tabanca, 4 tabanca, 2 kasa 7,7 mm mermi, 1 kasa sten mermisi, 14 kasa tabanca mermisi ve el bombaları ile el yapımı patlayıcılar bulunmaktadır.²⁵²

Erenköy’e ilk Rum saldırısı bir mangalılık kuvvetle 26 Ocak 1964 tarihinde yapılmıştır. Köylü mücahitlerin saldırıya silahla karşılık vermesi sonucunda Rumlar çekilmişlerdir.²⁵³

2.6. Üniversite Öğrencilerinin Erenköy Direnişine Dahil Olma Süreci

1964 yılında Türkiye’de yaklaşık 250 kız ve 750 erkek olmak üzere toplam 1000 kadar Kıbrıslı üniversite öğrencisi eğitim görmektedir.²⁵⁴

İstanbul ve Ankara’da bulunan Kıbrıslı üniversite öğrencileri bir yandan Kıbrıs’a giderek mücadele etmenin yollarını ararken, diğer yandan da sürekli eylem

²⁴⁹“Fazıl Küçük’ün İkametgahına da Ateş Edildi”, *Milliyet*, 24 Aralık 1963, s.1.

²⁵⁰ Laptalı, *Erenköy Sürüngenini Özgürlüğün Bedeli...*, s. 37.

²⁵¹ Çağatan Taşkın-Cem Okan Tuncel, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Erenköy Direnişi: Bir Sözlü Tarih Çalışması”, *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C.XVIII, Sayı 33, s. 564.

²⁵² Sabit, *Kıbrıs’ta Erenköy Savaşı...*, s. 1-3.

²⁵³ Keser, *Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970)...*, s. 384.

²⁵⁴ Fevzi Kasap, “Erenköy’ün Ardında Kalanlar ve Konuşulmayanlar: Kaya Reis Erenköy’ü Anlatıyor”, *Yeni Düzen*, 10 Mayıs 2021, (Çevirimiçi) <https://www.yeniduzen.com/erenkoyun-ardinda-kalanlar-ve-konusulmayanlar-kaya-reis-erenkoyu-anlatiyor-140061h.htm>, 2 Şubat 2024.

ve mitingler yaparak hükümet ve muhalefeti Kıbrıs'a müdahale edilmesi için harekete geçirmeye çalışmışlardır. “Paşa Çizmeni Giy” pankartları ile İstanbul sokaklarının altını üstüne getiren Kıbrıslı üniversite öğrencilerinin eylemlerine rağmen İsmet İnönü Hükümeti, Kıbrıs'a müdahale konusunda harekete geçmekte yavaş davranmıştır. Bunun üzerine Kıbrıslı üniversite öğrencileri İstanbul Üniversitesi'nde Atatürk Anıtı'nın önünde açlık grevine başlamışlardır. Ergün Vehbi açlık grevini şöyle anlatmaktadır:

“İstanbul Valisi Niyazi Aka geldi. Anıtın üstüne çıkarak konuşmak istedi ama arkadaşlar onu yuhaladılar... İsmet İnönü'den bir telgraf varmış, onu okumak istiyormuş... İnönü açlık grevini kaldırmamızı ve aramızdan seçeceğimiz üç kişi ile görüşmek istiyormuş... Ben (Ergün Vehbi), Mustafa Özgür, Orhun Ülfet ertesi gün Valilik tarafından Ankara'ya gönderildik. Bizi meclise götürdüler... İnönü'nün elini öptük... Bize 'Ne yapıyorsunuz açlık grevi olur mu? Kendinizi öldürüyorsunuz' dedi. 'Paşam bizi Kıbrıs'a gönderin' dedik. 'Siz lazımsınız. Çanakkale'de milletin kaymak tabakasını yok ettik. Bir daha aynı hatayı yapamayız... Merak etmeyin bu memleketin Kıbrıs'a gönderilecek askeri vardır' dedi. Biz sevinçten uçuyoruz. İnönü kürsüye çıktı, 'yapabileceğimizi yapıyoruz; saldırılar hala devam ettiği için yarın Kıbrıs'a müdahale ediyoruz' dedi. Ancak o müdahale, uçakların Lefkoşa üzerinde uçması ile sınırlı kaldı.”²⁵⁵

Mesut Erol Reşat 19 Nisan 2024'te kendisi ile yaptığımız görüşmede yaptıkları eylemlerle ulaşmak istedikleri sonucu: “Kıbrıs'ta yaşanan olayları dünya kamuoyuna duyurmak, Türkiye kamuoyunu uyandırarak Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini sağlamak, bir şekilde Kıbrıs'a gidip direnişe katılmak” olarak özetlemiştir.²⁵⁶

İstanbul Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti Başkanı Ergün Vehbi önderliğinde İstanbul Beyazıt Meydanı'ndaki Marmara Talebe Lokali'nde bir çok kez toplanıp tartışan Kıbrıslı üniversite öğrencileri Aralık 1963 sonlarına doğru aralarında para toplayarak kendi imkanlarıyla kiraladıkları sekiz otobüs ile Kıbrıs'a gitmeye karar

²⁵⁵ Ergün Vehbi, “Erenköy”, [t.y], (Çevirimiçi) https://www.youtube.com/watch?v=f_LYj44tLtk&t=3s, 23 Ocak 2024.

²⁵⁶ Mesut Erol Reşat ile Yapılan Görüşme, İstanbul. 19 Nisan 2024.

vermişlerdir. Ergün Vehbi durumu, “Kendi aramızda para toplayarak bir gemi kiralamak ve Kıbrıs’a çıkma kararı aldık. Kiraladığımız sekiz otobüsten ikisi geri döndü. Biz Antalya’ya doğru yola devam ettik.” cümleleri ile anlatmıştır. Yüksel Paralık ise Antalya’ya vardıklarındaki tutumlarını, “Antalya sokaklarında yürüyoruz. Av malzemeleri satan bir dükkan gördük ve hepimiz oraya üşüştük. Beğendiğim silahı aldım ve ceplerimi fişekler ile doldurdum. Limanda bir tekneye el koyduk fakat çalıştıramadık ve denize açılmadık.” şeklinde aktarmıştır. Kıbrıslı öğrencilerin Antalya’daki heyecanlı davranışlarına asker ve polis aldığı emir doğrultusunda müdahale etmemiştir. Antalya Valiliği ve Antalya Belediyesi tarafından yatıştırılan üniversiteli öğrenciler bir gün valilik tarafından misafir edildikten sonra geldikleri otobüslerle Ankara’ya geri dönmüşlerdir.²⁵⁷ Ergün Vehbi, Antalya’dan Ankara’ya dönüşlerini,

“Asker ve polis bize hiç müdahale etmedi... Sonra vali ve polis müdürü geldi. ‘Bunlarla Kıbrıs’a gidemezsiniz, hücumbotlar sizi engeller, silahları iade edin, geri dönün, Ankara’da yetkililer sizinle görüşecek’ dedi. Silahları teslim edip Ankara’ya gittik. Bir Albay bizimle görüştü. Başbakan İnönü’nün müdahaleye karar verdiğini, bunun şekli üzerinde çalıştığını söyledi...” cümleleri ile yansıtmıştır.²⁵⁸

Rüstem Köken kendisi ile 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede Ankara’ya dönüşlerinde yaşananları: “Ankara’da birkaç gece Kıbrıs öğrenci yurdunda misafir edildikten sonra İstanbul’a geri döndük. Kıbrıs’ta aktif mücadeleye katılmak isteyenlerin TMT’ye kayıt olması kulaktan kulağa yayıldı. Bu bana göre Türk Hükümetinin rahat durmayan Kıbrıslı öğrencilerden kurtulmak için yarattığı bir fırsattı. Böylece biz kız arkadaşlarımız hariç %90’ımız TMT’ye kayıt olduk” kelimeleri ile aktarmıştır.²⁵⁹

²⁵⁷ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 118-121.

²⁵⁸ Sabahattin İsmail, “İnönü’yü Kıbrıs’ta Harekete Geçmeye Zorlayan 1963 Öğrenci Eylemleri Lideri Ergün Vehbi’nin Anlattıkları”, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://turkdegs.org/icerik/sabahattin-ismail-inoenuyue-kibrista-harekete-gecmeye-zorlayan-1963-ogrenci-eylemleri-lideri-erguen-vehbinin-anlattiklari>, 23 Ocak 2024.

²⁵⁹ Rüstem Köken ile Yapılan Görüşme, Ankara, 25 Nisan 2024.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği 1964 yılı başlarında Kıbrıs'a gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet ücretlerini karşılayarak onlara yardımcı olmuştur.²⁶⁰ 28 Ocak 1964 tarihinde Kıbrıs'a giden Türk Hava Yolları uçağının 82 yolcusundan 80'i üniversite öğrencisi, bir kişi elçilik mensubu diğeri ise Kasım Gülek'tir.²⁶¹ Lefkoşa havalimanında Rumların sıkı kontrol ve aramasından geçen üniversite öğrencileri bin bir zorlukla köylerine ulaşmış durumun kötülüğünü gözleri ile görmüşlerdir.²⁶²

Türk Hava Yolları uçağı ile Lefkoşa'ya gelen grupta bulunan Celal Değgin: *"Havalimanında gazetelerden gördüğümüz Nikos Sampson önümüze çıktı. Silah, mermi getirdik mi diye üzerimizi ve eşyalarımızı aradı... Lokumları bile karıştırdı... 4 saat havaalanında kaldık. T.C. Büyükelçiliği'nden ataşe gelip bizi aldı. Sonra Büyükelçi Mehmet Ertuğrul'un gönderdiği bir hediyeyi vermek için Dr. Fazıl Küçük'ün yanına gittim. Dr. Fazıl Küçük 'Yalnız bıraktılar bizi... gelmeyecekler ise söylesinler de bir büyük vapur alayım, tebaamla birlikte okyanusa açılalım' dedi"* sözleri ile Kıbrıslı Türk liderlerin Türkiye'ye olan sitemleri ifade etmiştir.²⁶³ Kıbrıs Türk liderleri akın akın adaya koşan üniversite öğrencilerine, *"Silah ve cephaneye yok, burada kalmayınız, Türkiye'ye dönün, eylemlerinize devam edin, hükümet ve basınla görüşüp burada yaşananları anlatın, Türkiye'yi müdahaleye zorlayın, müdahale olamaz ise çok dayanamayız deyin"* diye telkin ve tavsiyelerde bulunmuşlardır.²⁶⁴

Kıbrıs dönüşü Ata Samioğlu yaşananları şöyle anlatmıştır:

"Kıbrıs büyükelçisi Mehmet Ertuğrul'u bulduk. Arkadaşlarımızın askeri eğitim alması için kendisinden yardım istedik. Bir gün büyükelçi beni arayarak evine gelmemi söyledi. Kavaklıdere'deki evinde Genelkurmay İkinci Başkanı Memduh Tağmaç ile bizi bekliyordu. Komutan bizi çok iyi karşıladı. Kıbrıs'a çıkmak için en iyi yerin neresi olduğu hakkında bize görüşlerimizi sordu. Biz de en uygun yerin Yeşilirmak olduğunu söyleyerek yanından

²⁶⁰ "Erenköy Yolculuğunda Yaşanan Maceralar", *Kıbrıs Net Haber*, 7 Ağustos 2020, (Çevirimiçi) <https://www.kibrisnethaber.com/kibris/erenkoy-yolculugunda-yasanan-maceralar-h41936.html>, 2 Şubat 2024.

²⁶¹ Kasım Gülek: Türk devlet ve siyaset adamı. Olayın geçtiği zamanda Adana milletvekili, "Kasım Gülek", *Bibliografya*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.biyografya.com/biyografi/5152>, 7 Haziran 2024.

²⁶² Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 252.

²⁶³ Nezire Gürkan, "Erenköy Destanı... İzleri Kalıcı Oldu", [t.y.], (Çevirimiçi) <https://neziregurkan.com/2018/02/20/erenkoy-destani-izleri-kalici-oldu/>, 2 Şubat 2024.

²⁶⁴ Sabahattin İsmail, "İnönü'yü Kıbrıs'ta Harekete Geçmeye Zorlayan 1963 Öğrenci Eylemleri Lideri Ergün Vehbi'nin Anlattıkları", [t.y.], (Çevirimiçi) <https://turkdegs.org/icerik/sabahattin-ismail-inoenuyue-kibrista-harekete-gecmeye-zorlayan-1963-oegrenci-eylemleri-lideri-erguen-vehbinin-anlattiklari>, 23 Ocak 2024.

ayrıldık. Bir süre sonra büyükelçiden ilk grubun eğitime alındığını öğrendik.”²⁶⁵

Bu sırada TMT Erenköy’e silah ve cephane göndermeye devam etmektedir. 13 Şubat 1963 gecesi Erenköy’e silah, cephane getiren gemi ile birlikte “Kasırğa” da gelmiştir. “Kasırğa”, Erenköy’de köprübaşı kurulması için bölgenin teşkilatlandırılması ve Türkiye’den getirilen silah ve cephanenin Kıbrıs’ın diğer bölgelerine ulaştırılmasından sorumlu TMT üyesinin kod adıdır. “Kasırğa”, “Bozkurt”tan aldığı emirle Beyrut üzerinden Türkiye’ye geçmiş ve Anamur’dan silah ve cephane getiren gemi ile birlikte Erenköy’e gelmiştir. “Kasırğa” Erenköy’ün idaresini eski Kovan Beyi’nden teslim alarak yeniden teşkilatlandırmıştır. Beş köyün eli silah tutan 15-55 yaş arasındaki erkekleri yemin ettirilerek Kovan’ın Arı’sı olmuşlardır. Lefke’ye bağlı 5. Kovan’ın (Erenköy) yeni kuruluşu şöyledir. Kovan Beyi ve Yardımcısı, Kovan Karagahı (4 kişi), Bereket Çadırı (7 kişi), Petek Beyleri (4 kişi), Oğul Beyleri (9 Kişi), Arılar (90 kişi).²⁶⁶

Ankara’da okuyan Kıbrıslı üniversite öğrencileri de 6 Mart 1964 tarihinde bir miting düzenlemişlerdir. Diğer üniversite öğrencileri ve halkın da katılımıyla yaklaşık 10.000 kişiye ulaşan kalabalık Sıhhiye Meydanı’ndan Kızılay’a kadar “*Ordu Kıbrıs’a..., Ordu Kıbrıs’a...*” sloganları ile yeri göğü inletmiştir. Polis ve inzibat cop kullanarak kalabalığı dağıtmış, Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti Başkanı ve dört yönetim kurulu üyesi tutuklanmıştır. Ertesi gün üniversiteli öğrenciler Kıbrıs Büyükelçisi Mehmet Ertuğrul’u ziyaret ederek arkadaşlarının serbest bırakılması ve Türkiye’nin Kıbrıs ile yakından ilgilenmesi konusunda destek istemişlerdir. Bir müddet görüşme sonrası öğrencilerden izin isteyip ayrılan Kıbrıs Büyükelçisi Mehmet Ertuğrul bir süre sonra gülererek gelmiş ve öğrencilere kapıdaki taksiyi göstererek, “*Şimdi bu taksiye binerek Örfi İdare Komutanlığı’na gideceksiniz. Orgeneral Recai Ergüden sizi kabul edecek. Derdinizi ona anlatırsınız*” demiştir.²⁶⁷

Ahmet Yıldırım, kendisi ile Girne’de 28 Ağustos 2023’te yaptığımız görüşmede gelişmeleri şöyle anlatmıştır:

²⁶⁵ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 138-139.

²⁶⁶ Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964-Şubat 1966...*, s. 23.

²⁶⁷ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 293-297.

“İnzibatlar beni (Ahmet Yıldırım), Oguz M. Yorgancıoğlu ve Celal Değgin’i alarak sıkıyönetim karargahına getirdiler. Karanlık odada birkaç saat kaldıktan sonra Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Recai Ergüden geldi. Büyük bir öfke ile ‘Ne oluyorsunuz da Ankara’nın sokaklarını karıştırıyorsunuz, trafiği aksatıyorsunuz’ diye bize bağıyordu. Ben (Ahmet Yıldırım) generalin öfkesi dindikten sonra ‘Komutanım dedim. Oğuz M. Yorgancıoğlu’nu göstererek, Rumlar bu arkadaşımızın üç gün önce babasını, dün de kardeşini öldürdüler, siz olsanız ne yaparsınız dedim.’ O zaman öfkeli komutanın siniri gitti, gayet mülayim biri haline geldi... Bize çay ikram etti... ‘Siz Kıbrıs’a gitmek ister misiniz?’ diye sordu.... ‘Tabi gitmek isteriz’ dedik. ‘Savaşmayı biliyor musunuz?’ diye sordu bu kez. ‘Bildiğimiz kadar savaşacağız’ dedim. ‘Tamam... siz yurtlarınıza dönün... Biz size haber vereceğiz’ dedi.”²⁶⁸

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında çeşitli yollarla Kıbrıs’a giden eğitimsiz, silah ve cephanesi olmayan üniversite öğrencilerinin faydalı olamayacağını gören TMT liderliği 16 Mart 1964 tarihinde Kıbrıs’taki üniversite öğrencilerinin Türkiye’ye dönmesi talimatını vermiştir.²⁶⁹

TMT’nin önderliğinde, Türkiye’de okuyan Kıbrıslı üniversite öğrencileri Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin koordinesinde, İngiltere’de okuyan üniversite öğrencileri ve işçiler ise Britanya Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin koordinesinde askeri eğitim almak için Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Zir Askeri Kampı’na gönderilmişlerdir. Türk üniversite öğrencileri de Kıbrıs için savaşmak istemişler, fakat Türk Hükümeti ve TMT yaşanabilecek uluslararası sorunlardan kaçınmak için sadece Kıbrıs asıllı üniversite öğrencilerine askeri eğitim vermiş ve Erenköy’e çıkarmıştır.²⁷⁰

Üniversite öğrencileri sadece kendi gruplarının yaşadıklarını biliyorlardı. Kıbrıs Büyükelçisi Mehmet Ertuğrul’un pek çok hükümet yetkilisi ve devlet kurumu ile irtibatla olabileceğinin farkında değillerdi. Kıbrıs’ta 1958 yılında TMT ile direnişin askeri kanadı örgütlenirken, o zaman Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı

²⁶⁸ Ahmet Yıldırım ile Yapılan Görüşme, Girne, 28 Ağustos 2023.

²⁶⁹ “Sıcak Yaz 1964 Erenköy”, *Kıbrıs Net Haber*, 27 Ağustos 2019, (Çevirimiçi) <https://www.kibrisnethaber.com/kibris/sicak-yaz-1964-erenkoy-h34588.html>, 23 Ocak 2024.

²⁷⁰ Taşkın-Tuncel, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Erenköy Direnişi: Bir Sözlü Tarih Çalışması”..., s. 556-557.

olan Mehmet Ertuğrul ve arkadaşları tarafından direnişin diplomasi tarafı organize edilmiştir. TMT karargahı olarak kullanılmak üzere Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin Ankara'daki binası TMT'ye tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, 1964 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi olan Mehmet Ertuğrul'un çabaları sonucunda ilk olarak Mülkiye'den 20-30 kişilik bir grup ile birlikte İngiltere'den gelen bir grup, gizlice Ankara-Polatlı sınırları içerisinde bulunan Zir Köyü'ndeki kampta askeri eğitime alınarak 31 Mart 1964 tarihinde gizlice Erenköy'e gönderilmiştir.²⁷¹

TMT'nin kurucu lideri İsmail Tansu askeri eğitim için niçin Zir Köyü'nün seçildiğini şöyle anlatmıştır:

“Mücahit eğitimi için bir askeri tesis, bir kışla veya askeri okulu uygun görmedik. Gizliliğin sağlanabilmesi için mutlaka şehir dışında olsun, kimin gelip gittiği bilinmesin istedik. Buraya bir askeri karakol manzarası verdik. Kampa gelen herkese üniforma giydirip silah vererek asıl görevlerini gizliyorduk. Mücahitlere gizli hareket tekniği, çeşitli silahların kullanımlarının öğretilmesi, gece tatbikatları, gece hareketleri ve gece eğitimleri veriyorduk. Karşılıklarına çıkacak her türlü zorluğu yenmeyi gerek tatbiki gerekse nazari olarak burada öğretiyorduk. Kıbrıs'a gittiklerinde de buraya gelip eğitim alamayanlara öğrendiklerini öğretmelerini istiyorduk.”²⁷²

Oğuz M. Yorgancıoğlu da Zir Köyü'nde aldıkları eğitimi: “Önce yürüyüş eğitimi ile başladık... Sonra piyade tüfeği sökme takma eğitimi, silahın menzili, nişan alma şekilleri tek tek anlatıldı... Sonra konu ile ilgili küçük bir tatbikat yaptık... Savunma ve taarruz el bombaları tanıtıldı, pusuda nasıl kullanılacağı öğretildi. Sırt çantalarımızı takarak uzun bir dayanıklılık yürüyüşü yaptık... Makinalı tüfek, roketatar (bazuka) ve 60 mm. lik havan ile ağır silah eğitimlerimizi tamamladık...” cümleleriyle anlatmıştır.²⁷³

²⁷¹ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 314.

²⁷² Tansu, *Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu...*, s. 103-112.

²⁷³ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 252.

2.7. Erenköy'e Çıkan İlk Gruplar ve 31 Mart-1 Ağustos 1964 Tarihleri Arasındaki Gelişmeler

31 Mart 1964 tarihinde birinci grup mücahitler silahları, cephaneleri ve komutanları ile birlikte bir balıkçı teknesiyle Erenköy'e çıkmıştır.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Erdil (Kazım) Nami	1941 yılında Arpalık/Lefkoşa'da doğmuştur. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
2.	Caner (Eyüp) Barın	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ 4. sınıf öğrencisi.
3.	Hasan Çavuş	Aşçı. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Yeşilirmak'ta (Kod adı "Sunar") görevlendirilmiştir.
4.	Erten (Vedat) Iraklızade	1943 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. İngiltere'de psikoloji eğitimini yarıda bırakarak Erenköy'e gönüllü gelmiştir. "Sunar"da görevlendirilmiştir.
5.	Hulusi İbrahim	Abohor/Lefkoşa'da doğmuştur. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Şoför. Lefke'de (Kod adı "Adana") görevlendirilmiştir.
6.	Naim Cafer	Garson. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Sunar"da görevlendirilmiştir.
7.	Ali Yanık	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Türkiye'ye (Kod adı "Tarla") geri dönmüştür.
8.	Mahir (Necip) Çalan	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Tarla"ya geri dönmüştür.
9.	Zeki Hasan	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Tarla"ya geri dönmüştür.
10.	Göksel Mustafa Kastro	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Sandalla gizlice Türkiye'ye kaçmıştır.
11.	Ali Yaralı	Komukebir/Mağusa'da doğmuştur. Yapıcı. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Sunar"da görevlendirilmiştir.
12.	Yusuf İbrahim Mustafa	1944 yılında Lapta/Girne'de doğmuştur. AÜ İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi.
13.	Mustafa Cevriye	Marangoz. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Adana"da görevlendirilmiştir.
14.	Ferhat Kazım	İşçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
15.	Ali (Şaduri) Denizer	İşçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Lefkoşa'da (Kod adı "Konya") görevlendirilmiştir.
16.	Mehmet Ekmekçi	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Tarla"ya geri dönmüştür.
17.	Cafer İsmail	Garson. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.

18.	Arif Mehmet	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Üniversite öğrencisi.
19.	Salih Üçyiğit	Üniversite öğrencisi-işçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
20.	İsfendiyar Altuğ	1939 yılında Anarida/Baf'ta doğmuştur. Üniversite öğrencisi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
21.	Mustafa Akdeniz	Denizci-Soğutucu. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. 18 Haziran 1964 tarihinde şehit olmuştur.
22.	Hüseyin İ. Balcıoğlu	Üniversite öğrencisi-işçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
23.	Ergün Olgun	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ 2. sınıf öğrencisi.
24.	Derviş M. Demirci	1938 yılında Kavya/İskele'de doğmuştur. İngiliz Ordusu'nda profesyonel asker. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
25.	Aydın Veledin	İşçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. 6 Ağustos 1964 tarihinde şehit olmuştur.
26.	Hasan İsmail	Aşçı. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
27.	Metin Münür	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
28.	Ergün Aziz	1937 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
29.	Teoman Senai	1938 yılında Limasol'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
30.	Tolgay (Ali Esat) Kaan	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
31.	Hasan Balcıoğlu	Üniversite öğrencisi-işçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
32.	Ahmet A. Kene	Ekmekçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
33.	Kani (Abdullah) Aktolgalı	1942 yılında Stavrokonno/Baf'ta doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
34.	Cemal Hasan	1941 yılında Lefkoşa'ya bağlı Görneç Köyü'nde doğmuştur. Telsiz operatörüdür. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Lokanta işletmecisidir.
35.	Ergün (Salih) Sever	1942 yılında Vretça/Baf'ta doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
36.	Kaya Hüseyin Cemal	Tornacı. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
37.	Mustafa Ali Dede	1941 yılında Aytoro/İskele'de doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
38.	Zihni Halilhan	1942 yılında Şirinevler'de doğmuştur. Telsiz operatörü. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
39.	Nogay Salih	Garson. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
40.	Mehmet Ahmet	1930 Konedra/Mağusa'da doğmuştur. Garson. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
41.	Alaeddin İbrahim	Terzi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Sunar"da görevlendirilmiştir.

42.	Sadi Eninanç	Jandarma Yarbay. Erenköy Komutanı (Kod adı “Aka”).
-----	--------------	---

TABLO I: Erenköy’e 31 Mart 1964 tarihinde birinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi²⁷⁴

Birinci grup; 13 kişi Türkiye’den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 5 kişi İngiltere’den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 23 kişi İngiltere’den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit ve Erenköy Komutanı olarak görevlendirilen Kıbrıs kökenli Jandarma Yarbay Sadi Eninanç (Kod adı “Aka”) olmak üzere 42 kişiden oluşturulmuştur. Grup ağırlıklı olarak AÜ öğrencilerinden oluşmuş ve öğrenciler arasında Mülkiyeliler çoğunluktadır. Grupta bulunan Derviş Demirci İngiliz Ordusu’nda profesyonel asker, Cemal Hasan ve Zihni Halilhan telsiz operatörüdür. Ankara, Lefkoşa ve Lefke ile haberleşme birinci grup ile getirilen iki telsiz ile sağlanmıştır.²⁷⁵

Üniversite öğrencisi mücahitler Erenköy’de kalacaklarını bilmiyorlardı. Kendilerini bekleyen Türk askeri ile birlikte Lefke’den Beşparmak Dağları’nın Lefkoşa’ya bakan eteklerindeki Türk köylerine ulaşmanın kolay olacağını, Lefkoşa ile birleşip büyük bir kanton kurulabileceğini düşünüyorlardı. Erenköy’e gönüllü olarak gönderilen Jandarma Yarbay Sadi Eninanç’tan, yanında karargah subayları, takım ve bölük komutanları olmadan eğitimini almadığı bir cephe savunmasını az eğitilmiş üniversite öğrencileri ile birlikte tek başına yönetmesi istenmiştir. Bu durum ilerleyen süreçte Erenköy’de ciddi sıkıntılara neden olmuştur. “Aka” Erenköy’ün komutasını “Kasırga”dan teslim almıştır.²⁷⁶

Ergün Aziz Erenköy’e çıkmadan önce kendilerine söylenenleri şöyle anlatmaktadır: *“Erenköy’e gidiş nedenimiz Kıbrıs’taki ailelerimize yardım etmek ve vatani kurtarmaktı. Orada savaşaçağımızı biliyorduk. ‘Siz öncü grupsunuz, savaşarak Lefkoşa’ya gideceksiniz, arkanızdan gelecekler’ denmişti. Ama biz Erenköy’de kaldık. Sonradan gelenlere de nöbet saatiniz şu, şurada nöbet tutacaksınız dediğimizde bize karşı çıkmışlardı. ‘Ne nöbeti, biz komandoyuz... Rum’u*

²⁷⁴ Erdal Camgöz, *Kıbrıs’a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım*, Ankara, Kozan Ofset, 2008, s. 429-430; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 780; Hüseyin Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı*, İstanbul, Ufuk Matbaası, 2004, s. 472.

²⁷⁵ Cankut, “Kıbrıs’ta Erenköy Savunması ve Alınacak Dersler”..., s. 239.

²⁷⁶ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları) ...*, s. 215.

kırıp Lefkoşa'ya gideceğiz' diyorlardı. Demek ki her kafiye aynı şey söylenmişti."²⁷⁷

Birinci grupta gelen Ergün Olgun da ilk izlenimlerini: *"Kıbrıs'a çıkacağız ve orada toplayacağımız güçle nasıl hareket edeceğimize daha sonra karar vereceğiz. Biz o zamanlar Erenköy'ün varlığını bile bilmiyorduk. O zamanlar on sekiz yaşındayız. Çocukken de EOKA tehdidi nedeniyle hiçbir yere gidememiştik."* cümleleri ile anlatmıştır.²⁷⁸

Ahmet Yıldırım 28 Ağustos 2023'te kendisi ile görüşmemizde Gençlik Parkı'ndan başlayıp Erenköy'e ulaşan maceralı yolculukları ile ilgili olarak şunları aktarmıştır:

"Bir hafta sonra 'Güvenilir öğrencilerden oluşan 70 kişilik bir isim listesi getirin' dediler. 'Yanınıza valiz, kitap v.s. almayın ve eğitime gideceğinizi kimseye söylemeyin, gideceğiniz yerde kuş sütünüz eksik olmayacak' dediler. 70 kişilik listeyi verdik. Bir hafta sonra Gençlik Parkı Paraşüt Kulesi önünde saat 19:00'da hazır olmamızı söylediler. Tam zamanında gelen iki adet askeri kamyon Reo'ya binerek meçhul bir istikamete doğru hareket ettik. Dört saatlik bir yolculuktan sonra Zir Köyü'ne vardık. İki hafta süren bir askeri eğitim gördük. İki haftalık bir eğitimden sonra bir albay ve bir binbaşı geldi. Elllerinde bir isim listesi vardı. Benim adım da listede yazılıydı. Biz yine bir Reo kamyonu bindik. Peşimizden silah ve cephane yüklü bir kamyon ile birlikçe meçhul bir istikamete yol aldık. Bir gün bir gece yol aldıktan sonra Anamur'a geldiğimizi fark ettik... Sahilde bekleyen 9 m. boyundaki sandala silah ve cephane ile birlikte bindik ve 11:00'da denize açıldık. Fırtına nedeniyle zorlu geçen bir yolculuktan sonra 23:00'da Erenköy'e vardık... Erenköy'de iskele olmadığı için mayolarını giymiş köylüler bizimle birlikte silah ve cephaneyi kucaklarında kıyıya taşıdılar. Bizi sonradan Erenköy Komutanı olduğunu öğrendiğimiz bir yarbay ("Aka") karşıladı. Aslında, Erenköy'e gönderilen ilk grup olduğumuzu zannediyorduk. Buraya geldiğimizde bizden önce komutan ile birlikte ilk grubun geldiğini öğrendik. Bir gece köy camisinde yattık. Ertesi gün 5'er

²⁷⁷ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 174-175.

²⁷⁸ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 166-167.

kişilik gruplar halinde köy mevzilerindeki köylü mücahitlere takviye olarak gönderildik... ”²⁷⁹

Erenköy’lü kadınlar da su taşıma, çamaşır yıkama, kıyafet dikilmesi ve onarımı, ekmek ve yemek yapma, silah bakımı, silahların depolanması ve gizlenmesi, telsizci ve santralci gibi görevler üstlenerek ilk günlerden itibaren Erenköy direnişinin içinde yer almışlardır.²⁸⁰

1 Nisan 1964 tarihinde ikinci grup mücahitler silahları ve cephaneleri ile birlikte aynı balıkçı teknesiyle Erenköy’e çıkmıştır.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Necmi Çavuş	Üniversite öğrencisi.
2.	Kemal Hıfısı	1924 yılında Limasol’da doğmuştur. İngiliz döneminde 1948 yılında polis olarak görev yapmıştır.
3.	Erdinç (Behçet) Gürçağ	1941 yılında Leymosun’da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
4.	Celal Canova	1943 yılında Kasaba/Baf’ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
5.	Hasan Cemal	1940 yılında Avgalida/Mağusa’da doğmuştur. Kunduracı. İngiltere’den gönüllü gelmiştir.
6.	Salahi Ahmet	1944 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. 21 Temmuz 1964 tarihinde şehit olmuştur.
7.	Savaş Muhtaroğlu	1944 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
8.	Mustafa Hüseyin Nalbantoğlu	1940 yılında Ayermola/Girne’de doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
9.	Zeka (Kemal) Mahirel	1944 yılında Anoyıra/Leymason’da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
10.	Ahmet H. Teralı	1943 yılında Tera/Baf’ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
11.	Erol (Ahmet) Ulutekin	1944 yılında Alehtora/Leymosun’da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
12.	Selçuk (Ali) Burat	1940 yılında Yayla/Baf’ta doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
13.	Ayhan (Mustafa) Özar	1942 yılında Hulu/Baf’ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
14.	Orhan (Ali) Günhanlar	1944 yılında Hulu/Baf’ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.

²⁷⁹ Ahmet Yıldırım ile Yapılan Görüşme, Girne, 28 Ağustos 2023.

²⁸⁰ Ayhan Cankut, “Kıbrıs’ta Erenköy Savunması ve Alınacak Dersler”..., s. 237.

15.	Kamil (Nuri) Özerk	1939 yılında İntinco/Baf'ta doğmuştur. GÜ Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
16.	Gürhan Karabardak	1942 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
17.	Ahmet H. Yıldırım	1943 yılında Susuz/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
18.	İskender (Hasan) Tunçkol	1945 yılında Yayla/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
19.	Oğuz M. Yorgancıoğlu	1942 yılında Lemba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
20.	Hasan Yorgancıoğlu	1940 yılında Lemba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
21.	Ünal (Mehmet) Rençberoğlu	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Tarla"ya geri dönmüştür.
22.	Recep (Ali) Gürler	1943 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.

TABLO II: Erenköy'e 1 Nisan 1964 tarihinde ikinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi²⁸¹

İkinci grup; 20 kişi Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 2 kişi İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit olmak üzere toplam 22 mücahitten oluşturulmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencileri grubun çoğunluğunu oluşturmaktadır. İkinci grubun gelmesi ile birlikte sayıları 64 olan mücahitler, mangalar halinde teşkilatlandırılarak her köye bir manga olacak şekilde görevlendirilmiş ve köylü mücahitler takviye edilmeye çalışılmıştır. Grupta bulunan Kemal Hıfısı, Kıbrıs'ta İngiliz döneminde 1948 yılında polis olarak görev yapmıştır.²⁸²

Bozdağ-Erenköy bölgesinde mevzide vurulan köylü mücahit İbrahim Şahin 3 Nisan 1964 tarihinde şehit olmuştur.²⁸³

4 Nisan 1964 tarihinde BM Barış Gücü'ne mensup askerlerden birisi Erenköy'e gelerek, 5 Nisan 1964 tarihinde Rumların yaklaşık 500 polis ile Erenköy'e saldıracaklarını söylemiştir. Bir hafta boyunca süren taarruzlar sonucunda kayıpları artan Rumlar sonuç alamadan çekilmişlerdir. Böylece üniversite öğrencisi mücahitler

²⁸¹ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradayım...*, s. 430-431; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarla Romani (1958-1966 Yılları)...*, s. 780; Laptalı, *Erenköy Sürüngeyi Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umudlara Kalmıştı...*, s. 472.

²⁸² Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964-Şubat 1966...*, s. 23.

²⁸³ Halil Sadrazam, *Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelemiz Şehitlerimiz ve Anılarımız*, İstanbul, Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları, 1990, s. 228.

savaşın korkunç gerçekleri ile ilk kez karşılaşmışlardır.²⁸⁴ “Aka”, Rumların çekildiğini gece geç saatlerde öğrenmiştir. Barış Gücü subaylarından birisinin Rumların 5 ölü ve 60 yaralı verdiklerini ve polislerin Lefkoşa’ya döndüğünü “Aka”ya söylemesi üzerine durum “Bayraktar” ve Ankara’ya bildirilmiştir. Bunun üzerine TMT uygulamanın başarılı olduğunu kabul ederek her hafta eğitimini tamamlayan bir üniversiteli öğrenci grubunu silah ve cephaneleri ile birlikte Erenköy’e gönderme kararı almıştır. Eğitime alınan üniversiteli öğrencilerin sayısı İngiltere’den gelen gönüllüler ile birlikte 500’den biraz fazladır. Bu aşamada Türkiye Kıbrıs’a eğitilmiş asker ve komutan göndermeyi göze alamamıştır.²⁸⁵ Köylü mücahitleri takviye eden üniversite öğrencisi mücahitler ilk muharebelerinden başarı ile çıkmışlar, ama aşağıda belirtilen güçlük ve yetersizliklerle de yüzleşmişlerdir:

- Teşkilatsızlık,
- Askeri bir savunma sisteminin kurulamamış olması,
- Tahkimatın nasıl yapılacağına bilinmemesi nedeniyle yetersiz tahkimat, uygun olmayan mevziler, mevzi arası bağlantı hendeklerinin bulunmaması,
- Haberleşme gücü, haberleşme teçhizatının bulunmaması,
- Takviyenin planlanmaması ve nasıl yapılacağına bilinmemesi,
- Eğitim yetersizliği,
- Tecrübe eksikliği,
- Manevra ve ateş desteğinin nasıl yapılacağına bilinmemesi...

Üniversiteli öğrenci ve köylü mücahit mangaları ile muharebe anında haberleşme mümkün olmamış, emir komuta birliği sağlanamamış, her manga kendi başına hareket etmiştir. Jandarma sınıfı subay olan “Aka” da bu eksiklikleri giderecek tedbirleri almamış/alamamıştır. Maalesef Ağustos 1964’e kadar bu düzensizliği giderecek tedbirler alınmamış ve düzensizlikler devam etmiştir. Bu duruma köylü mücahitlerle yaşanan anlaşmazlık-sıkıntılar da eklenince üniversite öğrencisi mücahitlerin “Aka”ya olan güvenlerinde ciddi sarsılmalar yaşanmıştır.²⁸⁶

14 Nisan 1964 tarihinde üç Türk hücumbotu üçüncü grup mücahitleri silah ve cephaneleri ile birlikte Erenköy’e getirmiştir.

²⁸⁴ Taşkın-Tuncel, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Erenköy Direnişi: Bir Sözlü Tarih Çalışması”..., s. 568.

²⁸⁵ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 347.

²⁸⁶ Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964-Şubat 1966...*, s. 37.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Hüdaverdi Yüksel	1944 yılında Cıvısil/İskele’de doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
2.	Hüseyin M. Celal	1944 yılında Pile/İskele’de doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
3.	Niyazi Halil	1944 yılında Leymosun’da doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
4.	Hasan Mehmet	Üniversite öğrencisi.
5.	İzzet Kombos	1943 yılında Piskobu/Leymosun’da doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
6.	Hüseyin Baha	1944 yılında Kasaba/Baf’ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
7.	Hüseyin A. (Şükrü) Serdaroğlu	1942 yılında Evdim/Leymasun’da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
8.	Hüseyin Mehmet	Kunduracı. İngiltere’den gönüllü gelmiştir.
9.	Derviş Hüdaverdi	Singrasi/Mağusa’da doğmuştur. Makinist. İngiltere’den gönüllü gelmiştir.
10.	Erhan Tatlıcıoğlu	1943 yılında Leymasun’da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi
11.	Fadıl (Mehmet) İncirli	1943 yılında Limnidi/Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
12.	Naci Talat	10 Mart 1945 yılında Komikebir/Mağusa’da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
13.	Arseven Gümüş	1942 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. ODTÜ 2. sınıf öğrencisi.
14.	Mehmet N. (Ahmet) Erçikan	1944 yılında Angolen/Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
15.	Özkul Beşir	1943 yılında İpsillat/Mağusa’da doğmuştur. Üniversite öğrencisi. İngiltere’den gönüllü gelmiştir.
16.	Cahit İsmail	Üniversite öğrencisi. İngiltere’den gönüllü gelmiştir.
17.	Mustafa Mehmet Kavuklu	1942 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
18.	Özay Ali Zaim	1944 yılında Ayanni/Baf’ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
19.	Hakkı Önen	1944 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
20.	Emir İsmail	1943 yılında Susuz/Baf’ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
21.	Savaş Hasan Öztürk	1941 yılında İskele’de doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
22.	Özer Hasan	1944 yılında Küçükkaymaklı/Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.

23.	Hilmi Elmas Atılgan	1940 yılında Fasula/Leymosun'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
24.	Sabri Güler	1945 yılında Siligu/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
25.	Osman Hilmi	1944 yılında Dromolakşa/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
26.	Caner (Kadri) Egemen	1944 yılında Hırsofu/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
27.	Ertan (Cemal) Bozok	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 3. sınıf öğrencisi.
28.	Ahmet Hüseyin Ayalı	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Sandalla gizlice Türkiye'ye kaçmıştır.
29.	Mustafa H. Kasap	Lokanta Şefi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
30.	Mustafa Müezzinoğlu	1942 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
31.	Ali Siyasi	1941 yılında Beyköy/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
32.	Mustafa Akgüç	1942 yılında Krikya/Mağusa'da doğmuştur. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Terzi. "Sunar"da görevlendirilmiştir.
33.	Taner (Enver) Ekin	1943 yılında Poli'de doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
34.	Ata (Sami) Samioğlu	1944 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
35.	Hasan Tahir	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Sandalla gizlice Türkiye'ye kaçmıştır.
36.	Mustafa Hanefi	1941 yılında Antroligu/Baf'ta doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 4. sınıf öğrencisi.
37.	Hakkı (İsmail) Yazgan	1945 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
38.	Hüseyin Y. Malyalı	1944 yılında Malya/Leymosun'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
39.	Lemi Galip	1944 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.

TABLO III: Erenköy'e 14 Nisan 1964 tarihinde üçüncü grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi²⁸⁷

Üçüncü grup; 31 kişi Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 2 kişi İngiltere'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 6 kişi İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit olmak üzere toplam 39 kişiden oluşturulmuştur. Grupta AÜ öğrencileri çoğunluktadır.

²⁸⁷ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 431-432; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 781; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 472-473.

Erenköy'e silah, cephane ve mücahit transferi artarak devam ederken Boğaz bölgesine ve muhtelif Türk yerleşim alanlarına karşı Rum saldırıları devam etmektedir. Lefkoşa'da birçok Türk semti ile birlikte Türk Alayı'na da ateş edilmiştir. Dr. Fazıl Küçük 14 Nisan 1964 tarihinde Başbakan İsmet İnönü'ye Kıbrıs'taki durumu özetleyen aşağıdaki mesajı göndermiştir:

“Sayın İsmet İnönü Başbakan,

Sayın Feridun Cemal Erkin Dışişleri Bakanı, Ankara.

Üç gündən beri devam etmekte olan Lefkoşa-Girne yolundaki Boğaz mevkiindeki Rum baskısı kuvvetini artırmaktadır. Bugün Lefkoşa'nın her tarafından sıkı muhasara altında bulunan Türk sektörüne doğru ani hücumla geçen Rum tedhişçiler şehri kurşun yağmuruna tutmuşlar, geliş güzel atılan kurşunlar halkı büyük telaşa düşürmüştür.

BM kuvvetleri olaylara seyirci kalmakta ve her şikayetimizde bize mukabele etmeyiniz diye cevap vermektedirler... Yeşil Hat kenarına inşa edilen mevziler yüzünden bu hat kıymetini kaybetmiş olup Türk kesimi büyük tehdit altındadır...

Durumun vahametini bir kez daha belirtirken gerekli teşebbüslerde bulunulmasını rica ederim. Dr. Küçük.”²⁸⁸

New York Times 15 Nisan 1964 tarihli başyazısında Kıbrıs'taki siyasi ortamı aşağıdaki cümlelerle değerlendirmiştir:

“Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ın adada kendilerine uymayan bir barışı kabul etmeye niyetleri yoktur ve bilinçli olarak gerilimi tırmandırıyorlar. III. Makarios tek taraflı Garanti Anlaşması'nı iptal etmeyi denedi... Yunanistan Başbakanı Papandreu ve III. Makarios, Enosis'i hortlatan açıklamalar yapmışlardı... Yunan asıllı % 80'in, Türk asıllı % 20'yi mağlup etmek için kullanılacak bir self-determinasyon küstahça olacaktır.”²⁸⁹

²⁸⁸ Denктаş, Rauf R. Denктаş'ın Hatıraları (1964-1974)..., s. 256.

²⁸⁹ Aytuğ F. Plümer, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kader Anı Krizden Yıkıma Giden Yol: 1963-1964, İstanbul, Kalkedon Yayınları, 2023, s. 80.

29 Nisan 1964 tarihinde üç Türk hücumbotu dördüncü grup mücahitler ile birlikte silah ve cephanelerini Erenköy'e getirmiştir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Süleyman Uluçamgil	28 Mart 1944 yılında Fota/Girne'de doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. 21 Temmuz 1964 tarihinde şehit olmuştur.
2.	Taner (Yusuf) Orhon	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 3. sınıf öğrencisi.
3.	Fikri (Abit) Abitoğlu	1944 yılında doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
4.	Esat Sait	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
5.	Şinasi Mustafa	1940 yılında Yayla/Baf'ta doğmuştur. İTÜ 4. sınıf öğrencisi.
6.	Tansel (Lisani) İnanç	1943 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
7.	Mehmet Enver	1941 yılında Lakademya/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
8.	Turan M. Devocioğlu	Boyacı. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
9.	Ahmet Beyhan Şükrü	Üniversite öğrencisi-işçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
10.	Yaşar (Cemal) Boran	1944 yılında Vitsada/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
11.	Eşber (Salahi) Serakıncı	1942 yılında Mağusa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
12.	Mesut Erol Reşhat	1942 yılında Yenağra/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ Makine Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
13.	Mehmet Oğuz	1943 yılında Muttayaka/Leymosun'da doğmuştur. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu 2. sınıf öğrencisi.
14.	Bögürtlen Zorlu	1943 yılında Mağusa'da doğmuştur. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu 2. sınıf öğrencisi.
15.	Orbay Aksu	1944 yılında Leymosun'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
16.	Salih İbrahim Kara	1938 yılında Sinde/Mağusa'da doğmuştur. Terzi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
17.	İleriş Yemencioğlu	1941 yılında Goşsi/İskele'de doğmuştur. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu 2. sınıf öğrencisi.
18.	Hasan Mehmet Emin	1942 yılında Ovgoroz/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi.
19.	Celal Değgin	1940 yılında Ayvarvara/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.

20.	Salih Hilmi	1940 yılında Vadili/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
21.	Selçuk Saltuk	1940 yılında Mağusa'nın Nergisli Köyü'nde doğmuştur. AÜ Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.
22.	Şakir Öksüzoğlu	1943 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi.
23.	Ergün Demircioğlu	1942 yılında Yenağra/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu öğrencisi.
24.	Ünal Hasan	1939 yılında Vadili/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi.
25.	Yusuf Bayram	1942 yılında Galatya/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu öğrencisi.
26.	Sabahattin Sait	1939 yılında Sandallar/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ öğrencisi.
27.	M. Bayram İbrahim	1940 yılında Aytotoro/İskelede doğmuştur. Eski asker. Döşemeci. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. "Sunar"da görevlendirilmiştir.
28.	Günay Ahmet	Makinist. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Üniversite öğrencisi.
29.	Ergün Karaca	1941 yılında Mandirga/Baf'ta doğmuştur. İTÜ öğrencisi.
30.	Mustafa Tantura	1943 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. İTÜ öğrencisi.
31.	Erbay Erkmen	Üniversite öğrencisi.
32.	Kemal Olgun	1941 yılında Hulu/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi.
33.	İsmet Süleyman	1944 yılında Evdim/Leymosun'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
34.	Halil (Onur) Sertaç	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi öğrencisi.
35.	Hulusi Hüsnü	1942 yılında İstinco/Baf'ta doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi öğrencisi.
36.	Derviş Hasan	1944 yılında Dimi/Baf'ta doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
37.	Aktan (Sadık) Sadıkoğlu	1943 yılında Çatoz/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ öğrencisi.
38.	Erkan Yusuf	Üniversite öğrencisi.
39.	Yılmaz Yeşilada	Üniversite öğrencisi.
40.	Yüksel E. Hasan	1939 yılında doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi öğrencisi.
41.	Hasan E. Ali	Leymosun'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
42.	Ümit	1940 yılında doğmuştur. Üniversite öğrencisi. Uyuyakalıp geldiği botla geri dönmüştür.
43.	Lütfi Eren	Binbaşı. Kod adı "Fırtına". (8 Mayıs 1964 tarihinde Sent Hilarion Kalesi ve Bozdağ güneyinde İzmir Sancağını kurmuştur.)

44.	Mustafa H. İ. Bayram	1940 yılında doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi.
45.	Peyami Gündüz	1943 yılında Pílanodisso/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi.
46.	Rıfat Ahmet	1941 yılında Girne'de doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi öğrencisi.
47.	Önder Süleyman Natık	1941 yılında Dimi/Baf'ta doğmuştur. İTÜ öğrencisi.
48.	Ergün Vehbi	1939 yılında Leymosun'da doğmuştur. İTÜ Makine Fakültesi öğrencisi.
49.	Ergün Bakkaloğlu	1942 yılında Hırsofu/Baf'ta doğmuştur. İTÜ öğrencisi.
50.	Ali Mehmet Tel	1942 yılında Afanya/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ Maden Fakültesi öğrencisi.
51.	Mehmet Özkan	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
52.	Mehmet (Reşat) İnalöz	1943 yılında Limasol'da doğmuştur. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Londra'da Yüksek Hastabakıcı Okulu öğrencisi.
53.	Salih M. Bardak	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi öğrencisi.
54.	Hami Hilmi	1941 yılında İskelede doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
55.	Kutlay (Salih) Keço	1941 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. Leeds Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisliği öğrencisi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
56.	Arif Ahmet Hastoprak	1941 yılında Güzelyurt/Lefkoşa'da doğmuştur. Bir süre İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde okumuştur. Sonra İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir. İngiltere'den gönüllü olarak Erenköy'e gelmiştir.
57.	Hasan Mehmetemin	1944 yılında Ovgoroz/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ öğrencisi.
58.	Yücel (Münür) Köken	1945 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İTÜ Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
59.	Rüstem (Münür) Köken	1942 yılında Pergama/İskele'de doğmuştur. İTÜ Elektrik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi.
60.	Vedat Haşim	1943 yılında İskele'de doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi.
61.	Yalçın Hasan	1945 yılında Konetra/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu öğrencisi.
62.	Enver Cahit	Üniversite öğrencisi.
63.	Fuat (Mehmet) Efendi	1930 yılında Boğaziçi'nde doğmuştur. Kıbrıs'ta İngiliz Ordusu'nda üç yıl asker olarak görev yapmıştır. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Restoran işletmecisi. "Tarla"ya geri dönmüştür.

64.	Özer (İbrahim) Havancı	1939 yılında Aytotoro/İskele’de doğmuştur. İngiltere’den gönüllü gelmiştir. “Tarla”ya geri dönmüştür.
65.	Ergün Derviş	Arodez/Baf’ta doğmuştur. İTÜ Fen Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi.

TABLO IV: Erenköy’e 29 Nisan 1964 tarihinde dördüncü grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi²⁹⁰

Dördüncü grup; 54 kişi Türkiye’den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 5 kişi İngiltere’den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 5 kişi İngiltere’den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit ile Binbaşı Lütfi Eren (Kod adı “Fırtına”) olmak üzere 65 kişiden oluşturulmuştur. “Fırtına” Sent Hilarion Kalesi ve Bozdağ güneyinde mücahit birliklerinden oluşan Baf (Kod adı “İzmir”) Sancağını kurmak üzere görevlendirilmiştir. Grupta bulunan Fuat (Mehmet) Efendi üç yıldan beri görev yaptığı İngiliz Ordusu’ndan firar ederek Erenköy’e gelmiştir.²⁹¹

Rüstem Köken kendisi ile 25 Nisan 2024 tarihinde yaptığımız görüşmede Zir kampından Erenköy’e gitmek için Anamur’a doğru bir askeri kamyon içerisinde yol alırken aklından geçenleri: *“Babam okuyamamıştı. Bize her fırsatta Oğlum siz okuyun hayatınızı kurtarın’ derdi. Oysa biz okulu bırakmış bir maceraya doğru gidiyorduk. Nasıl ki Çanakkale Savaşı sırasında binlerce üniversiteli okulu bırakıp vatan savunmasına koştu ise biz de öyle yapmalıydık. Başka seçeneğimiz yoktu”* sözcükleri ile aktarmıştır.²⁹²

Dördüncü grupta gelen Ergün Vehbi, Erenköy’e gelişini şöyle anlatmaktadır:

“Gece yarısı belimize kadar su içerisinde Erenköy’e çıktık. Bir gece camide yattık. Biz üniversite öğrencisiyiz, savaş bilmeyiz, asker değiliz. Bazı eğitimlerimiz oldu, tabanca kullanıyoruz ama geri tepmesiz top, havan bazuka nasıl kullanılır bilmiyoruz. Erenköy’de iki ay kaldıktan sonra “Aka” beni Yeşilirmak bölgesine takım komutanı olarak gönderdi. 40 üniversite öğrencisi mücahit, bir de ben 41, 250 de köylü mücahit vardı. Yeşilirmak Erenköy’e göre daha az mücahit ile savunuluyordu. Güya Yeşilirmak’ta

²⁹⁰ Camgöz, *Kıbrıs’a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 433-434; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 781-782; Laptalı, *Erenköy Sürüngenini Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 473.

²⁹¹ “Erenköy Yolculuğunda Yaşanan Maceralar”, Kıbrıs Net Haber, 7 Ağustos 2020, (Çevirimiçi) <https://www.kibrisnethaber.com/kibris/erenkoy-yolculugunda-yasanan-maceralar-h41936.html>, 2 Şubat 2024.

²⁹² Rüstem Köken ile Yapılan Görüşme, Ankara 25 Nisan 2024.

komutanlık yaptım. Üstüm olan “Bozkurt” a sürekli yazıyordum... ‘Komutan ben anlamıyorum, mevziler nasıl hazırlanacak, yeterli silah ve cephane yok... Doğru düzgün silahımız yok.’ Her mangada iki silah vardı... Mücahit silahsız olur mu?... ”²⁹³

Erenköy’deki zor yaşam şartları, cephe ortamının yarattığı gerilimler, disiplinsizlik, otorite boşluğunun olması ve komutanın üniversite öğrencilerine ters gelen davranışları nedeniyle İngiltere’den gönüllü olarak gelen üç mücahit 7 Mayıs 1964 gecesi Mansura Köyü’nden çaldıkları bir sandal ile firar etmişlerdir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Ahmet Hüseyin Ayalı	İngiltere’den gönüllü gelmiştir. Sandalla gizlice Türkiye’ye kaçmıştır.
2.	Göksel Kastro	İngiltere’den gönüllü gelmiştir. Sandalla gizlice Türkiye’ye kaçmıştır.
3.	Hasan Tahir	İngiltere’den gönüllü gelmiştir. Sandalla gizlice Türkiye’ye kaçmıştır.

TABLO V: 7 Mayıs 1964 tarihinde firar edenlerin isim listesi²⁹⁴

23 Mayıs 1964 tarihinde dört Türk hücumbotu beşinci grup mücahitler ile birlikte silah ve cephanelerini Erenköy’e getirmiştir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Orhan Nazım	1944 yılında Aksu/Larnaka’da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
2.	Etem Halil	1943 yılında Pedrofan/İskele’de doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
3.	Nazif Mustafa	1944 yılında Armenohor/Leymosun’da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
4.	İbrahim Hüseyin	1944 yılında Aksu/Larnaka’da doğmuştur. İngiltere’den gönüllü gelmiştir. Londra’da restoran işletmecisi.
5.	Hüseyin Yaşar Emin	1944 yılında Lefke/Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi.

²⁹³ Ergün Vehbi, “Erenköy Belgeselleri”, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.youtube.com/watch?v=BdYuSbWZEm0&list=PL9W2HlgH5zt8SM-dmPK1UaR45t8sDMJsa&index=3>, 24 Ocak 1024.

²⁹⁴ Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964-Şubat 1966...*, s. 42.

6.	Dođan Yusuf	1943 yılında Leymosun'da doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
7.	Hüseyin Emirali	1944 yılında Drahona/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
8.	Hasan Vudalı	1943 yılında Vuda/Larnaka'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
9.	Üstün Hasan Turan	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
10.	Yüksel Kamil Kasabalı	1945 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
11.	Aziz Hüseyin	1943 yılında Yorgoz/Girne'de doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
12.	Zihni Nazım	1941 yılında Galatya/Mağusa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 3. sınıf öğrencisi.
13.	Mustafa Uğurlubirel	Üniversite öğrencisi.
14.	Nail Hüseyin	1942 yılında Aksuli/Baf'ta doğmuştur. ODTÜ 2. sınıf öğrencisi.
15.	Fahri (Hasan) Arıkbuka	1941 yılında Magunda/Baf'ta doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 4. sınıf öğrencisi.
16.	Ahmet Yorgancıođlu	1944 yılında Peristerona/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Cođrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
17.	Atilla Apaydın	1943 yılında Mağusa'da doğmuştur. AÜ İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
18.	Mehmet (Osman) Özendaç	1940 yılında Aordez/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Cođrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
19.	Kemal Altınkaya	1940 yılında Mağusa'da doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
20.	Tansu Yeşilada	1942 yılında Gönyeli/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
21.	Zübeyir (Ali) Ađaođlu	1945 yılında Civisil/İskele'de doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
22.	Kadir Osman	1944 yılında Amarget/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
23.	Mete Güner	1942 yılında Limasol'da doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
24.	Vural Mehmet	1942 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
25.	Fadıl (Hasan Hilmi) Çađda	1942 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.

26.	Gökhan Öztekin	1942 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
27.	Mustafa Beton	1943 yılında Köfünye/İskele'de doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
28.	İbrahim Yapıcıoğlu	1941 yılında Limasol'da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
29.	Ergün Esat Ahmet	1944 yılında Evdın/Leymosun'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
30.	Halil (Dahlamet) Dahlameroğlu	1937 yılında İnönü Köyü'nde doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
31.	Ömer Karamanoğlu	1941 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
32.	Saydam Ahmet	1942 yılında Dali/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
33.	Orhun Ülfet	1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
34.	Salih M. Boyacı	1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi
35.	Çelen Ermiya	1945 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Dişçilik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
36.	Ali Ertuğrul	1943 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi
37.	Taşkent (Münür) Atasayan	1940 yılında Gökağaç/Limasol'da doğmuştur. İTÜ Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.
38.	Hüseyin Laptalı	1940 yılında Lapta/Girne'de doğmuştur. İTÜ İnşaat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
39.	(Mustafa) Tümer Abdullah	İskele'de doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi.
40.	Özmen İkibiroğlu	1943 yılında Limasol'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
41.	Hasan Ali	1939 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
42.	İrsen Küçük	1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
43.	Erdal (Emir) Aksın	1945 yılında Limnidi/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi..
44.	Mehmet Basri	1942 yılında Küçükkaymaklı/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
45.	Halil (Hasan) Sarı	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
46.	Ata Öncel	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
47.	Ali Olgun	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi.
48.	Erdal (Hüseyin) Süreç	1943 yılında Lefke'de doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.

49.	Timuçin Hasan Sav	1940 yılında Evdim/Leymosun'da doğmuştur. AÜ Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
50.	Zeki Tanyeli	1946 yılında Baf'ın Tera Köyü'nde doğmuştur. ODTÜ öğrencisi.
51.	Tuncer (Arif) Arifoğlu	1945 yılında Tera/Baf'ta doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
52.	Yüksel Kanatlı	1946 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
53.	Derviş Çobanoğlu	1944 yılında Cevizli/Larnaka'da doğmuştur. AÜ Veterinerlik Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi.
54.	A. Aziz Hüseyin Eminsel	1943 yılında Tepebaşı/Girne'de doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
55.	Raif Süleyman	1944 yılında Kurumanastır/Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ 1. Sınıf öğrencisi.
56.	Oğuz Çoşkuner	AÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi.
57.	Zeka (Mustafa) Özak	1941 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi.
58.	Türker Özalay	1940 yılında Dimi/Baf'ta doğmuştur. AÜ Veteriner Fakültesi öğrencisi.
59.	İlker Kemal	1945 yılında Leymosun'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
60.	Salih Hasip	1942 yılında Polemitya/Leymosun'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
61.	Mustafa Ahmet Binatlı	17 Şubat 1943 yılında Yukarı Binatlı/Limasol'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
62.	Hasan Ahmet Binatlı	1941 yılında Yukarı Binatlı/Limasol'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
63.	Süleyman Mulla Ali	1944 yılında Kaleburnu/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
64.	Mehmet Zafer	1945 yılında Girne'de doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
65.	Mehmet İmamoğlu	1940 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
66.	Erdinç Tosun Bağdadi	1942 yılında Adana'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
67.	Ömer (Emirali) Emiroğlu	1944 yılında İskele'de doğmuştur. AÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu öğrencisi.
68.	Tahsin Karamış	Üniversite öğrencisi.
69.	Ahmet Savaş Örek	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.

70.	İsmet Cemal	1942 yılında Leymosun'da doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
71.	Turhan Korun	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
72.	Osman Behiç	1945 yılında İtalya'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
73.	Recai Ergün	1943 yılında Leymosun'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi.
74.	Salih Sertel	TMT üyesi mücahit. Kod Adı "Kasırga". Erenköy'de köprübaşı kurulması için bölgenin teşkilatlandırılması ve Türkiye'den getirilen silah ve cephanenin Kıbrıs'ın diğer bölgelerine ulaştırılmasında görev almıştır.
75.	Kamil (Hüseyin) Oygur	1944 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
76.	İlkay (Mehmet Salih) Salihoğlu	1945 yılında Latçi/Baf'ta doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
77.	Semih (Mehmet Emin) Eminsay	1945 yılında Sinde/Mağusa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi Üniversite 1. sınıf öğrencisi.
78.	Hasan Recep	1943 yılında Yenice köy/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi Üniversite 1. sınıf öğrencisi..
79.	Fehim Seyhan	1942 yılında KüçükKaymaklı/Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ öğrencisi.
80.	Yurdal (M. Kemal) Cihangir	1944 yılında Dimi/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.

TABLO VI: Erenköy'e 23 Mayıs 1964 tarihinde beşinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi²⁹⁵

Beşinci grup; 78 kişi Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 1 kişi İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit ve "Kasırga" olmak üzere 80 kişiden oluşturulmuştur. Beşinci grupla birlikte Erenköy'deki üniversite öğrencisi mücahit sayısı 300'e ulaşmıştır. 80 köylü mücahit ile birlikte yaklaşık bir bölük kuvvetindeki mücahit Erenköy'de savaşıma hazır hale getirilmiştir. TMT'nin planlarında, Jandarma Yarbay komutasındaki bu güç ile taarruz edilerek birkaç köyün ele geçirilmesi de bulunmaktadır.²⁹⁶

²⁹⁵ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 434-436; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 782-783; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 473-474.

²⁹⁶ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 361.

Beşinci grup içinde yer alan Özmen İkibiroğlu, Erenköy'e geldiğinde gördüğü durumu ve "Aka" ile tanışmasını şöyle anlatmaktadır:

*"Gece yarısı Erenköy'e geldiğimizde 'nerede bizim arkadaşlar, nerede askerler' diye sorduğumda yaşlı bir amca Rumca, 'yabancıları mı soruyorsun' demişti. Evet, diye yanıtlayınca eliyle değişik yerleri göstererek 'işte oradalar' demişti. Geceyi Erenköy Camii'nde geçirdik. Ertesi gün arkadaşlar 'komutan geliyor, çok sert, ileri geri konuşabilir' diye beni uyardılar. Üzerinde etekleri dışarıda bırakılmış havai tipi bir gömlek, ayaklarında sandaletleriyle birisi geldi ve bize 'merhaba' dedi. Onun komutanımız olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Asker olarak Erenköy'de sadece Sadi yarbayın bulunduğu ve bizi yönetecek kişinin havai gömleklili sivil olduğunu öğrenmek şaşkınlığımı daha da artırdı."*²⁹⁷

27 Mayıs 1964 tarihinde para karşılığı çalışan kurye Marley'in Rumlar tarafından yakalanması ve "Aka"nın "Bozkurt"a yazdığı mektubun deşifre olması gerek üniversite öğrencisi mücahit gerekse köylü mücahitleri derinden etkilemiştir. "Aka"nın mektubunda özetle şunlar yazmaktadır:

*"- Arılarımız (mücahitler) sabırsızlanıyorlar. Bir vuruşta en fazla üç gün içerisinde Lefke ile birleşmek istiyorlar,
- Mevzilerimiz aşılmaz kaleler gibidir. Moralimiz tamdır.
- Şu anda gecenin bu saatinde çok heyecanlıyım. Karşıdan hediyeler (Türkiye'den gelen silah ve mühimmat) görüldü. Hep beraber sahile koşuyoruz. Daha fazlasını yazamayacağım..."*

Üniversiteli öğrenci mücahitler yorum yapabilen, analiz sonucuna göre çözüm üretebilen gençlerdir. Beş köye dağılmış olarak görev yaptıklarından cephedeki silah ve cephane yetersizliği, sayıca azlık, uygun savunma mevzilerinin yapılmamış olması ve kötü yönetimin farkındadırlar. Üniversite öğrencisi mücahitler asker olmamalarına rağmen, iki kişilik nöbet yerleri arasında 4-5 km mesafe olması nedeniyle bırakın taarruz etmeyi, cepheyi savunmanın bile ne kadar güç olduğunun

²⁹⁷ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 174-175.

farkındadırlar. Yaşanan bu olaylar hem mücahitlerin morallerini bozmuş hem de “Aka”nın komutanlık ve yönetim yeteneklerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bundan sonra “Aka”nın her hareketi mücahitler tarafından incelenmeye başlanmış zaafı ve yetersizliği iyice gözden düşmesine neden olmuştur. Kısa süre içerisinde “Aka”yı değiştirmek mümkün olmamışsa da Erenköy Komutanı’nın kod adı mücahitler tarafından “Dayı” olarak değiştirilmiştir. Mangalarda yeterli disiplin yoktur. Üniversiteli öğrenci mücahitler ile köylü mücahitler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olmaktadır ve Kovan Beyi olaylara ilgisiz kalmaktadır. Doğal olarak üniversiteli öğrenci mücahitler aşağıdaki konuları sorgulamaya başlamışlardır:

- *Gönüllü olarak buraya gelmek yeterli mi?*
- *Kıbrıs’a gidiyoruz da, niçin nereye gideceğimizi sormadık,*
- *Burada sistem bozuk, ”Dayı” mücahitlere sahip çıkamıyor,*
- *Neyin ne kadar geleceği belli değil,*
- *Erenköy için iyi bir savunma planı var mı? Varsa niçin bizim haberimiz yok,*
- *Böyle bir plan varsa ‘arılar sabırsızlanıyor, bir vuruşta Lefke’ye varmak istiyorlar’ diye mektup gönderilir mi?*
- *Şimdi buraya bir saldırı olsa nereye nasıl haber vereceğiz?...’’²⁹⁸*

Mektubun ele geçirilmesi III. Makarios’a propaganda için iyi bir fırsat olmuştur. “Türkiye ‘Taksim’i gerçekleştirmek için Erenköy’e çıkarma yapıyor, biz vatanımızı koruyoruz” tezi günlerce Rum radyolarında defalarca okunmuştur. Bu olaydan sonra Erenköy deniz ve karadan daha sıkı bir abluka altına alınmış, sabotajcılar Türk mevzilerine sokularak bubi tuzakları tesis etmeye başlamışlardır. Üniversiteli öğrenci mücahitler ise yaz sıcağı altında düzensiz, otorite boşluğu içinde nöbet tutmaya devam etmişlerdir.²⁹⁹

Marley’in yakalanması sonrasında Erenköy’den Kıbrıs’ın diğer bölgelerine silah ve cephane transferi tamamen kesilmiştir. Silah ve cephane transferine devam edebilmek için Barış Gücü’nün İsveçli subayları ile dostluk kurulmuş ve 5 Haziran 1964 tarihinde Mansura’da verilen yemekle dostluk daha da pekiştirilmiştir. İsveçli Üsteğmen Willy Lindh’in yardımıyla Limmidi’ye bir mangayı donatacak silah ve

²⁹⁸ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlüğün Bedeli...*, s. 105-109.

²⁹⁹ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 363.

cephane gönderilmiştir. Daha sonra Üsteğmen Willy Lindh'e yardımları karşılığında para teklif edilmiş, ancak O "yaptığının doğruluğuna inanarak yapıyorum, uygun günlerimde sizi arayacağım" demiştir. Sonraki günlerde Üsteğmen Willy Lindh, IV. Kovan'a her seferde 3 ton silah ve malzeme içeren beş transfer gerçekleştirmiştir.³⁰⁰ Aytekin Besim İsveçli subaylar ile nasıl dostluk kurduklarını şöyle anlatmaktadır:

"Her karşılaştığımızda bizden çekiniyor ama saygı duydukları belli oluyordu. İngilizce konuşuyorduk. Erlander adında bir komutanları vardı. Lund Üniversitesi'nde zooloji okuyormuş..."

Bir gün otların arasında bir böcek gördük ve onun üzerine konuşmaya başladık. Şaşırdı, sen zooloji biliyor musun' diye sordu. Tıp öğrencisi olduğumu, zooloji okuduğumu söyleyince önce inanmadı, sonra bazı zooloji soruları sorarak beni sınavdı. Sorduklarının Latince isimlerini söyleyince kulaklarına inanmadı. 'Siz Türk komandosu değil misiniz?' diye ısrarla sordu. Öğrenci olduğumuzu, on beş günlük bir eğitim aldıktan sonra ailelerimizi korumak için geldiğimizi söyledim. O akşam beni çadırlarına yemeğe davet etti. Konserve et ve bira gibi bizim için lüks sayılabilecek yemekler verdiler..."

Erlander, 'siz üniversite öğrencisi iseniz buna çok şaşarım' dedi ve şunu anlattı... 'II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Almanya'nın işgal tehlikesi altındayken, üniversite öğrencilerini toplumun kaymak tabakası kabul ederek bir kısmını Avustralya'ya bir kısmını da Kanada'ya göndermiş. İngilizler üniversite öğrencilerinin yeni İngiltere'yi kuracak insanlar olduğunu, o nedenle de onların korunması gerektiğine inanıyorlarmış...' Erlander, İngiltere'nin tavrını anlattıktan sonra 'nasıl olur da koca Türkiye 30 milyon nüfusu ve büyük bir ordusu varken üniversite öğrencilerini bu kadar az eğitim ve kötü silahlarla cepheye sürebilir' diye hayıflandı..."³⁰¹

Willy Lindh, Kıbrıs Türklerine niçin yardım ettiğini şu sözler ile ifade etmiştir:

³⁰⁰ Sabit, *Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı ...*, s. 32.

³⁰¹ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 230-231.

“Bana Türklere yardım edip edemeyeceğimi sordular. Erenköy’den diğer bölgelere silah yardımı yapmamı istediler. Ben de kabul ettim. Haziran 1964’te adaya geldim. Emrimde 40-50 kişilik bir kuvvet vardı. Barış Gücü savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmıyordu... 1000-2000 asker daha getirip savaşı durdurabilirlerdi. Ama getirmediler. Barış Gücü, Rum tarafından yanaydı.”³⁰²

1964 yılında bölgede 10.000 kişiye yakın Rum askeri vardı. Rumların çok ağır silahları, hatta tankları vardı. Erenköy’de 200-300 civarında köylü ve yaşları küçük 500 kadar öğrenci vardı. Elllerinde az sayıda hafif silah vardı. Onların hayatlarından endişe ettiğim için yardım ettim. Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 1964 aylarında Erenköy’den Lefke, Lefkoşa ve Gaziveren’e silah taşıdım. Rum askerlerine silah sevkiyatı yaptığım bilgisi verilmişti. 24 Eylül 1964 tarihinde olayın meydana çıkması Kıbrıs’taki görevim ve kariyerimin sonu oldu.”³⁰³

29 Mayıs 1964 tarihinde Kıbrıs Radyosu’nda saat 23:00’da verilen Rumca haberlerde, 14 Mayıs 1964 tarihinde Türkiye’den Lefkoşa havalimanına gelen, yanık tenli ve asker traşlı olmaları nedeniyle şüphe üzerine tutuklanan 15 gençten 9’u ve bilhassa bunların başı olan Mehmet Salih’in açıklamaları ve açıklamalar sonrası Rumların tepkileri yer almıştır:

“Biz Londra’da bulunuyorduk. Cebir karşısında Türkiye’ye geldik, orada el bombası, bazuka ve sair silahları öğrenmek konusunda Ankara’da eğitime tabi tutulduk. Ankara’daki Kıbrıs Büyükelçisi Mehmet Ertuğruloğlu ve Rauf R. Denктаş ile birkaç kez görüşürüldük, bize vazifemiz hakkında izahlarda ve nasihatlarda bulundular. Türk subayları gerekli eğitimi verdikten sonra Kıbrıs’a gitmemiz emredildi. Ben ve arkadaşlarım Kıbrıs’a gidip böyle bir işe girişmeyi arzu etmiyorduk. Cebir ve zor karşısında bunu yaptık.

Açıklamalar sonrası III. Makarios’un Dışişleri Bakanı Kiprianu ‘Türk Hükümeti’nin Kıbrıs meselesindeki hakiki rolü ortaya çıktı, bu deliller BM

³⁰² Willy Lindh, “Kıbrıs’ın İşveçli Kahramanı”, *Fox TV*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.youtube.com/watch?v=MrMJM1fmX1I>, 25 Ocak 2024.

³⁰³ Gürsel Karagözlü, “Yaptıklarından Asla Pişman Değilim”, *Havadis*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.havadiskibris.com/yaptiklarimdan-asla-pisman-degilim/>, 25 Ocak 2024.

Güvenlik Konseyi'ne iletilecektir, devletimizin Türkiye'de bulunan büyükelçisi Mehmet Ertuğruloğlu'nun olaylara karışması esef vericidir' demiştir."³⁰⁴

III. Makarios *"Bunlar Türkiye'de askeri eğitime tabi tutulan ve Kıbrıs'a gönderilen tedhişçilerdir. Kendilerini sorgulamaya alacağız"* diye açıklamada bulunmuştur. Rauf R. Denктаş, III. Makarios'un bu açıklamasını, *"III. Makarios dilediği an dilediği şekilde Türkleri kaçırabiliyor, tutuklayabiliyor, işkence altında sorgulamaya alabiliyor..."* şeklinde yorumlamıştır.³⁰⁵

Barış Gücü tarafından köy yollarının açık tutulması nedeniyle beş Türk köyü arasında bulunan Mosfili Köyü, Rumlar tarafından çok fazla silah, cephane ve personel ile takviye edilmiştir. Bu gelişmeler üzerine 18 Haziran 1964 tarihinde Lefkoşa'dan "Aka"ya Mosfili Köyü'nü ele geçirmesi için emir verilmiştir. Önceden yapılmış bir saldırı planı üzerinde çalışmadan, acele yapılan bir plan ile Mosfili Köyü'ne saldırı başlatılmış ve bir süre sonra köyün ilk evlerinde beyaz bayraklar sallanmaya başlamıştır. Bu saldırılar sırasında Mustafa Akdeniz dost ateşi³⁰⁶ sonucu şehit olmuştur. Mustafa Akdeniz'in şehit olması mücahitler üzerinde büyük bir moral çöküntüsü yaratmış, köyün nasıl teslim alınacağına dair bir planları olmayan mücahitler "Aka"nın emri ile kendi mevzilerine çekilmişlerdir.³⁰⁷

Oğuz M. Yorgancıoğlu Mosfili saldırı planını şöyle anlatmaktadır:

*"Komutan bize Mosfili'ye hücum emri verdi. Eliyle tepe üzerindeki Mosfili Köyü'nü gösterdikten sonra yere bir yuvarlak çizdi, burası Mosfili dedi. Sonra bir daire daha çizdi. Burası da bizim olduğumuz yer dedi. Bozdağ'daki manga ağır silahlar ile destek sağlayacak, biz saldıracağız. Tamam mı? Herkes tamam dedi. Ama hareket nasıl başlayacak, ilerleme nasıl olacak, herkes birbirini nasıl koruyacak, koordinasyon nasıl sağlanacak hiç konuşulmadı. Zaten bunları bilen de yoktu. Önce birkaç havan atıldı. Sonra A4 makinalı tüfek ile yaylım ateşi başladı."*³⁰⁸

³⁰⁴ BCA, Fon Kodu: 30.01.0.0, Yer Kodu: 72.454.3/8, (17 Ağustos 1964).

³⁰⁵ Denктаş, Rauf R. *Denктаş'ın Hatıraları (1964-1974 ...)*, s. 303.

³⁰⁶ Dost Ateşi: Bir askeri birliğin kendi kuvvetlerine veya müttefik kuvvetler üzerine açtığı ateş, "Dost Ateşi" *Askeri Terimler Sözlüğü*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.balistiktiv.com/sozluk.html>, 2 Şubat 2024.

³⁰⁷ Laptalı, *Erenköy Sürüngenini Özgürlüğün Bedeli...*, s. 128-129.

³⁰⁸ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 381.

Mosfilî Köyü saldırısına katılan üniversiteli mücahit Rüstem Köken kendilerini ateş ile desteklemesi gereken ağır silahların nasıl kullanıldığını şöyle anlatmaktadır:

“Geri döndükten sonra öğrendik ki, Türkiye’den yeni gelen arkadaşlar, ‘ben hiç havan kullanmadım ver biraz da ben atayım...’, bir diğeri ‘ben makinalı tüfek hiç kullanmadım, ver biraz da ben atayım...’ diyerek bizim üzerimizde deneme atışı yapıyorlarmış. Bölgede başıbozuk, disiplinsiz ve ne yapacağını bilmeyen bir kuvvet oluştu. İlk başlarda üniversite öğrencilerinin düşünmek için fazla zamanları yoktu. Ancak zaman geçtikçe bazı şeylerin yanlış olduğunu ve yönetimdeki eksiklikleri görebiliyorlardı.”³⁰⁹

Yeterli planlama yapılmadan gerçekleştirilen Mosfilî saldırısı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Komutanlık zafiyeti, haberleşme sıkıntıları, eğitim eksikliği, planlama eksikliği bu saldırı ile birlikte iyice ortaya çıkmış ve mücahitlerin bozulan moralleri ile birlikte “Aka”ya olan güvensizlik de artmıştır. Saldırı sonucu mücahitler Mosfilî Köyü’nü ele geçiremede de kendini emniyette hissetmeyen ve korkuya kapılan Mosfilî’liler köyü boşaltmaya karar vermişlerdir. Kıbrıslı Rum liderler, Erenköy’e yapılacak bir saldırıda Mosfilî Köyü’nün Türk mevzilerinin arkalarını tehdit edebilecek bir konumda olması nedeniyle elde tutulmasına özel önem vermişlerdir.³¹⁰ III. Makarios, 23 Haziran 1964 tarihinde Barış Gücü Komutanı General Gyani’ye, Türkiye’nin Erenköy bölgesine yapacağı gizli bir çıkarmayı önlemek için bölgeyi ablukaya alacağını söylemiştir. Barış Gücü Komutanı da İsveçli askerlere, bölgede devriye faaliyetlerinin artırılmasını, aksi takdirde İsveçlilerin Erenköy’den çekileceğini bildirmiştir.³¹¹ 26 Haziran 1964 tarihinde III. Makarios ile birlikte İçişleri Bakanı Yorgacis, Mosfilî köyüne gelmişlerdir. Köye her türlü silah, malzeme ve savaşçı takviyesinin yapılacağını söyleyerek halka moral vermişler ve köyün boşaltılmasını önlemişlerdir.³¹² Erenköy’ün üniversite öğrencisi mücahiti

³⁰⁹ Rüstem Köken, *64 Kuşağı Bir Kıbrıs’ının Anıları*, Ankara, Uzun Dijital Matbaa, 2024, s. 142.

³¹⁰ Sabit, *Kıbrıs’ta Erenköy Savaşı ...*, s. 31.

³¹¹ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlüğün Bedeli...*, s. 139.

³¹² Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964-Şubat 1966...*, s. 46.

Derviş Çobanoğlu, III. Makarios'un Mosfili Köyü'ne gelişini, "*Mosfili Köyü'ndeki Rumların moralini düzeltmek için köye bir Rum konvoyunun geleceği bildirilmişti. BM nezaretinde çok sayıda araçtan oluşan konvoy uzaktan görüldü, köye yaklaşıyordu... Aniden bir helikopter görüldü... Süzülerek Mosfili Köyü'ne indi. Helikopterden III. Makarios çıktı ve kilise önünde kurulan kürsüde konuşmaya başladı. 800 m uzakta silahımın menzili içindeydi. Onu vurmak için üst makamdan izin istedim ama olumsuz cevap geldiği için ateş etmedim...*" cümleleri ile anlatmıştır.³¹³

Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahiti Fadıl İncirli, Mustafa Akdeniz için yapılan töreni: "*Mustafa Akdeniz benim hayatımda gördüğüm ilk ölüydü... Bir şehidin nasıl gömüleceğini bilmiyorduk. Köylüler bize anlattılar... Meğer şehitler kefen giymez, elbiseleri ile olduğu gibi toprağa verilirmiş... Yedi kişilik bir manga idik. Barış Gücü'nün İsveçli subayı silahlarımızı nasıl tutacağımızı, nasıl saygı durumunda bulunacağımızı bize öğreterek yardımcı oldu... Ona sade bir tören yaparak Bozdağ'ın tam girişine gömdük...*" cümleleri ile nakletmiştir.³¹⁴

Kıbrıs'ta bunlar yaşanırken 22-23 Haziran 1964 tarihinde ABD'de Başbakan İsmet İnönü ve ABD Başkanı Johnson arasında beklenen toplantı gerçekleştirilmiş ve toplantı sonrasında "*Kıbrıs'ta anlaşmazlığın barışçı yollardan çözümlenmesinin esas alınmasının gerektiği*" açıklanmıştır.³¹⁵

27 Haziran 1964 tarihinde üç Türk hücumbotu altıncı grup mücahitler ile birlikte silah ve cephanelerini Erenköy'e getirmiştir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Hüseyin (Mahmut) Diner	1940 yılında İskele'de doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4. Sınıf öğrencisi.
2.	Bekir Muzaffer	1944 yılında Baf'ta doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
3.	Mahir (Cemil) Çalay	Üniversite öğrencisi.
4.	Kemal Çelik	1944 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
5.	Günay Caymaz	1943 yılında Leymosun'da doğmuştur. GÜ Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
6.	İlter Berberoğlu	1944 yılında Mağusa'da doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi

³¹³ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 310.

³¹⁴ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 297.

³¹⁵ Uçarol, *Siyasi Tarih...*, s. 606.

7.	Mehmet S. Kadir	1943 yılında Lapatos/Mağusa'da doğmuştur. AÜ. Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi
8.	Nefel Mustafa	İşçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
9.	Hüdaverdi (Osman) Beton	1945 yılında Köfünye/İskele'de doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
10.	Necmi (Hasan) Belge	1946 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
11.	Hüseyin A. Erer	İskelede doğmuştur. Memur.
12.	Öztan (Vasfi) Tuğrun	1944 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisi.
13.	Arif (Atilla) Yalçın	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
14.	Soysal R. Şener	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
15.	Adil Alkan	1944 yılında Girne'de doğmuştur. GÜ Eğitim Enstitüsü 2. sınıf öğrencisi.
16.	Ahmet Hasan Hüseyin	1944 yılında Mora/Lefkoşa'da doğmuştur. GÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
17.	Yusuf Mustafa	Makinist. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Yeşilirmak'ta (Sunar) görevlendirilmiştir.
18.	Salih Sadık Ulusoy	1944 yılında Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
19.	Beyzade M. Ali	1944 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
20.	Erbay (Mustafa) Raman	1944 yılında Gönyeli/Lefkoşa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
21.	Özey Hüseyin	1941 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Elektrik Mühendisi.
22.	İsmail Osman	1944 yılında Konetra/Mağusa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 3. sınıf öğrencisi.
23.	Halil Efe	1940 yılında Orgoroz/Mağusa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
24.	Recep Üçyiğit	1940 yılında Amarget/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
25.	Mustafa Ali	1940 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
26.	Hasan Ömer	1942 yılında Melüşa/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
27.	Erol Ali Rıza	1943 yılında Vretça/Baf'ta doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
28.	Gürel (Süleyman) Özgürel	1943 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 3. sınıf öğrencisi.

29.	Türel (Süleyman) Türmen	1945 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
30.	Atıl Öcsu	1942 yılında İstanbul'da doğmuştur. Memur.
31.	Süphi Kenan	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. Yıldız Teknik Okulu 1. Sınıf öğrencisi.
32.	Özalp Hilmi	Lefkoşa'da doğmuştur. Telsiz teknisyeni.
33.	Mustafa Osman	1942 yılında Leymosun'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
34.	Mehmet Cuma	1944 yılında Dereboyu/Baf'ta doğmuştur. ODTÜ İnşaat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
35.	Hasan D. Sütçüoğlu	Küçükkaymaklı/Lefkoşa'da doğmuştur. Berber.
36.	İbrahim Davulcu	Kalavaç/Lefkoşa'da doğmuştur. Memur.
37.	Mahmut Bayram	1943 yılında Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
38.	Mustafa Derviş	Aşçı. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
39.	Özkan Hasan	1940 yılında Meluşa/İskele'de doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
40.	Özay Mehmet	1944 yılında Baf'ta doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
41.	Halil Hasan	Üniversite öğrencisi.
42.	Ahmet Halil	1944 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 3. sınıf öğrencisi
43.	Refet H. Bıyık	1943 yılında Leymosun'da doğmuştur. Kunduracı. İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Lefkoşa'da (Konya) görevlendirilmiştir.
44.	Süleyman Akıncıoğlu	1944 yılında Mağusa'da doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
45.	Mustafa Akova	1943 yılında Lapatos/Mağusa'da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
46.	Ali Hasan	Üniversite öğrencisi.
47.	Bayram İzzet Güçlü	1941 yılında Baf'ın Tabanlı Köyü'nde doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
48.	Altan Ateş	Üniversite öğrencisi.
49.	Hüseyin M. Emin	İskele'de doğmuştur. Memur.
50.	Fevzi Osman	1944 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. Marangoz. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
51.	İsmet Hüseyin	İşçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
52.	Osman R. Saydam	İşçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
53.	Yılmaz Derviş	1944 yılında Girne'de doğmuştur. ODTÜ Fizik Bölümü öğrencisi.
54.	Mehmet M. Tahir	1944 yılında Mora/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
55.	Özkul Koray	Üniversite öğrencisi.
56.	Aytekin M. Besim	1943 yılında Poli'de doğmuştur. Tıp Fakültesi öğrencisi.

57.	Hasan Mustafa	1944 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
58.	Necdet Soytürk	1944 yılında Fenike/Baf'ta doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Yüksek Jeoloji Bölümü öğrencisi.
59.	Ferhat Hakkı	1943 yılında Karaağaç/Baf'ta doğmuştur. Lokanta Şefi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
60.	Mehmet Kamil	1944 yılında Mağusa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 3. sınıf öğrencisi.
61.	Ahmet G. Sait	1944 yılında Ovgoroz/Mağusa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
62.	Mehmet Ali Rıza	1940 yılında Amarget/Baf'ta doğmuştur. AÜ Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
63.	Ahmet Altan Kamil	1944 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. 22 Temmuz 1964 tarihinde şehit olmuştur.
64.	Mehmet Ayder	1945 yılında Girne'de doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi.
65.	Ahmet Çobanoğlu	1943 yılında Vretça/Baf'ta doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
66.	Burhan Mustafa	1943 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. İşçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
67.	Altan E. Remzi	1944 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. Garson. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
68.	İsmail Mustafa	1942 yılında İstanbul'da doğmuştur. Memur.
69.	Muammer Yağcıoğlu	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Edebiyat Bölümü öğrencisi.
70.	Edip Soytürk	Binbaşı. ("Aka" hakkındaki şikayetleri incelemek için görevlendirilmiştir. 19 Temmuz 1964'te Türkiye'ye dönmüştür.
71.	Güngör Mehmet	1942 yılında Piskobu/Leymosun'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
72.	Hilmi Raif	1944 yılında Evretu/Baf'ta doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.

TABLO VII: Erenköy'e 27 Haziran 1964 tarihinde altıncı grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi³¹⁶

Altıncı grup; 51 Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 8 kişi Türkiye'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit, 2 kişi İngiltere'den gönüllü

³¹⁶ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 436-438; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 783-784; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 474.

gelen üniversite öğrencisi mücahit, 10 kişi İngiltere’den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit ve Binbaşı Edip Soytürk olmak üzere 72 kişiden oluşturulmuştur. Binbaşı Edip Soytürk mücahitlerin “Aka” hakkındaki şikayetlerini inceleyerek bir rapor hazırlaması için TMT karargahı tarafından görevlendirilmiştir. Yarbay Sadi Eninaç, Binbaşı Edip Soytürk’ün görevinden habersizdir. Türk hücumbotları sıra ile koya yaklaşarak yüklerini boşaltmış, sonra açığa giderek diğer botların güvenliğini sağlamıştır. Bütün bunları BM gözetlemiş ve Rumlara bildirmiştir.³¹⁷

28 Haziran 1964 tarihinde dört Türk hücumbotu yedinci grup mücahitler ile birlikte silah ve cepanelerini Erenköy’e getirmiştir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Ahmet Hasan	1944 yılında Konedra/Mağusa’da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
2.	Vedat (Azmi) Özünlü	1941 yılında Gazi Köy’de doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
3.	Salih Kara	1946 yılında Melüşa/İskele’de doğmuştur. İTÜ 1. sınıf öğrencisi.
4.	Güngör Mehmet	1944 yılında Konedra/Mağusa’da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
5.	Ahmet İbrahim	Üniversite öğrencisi.
6.	Mehmet Ali Ahmet	1945 yılında Küçükaymaklı/Lefkoşa’da doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
7.	Mehmet Doğu	1944 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
8.	İsmail Mehmet Türker	1943 yılında Fasula/Leymosun’da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
9.	Hasan Alkan	1942 yılında Kuruova/Mağusa’da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
10.	Raif İsmail	Üniversite öğrencisi.
11.	Mustafa Tözen	Üniversite öğrencisi.
12.	Hakan Yurdakul	1944 yılında Lefke/Lefkoşa’da doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
13.	Erdal (Orhan) Onurhan	1945 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. İngiltere’den gönüllü gelmiştir.
14.	Salih Halil	1942 yılında Artemi/Mağusa’da doğmuştur. İÜ Çapa Eğitim Enstitüsü 1. sınıf öğrencisi.
15.	Öztürk Yılmaz	1942 yılında Dohmi/Leymosun’da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.

³¹⁷ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 391.

16.	Arslan Hüseyin	1943 yılında Aynikola/Baf'ta doğmuştur. İÜ Edebiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
17.	Gültekin Mustafa	1945 yılında Lefkonuk/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu 1. sınıf öğrencisi.
18.	Emir Ali Ahmet	1942 yılında Mağusa'da doğmuştur. İÜ Çapa Eğitim Enstitüsü 1. sınıf öğrencisi.
19.	Alper A. Hilmi	1943 yılında Mennoya/İskele'de doğmuştur. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu 2. sınıf öğrencisi.
20.	Halil Enver	1942 yılında Pendakomo/Leymosun'da doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
21.	Şinasi İbrahim	1943 yılında Paramal/Leymosun'da doğmuştur. İÜ Edebiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
22.	Ahmet Kaya Kemal	1943 yılında Mağusa'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
23.	Metin Çatan	1938 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gazeteci. Erenköy sonrası Londra'da gazetecilik eğitimini tamamlamıştır.
24.	Mustafa Özgür	1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencisi.
25.	Hasan Cavit	1941 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
26.	Erdal Ahmet	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
27.	Gökmen Daniş	1942 yılında Flasu/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
28.	Erdal Camgöz	1945 yılında Malya/Leymosun'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye İktisat Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
29.	Sayran Muhittin	1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Devlet Konsevatuarı 1. sınıf öğrencisi.
30.	Hasan (Özdemir) Ramadan	Döşemeci. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
31.	Mustafa D. Ertuğrul	1942 yılında Konedra/Mağusa'da doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
32.	Ertuğrul (Mehmet) Hasipoğlu	1941 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.
33.	Fevait Ali	1944 yılında Limasol'da doğmuştur. İÜ Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi. 8 Ağustos 1964 tarihinde şehit olmuştur.
34.	Hüseyin Angolemlı	1944 yılında Taşpınar'da (Angolem) doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
35.	Ali H. Onar	1938 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
36.	Hilmi Hasan	1945 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.

37.	Mehmet Ali Hacısevki	1945 yılında Malya/Leymosun'da doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
38.	Selçuk Osman	Lokanta şefi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
39.	Ali Toker	1943 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
40.	İbrahim Niyazi	1942 yılında İstavrokono/Baf'ta doğmuştur. İÜ Edebiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
41.	Hüseyin Gazi	1942 yılında Vuda/İskele'de doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.
42.	Mehmet Mustafa	Üniversite öğrencisi.
43.	Ali Bey (Ahmet) Çatankaya	1943 yılında Klavya/İskele'de doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
44.	Ali (İbrahim) Küçüker	1944 yılında Alaniçi/Larnaka'da doğmuştur. İÜ Çağ Eğitim Enstitüsü 2. sınıf öğrencisi.
45.	Ersoy Niyazi	1943 yılında Vuda/İskele'de doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
46.	İsfendiyar Kanatlı	1942 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi öğrencisi.
47.	Mehmet Albayrak	1945 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
48.	Sonay İsmail Beyzade	1946 yılında Yeroşibu/Baf'ta doğmuştur. İÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi. 26 Eylül 1965 tarihinde şehit olmuştur.
49.	Özker (Halil) Uzuner	1943 yılında İskele'de doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
50.	Özdil Kazım Nami	1943 yılında Değirmenlik/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. 1 Ekim 1965 tarihinde şehit olmuştur.
51.	Yıldıray Ahmet	1943 yılında Geçitkale(Köfünye)-Larnaka'da doğmuştur. İÜ İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
52.	Doğay Remzi	1942 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
53.	Adil Kazım Nami	1944 yılında Aşağı Pirgo/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
54.	Hasan M. Karşılı	1944 yılında Melüsa/İskele'de doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
55.	Erbay Arman	1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.
56.	Halil İbrahim Şevket	1942 yılında Kırıkkale'de doğmuştur. İÜ Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
57.	Aytekın Çolakoğlu	1945 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
58.	Mehmet Ayder	1945 yılında Gine'de doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencisi.

59.	Süleyman Osman	1940 yılında Balıktire/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Orman Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
60.	İbrahim Ali Esat	1945 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İTÜ 1. sınıf öğrencisi.
61.	Engin Ertuğrul	1945 yılında Konedra/Mağusa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
62.	Mehmet Celyalı	1940 yılında Celya/İskele'de doğmuştur. İÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 4. sınıf öğrencisi.
63.	İbrahim Hüseyin	1944 yılında Aksu/Larnaka'da doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
64.	Doğan Yıldırım	1946 yılında Meluşa/İskele'de doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
65.	Raif Osman Sucuoğlu	1943 yılında Balıktire/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
66.	Kaya H. (Cemal) Yaşar	Tornacı. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
67.	Kadir Caner	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
68.	Sami Taşarkan	1943 yılında Mağusa'da doğmuştur. İÜ İktisat Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
69.	Kadri Taşarkan	1941 yılında Galatya'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
70.	Alpay (Derviş) Alpman	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
71.	Niyazi Özdemir	1945 yılında İskele'de doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
72.	Mehmet D. Ahmet	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 4. sınıf öğrencisi.
73.	Mehmet Kömüksu	1941 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. İÜ Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
74.	Özay Mehmet	1945 yılında İskele'de doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
75.	Erdem Mehmet	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
76.	Şafak Suphi	1945 yılında Mağusa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
77.	Üsteğmen Ali Fikret Atun	1934 yılında Mağusa'da doğmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Kıbrıs asıllı üsteğmen. (Kod adı "Cenk")

TABLO VIII: Erenköy'e 28 Haziran 1964 tarihinde yedinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi³¹⁸

Yedinci grup; 71 kişi Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 1 kişi Türkiye'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit, 1 kişi İngiltere'den gönüllü

³¹⁸ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 438-440; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 784-786; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 474-475.

gelen üniversite öğrencisi, 3 kişi İngiltere’den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Kıbrıs asıllı Üsteğmen Ali Fikret Atun olmak üzere 77 kişiden oluşturulmuştur. Grup içerisinde İÜ öğrencileri çoğunluktadır. Özellikle Tıp Fakültesi öğrencilerinin fazla olması dikkat çekicidir.

Yedinci grupta gelen Yıldırım Ahmet kendisi ile 19 Nisan 2024’te İstanbul’da yaptığımız görüşmede Zir Köyü ve Erenköy’deki izlenimlerini aşağıdaki cümlelerle aktarmıştır:

“Zir Köyü’nde askerler bizimle çok ilgilendiler ve bize çok iyi eğitim veridiler. Burada gördüklerim sonucunda Erenköy’de de iyi bir organizasyon olacağını düşünmüştüm. Fakat Erenköy’e çıktığımızda tam bir sahipsizlik ve düzensizlik vardı. Hatta doğru düzgün yemek bile yiyemiyorduk. Herkes bir an önce ön cephelere gidip savaşmak istiyordu. Birçok arkadaşım kimse görevlendirmeden kendi kararları ile ön cephelere gitti. Ben Erenköy’e geldikten uzun bir süre sonra komutan “Aka” yı gördüm.”³¹⁹

Türk savaş gemilerinin gizlenmeye ihtiyaç duymadan Erenköy’e sık sık gelmeleri üzerine Rumlar, Türkleri suçüstü yakalamak ve bunu dünyaya duyurmaya karar vermişlerdir. Bu amaçla zengin Yunan armatörler Anastasios Levendis ve Bodamyanın birer hücumbotu satın alarak Rumlara teslim etmiştir.³²⁰

30 Haziran 1964 tarihinde dört Türk hücumbotu sekizinci grup mücahitleri silah ve cephaneleri ile birlikte Erenköy’e getirmiştir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Hüseyin Altaylı	1936 yılında Kasaba/Baf’ta doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencisi
2.	Yalçın H. Hüseyin	Üniversite öğrencisi.
3.	Mehmet Eray Mazhar	1942 yılında Çatoz/Mağusa’da doğmuştur. İÜ Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. 7 Ağustos 1964 tarihinde şehit olmuştur.
4.	Hasan Yusuf Arseven	1944 yılında Mağusa’da doğmuştur. Üniversite öğrencisi. 7 Ağustos 1964 tarihinde şehit olmuştur.
5.	Erol Salih	1945 yılında Lemba/Baf’ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.

³¹⁹ Yıldırım Ahmet ile Yapılan Görüşme, İstanbul, 19 Nisan 2024.

³²⁰ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 392.

6.	Altay Havanik	1943 yılında Limasol'da doğmuştur. Veteriner Hekim. 7 Ağustos 1964 tarihinde şehit olmuştur.
7.	Lemi Başaran	1941 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
8.	Metin K. Atakan	1939 yılında Kasab/Baf'ta doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
9.	Güneş Menteş	1945 yılında Arıdez/Baf'ta doğmuştur. İÜ Güzel Sanatlar Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
10.	Tonguz Ayman	1943 yılında Mağusa'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
11.	İbrahim Cumali	1939 yılında İskele'de doğmuştur. Yıldız Teknik Okulu 3. sınıf öğrencisi.
12.	İsmet Salih	1942 yılında Vretça/Baf'ta doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
13.	Salih Özkurt	1944 yılında Baf'ın Lemba Köyü'nde doğmuştur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 2. sınıf öğrencisi.
14.	Kenan Salih	1945 yılında Vretça/Baf'ta doğmuştur. İÜ Dış Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
15.	Hasan (Kani) Bozer	1944 yılında Aydın/Baf'ta doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
16.	Salih Mehmet Şaban	1945 yılında Pergama/İskele'de doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
17.	Önol Atalay	1943 yılında Mağusa'da doğmuştur. İTÜ Mimarlık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
18.	Fevzi Çakmak	1940 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.
19.	Erden Raşit	1946 yılında Küçükkaymaklı/Lefkoşa'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi
20.	Yüksel Paralik	1944 yılında Küçükkaymaklı/Lefkoşa'da doğmuştur. İ.Ü. İktisat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
21.	Akay Fadıl	1943 yılında Temroz/Girne'de doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
22.	İsmail Sözer	1943 yılında Konedra/Mağusa'da doğmuştur. İÜ Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
23.	Osman Nuri Dinçer	1941 yılında Girne'de doğmuştur. AÜ Devlet Konsevatuarı 2. sınıf öğrencisi.
24.	Alpay Durduran	1942 yılında Beşparmak Dağları Arıdamı Köyü'nde doğmuştur. İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi.
25.	Enver Osman	1944 yılında Civiya/Leymosun'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
26.	Ünal Salih	1944 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
27.	Taner Mustafa	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.

28.	Özkan Hasan	1944 yılında Çamlıköy/Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
29.	Aktan Havanik	1943 yılında Çatoz/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ 2. sınıf öğrencisi.
30.	Ali İrfan	1946 yılında Mağusa'da doğmuştur. AÜ Devlet Konservatuarı 1. sınıf öğrencisi.
31.	Ahmet Mustafa	1944 yılında Yeniceköy/Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
32.	Saydam (A. Emin) Eminağa	1942 yılında Girne'de doğmuştur. İTÜ Makine Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
33.	Özkan Kemal	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
34.	Ferdi Tayfun	1939 yılında Arodez/Baf'ta doğmuştur. İTÜ 3. sınıf öğrencisi.
35.	Halit R. Dimililer	1942 yılında Ayvarvara/Baf'ta doğmuştur. İTÜ 3. sınıf öğrencisi.
36.	Erdil Ratip	1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İTÜ 4. sınıf öğrencisi.
37.	Kemal Ahmet	1944 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
38.	Cemal Ercihan	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
39.	Esat (Sait) Tunçkanat	1942 yılında Sandallar/Mağusa'da doğmuştur. İTÜ 4. sınıf öğrencisi.
40.	Hasan Murat	1944 yılında Mağusa'da doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi.

TABLO IX: Erenköy'e 30 Haziran 1964 tarihinde sekizinci grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi³²¹

Sekizinci grup; 39 kişi Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 1 kişi Türkiye'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit olmak üzere 40 kişiden oluşturulmuştur. Bu grupta ağırlıklı olarak İÜ ve İTÜ öğrencileri yer almıştır. Türk hücumbotları yüklerini Erenköy koyuna boşaltırken açıkta emniyet için bekleyen hücumbotlardan birisi ışıkları kapalı olarak hızla üzerlerine yaklaşan bir Rum hücumbotu tespit etmiştir. Rum hücumbotunun saldırgan manevralara devam etmesi nedeniyle Türk hücumbotu ateş açmış, isabet alarak direği kırılan Rum hücumbotu kaçmıştır. Yaşanan bu olay, Mansura'daki durumu görüşmek üzere Rum Bakanlar Kurulu toplantısında olan III. Makarios'a derhal bildirilmiştir. Şiddetli

³²¹ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 440-441; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 786; Laptalı, *Erenköy Sürüngenini Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 475.

tartışmalar sonucunda Rum Bakanlar Kurulu Grivas'ın teklifi üzere aşağıdaki kararı almıştır:

*“Dillirga bölgesindeki Türk asiler hükümeti yıkmak için isyan hareketine hazırlanmaktadırlar. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Danışma Kurulu bu bölgedeki Türk isyanının silah gücü ile sindirilmesine ve bölgenin hükümet hakimiyetine alınmasına karar vermiştir.”*³²²

Kıbrıs'ta bunlar yaşanırken bir taraftan da diplomatik girişimler devam etmektedir. Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla, ABD eski Dışişleri Bakanı D. Acheson'nun koordinesinde 9 Temmuz 1964'te Türkiye, Yunanistan ve İngiltere temsilcilerinin katılımı ile Cenevre'de görüşmelere başlanmıştır. Acheson Planı'na göre, Türkiye'ye Karpas Yarımadası'nda egemen bir bölge verilmesi, Kıbrıs Türklerinin topluca bulunduğu iki veya üç yerde özerk Türk yönetiminin kurulması ve antlaşmaları korumak üzere uluslararası bir komisyonun atanması planlanmıştır. Fakat Acheson'nun girişimlerinden bir sonuç alınamamıştır.³²³

“Aka” hakkındaki şikayetleri incelemek için Erenköy'e gelen Binbaşı Edip Soytürk; köylüler, mücahitler, karargah personeli, bölük komutanları ile görüşmüş, mevzileri gezmiş, mücahitlerin beslenme ve yaşam şartlarını incelemesi sonunda mevcut durumun iyi olmadığını tespit etmiştir.³²⁴

Yaşanan olaylar sonucunda gerek köylü mücahitler gerekse üniversite öğrencisi mücahitler arasında “Aka”ya karşı oluşan güvensizlik sonucunda tepkilerin artması üzerine, 16 Temmuz 1964'te 55 üniversite öğrencisi mücahit imzalı bir muhtıra hazırlanmıştır. Muhtırada özet olarak Yarbay Sadi Eninaç'ın emirlerine uymayacaklarını, Binbaşı Edip Soytürk'ün emirlerine uymaya karar verdiklerini ifade etmişlerdir.³²⁵

Muhtıra sonrası Jandarma Yarbay Sadi Eninaç'ın Erenköy'den ayrılışını Kamil Nuri Özerk, “Akşam üstü karargah binası çevresinde gerekli önlemi aldık. Ben (Kamil Nuri Özerk), Ahmet Teralı, Teoman Salahi, Tolga Kaan... komutanın odasına girdik. Gitmesi için kendisini ikna etmeye çalıştık. Yaptığımızın bir askeri

³²² Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 393-394.

³²³ Uçarol, *Siyasi Tarih...*, s. 606.

³²⁴ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 394.

³²⁵ “Sıcak Yaz 1964 Erenköy”, *Kıbrıs Net Haber*, 27 Ağustos 2019, (Çevirimiçi) <https://www.kibrisnethaber.com/kibris/sicak-yaz-1964-erenkoy-h34588.html>, 23 Ocak 2024.

isyan olduğunu söyledi. Israrımız sonrasında gitmeye razı oldu... Ertesi sabah bereketçilerin sandalı ile Yarbay Sadi ve yardımcısı Binbaşı Edip Erenköy'den ayrıldı." şeklinde aktarmıştır.³²⁶ Daha sonra Yarbay Sadi Eninaç'ın muhtıra sonrası yaşananları Ankara ve Lefkoşa'da bulunan Bayraktar'a bildirdiği, verilen talimat doğrultusunda üniversite öğrencilerinin talebi ile Erenköy'den ayrıldığı açıklanmıştır.³²⁷

Jandarma Yarbay Sadi Eninaç'ın eşi Muaazzez Eninaç eşinin Kıbrıs'a gidişine ve dönüşüne dair aşağıdaki bilgileri vermiştir:

"Eşim jandarma Genel Komutanlığı'na bağlıydı. Kıbrıs asıllı olması, çok güzel Rumca ve İngilizce bilmesi ve Almanya'da gerilla eğitimi alması nedeniyle gönüllü olarak Kıbrıs'ta görevlendirildiğini sanıyordum.

Bir gün bana çok gizli bir söz söyleyeceğini ve bunu kimseyle paylaşmamamı söyledi. Ben de kendisine güvence verdim.

'Ben uçakla Kıbrıs'a gidiyorum ama kimse bilmeyecek' dedi.

Daha sonra kendisinden ne telefon ne de mektupla haber aldım. Ancak Kıbrıs'a gidip gelen bir kaptan vardı. Arada sırada bize uğrar, Sadi Yarbay'ın iyi olduğunu söylerdi.

Derken bir gün güneşten kapkara olmuş şekilde çıkıp geldi. Yarbay Sadi'nin aklı hep Erenköy'de kaldı. Hep çocukları düşünürdü ve bize onlarla ilgili anılar anlatırdı.

Hiç unutmam bir gün cephede dolaşırken çocukların kaldığı yerden bir müzik geliyormuş, Radyoda Yıldırım Gürses'in şarkısı...,

'Elveda gençliğim, ey hatıralar

Elveda mes'ut günlerim, ümit dolu sayfalar

Yine mevsimler dönecek, yine yapraklar düşecek

Giden gençliğim geri dönmeyecek...!'

'Hayrola Akdeniz, ne yapıyorsun?' demiş. O da 'Nişanlımı düşünüyorum komutanım, onu bir daha göremeyeceğim' demiş. O çocuk

³²⁶ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları) ...*, s. 300.

³²⁷ "Sıcak Yaz 1964 Erenköy", *Kıbrıs Net Haber*, 27 Ağustos 2019, (Çevirimiçi) <https://www.kibrisnethaber.com/kibris/sicak-yaz-1964-erenkoy-h34588.html>, 23 Ocak 2024.

ertesesi sabah çıkan çatışmada şehit olmuş. Bu şarkıyı radyoda her duyduğunda etkilenir, Mustafa Akdeniz'i düşünürdü...”³²⁸

Jandarma Yarbay Sadi Eninanç'ın ayrılması sonrasında komutayı Üsteğmen Ali Fikret Atun (Kod adı “Cenk”) üstlenmiştir. Erenköy’de kapsamlı ve etkili bir savunma sistemi oluşturabilmek için en az bir komutan ve emrinde dört subaya ihtiyaç duyulmuş, fakat bu sayıya hiçbir zaman ulaşılammıştır. Ağustos 1964’e kadar her manga kendi başına buyruk hareket etmiş, rast gele atışlar ve disiplinsiz davranışlar devam etmiştir. Bu zamana kadar üniversite öğrencileri bir türlü askeri düzene sokulamamıştır. Çoğunlukla gündüz nöbetleri köylü mücahitler, gece nöbetleri ise üniversite öğrencisi mücahitler tarafından tutulmuştur. Mangaları hiçbir zaman tam personeli ile mevzilerde tutmak mümkün olmamış, geniş alanlar az personel ile savunulmak zorunda kalınmıştır. Askeri disiplinin tesis edilememiş olması da zayıfları artırmıştır. 21 Temmuz 1964 tarihinde iki üniversiteli mücahit Mansura-Bozdağ yolunda gösterişli bir paket bulmuşlardır. Paketi kışlarına götürüp açınca paket içerisindeki bubi tuzağı patlamış, Salahi Ahmet ve Süleyman Uluçamgil şehit olmuşlardır. 22 Temmuz 1964 tarihinde de üniversite öğrencisi mücahit Ahmet Altan Kamil, Mansura Köyü’nün su deposu mevkiinde düşman sanılarak yanlışlıkla mücahitler tarafından vurulmuştur. Arka arkaya gelen bu olaylar üniversiteli öğrenci mücahitler için Erenköy hayatını daha da çekilmez hale getirmiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 25 Temmuz 1964 gecesi “Cenk”in komutasında üniversite öğrencisi ve köylü mücahitler Ballura tepelerinde Rum mevzilerine bir baskın gerçekleştirmişlerdir. Zaiyat vermeden çekilen mücahitlerin saldırısı sonrasında Rumlar ciddi zaiyat vermişlerdir. Rumlarda şaşkınlık yaratan bu baskın mücahitlerin morallerini yükseltmiş, ama bölgedeki tansiyonu da biraz daha artırmıştır.³²⁹

Rumların Erenköy’e saldırı hazırlığında olduğunu Türkler ilk kez Barış Gücü’nden öğrenmişlerdir. Barış Gücü’nden Binbaşı Danielson BM’nin Pirgo Köyü’ndeki kampında Türk temsilcisine, 1 Ağustos 1964’te 18:45-21:00 saatleri arasında Rumların Erenköy bölgesine 650 kişilik bir kuvvet kaydardıklarını, Türklerle saldırıda bulunulabileceğini, Rumların bölgeyi tanımları ve silahlarını uygun

³²⁸ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)ı...*, s. 304-305.

³²⁹ Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964-Şubat 1966)ı...*, s. 49-52.

mevziye yerleřtirmeleri için zamana ihtiya olacađı, bir hafta sonra saldırıya geebileceklerini bildirilmiřtir.³³⁰

2.8. Albay Rıza Vuruřkan'ın Erenky Komutanlıđı'nı stlenmesi

1 Ađustos 1964 tarihinde drt Trk hcumbotu dokuzuncu grup mcahitleri silah ve cephaneleri ile birlikte Erenky'e getirmiřtir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AIKLAMALAR
1.	Ali Rıza Vuruřkan	1912 yılında dođmuřtur. Albay. Erenky Sancaktarı. (Kod adı "Akıncı")
2.	Ođuz Niyazi	1946 yılında Lefkořa'da dođmuřtur. A 2. sınıf đrencisi.
3.	Aziz Azmi	1941 yılında Marona/Baf'ta dođmuřtur. A Fen Fakltesi 2. sınıf đrencisi.
4.	K. Aykut ulluođlu	1944 yılında İskele'de dođmuřtur. G Erkek Teknik đretmen Okulu 4. sınıf đrencisi.
5.	İzzet Recep	1941 yılında Palemitya/Leymosun'da dođmuřtur. A Dil ve Tarih-Cođrafya Fakltesi 3. sınıf đrencisi.
6.	Erdođan Kaymakamođlu	1939 yılında Galatya/Mađusa'da dođmuřtur. Ziraat Mhendisi.
7.	Yksel Salih	niversite đrencisi.
8.	Salih Oral	1942 yılında Leymosun'da dođmuřtur. G Eđitim Enstits Resim İř đretmenliđi Blm 1. sınıf đrencisi.
9.	Ahmet Kerem Grkan	1942 yılında Mandirga/Baf'ta dođmuřtur. A Fen Fakltesi 1. sınıf đrencisi.
10.	Bahaettin nveren	1941 yılında Susuz/Baf'ta dođmuřtur. A Fen Fakltesi 4. sınıf đrencisi.
11.	İbrahim Salih	1944 yılında Kasaba/Baf'ta dođmuřtur. A İlahiyat Fakltesi 2. sınıf đrencisi.
12.	Mehmet Cengiz	1944 yılında Muttayaga/Leymosun'da dođmuřtur. A İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf đrencisi
13.	Hasan Galip	1943 yılında Yenađra/Mađusa'da dođmuřtur. ODT Kimya Mhendisliđi Blm 2. sınıf đrencisi.
14.	Veli Hulusi Yurdakul	1943 yılında Kasaba/Baf'ta dođmuřtur. A İlahiyat Fakltesi 2. sınıf đrencisi.
15.	řakir (Mustafa) Muhtarođlu	1943 yılında Ađırdađ/Girne'de dođmuřtur. A Dil ve Tarih-Cođrafya Fakltesi 2. sınıf đrencisi..

³³⁰ Sabit, *Kıbrıs'ta Erenky Savařı...*, s. 39.

16.	Hüseyin Erel	1944 yılında Gönyeli/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
17.	Alkan Şefik	1944 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
18.	Seylan Enver	1943 yılında Hırsofu/Baf'ta doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi
19.	Behçet (Hüseyin) Gürçağ	1937 yılında Kserovuno/Lefkoşa'da doğmuştur. İngilizce öğretmeni.
20.	İbrahim Erkan Manavoğlu	1946 yılında Leymosun'da doğmuştur. ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
21.	Ayfer (Sait) Erkmen	1945 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
22.	Erten Necat	1945 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
23.	Taner(Tevfik) Ataer	1944 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
24.	Yalçın Çorba	1945 yılında Konetra/Mağusa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 1. sınıf öğrencisi
25.	Ahmet Kemal	1943 yılında Mağusa'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
26.	Ertan A. Beşir	1941 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
27.	Yılmaz Hakkı	1944 yılında Leymosun'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
28.	Tansel Başaran	1945 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
29.	Atilla Tefvik	Üniversite öğrencisi.
30.	Mustafa Mehmet Bakkaloğlu	1943 yılında Galatya/Mağusa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
31.	Ersel Mustafa	1945 yılında Köfünye/İskele'de doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
32.	Erbay (Mustafa) Raman	1945 yılında Cıvısil/İskele'de doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.
33.	Ahmet Eker	1943 yılında Pergama/İskele'de doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
34.	Erol Tefvik	1941 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
35.	Arif Tarcan	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İşçi. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
36.	Hasan R. Sevgen	1943 yılında Yeniceköy/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi.

37.	Mehmet Mustafa	1943 yılında Evdim/Leymosun'da doğmuştur. GÜ Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisi. 8 Ağustos 1964 tarihinde şehit olmuştur.
38.	Özel Ali	1943 yılında Pergama/İskele'de doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. sınıf öğrencisi. 9 Ağustos 1964 tarihinde şehit olmuştur.
39.	Vedat Halil	1935 yılında Temros/Girne'de doğmuştur. Polis memuru.
40.	Akın B. Tevfik	1943 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
41.	Aktan K. İmamzade	1941 yılında Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
42.	Hüseyin Raif Çağdan	1944 yılında İskele'de doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
43.	Mustafa Şevket	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ 2. sınıf öğrencisi
44.	Mehmet Ziya Berkmen	1945 yılında Leymosun'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
45.	Hüseyin Şaban	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
46.	Derviş Oral	1943 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Tıp Fakültesi öğrencisi.
47.	Hüseyin Celal	1944 yılında Pile'de doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi.
48.	Mustafa Ragıp	1939 yılında İskele'de doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
49.	Ergün Süleyman	Üniversite öğrencisi.
50.	Hüenalp Ali Sabit	1945 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ Elektrik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.
51.	Salahi Hasan	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 1. sınıf öğrencisi.
52.	Erbil Ahmet Akbil	1943 yılında Gönyeli/Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ 1. sınıf öğrencisi.
53.	Hüseyin Cemal	1946 yılında Matyat/Lefkoşa'da doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 1. sınıf öğrencisi.
54.	Mustafa Arıkan	1942 yılında Yeniceköy/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
55.	Hilmi Güvenç	1945 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi
56.	Ali Niyazi	1944 yılında Argaca/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
57.	Aziz Reşat	1945 yılında Ayyanni/Baf'ta doğmuştur. ODTÜ 4. sınıf öğrencisi

58.	Demiray Hasan Dođasal	1941 yılında Lefke’de doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Cođrafya Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
59.	Osman Kemal	1945 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi.
60.	Hasan Erten	1942 yılında Baf’ta doğmuştur. Kimya Mühendisliği öğrencisi.
61.	Rauf Raif Denктаş	1924 yılında Baf’ta doğmuştur. Kıbrıs Türkleri Lideri.
62.	Ömer Sami Çoşar	1919 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gazeteci (Milliyet).
63.	Ahmet Necati Savalaş	1930 yılında Gönendere’de doğmuştur. GÜ Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü’nden mezun olmuştur. Kıbrıs asıllı Asteđmen.

TABLO X: Erenköy’e 1 Ağustos 1964 tarihinde dokuzuncu grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi³³¹

Dokuzuncu grup; 55 Türkiye’den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 5 kişi Türkiye’den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit (Rauf R. Denктаş, Milliyet Gazetesi muhabiri Ömer Sami Çoşar dahil), 1 kişi İngiltere’den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit, Albay Rıza Vuruşkan (Erenköy Komutanı, Kod adı “Akıncı”), Kıbrıs asıllı Asteđmen Ahmet Necati Savalaş olmak üzere 63 kişiden oluşturulmuştur. Türk hücumbotları Erenköy koyuna yüklerini boşaltırken iki Rum hücumbotu onları tespit etmiş, hatta projektör ile aydınlatmış, olanları filme almıştır. Herhangi bir çatışma yaşanmadan Rum hücumbotları uzaklaşmıştır.³³²

Emekli Albay İsmail Tansu, Albay Rıza Vuruşkan’ın Erenköy Komutanı olarak görevlendirilmesini aşağıdaki cümlelerle anlatmıştır.

“Temmuz 1964’te Ankara’daki TMT karargahından Mehmet Ertuđrul vasıtası ile bana bir mesaj gönderilmişti. Mesaj şöyle idi: ‘Albay Vuruşkan’a Erenköy bölgesinin komutanlığını teklif etsek kabul eder mi?’ Vuruşkan’a aynı gün telefon etmiş kendisini Ankara’ya beklediđimi söylemiştim. Ertesi sabah saat 07:00’da bizim evin kapısını çalmıştı. İlk otobüse atlayıp gelmiş. Vuruşkan’a teklifi aynen aktarmış ve kararını sormuştum. Kendisine 7 yıl önce görev teklif ettiđimiz gibi yine hiç düşünmeden ‘Giderim be İsmail sen ne dersin bu işe’ diyerek sorumu cevaplamıştı. Vuruşkan ile şöyle

³³¹ Camgöz, *Kıbrıs’a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 441-443; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 786-787; Laptalı, *Erenköy Sürüngenini Özgürlük Geleceđe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 475-476.

³³² Yorgancıođlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 423-424.

konuşmuştum: ‘Yeni evlendin. Bir çocuğun oldu. Yaşın ilerledi. Savaş şartlarını kaldırabilir misin? Ayrıca daha önce Kıbrıs’ta görevin tüm TMT’nin komutanlığı idi. Şimdi sadece Erenköy bölge komutanı olarak gideceksin. Bu husus sende burukluk yaratmaz mı?’

Vuruşkan konuşmalarına karşılık: ‘Merak etme İsmail çok iyiyim, çoluk çocuk için aldırma, burada sizler ilgilenirsiniz, görevin mevki önemli değil, biz böyle işler için yaratılmışız, ben görevi kabul ediyorum, ilgililere duyurabilirsin’ dedi.’³³³

Rauf R. Denктаş da Erenköy’e nasıl çıktığını, “*Albay Rıza Vuruşkan ile İstanbul’a gittik... İlgili Daire Başkanı’na Kıbrıs’taki son gelişmeleri, moral çöküntüsünü ve Erenköy’deki gelişmeleri anlattık. Ama Erenköy’e çıkma konusunda sadece Albay Rıza Vuruşkan için onay çıktı. Son anda Albay Rıza Vuruşkan ‘Sen de bize katıl dedi.’ Kanat taktım sanki sevinçten uçuyorum. Başbakan İsmet İnönü’ye bir mektup bırakarak Albay Rıza Vuruşkan ile birlikte 8 aylık ayrılıktan sonra Erenköy’e çıktım*” cümleleri ile anlatmıştır.³³⁴

Lefke Sancağı’na bağlı olan Erenköy Kovanı 3 Ağustos 1964’te Sancak’a dönüştürülmüş ve ilk Erenköy Sancaktarı “Akıncı” olmuştur. “Cenk” derhal “Akıncı”ya BM’den gelen istihbaratı ve kısaca genel durumu anlatmıştır. Ertesi gün “Akıncı” bütün cepheyi gezerek durumu gözleriyle görmüş ve 3 Ağustos 1964 tarihinde raporunu Ankara’ya göndermiştir:

“Bölgeye ulaşır ulaşmaz yaptığım tetkik ve tespitlerde durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmüştür. Mücahitlerin beslenmesi yetersizdir. Kıyafetleri bozuktur. Çoğunun ayağında doğru dürüst postal kalmamıştır. Geceleri altına sığınacakları bir çadırdan, örtünecek bir battaniyeden yoksundurlar. Grubun elinde bulunan 20 mil karelik alan, dağlık ve dağınıktır. 650 mücahitle tutulması/korunması mümkün değildir. BM’nin buradaki görevlilerinden alınan bilgiye göre birkaç gün içerisinde Rum Milli Muhafız Ordusu saldırıya geçecektir. Durum çok vahimdir. Gerekli

³³³ Tansu, *Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu...*, s. 273.

³³⁴ Denктаş, *Rauf R. Denктаş’ın Hatıraları (1964-1974...*, s. 256.

tedbirlerin alınmasını, diplomatik atakla mümkünse saldırının geciktirilmesini saygı ile arz ederim.”

Bu rapora: “İlgili mesajınız alındı. Sakin olunuz, bir şey olmaz. III. Makarios, BM Genel Sekreteri’ne ve Barış Gücü Komutanı’na saldırı niyetleri olmadığını teyit etmiştir. Gereği gibi hareket edilmesini...” şeklinde kısa ve net bir cevap verilmiştir.³³⁵

“Akıncı”, Mansura’da isyan halinde bulunan gençlerle konuşması ve onları yatıştırması için Rauf R. Denктаş’ı Mansura’ya göndermiştir. Üniversiteli öğrenci mücahitlerin durumu perişandır. Rauf R. Denктаş’ın mevcut durumu anlatması sonrasında üniversiteli öğrenci mücahitler anlayış göstermiş ve sakinleşmişlerdir. “Akıncı” ve Rauf R. Denктаş’ın Erenköy’e gelmesi mücahitlere yüksek bir moral aşlamış ve mücahitlerin direnme gücünü artırmıştır.³³⁶

“Akıncı” süratle elde bulunan kuvvetleri yeniden organize etmiştir. Kore Gazisi “Akıncı” için hesap basittir. Elde 650-700 mücahit vardır. 120’şer mücahitten oluşacak 5 bölük kurulacak, kalan personel ile destek takımı, karargah takımı ve inzibat takımı oluşturulacaktır. Bir Tabur’un yapı ve işleyişini oluşturmak için Erenköy Grup Komutanlığı’na bağlı olacak şekilde:

- Tabur karargahı takımı ile birlikte S1 (Personel Şubesi), S2 (İstihbarat Şubesi), S3 (Harekat ve Eğitim Şubesi), S4 (İkmal-Levazım Şubesi) şubeleri,
- Her köye bir bölük olmak üzere: Erenköy, Alevkaya, Selçuklu, Bozdağ, Mansura bölükleri,
- Her bölükte 30’ar kişilik dört takım, her takımında bir köylü mücahit mangası, iki üniversite öğrencisi mücahit mangası,
- Bünyesinde ağır silahların bulunacağı bir destek takımı,
- Mücahitlerin bölgelerinden izinsiz ayrılmalarını önlemek için bir inzibat takımı, olmak üzere eldeki güçleri yeniden organize etmiş, yeni teşkilata göre personel görevlendirmesini yapmış ve personelin yeni duruma adapte olması için hızla çalışmalara başlamıştır.³³⁷

Her ne kadar karargahtan Erenköy’e bir saldırı olmayacağına dair mesaj gelmiş olsa da cephedeki durum Rumların kısa sürede saldıracıklarını

³³⁵ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 427-428.

³³⁶ Denктаş, *Rauf R. Denктаş’ın Hatıraları (1964-1974)...*, s. 439.

³³⁷ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 22-24.

göstermektedir. Kıbrıs Türkleri: Hafif silahlarla donatılmış az eğitilmiş veya hiç eğitim görmemiş yaklaşık 713 mücahit (500 üniversite öğrencisi, 213 köylü mücahit), ağır silah olarak 60-81 mm. havan, 57 mm. lik geri tepmesiz top, 2,36-3,5 inçlik roket atar, bren makineli tüfek, A4 makineli tüfekten ve ortalıkta başıboş dolaşan yaklaşık 750 kişi göçmen ihtiyar, kadın ve çocuktan oluşan güçleri ile 30 km cephe hattı olan Dillirga bölgesini savunmak için tertiplenmişlerdir.³³⁸ Karşılarında iyi eğitilmiş ve donatılmış 15.000 kişilik Rum Milli Muhafız ordusu saldırı için konumlanmıştır:

- 8. Taktik Grup'tan 3 bölük,
- 12. Taktik Grup'tan 2 bölük,
- 206. Piyade Taburu,
- 31. Komando Bölüğü,
- Zırhlı oto müfrezesi,
- 185. Sahra Topçu birliğinden bir batarya,
- İki uçaksavar topu,
- 106 mm. Havan Takımı,
- Denizde üç hücum bot ve küçük liman muhafaza tekneleri,
- Ayrıca bu güçleri destekleyecek derinlikte ihtiyatlar.³³⁹

2.9. Rum-Yunan Kuvvetlerinin 5 Ağustos 1964'te Dillirga Bölgesine Başlayan Saldırısı

Mücahitler yeni kuruluş ve teşkilata tam alışmadan üstün Rum-Yunan kuvvetlerinin Dillirga bölgesine taarruzları 5 Ağustos 1964 tarihinde Türk mevzilerine yapılan keşif ve taciz atışları ile başlamıştır. 6 Ağustos 1964 tarihinde Alevkaya, Selçuklu, Bozdağ, Mansura'daki Türk mevzilerine yapılan saldırılar, dirençle savunan mücahitler tarafından püskürtülmüştür. Mücahitlerin başarılı savunmalarını Bozkurt gazetesi, "*Tillirya'da saldırıya geçen Rumlar Dört Ölü ve Bir Yaralı Verdi*" manşeti ile kamuoyuna duyurmuştur. Rum-Yunan kuvvetleri karşısında mücahitler Türk jetlerinin desteğine güvenmişlerdir. "*İşaret bezlerini serin jetler geliyor*" sözü mücahitler arasında büyük bir sevinç yaratmış, ancak jetler gelmemiştir. Bu çatışmalar sırasında Aydın Veledin Selçuklu'da, Ali Hasip

³³⁸ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 79.

³³⁹ Sabit, *Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı...*, s. 43-46.

Alevkaya'da şehit olmuştur. 7 Ağustos 1964 tarihinde Rum-Yunan kuvvetleri saldırıların şiddetini artırmış, mücahitlerin bütün dirençlerine rağmen savunma cephelerinde yer yer çözümler başlamıştır. Öğleye doğru *“İşaret bezlerini serin jetler geliyor”* sözü yine bir umut dalgası yaratmış, fakat jetler yine gelmemiştir. Aslında 7 Ağustos 1964'te Türk savaş uçakları Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşu yapmış, hatta Poli'de bulunan Rum hücumbotlarına da ateş etmişlerdir. Türk savaş uçakları Poli yerine Dillirga bölgesindeki düşman hedeflerini ateş altına almış olsaydı belki de dört Türk köyünü boşaltıp Erenköy'e çekilmeye gerek kalmayacaktı.³⁴⁰

7 Ağustos 1964'te uçakların henüz gelmediği ve imha olmanın an meselesi olduğu bir anda, Milliyet muhabiri Ömer Sami Çoşar çektiği bütün fotoğraf rulolarını ziffleri bir kağıda sararak bir zeytin ve limon ağacının arasına gömmeye çalışması üzerine olaya tanık olan Erenköy'ün üniversiteli mücahiti Metin Çatan o an aralarında geçen diyalogu, *“Ben durumu görünce ona sordum. Yanıtı kısa oldu. ‘Filmleri gömüyorum.’ ‘Filmlerden fotoğraf ağacı çıkmaz abi’ dedim. ‘Yahu buraları kazdıklarında film makaralarını bulurlarsa, ölmemiz durumunda bile bizi öldürenlere karşı delil olacak, seninkileri de göm’ diye söylendi. Ben de kendi çektiğim fotoğrafları toprağa gömdüm. Savaş uçakları gelip bizi kurtarınca film makaralarını gömdüğümüz yerden çıkardık. Onlar daha sonra bütün dünya basınına dağıtıldı”* cümleleri ile aktarmıştır. Erenköy ile ilgili olarak dünya basınında yer alan fotoğrafların büyük bir bölümü Milliyet gazetesi muhabiri Ömer Sami Çoşar tarafından çekilmiştir.³⁴¹

Bu saldırılar sırasında Hasan Yusuf Arseven, Mehmet Eray Mahzar ve Altay Havanik şehit olmuştur. Üstün Rum-Yunan saldırıları birçok cephede dirençle durdurulmuş veya yavaşlatılmıştır. Fakat 30 km genişliğindeki bir cephenin 650 mücahit ile savunulması mümkün değildir. Yorulmuş mücahitlerin takviye edilmesi ve dinlendirilmesi de mümkün değildir. Türkiye'den tekrar hava desteği istenmiş, ancak gözler gökyüzünü boşuna taramıştır. Bu durumda “Akıncı”, toprak savunmasını ikinci plana bırakarak daha fazla can kaybını önleyerek geride yeniden tertiplenmek amacıyla mücahitlerin Erenköy'e çekilmesi emrini vermiştir. Böylece 7 Ağustos 1964 akşamı halkı tamamen Türk olan Alevkaya, Bozdağ, Mansura ve Selçuklu köyleri Rumlara terk edilmiş ve tek direniş yeri olarak Erenköy kalmıştır. Alevkaya, Selçuklu, Bozdağ ve Mansura köylerinin halkı da her şeyini geride

³⁴⁰ Gülen, “İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası (1961-1965)”, ..., s. 407.

³⁴¹ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)* ..., s. 478-479.

bırakarak Erenköy'e sığınmıştır. Erenköy'e çekilen tamamı yorgun ve dağınık mücahitler son direniş hattını kurmak için 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Erenköy'ün çevresindeki tepelerde konuşlanmaya başlamışlardır. Bütün umut Türkiye'den gelecek hava desteğine bağlanmıştır. 8 Ağustos 1964 saat 03:30'da Fevait Ali işgal ettiği mevzide daha önce tuzaklanmış el bombasının patlaması ile, Mehmet Mustafa ise mevziine bir havan mermisi düşmesi sonucunda şehit olmuştur. 8 Ağustos 1964 sabahı Rum-Yunan kuvvetleri Erenköy'ü ele geçirmek ve mücahitleri denize dökmek için karadan ve denizden en büyük ve en şiddetli saldırısını başlatmıştır.³⁴² Türkleri Erenköy'den denize dökerek bir anlamda "Küçük Asya Felaketi"nin de intikamını alacaklarına inanan Rumlar son hücumdan önce, "*Türkleri denize nasıl dökceğimizi gelin siz de görün*" diyerek, bölgedeki Rum köylülerini otobüslerle Erenköy bölgesine getirmişlerdir.³⁴³ Rum gazetesi Agon 8 Ağustos 1964 tarihli sayısında "*İsyancıları tamamen ezmek için cumhuriyet güçlerinin Trillya'da ilerlemeleri devam edecek*" manşeti ile Rum saldırılarının haklılığını savunmuştur.³⁴⁴

Yeni teşkilatlanma sonrası S3 (Harekat ve Eğitim Subayı) olarak görevlendirilen üniversite öğrencisi mücahit Hüseyin Laptalı geri çekilen mücahitlerin Erenköy çevresindeki tepelerde son mevzilerini işgal ettikten sonra "Akıncı"nın verdiği emri, "*Tepeleri çepeçevre ve sonuna kadar savunacaksınız.*' Bu emir bana göre Mustafa Kemal'in Çanakkale'de: '*Sizlere savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum*' emri ile eşdeğerdi" cümleleri ile yorumlamıştır.³⁴⁵ Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahiti Şakir Öksüzöğlü 8 Ağustos 1964 günü ile ilgili olarak, "*Şafakla birlikte çarpışmalar devam etti 13:00'a kadar çarpıştık. Türkiye'den müdahale yok. Dört gün dört gece direndik ve artık bittik. Direncimizin kırılacağı bir aşamaya gelmiştik*" bilgisini vermiştir.³⁴⁶

Bir ara BM yetkilileri Türk mevzilerine gelerek "*Umut yok, teslim olun, biz kadın ve çocukları tahliye edelim*" teklifinde bulunmuşlar, "Akıncı" ve Rauf R.

³⁴² Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964-Şubat 1966...*, s. 64-82.

³⁴³ Soyalp Tamçelik, "Kıbrıslı Türklerin Çanakkale Destanı: Erenköy Direnişi" *Kırım Haber Ajansı*, 8 Ağustos 2023, (Çevirimiçi) <https://www.qha.com.tr/yazarlar/prof-dr-soyalp-tamcelik-161/kibrisli-turklerin--destani-erenkoy-direnisi-461030>, 19 Şubat 2024.

³⁴⁴ "Sinehizete is Tillirian i Proelasis Ton Nomimon Dinameon tis Dimokratis [İsyancıları Tamamen Ezmek için Cumhuriyet Güçlerinin Trilya'da İlerlemeleri Devam Edecek]", *Agon*, 8 Ağustos 1964, s. 1.

³⁴⁵ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları) ...*, s. 744.

³⁴⁶ Tayhani, "Ulusal Kıbrıs Davasında Erenköy'ün Stratejik Önemi ve Erenköy Direnişi" ..., s. 107.

Denktaş sonuna kadar çarpışacaklarını, teslim olmayacaklarını, gerekirse intihar edeceklerini belirterek teklifi ret etmişlerdir. Kadın ve çocuklar da mücahitlerle birlikte kalmayı tercih etmişlerdir. Rauf R. Denktaş sürekli telsiz başında Türkiye’den, “*Saldırı bütün şiddeti ile devam etmektedir. Rumlar kesin sonuç alma kararındalar. Yarın sabaha kadar direnebiliriz. Yardımımıza gelmezseniz, bunu engelleyen büyük milli bir neden olduğuna inanarak öleceğiz. Vatan sağ olsun*” cümleleri ile hava desteği talep ediyordu.³⁴⁷

Türkiye’de ise bakanlar Kıbrıs’ta askeri hedeflerin bombalanması için ısrar ediyor, Başbakan İsmet İnönü ise bombardımanın siyasi sonuçlarını düşünerek bu fikre uzak duruyordu. 8 Ağustos 1964 öğlen saatlerinde Erenköy’ün düştüğüne dair haberlerin gelmesine rağmen Başbakan İsmet İnönü bombardıman kararı alamamıştır. Aynı gün öğleden sonra Milli Güvenlik Kurulu’nun inisiyatif kullanarak aldığı karar ile Kıbrıs’ta askeri hedeflerin bombalanmasına başlanmıştır. İsmet İnönü hükümeti bombardımanın başlamasından saatler sonra bombardıman kararı almıştır.³⁴⁸

Sonra birdenbire telsizci heyecan içinde gelen mesajı yazıp okumuştur: “*Hava kuvvetleri hareket emrini aldı, keşif uçuşuna geliyor.*” Haber hızla mevzilerdeki mücahitlere ulaşmış, bir sevinç dalgası içerisinde mevzilere işaret bezleri serilerek gözler gökyüzüne yönelmiştir. 8 Ağustos 1964 saat 16:30’da keşif için gelen ilk iki savaş uçağı Erenköy semalarında görülmüştür. Savaş uçaklarının görünmesi ile birlikte Rumlar hem karadan hem de denizden hücumbotlarla saldırılarını daha da şiddetlendirmişlerdir. Kısa bir keşiften sonra uçaklar bölgeden ayrılmıştır. Savaş uçaklarının gelmesi Türkler arasında müthiş bir sevinç dalgası yaratmıştır. Keşif uçuşu sonrası saat 16:40’da gelen savaş uçakları Rum mevzilerine, zırhlı araçlara ve denizdeki hücumbotlara taarruz etmişlerdir. Savaş uçaklarının taarruzu sonrasında hücumbotlar tahrip edilmiş ve karada Rum saldırıları durdurulmuştur.³⁴⁹ Türk savaş uçaklarının Rum-Yunan kuvvetlerine taarruzu Milliyet gazetesinde “*Jetlerimiz Kıbrıs’ta Askeri Hedefleri Bombaladı*” manşeti ile,³⁵⁰ Bozkurt gazetesinde ise “*Tillirya Bölgesindeki Rum Kuvvetleri Bozguna*

³⁴⁷ Denktaş, Rauf R. *Denktaş’ın Hatıraları (1964-1974)*..., s. 447-448.

³⁴⁸ Nihat Erim, *Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüde Kıbrıs*, Ankara, Ajans Türk Matbaacılık, 1975, s. 382-384.

³⁴⁹ Hünelp Ali Sabit, *Kıbrıs’ta Erenköy Savaşı*..., s. 66.

³⁵⁰ “Jetlerimiz Kıbrıs’ta Askeri Hedefleri Bombaladı”, *Milliyet*, 9 Ağustos 1964, s. 1.

Uğratıldı” manşeti ile kamuoyuna duyurulmuştur.³⁵¹ Denizdeki hücum botlara taarruz eden savaş uçaklarından birisi yerden açılan uçaksavar ateşi ile vurulmuş, paraşütle Rum bölgesine inen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel işkence edilerek şehit edilmiştir.³⁵²

Türk savaş uçaklarının saldırısı sonucunda Rum-Yunan kuvvetlerinin imha edilmesini çaresizce seyreden Grivas, 8 Ağustos 1964 saat 20:00’da Lefkoşa’ya dönerek III. Makarios başkanlığında toplanan Rum Bakanlar toplantısına katılmıştır. Toplantıda, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesini engellemek için BM Güvenlik Konseyi’ne başvurulmasına ve gece taarruzu ile Erenköy’ün hızlı bir şekilde ele geçirilmesine karar verilmiştir. Rum-Yunan kuvvetlerinin dağılmış olması nedeniyle gece taarruzu yapılamamış, saldırı 9 Ağustos 1964 tarihine kalmıştır.³⁵³

9 Ağustos 1964 tarihinde Rum-Yunan hücumu tekrar başlamış, 13.45’te Erenköy semalarında görülen 64 Türk savaş uçağı 18:00’a kadar Rum-Yunan mevzilerini aralıksız bombalayarak taarruzları durdurmuştur. Aynı gün gece saatlerinde bu kez 5 Yunan savaş uçağı Erenköy’e taarruz etmiş ve saldırıda Rauf R. Denктаş’ın çok yakınında bulunan üniversite öğrencisi mücahit Özel Ali ve köylü kadın Hilmiye Şakir şehit olmuştur. Rauf R. Denктаş büyük bir şans eseri mermi yağmurundan yara almadan kurtulmuştur.³⁵⁴

9 Ağustos 1964 tarihinde Türk hücum botları onuncu grup mücahitleri silah ve cephaneleri ile birlikte Erenköy’e getirmiştir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Altay Ertuğrul	1940 yılında Ksero/Lefkoşa’da doğmuştur. İnşaat Mühendisi.
2.	Sami Ataşimşek	1942 yılında Artvin’de doğmuştur. GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu 3. sınıf öğrencisi.
3.	Cevdet Kaleli	1939 yılında Bladiniso/Mağusa’da doğmuştur. İnşaat mühendisi.
4.	Altan Fehim	1940 yılında Hırsofu/Baf’ta doğmuştur. İnşaat Mühendisi.
5.	İzzet Abbas	1941 yılında Piskobu/Leymosun’da doğmuştur. AÜ Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
6.	Murat Osman Erturan	1940 yılında Gönen/Balıkesir’de doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.

³⁵¹ “Tillirya Bölgesindeki Rum Kuvvetleri Bozguna Uğratıldı”, *Bozkurt*, 10 Ağustos 1964, s. 1.

³⁵² Emin Kurt, *Kıbrıs Şehidi Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve 1964 Kıbrıs Hava Harekati*, Ankara, Hava Basımevi ve Neşriyat Müdürlüğü, 2009, s. 38.

³⁵³ Denктаş, *Rauf R. Denктаş’ın Hatıraları (1964-1974)*..., s. 449.

³⁵⁴ Kurt, *Kıbrıs Şehidi Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve 1964 Kıbrıs Hava Harekati*..., s. 38.

7.	Şefik (Hüseyin) Özverir	1938 yılında Limasol'da doğmuştur. Tıp Fakültesinden yeni mezun Doktor.
8.	Özay Cahit	1947 yılında Limnidi/Lefkoşa'da doğmuştur. İzmir Ziraat Okulu 2. sınıf öğrencisi.
9.	Raif Hüseyin	1942 yılında Lefke/Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
10.	İlkay Kamil	1944 yılında Düzkaya/Limasol'da doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset ve İdari İlimler Bölümü öğrencisi.
11.	İsmet Öcal	1945 yılında Antrologu/Baf'ta doğmuştur. İstanbul Radyo Teknik Okulu 1. sınıf öğrencisi.
12.	Emir Özdamar	1936 yılında Mağusa'da doğmuştur. Öğretmen.
13.	Göksel Ali	1946 yılında Dimi/Baf'ta doğmuştur. İzmir Ziraat Yüksek Okulu stajyer öğrencisi.
14.	Özker (Enver) Özgür	1940 yılında Dağaşan Köyü'nde doğmuştur. Türkiye'de GÜ Eğitim Fakültesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'de Mary Hause College of Education'i bitirmiştir. Öğretmen. İngiltere'den gönüllü gelmiştir.
15.	Gürsel İnel	1943 yılında Güzelyurt/Lefkoşa'da doğmuştur. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
16.	Taner Talip	1944 yılında Kasaba/Baf'ta doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
17.	Muzaffer Hüseyin	1944 yılında Ayyani/Baf'ta doğmuştur. Adana İmam Hatip Okulu 6. sınıf öğrencisi.
18.	Abdülrezzak (Mustafa) Yücel	1940 yılında Hırsofu/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun.
19.	Hüseyin Nevzat Hasan	Üniversite öğrencisi.
20.	Öztekin Mustafa	1940 yılında Piskobu/Leyosun'da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
21.	Özgür Mümtaz	1944 yılında Leymosun'da doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi.
22.	Mehmet Abdülkerim	1947 yılında Leymosun'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
23.	Mehmet Ahmet	1946 yılında Melüşa/İskele'de doğmuştur. İstanbul Haydarpaşa Lisesi 6. sınıf öğrencisi.
24.	Şami Mehmet	1945 yılında Malya/Leymosun'da doğmuştur. İsrail Teknik Okulu'ndan mezun.
25.	Ali Rıza Hasan	1942 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
26.	Mustafa Cemal	1943 yılında Çatoz/Mağusa'da doğmuştur. Üniversite öğrencisi.
27.	Selçuk Mahzar	1939 yılında Melandra/Baf'ta doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi.
28.	İzzet Halil	1947 yılında Klavya/İskele'de doğmuştur. İzmir Ziraat Okulu stajyer öğrencisi.

29.	Hüseyin Tahsin Gondoz	1945 yılında Meluşa/İskele’de doğmuştur. Haydarpaşa Lisesi 6. sınıf öğrencisi.
30.	Mülayim Hüseyin	Mandırğa Baf’ta doğmuştur. Ziraat Mühendisi.
31.	Ali Ertuğrul	1943 yılında Sinde/Mağusa’da doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
32.	Biler Demircioğlu	1940 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. AÜ Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi.
33.	Harun Raif Dimililer	1947 yılında Engindere/Baf’ta doğmuştur. İstanbul Haydarpaşa Lisesi 5. sınıf öğrencisi.
34.	Ahmet Talat	1936 yılında Cıvısil/İskele’de doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi.
35.	Mustafa Haşim Altan	1942 yılında Kasaba/Baf’ta doğmuştur. İÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi.
36.	Kemal Kazım	1940 yılında Poli/Baf’ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 3. sınıf öğrencisi.
37.	Halil Hulusi	1943 yılında Köfünye/İskele’de doğmuştur. İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi.
38.	Mustafa Kemal	1947 yılında Ayrini/Girne’de doğmuştur. İzmir Ziraat Okulu stajyer öğrencisi.
39.	Ersen Ferhat	1943 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi.
40.	Celal Faik	Üniversite öğrencisi. Geldiği botta uyuya kalıp geri dönmüştür.
41.	“Yıldız” kod adlı telsizci	Telsizci.

TABLO XI: Erenköy’e 9 Ağustos 1964 tarihinde onuncu grup olarak gelen mücahitlerin isim listesi³⁵⁵

Onuncu grup; 3 kişi Türkiye’den gönüllü gelen lise öğrencisi mücahit, 27 kişi Türkiye’den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit, 9 kişi Türkiye’den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit, 1 kişi İngiltere’den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit ve “Yıldız” kod adlı telsizci olmak üzere 41 kişiden oluşturulmuştur. Bu grup ile birlikte ilk defa lise öğrencileri mücahit olarak Erenköy’e gelmiştir. Son gruplar içerisinde yaşı küçük mücahitlerin bulunması dikkat çekicidir. 1947 doğumlu öğrenciler daha 17 yaşlarında büyük bir sorumluluk üstlenmişlerdir.³⁵⁶

Aslında bir gün önce Ankara’dan gelen telsiz mesajında çıkarma yerinin emniyete alınması için bir grup askerin gönderileceği söylenmiştir ve askerin gelecek olması mücahitler ve köylüler arasında heyecan yaratmıştır. Onuncu grupla

³⁵⁵ Camgöz, *Kıbrıs’a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 443-444; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 787-788; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 476.

³⁵⁶ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 787-788.

Erenköy'e gelen Mustafa Haşim Altan kıyıya çıkışını: “Köylüler hemen tahliye için denize girdiler. Bir köylü islanmayayım diye beni kucağına aldı. Kıyıya götürürken ‘Oğlum siz gerçekten Türk askeri misiniz?’ diye sordu. Yok, biz ‘Kıbrıslı üniversite öğrencileriyiz’ dedim. Köylü ‘Boşuna heveslendik’ dedi ve ‘Beni taşımaktan vazgeçip suya bıraktı.’” cümleleri ile aktarmıştır.³⁵⁷

Erenköy’de gerçekleşen büyük saldırılara rağmen bölgeye profesyonel asker yerine acemi üniversite öğrencilerinin takviye olarak gönderilmesi nedeniyle Ankara’da hala gerçek durumun vahametinin yeterince anlaşılmadığına karar verilmiş ve Albay Rıza Vuruşkan, Rauf R. Denктаş’ı hükümete durumu anlatması için takviye getiren hücumbotlarla Türkiye’ye göndermiştir.³⁵⁸

Başta ABD ve diğer devletlerin engellemelerine karşılık Türkiye, 8-9 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy’de icra ettiği hava hareketi ile uluslararası anlaşmaların kendisine verdiği müdahale hakkını sınırlı olsa da kullanmış ve gelecekte Kıbrıs’a müdahale edebileceğine ait inandırıcılığını kuvvetlendirmiştir.³⁵⁹

9 Ağustos 1964 tarihinde III. Makarios SSCB, Suriye ve Mısır’dan yardım istemiş, yaşanan bu gelişmeler sonrasında BM Güvenlik Konseyi de “ateşkes” çağrısı yapmıştır. SSCB lideri Kruşçev Başbakan İnönü’ye gönderdiği bir mektupla Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı giriştiği askeri hareketi durdurmaya davet etmiştir. Taraflar BM’nin çağrılarını uyararak 10 Ağustos 1964 tarihinde ateşkesi kabul etmişlerdir. Rumlar işgal ettikleri Alevkaya, Selçuklu, Bozdağ, Mansura köylerini iade etmemiş, Türkiye de bu konuda fazla ısrarcı olmamıştır.³⁶⁰

Erenköy bölgesinde 5-10 Ağustos 1964 tarihinde yaşanan çarpışmalar sonrasında:

- Türklerin Erenköy gibi küçük bir alanda tecrit edilmesi ile Erenköy köprübaşı olma özelliğini kaybetmiştir.
- Yaklaşık 500 aydın üniversite öğrencisi mücahit ile birlikte köylülerin de hayatları kurtarılmıştır.
- Savaş uçaklarının müdahalesi Türklere büyük bir moral kaynağı olmuş Rumlar ise bir daha saldırmaya cesaret edememişlerdir.

³⁵⁷ Yorgancıoğlu, *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor...*, s. 342.

³⁵⁸ Denктаş, *Rauf R. Denктаş’ın Hatıraları (1964-1974)...*, s. 451.

³⁵⁹ Tayhani, “Ulusal Kıbrıs Davasında Erenköy’ün Stratejik Önemi ve Erenköy Direnişi”..., s. 108.

³⁶⁰ Aydoğdu, *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları...*, s. 77.

- Hava taarruzu sonrasında beklenen Türkiye çıkarmasının gerçekleşmemesi, Erenköy'de sıkışıp kalan üniversite öğrencisi mücahitler ve beş köyün halkı için belirsiz bir sürecin başlangıcı olmuştur.³⁶¹

³⁶¹ Hünelp Ali Sabit, *Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı...*, , s. 70.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

10 AĞUSTOS 1964'TEKİ ATEŞKES SONRASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ERENKÖY'DEKİ YAŞAMI VE KIBRIS'IN GELECEĞİNE YÖN VEREN ERENKÖY MÜCAHİTLERİ

3.1 Ateşkes Sonrası Kıbrıs Türklerinin Durumu

Türk savaş uçaklarının hava taarruzu Kıbrıs Türklerini ne kadar çok sevindirdi ise Türkiye'nin 10 Ağustos 1964 tarihinden sonra Erenköy'e yeterli desteği verememesi de o kadar moral çöküntüsüne sebep olmuştur. 11 Ağustos 1964'ten sonra hem Türkler hem de Rumlar ateşkes anlaşmasına uymuşlardır. Ateşkes sonrası Rumlar yolları sadece gazetecilere açmış, Erenköy'e yiyecek ikmaline izin vermemiştir. Selçuklu, Bozdağ, Mansura, Alevkaya köylüleri nasıl olsa geri döneriz diye birkaç gün önce hiçbir şey almadan terk ettikleri köylerine bir daha dönememiş ve mücahitlerle birlikte Erenköy'de yoklukla mücadeleye başlamışlardır.³⁶²

Rauf R. Denктаş 24 saatlik bir yolculuk sonrasında cephe kıyafetleri ile Başbakan İsmet İnönü'nün karşısına çıkmış ve Erenköy'de olanları tüm açıklığı ile anlatarak Kıbrıs'a geri dönme isteğini tekrarlamıştır. Başbakan İsmet İnönü, beyin takımı olarak Rauf R. Denктаş'ın cepheye gitmesine gerek olmadığını, daha sonra şanlı şerefli bir şekilde gönderileceğini söylemiştir. Erenköy'de kalanlar için de: *"Artık ateşkes olmuştur. Bundan sonra çocuklar dinlenir, biz onları destekler ve besleriz"* demiştir.³⁶³

Ateşkes ilanından sonra 11 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs'taki durum özet olarak şöyledir:

- Rumlar saat 23.00'da Kambili Türk köyünü muhasara ederek ateş başlatmışlardır. Durum BM Komutanına bildirilmiştir.

³⁶² Yorgancıoğlu, *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964-Şubat 1966)*..., s. 118.

³⁶³ Denктаş, *Rauf R. Denктаş'ın Hatıraları (1964-1974)*..., s. 454-455.

- Baf'ın Poli köyünde Rumlar Türklere ateş açmışlardır. İsveçliler olay yerine giderek ateşkesi temin etmişlerdir.
- Limasol'da Hilmi Ahmet Rasim'e ait kumaş mağazası yakılmıştır.
- Erenköy, Baf ve Poli'ye yiyecek gönderilmesi için BM'ye müracaat edilmiş fakat olumlu sonuç alınamamıştır.
- Baf ve Poli'de yiyecek diye bir şey kalmamış, durum kritik bir hal almıştır.
- Lefkoşa'da benzin, mazot ve gaz yağı çok azalmıştır. Rumlar korktukları için Türklere satış yapamamışlardır.
- Baf'ta muhasara devam etmiştir. Yiyecek ve fırınlarda akaryakıt tükenmiştir.
- Poli'de durum çok kötü bir hale gelmiştir. Rumlar çemberi daraltmaya başlamıştır.
- Bir Rum albayı İngilizlerden Lefkoşa havalimanının boşaltılmasını istemiştir. Rumların havaalanlarındaki askeri faaliyetleri artmıştır.
- Parastiyo Rum köyünden Gaziveren Türk köyüne ateş açılmıştır. Durum İsveçlilere bildirilmiştir.
- Kıbrıs'ta ateşkes yapılmıştır. Fakat hiçbir şey değişmemiştir. Rumlar Türkleri öldürmeye ve yaralamaya devam etmişlerdir.
- BM eskortu ile Mağosa'dan Karpaz köylerine gönderilen Kızılay konvoyu durdurularak yiyecek maddeleri yenemez hale getirilerek geri gönderilmiştir.
- Rumlar Erenköy'deki büyük kayıplarının intikamını almak için hazırlanmaya başlamışlardır.³⁶⁴

Erenköy'de ise mağaralarda, bahçelerde, yamaçlarda, tepelerde ve asıl muharebe hattında üniversite öğrencisi mücahitler, köylü mücahitler, göçmenler, yerli köylülerden oluşan yaklaşık 1500 kişilik bir nüfus, göçenlerle birlikte getirilen aç susuz hayvanlar 2 km² alana sıkışmış olarak hayatta kalmaya çalışmışlardır. "Akıncı", daha birkaç gün önce büyük bir savaştan çıkmamış gibi olası yeni saldırıları karşılayabilmek için zaman kaybetmeden elindeki kuvveti yeniden organize etmeye başlamıştır. Pislik, vurdum duymazlık, korku ve moral çöküntüsünün hakim olduğu bu dönemde üniversite öğrencisi mücahitler, akılları

³⁶⁴ BCA, Fon Kodu: 30.01.0.0, Yer Kodu: 38.228.9, (11 Ağustos 1964).

terk ettikleri okullarında, belirsiz gelecekleri hakkında kaygılı ve umutsuz, köylüler ise akılları terk ettikleri köyleri ve evlerinde yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Beyinlerde, “*Ne olacak sonumuz?, Sürekli burada kalacakmış gibi niçin yeniden yapılıyor?, Türkiye bizi tahliye etmeyecek mi?, Okullarımıza ne zaman döneceği?, Köyümüze geri dönebilecek miyiz...?*” soruları uçuşa da sorgulamadan “Akıncı”nın emirlerine uyarak yeniden yapılanmaya başlamışlardır.³⁶⁵

Günlerce süren kanlı boğuşmalardan yorgun ve moralsiz çıkan üniversite öğrencisi mücahitlerde çözümler başlamıştır. Her ne pahasına olursa olsun vatanlarını korumak için Erenköy’e gelmişlerdi ve canlarını kurtarmak için Erenköy’ü terk etseler ömürleri boyunca acı çekeceklerini biliyorlardı. Mücahitlerin içgüdüsel korkuları arasında bocaladığını, moralsiz ve ikilemde kaldığını tespit eden “Akıncı”, 14 Ağustos 1964’te aşağıdaki konuşması ile onları rahatlatmaya ve yeni bir umut aşılama çalışmıştır:

“Hiç endişeye gerek yok. Düşman karşısında geri çekilmemizi bir yenilgi sayıyor ve bundan üzüntü duyuyorsanız yanılıyorsunuz. Yağmur gibi yağın üstün düşman mermileri ve ateşi altında ilk mevzilerimizi savunsaydık belki düşmanı bile görmeden yok olabilirdik. Hesapsız ölecek, öldürecek ve işgalin acımasız çizmeleri altında yok olacaktık... Varlığımızın bir amacı da en az kayıpla hedefe ulaşmaktır. Bugün sağ kalarak hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Bir felaketi önledik, bundan gurur duymalısınız. Bu durum zaferin değilse de kurtuluşun resmidir. Bu resim Türk savaş uçaklarının katkıları ile de olsa, sizlerin sevinci olmalıdır. Savaş uçaklarının görüldüğü andaki sevinciniz aynen devam etmelidir.

Geri çekilmekle en az bir gün zaman kazandık. Düşman bir gün sonra bizimle sıcak temas sağlayınca beklediğimiz an geldi ve Türk savaş uçakları imdadımıza yetişti.

Bir kere asıl muharebe hattımız kısalmış, savunma potansiyelimiz artmıştır. Birim alana yönelteceğimiz silah sayısı artmıştır. Saldırıya geçecek düşman daha fazla kuvvetle saldırmak zorunda kalacaktır. Erenköy’ü ele geçirmek için çok büyük bir zayıyatı göze almak zorundalar. İşte savunmamızın ince taktiği burada saklıdır.

³⁶⁵ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umudlara Kalmıştı...*, s. 40-42.

Şimdi asıl sorun bundan sonra sağ olarak yaşamamızı bilmemiz veya bu ortamı yaratmamızdır. Şimdiki vazifeniz moral bozukluğunu bir yana iterek bu topraklarda sağ kalmasını, yaşamasını becermektir.

Nihayet anavatan şimdi olduğu gibi yine yardımımıza gelecektir. Bu gönlümüzde bir umut olsun.

Bu vatan topraklarını korumak sizin görevinizdir. Bu görev Türk gencinin namusudur. Yeni bir devreye giriyoruz. İstek ve şevkle çalışarak, bu yeni devrede de vatanımızı koruyacağınıza inanıyorum.

Bir gün elbet bu saldırıların hesabı sorulacaktır. Hisleriniz değil sağduyunuz sizi muvaffak edecektir. Tanrı yardımcınız olsun.”

“Akıncı”nın konuşması üniversite öğrencisi mücahitleri rahatlatıp onlara bir umut aşılamıştır. Aslında durum anlatıldığı kadar basit değildir. Erenköy’e geldiği andan itibaren “Akıncı” ve Rauf R. Denктаş çok zor durumda kalırsa, teslim olmaktansa intihar etmek için bir kurşunu cebinde hep hazır tutmuşlardır.³⁶⁶

3 Eylül 1964 tarihinde Türk hücumbotları on birinci grup Türk komandolarını Erenköy’e getirmiştir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Mustafa Dökümcü	Komando Üsteğmen (Kod adı “Kartal”).
2.	Çoşkun Yavuz	Komando Astsubay Başçavuş (Kod adı “Yavuz”).
3.	Yılmaz Karmuk	1942 yılında Adana’da doğmuştur. Komando Er.
4.	Ünal Kuytu	1940 yılında Konya’da doğmuştur. Komando Er.
5.	Mehmet Karaçoroğlu	1942 yılında Malatya’da doğmuştur. Komando Er.
6.	Muzaffer Sükut	1942 yılında Kars’ta doğmuştur. Komando Er.
7.	Zinnur Yeşil	1942 yılında Erzurum’da doğmuştur. Komando Er.
8.	Tekin Darendelioğlu	1939 yılında Bafra’da doğmuştur. Komando Er.
9.	Tarık Kayır	1940 yılında Sivas’ta doğmuştur. Komando Er.
10.	Özdemir Polat	1939 yılinsa Sivas’ta doğmuştur. Komando Er
11.	Selahattin Ölmez	1943 yılında Geyve/Sakarya’da doğmuştur. Komando Er.
12.	H. Çetin Edizel	1939 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Komando Er

³⁶⁶ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umudlara Kalmıştı...*, s. 49-51.

13.	Veli Çiftçi	1942 yılında Sivas'ta doğmuştur. Komando Er.
14.	Ahmet Karapınar	1943 yılında Hadım/Konya'da doğmuştur. Komando Er.
15.	Yaşar Sarp	1943 yılında İzmir'de doğmuştur. Komando Er.
16.	Kazım Gültekin	1940 yılında Tuzluca/Iğdır'da doğmuştur. Komando Er.
17.	Bahaettin Yöndemli	1942 yılında Bor'da doğmuştur. Komando Er.
18.	Lütfi Kara	1942 yılında Erzurum'da doğmuştur. Komando Er.
19.	Doğan Duran	1942 yılında Yeşilyurt/Kars'ta doğmuştur. Komando Er.
20.	Sedat Balkan	1943 yılında Bursa'da doğmuştur. Komando Er.
21.	Ali İlboğazlı	1943 yılında Tarsus'ta doğmuştur. Komando Er.
22.	İhsan Destegül	1942 yılında Tokat'ta doğmuştur. Komando Er.

TABLO XII: Erenköy'e 3 Eylül 1964 tarihinde on birinci grup olarak gelen TSK komandolarının isim listesi³⁶⁷

On birinci grup; bir komando üsteğmen, bir komando astsubay başçavuş ve yirmi komando er olmak üzere 22 kişiden oluşturulmuştur. Komandolar silahsız olarak Erenköy'e gönderilmiştir.³⁶⁸ Türkiye Cumhuriyeti 22 seçkin komandosunu Erenköy'e göndererek 1960 Zürih ve Londra Antlaşmalarında yer almayan bir adım atmıştır. Bu olay Erenköy mücahitlerinin morallerini artırmış ve Türkiye'nin Kıbrıs'ın geleceğine kayıtsız kalmayacağını bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.³⁶⁹

3.2. Ateşkes Sonrasında Erenköy'de Yaşananlar

Üniversite öğrencisi mücahitler bir yandan Erenköy'deki acı, korku ve ölüm riskinden uzaklaşmak ve eğitimlerine devam etmek isterken bir yandan da milli heyecan ve vatan sevgisi bu duygularını açıkça dile getirmelerine engel olmuştur. Mücahitlerin ruhsal durumlarını yakından takip eden “Akıncı” Eylül 1964 sonlarına doğru yayınladığı bildiride özetle: “*Bütün istekleriniz ve yaşanan bütün sıkıntılar*

³⁶⁷ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 444-445; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 788-789; Laptalı, *Erenköy Sürüngenini Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umullara Kalmıştı...*, s. 476.

³⁶⁸ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 788.

³⁶⁹ Erdal Camgöz, “Erenköy Direnişi ve Ağustos Savaşları”, *Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT'nin Yeri Uluslararası Sempozyum 19-25 Ekim 2008*, Yayına Hazırlayanlar: İsmail Bozkurt-Ali Nesim, Lefkoşa, Ajans Yayın Limited, 2009, s. 41.

ilgili yerlere duyurulmuştur. Değiştirilmeniz ile ilgili verilmiş kesin bir karar yoktur. Bu ölüm kalım savaşında herkes görevini sonuna kadar yapacaktır. İçinizde Erenköy’de kalarak ölme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünenler de vardır. Bu da boş. Yer değiştirilmekle kader değiştirilemez...” diyerek değiştirilme taleplerinin kısa zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını açıklamıştır. “Akıncı”nın bildirisinin önde düşman ve ölüm, arkada derin deniz olan Erenköy’deki yaşam şartlarının değişimine bir etkisi olmamıştır.³⁷⁰

Silahını bölük komutanına teslim ederek, artık mevzide nöbet tutmak istemediğini söyleyen ve tepeden inen üniversite öğrencisi mücahit İbrahim Cumali savaş şartlarının olumsuz etkilerinin görüldüğü ilk mücahitlerden birisi olmuştur. “Akıncı”nın karşısına çıkarılan İbrahim Cumali ile yaşanan diyalog dikkat çekicidir: “*‘Bir daha anlat bakalım nasıl oldu?’ İbrahim Cumali ağlayarak, ‘Affedin beni komutanım. Bu işi artık yapamayacağım...’ dedi.*” Sınır krizi geçirdiği açıkça belli olan mücahiti “Akıncı” kendi yöntemleri ile ikna etmiş ve mevziden alarak aşçıbaşının yanına bulaşıkçı olarak vermiştir.³⁷¹

Ateşkes sonrasında morallerin bozulduğu, sıkıntı ve bıkkınlıkların arttığı bir dönemde bir grup üniversite öğrencisi mücahit “Akıncı”nın onayını alarak Moral Eğitim Şubesi’ni (MEŞ) kurmuşlardır. MEŞ’in ortaokul ve lise kurma projesi beş köyün halkı için en büyük sosyal etkinlik olmuştur. Öğrenci sayısı az olmasına rağmen caminin yanındaki ilkokul ve kurulan çadırlarda ortaokul 1, 2, 3 ve lise 1, 2, 3 sınıfları oluşturulmuştur. Lefkoşa’daki TMT liderliğinden onay alınarak; GÜ Edebiyat Fakültesi mezunu Kıbrıs asıllı Üsteğmen Ahmet Necati Savalaş ortaokul müdürü, GÜ Eğitim Fakültesi mezunu Özker Özgür ortaokul müdür yardımcısı olmuşlardır. Özker Özgür İngilizce, Kimya mühendisliği öğrencisi Hasan Erten kimya, ODTÜ Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Özey Oral fizik ve matematik, AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Hasan Binatlı tarih, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Günay Caymaz beden eğitimi dersleri vermişlerdir. Lisede köy öğrencilerinin yanı sıra Türkiye ve İngiltere’den gelen lise öğrencisi mücahitlere de eğitim verilmiştir.³⁷²

³⁷⁰ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 125-126.

³⁷¹ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 139-140.

³⁷² Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 626-635.

BM Barış Gücü Komutanı General Tihimayya 12 Eylül 1964'te Erenköy'deki durumu tespit etmek için heyeti ile birlikte bölgeye gelmiştir. Erenköy'deki insanların açlık ve sefalet ile karşı karşıya olduklarını bölgeye acilen yiyecek, giyecek, çadır gibi lojistik malzemelerin gönderilmesini, aksi takdirde meydana gelecek olumsuz sonuçlardan bölgede kuşatmayı sürdüren Rumların sorumlu olacağını açıklamıştır. "Akıncı" da BM'nin raporunu Ankara'ya bildirerek silahsız sivil gemilerle Erenköy'e yardım yapılmasını talep etmiştir. Başbakan İsmet İnönü'nün Erenköy'e yardım girişimlerini III. Makarios, "*Kıbrıs hükümeti Erenköy'deki vatandaşlarına gereken yardımı yapacak güçtedir. Başka ülkenin yardımlarını iç işlerimize müdahale kabul ederiz ve engelleriz*" diyerek ret etmiştir. Ertesi gün III. Makarios'un Erenköy'e gönderdiği her türlü yiyecek maddesi Türklere büyük öfkeye neden olmuş ve yiyeceklere dokunulmamıştır. 13 Eylül 1964 tarihinde Türkiye'den Mağusa Limanı'na gönderilen her türlü ikmal malzemesi uzun pazarlıklar sonucunda BM nezaretinde 21 Eylül 1964'te Erenköy'e ulaştırılmıştır. Daha sonra yapılan anlaşmalar sonrasında her hafta 5-6 ikmal kamyonunun Erenköy'e ulaştırılması sağlanmıştır. III. Makarios tarafından inşaat malzemesi, demir, çimento, el aletleri, çivi, tel gibi malzemeler stratejik madde sayılarak Erenköy'e ulaştırılması engellenmiştir.³⁷³

İsmet Cemal kendisi ile 8 Mayıs 2024'ta Ankara'da yaptığımız görüşmede Erenköy'deki en önemli sorunlardan birisinin yiyecek bulmak olduğunu ifade ederek aşağıdaki anısını paylaşmıştır: "*Yiyecek bulmak çok büyük problemdi. Biz de Moşfilî Köyü'ne gizlice giderek Rumlardan bir keçi çalmıştık. Keçiyi temizledik tam pişireceğiz olaydan komutanın haberi olmuş. Bizi maaşlarımızdan bir paund keserek cezalandırmış keçiye de el koymuştu.*"³⁷⁴

Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahiti Rüstem Köken o zamanki durumu şöyle anlatmıştır: "*Beş köyün halkı bir yerde toplanınca kıtlık baş göstermişti. Bir ekmeği tam 36 parçaya bölüyorduk... Aç kaldığımız o günlerin birinde ben gözcülük yaparken Orbay BM çöplüğüne sürüne sürüne gitti. Yanmış çavdar ekmeği ve kavanozun dibinde biraz mayonez buldu. Ekmeği aramızda bölüşerek mayonez artığı ile bir güzel yedik...*"³⁷⁵

³⁷³ Laptalı, *Erenköy Sürüngenî Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 94-95.

³⁷⁴ İsmet Cemal ile Yapılan Görüşme, Ankara, 8 Mayıs 2024.

³⁷⁵ Köken, *64 Kuşağı Bir Kıbrıs'ının Anıları...* s. 169-170.

Savaşın en şiddetli olduğu dönemde bazı şehitlerin acele defnedilmesi nedeniyle dört şehidin mezarı karışmıştır. “Akıncı”nın emri ile 22 Ekim 1964’te bazı şehit mezarları açılmış ve şehit Mehmet Mustafa, Fevait Ali, Hasan Yusuf Arseven ve Mehmet Eray’ın kimlik tespitleri yapılmıştır. Kimlik tespitine 11 kişi katılmış ve tespit tutanağına 9 kişi imza atmıştır. Kimlik tespiti sonrası Ahmet Necati Savalaş, Metin Çatan, Dr. Şefik Hüseyin, Ziya Ahmet, Fevzi Çakmak, Fadıl Elmas, Hüseyin Laptalı, Mustafa Özgür, Erbay Arman, Hüseyin Gazi ve Ertuğrul Mehmet hüzünlü duygular içerisinde Erenköy’e dönmüşlerdir.³⁷⁶

Erenköy’deki yetersiz beslenme, hijyenik olmayan yaşam şartları ve yetersiz sağlık personeli de şehit sayısının artışında diğer bir etken olmuştur. Hastalanması üzerine Barış Gücü aracılığıyla tedavi için Lefke’ye gönderilen Özdil Nami, 1 Kasım 1964’te şehit olmuştur.³⁷⁷

Ateşkes anlaşması sonrasında beş köyün halkı ve mücahitlerle birlikte yaklaşık 1500 kişi 2 km² lik Erenköy bölgesinde hijyenik olmayan şartlarda yaşamak zorunda kalmışlardır. Erenköy’de sadece bir su kuyusu vardır ve su ihtiyacı zorunlu olarak buradan karşılanmaya çalışılmıştır. Yıkanmak ve temizlik için denize girmek en çok kullanılan alternatif olmuştur. “Akıncı”, GÜ Edebiyat Fakültesi mezunu Kıbrıs asıllı Asteğmen Ahmet Necati Savalaş, İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencisi Hüseyin Laptalı ve İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi Vedat Haşim’e “*Bir hamam yapalım ve bu milleti yıkayalım...*” diye direktif vermiştir. Vedat Haşim ambalaj paketlerine yerden ısıtma, göbek taşı ve ayrı yıkanma yerleri olan mükemmel bir hamam projesi çizerek “Akıncı”nın onayına sunmuştur. Hüseyin Laptalı hamam projesinin “Akıncı”ya arz edilmesini: “*Komutan baktı, baktı... Sonunda dayanamadı ve gülmeye başladı. ‘Peki Haşim bunun için ödeneği nereden bulacağız’ dedi. Bunun üzerine proje erteledi*” cümleleri ile aktarmıştır. Daha sonra yine aynı ekibin girişimleri ile yerel malzemeler ve Lefke’de madende çalışmış çok becerikli bir ustanın yardımı ile duvarları kerpiç çamuru ile sıvanmış, duş bölmesi ve soyunma kabinleri olan bir hamam yapılmıştır. Hamamdan çok mutlu olan çocuklar duvara kömür ile “*Laptalı Hamamı*” yazarak hamamın adını vermişlerdir.³⁷⁸

“Akıncı” yeni saldırılar olabileceği endişesi ile personeli yeniden örgütleyip mevzileri kuvvetlendirmeye çalışırken, farklı duygular içerisinde olan üniversite

³⁷⁶ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 144-145.

³⁷⁷ Sadrazam, *Kıbrıs’ta Varoluş Mücadelemiz Şehitlerimiz ve Anılarımız...*, s. 231.

³⁷⁸ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 604-605.

öğrencisi mücahitler Mehmet Ayder'in 16 Kasım 1964'te yazdığı aşağıda bir bölümünü verdiğimiz 12 dörtlükten oluşan şiir ile duygularını ifade etmeye çalışmışlardır.

“Albay Beni Göndersene

*Martinim var piyadem var,
Kasa kasa bol mermim var,
Bu gece de nöbetim var,
Ah!... Albay beni göndersene.*

*Nöbet vakti geldi çattı,
Gözüm kaşım tepem attı,
Bu tahsil böyle yattı,
Ah!... Albay beni göndersene.*

*Brenim martinim atar,
İşte düşman böyle kaçar,
Mücahit yerde yatar,
Ah!... Albay beni göndersene.*

*Ne teğmenlik ne de erlik,
Ne bir dirlik ne bir düzenlik,
Olmaz olsun böyle askerlik,
Ah!... Albay beni göndersene.*

*İster ekmek, ister kötek,
Üzerinden çift çift nöbet,
Yere batsın böyle emek,
Ah!... Albay beni göndersene...³⁷⁹*

“Akıncı” da aşağıda bir bölümünü verdiğimiz 12 dörtlükten oluşan şiir ile üniversite öğrencisi mücahitlerin şiirine cevap vermiştir.

³⁷⁹ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 180-181.

“Albay’ın cevabı

*Çakaralmaz martinin var
Kaç atışlık fişeğin var
Uyur gezer nöbetçin var
Haritada gitmek de var*

*Dalga vakti gelip çattı
Mosfili’den tüfek attı
Senin tahsil kalktı yattı
Senatoda şafak attı*

*Senin martini tek tek atar
Urum oğlu elbet kaçır
Hele bekle o da yatar
Çok söyleme keyfim kaçır*

*Paşalıktır burda erlik
Ne keyiftir nöbetçilik
Olmaz ise bu askerlik
Gider eyvah benim beylik*

*İşte ekmek, işte kötek
Hangisinde senin nöbet
Yere batsın dersin emek
Kötek olur senin nöbet...³⁸⁰*

“Akıncı” AÜ Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisi Biler Demircioğlu ve AÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğrencisi Hüseyin Diner’i moral gecesi düzenlemesi için görevlendirmiştir. Köy halkı ve mücahitlere folklor gösterileri, şiir okuma, fıkra anlatma ile taklitleri içeren bir moral gecesi düzenlenmiş, aynı gösteri

³⁸⁰ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 661.

ertesi gün öğlen saatlerinde tekrarlanmıştır.³⁸¹ AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Mehmet Ayder 29 Kasım 1964'te düzenlenen moral gecesinde “*Albay Bizi Göndersene*” isimli şiiri okumuştur. Hüseyin Laptalı o gün yaşananları: “*Mehmet Ayder ‘Albay Beni Göndersene’ şiirini okumaya başladığında mücahit öyle bir çoştı ki; Albay dahi dondu kaldı. Mücahit ‘Ah!...Albay bizi göndersene nakaratını bağırarak tekrarlarken sanki altüst olmuş moralinin toksinlerini atıyor, rahatlıyordu*” cümleleri ile nakletmiştir.³⁸²

İÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Albayrak, Kimya Mühendisliği öğrencisi Hasan Erten, AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi Oğuz M. Yorgancıoğlu'nun girişimleri sonucunda bölüklerin personellerinin katılımı ile ilk futbol maçı 16 Ocak 1965'te oynanmıştır. Daha sonra hazırlanan fıkstüre göre Alevkaya, Bozdağ, Erenköy, Mansura, Selçuklu bölükleri, karargah bölüğü, inzibat bölüğü ve köylü takımları arasında lig maçları yapılmıştır. Zaman zaman da Barış Gücü askerleri ile maçlar yapılmıştır.³⁸³

17 yaşındaki lise öğrencisi Kenan Münür 19 Şubat 1965'te mevzi dışına çıkıp topladığı zeytin dalları ile mevziinin üzerini örtmeye çalışırken bir Rum keskin nişancı ateşi ile şehit edilmiştir.³⁸⁴ Ateşkes şartlarında meydana gelen bu olay büyük tepkiye neden olmuş ancak bir şey yapılamamıştır. Kenan Münür'ün şehit edilmesi mücahitler arasında “*Hepimizi tek tek öldürecekler*” kuşkusunun yüksek sesle tartışılmasına neden olmuştur. Bu kuşku mücahitler arasında hızla yayılmış ve günlerce dillendirilmiştir. “Akıncı” şehit defin töreni için özel tedbirler almak zorunda kalmış ve törene katılım kısıtlanmıştır.³⁸⁵

“Akıncı”, moralleri altüst olan ve sessiz bir isyanın ifadesi olan dillerde dolaşan kaygıların mücahitlerin moralinde yaratacağı olumsuz etkileri önleyebilmek için 1 Mart 1965'te her şeyin açıkça konuşulabileceği bir toplantı düzenlemiştir. Üç gün süren toplantıda Erenköy Grup Yönetimi ile mücahitleri karşı karşıya getiren bir hava oluşması üzerine karargahta S3 olarak görevli Hüseyin Laptalı söz alarak üniversite öğrencisi mücahitlerin kaygı, endişe ve isteklerinin topluca dile getirildiği bir konuşma yapmıştır. Hüseyin Laptalı “Akıncı” ile ertesi gün yaptıkları görüşmeyi “*Komutanın odasına girdiğimde ayakta dolaşıyordu. Şimdiye kadar komutanı hiç*

³⁸¹ Mengüç, *Anlarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 648.

³⁸² Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı*..., s. 194.

³⁸³ Mengüç, *Anlarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 637-637.

³⁸⁴ Sadrazam, *Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelemiz Şehitlerimiz ve Anularımız*..., s. 231.

³⁸⁵ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı*..., s. 216-217.

böyle görmemiştim. ‘Selam verdim.’ ‘Buyur’ dedi. ‘Konuşmanı hiç beğenmedim. Sorulacak sorular, verilecek cevaplar ve yapılacak yorumlar değildi onlar. Artık bu durumda karargahda beraber çalışmamız mümkün değildir. Kendine rahat edebileceğin bir yer ara’ dedi” cümleleri ile aktarmıştır. Toplantı sonrasında “Akıncı” 5 Mart 1965 tarihinde bir emir yayınlayarak hem mücahitleri biraz azarlamış hem de “Arkadaşlar isterim ki bu olaylar geçici bir krizin can sıkıcı tezahürleri hududunu aşmasın. Ve ben sizi bütün sıkıntı ve iyi olmayan tutumlardan tenzih etmiş olayım. Durumunuz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün açıklığı ile ilgili yerlere duyurulacaktır” diyerek mücahitlerin morallerini yükseltmeye çalışmıştır.³⁸⁶

İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencisi Hüseyin Laptalı’nın da katıldığı bir grup tarafından 12 Nisan 1965’te bayram gazetesi çıkarılmıştır. 13 Nisan 1965’te de Hüseyin Laptalı bir şiir sergisi açmıştır. 14 Nisan 1965 akşamı 30-40 kişinin katılımı ile Mülkiyelilerin inek bayramı³⁸⁷ kutlanmıştır.³⁸⁸

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Günay Caymaz’ın girişimleri ile genç mücahit ve lise öğrencilerinin katılımı ile 19 Mayıs 1965’te Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapılmıştır. Günay Caymaz 19 Mayıs kutlamalarını “O gün komutan bana ‘Böyle bir olayın burada gerçekleştirilebileceği hiç aklıma gelmemişti, sizi kutlarım’ dedi” cümleleri ile aktarmıştır.³⁸⁹

“Akıncı”, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Yücel Köken, Vedat Haşim ve Ergün Derviş’e Erenköy’ün maketini yapma görevi vermiştir. Yücel Köken görevi nasıl yerine getirdiklerini: “Bölgeye gelen kartonları toplayıp suda güzelce erittik. Tutkalla yoğurarak hamur haline getirdik. Dört eşit parçadan oluşan 4 m² lik maketi kat kat yaptık. Maket üzerinde keçi yolları dahil her şeyi görmek mümkündü. Komutan maketi çok beğendi ve onu bir camekan içine koydu. Bize de ödül olarak hastane yataklarında bir hafta yatma izni verdi. Sinir hastası arkadaşlarımızın abuk

³⁸⁶ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 225-235.

³⁸⁷ İnek Bayramı: 164 yıllık Mülkiye’nin 85 yıllık köklü bir geleneğidir. Bir öğrenci festivalinin veya bahar şenliğinin ötesinde, bir demokrasi sembolüdür. Mülkiye öğrencilerinin sadece bir dönemin yükünü eğlenerek attığı bir buluşma değil, kendilerini hicivle, mizahla, eleştirel aklın en yaratıcı temsilleriyle toplumsal alanda yeniden kurdukları bir bayramdır, “İnek Bayramı Öğrencilerimizindir”, Mülkiyeliler Birliği, 2 Haziran 2023, (Çevirimiçi) <https://mulkiye.org.tr/inek-bayrami-ogrencilerimizindir/>, 27 Şubat 2024.

³⁸⁸ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 256-261.

³⁸⁹ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 624.

sabuk davranışları moralimizi bozduğu için iki günden fazla kalamadık” cümleleri ile aktarmıştır.³⁹⁰

AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Mehmet Ayder ve üniversite öğrencisi Halil Hasan Atakan’ın girişimleri ile Erenköy, Selçuklu, Bozdağ, Alevkaya ve Mansura köylerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulan E.S.B.A.M isimli derginin ilk sayısı 12 Haziran 1965’te yayınlanmıştır. “Akıncı”nın bilgisi dışında gerçekleştirilen derginin amacı, yaşanan sıkıntıları dile getirmek ve üniversite öğrencisi olduklarını kendilerine hatırlatmaktır. Erenköy Grup Komutanlığı’nın 15 günde bir gazete çıkarma kararı alması üzerine E.S.B.A.M ilk sayısından sonra yayın hayatına veda etmek zorunda kalmıştır.³⁹¹

Erenköy’e deniz yolu ile gelen mücahitler 9 Temmuz 1965’te mücahitlerin %95’inin imzaladığı muhtıra şeklindeki bir dilekçeyi “Akıncı”ya vermişlerdir. Bütün bölük, takım ve tim komutanları bu şartlarda görevlerini yapamayacaklarını ileri sürerek istifa etmişler, okullarına dönme arzusuyla bir bunalım içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Aynı gün dilekçeye cevap veren “Akıncı”, dilekçede belirtilen hususlar ile ilgili üzüntülerini dile getirdikten sonra mevcut durumun Ankara ile müzakere edileceğini bildirmiştir. “Akıncı” 14 Temmuz 1965’te durumu Lefkoşa liderliğine bildirmiş ve cevap olarak “*Erenköy’deki davranış davayı sarsacak niteliktedir. Mücadeleye devam etmenizi emrederim*” şeklinde emir gelmiştir. Mücahitlerin “Akıncı”ya karşı olan saygıları, mücahitlerin Erenköy’den ayrılma istekleri ile sürekli bir çatışma içinde olmuştur. Mücahitlerin kendisine karşı olan saygıları nedeniyle “Akıncı”, Erenköy’deki kaosu sürekli kontrol altında tutmuştur.³⁹²

“Akıncı”nın mücahitlerin kıdemlerine göre birbirlerini selamlamaları için çıkardığı bir emir sonrasında bir grup üniversite öğrencisi mücahit “*ben arkadaşımı elle selamlamam*” diyerek emre uymamış, hatta “Akıncı”yı da gördüklerinde selamlamamışlardır. Bu hareketleri bir nevi isyan olarak değerlendiren ve çok üzülen “Akıncı”nın 12 Temmuz 1965 tarihli emrinin aşağıdaki bölümü mevcut durumu yansıtması açısından dikkat çekicidir:

³⁹⁰ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 642.

³⁹¹ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 674-675.

³⁹² Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı*..., s. 345-360.

“...Askerlikte selamlaşma karşılıklı sevgi, saygı ve güven içinde bulunuşun ifadesi, bir göstergesidir ve aynı amaçla eğitim fonksiyonu vardır. Maalesef, bugün içinde bulunduğumuz ortam bu güzel his ve düşüncelerin yaşanmasına imkan vermeyecek kadar bozulduğu için, selamlaşma da ruh ve manasını kaybetmiştir. Bu sebeple, konuyla ilgili emri, şahsım için iptal ettim, zahmet etmeyin...”³⁹³

İbrahim Erkan Manavoğlu kendisi ile 19 Nisan 2024’de İstanbul’da yaptığımız görüşmede birbirlerine niçin selam vermediklerini “Sekiz Mevsim Erenköy” kitabından “Bir Yorgun Savaşçının Sinir Doktoruyla Söyleşisi”³⁹⁴ isimli şiirinden aşağıdaki bölümleri okuyarak açıklamıştır:

“Abicim, Kıbrıs’ın sevdalısız.

Enosis’in biz belalısız.

Kalemi bıraktık, tüfeği derdik,

Hasmı topun namlusunda gördük.

Bu alayı kendimiz kurduk.

Gönüllü öğrenci alayıyız biz.

Abicim, ayırımız gayrımız yoktur.

Ast ta öğrenci, üst te öğrenci.

Hasta öğrenci, hekim öğrenci.

Sanık öğrenci, hakim öğrenci.

Aşçı öğrenci, berber öğrenci

Sınıfsız öğrenci alayıyız biz.

Abicim, selam melam vermeyiz

Seçtiğimiz bu komutanlara.

Haşa ki raconumuza sığmaz.

Albayla karşılaşmamak için

³⁹³ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 734.

³⁹⁴ İbrahim Erkan Manavoğlu, *Sekiz Mevsim Erenköy*, İstanbul, Yenigüven Mücellithanesi, Matbaacılık, 2014, s. 247.

Köyün Etrafindan dolanırız.

Selamsız öğrenci alayınız biz... ”³⁹⁵

8 Ağustos 1965 tarihinde mücahitlerin katılımı ile Erenköy Şehitlerini anma töreni yapılmıştır. Törende “Akıncı” duygusal bir konuşma yaparak duygularını aşağıdaki cümlelerle özetlemiştir:

- *“Onlar ömürlerinin baharında toprağa düşen levent bedenleri ile yavru yurttaki yeni ve ölmez Türk anıtlarını diktiler.*

- *Onlar bu anıtları, vatan uğruna neler yapabileceklerini, gerektiğinde neler yapmak lazım geldiğini öğütleyen nurlu kitabelerle süslendiler.*

- *Kahramanca şahadetleri ve unutulmaz anılarıyla onlar, yavru yurttaki Türk varlığını kökleştirenlerdir.*

- *Onlar bizim hakkımız, milletimizin fazileti ve minnetlerin aziz sahipleridir.”³⁹⁶*

Ortaokul ve lise ile birlikte mücahitlerden toplanan kitaplar, köyde bulunan kitaplar ve Barış Gücü aracılığı ile Lefkoşa’dan getirilen yaklaşık dört yüz kitap ile bir halk kütüphanesi kurulmuştur. Kimya mühendisliği öğrencisi Hasan Erten kütüphane sorumlusu görevini yürütmüştür. Hasan Erten bir kütüphane anısını aşağıdaki cümlelerle aktarmıştır:

“Benden kitap alanlardan birisi de Sonay İsmail Beyzade idi. Çok cevval ve sportmen bir gençti. Bir gün benden bir kitap istedi. Ben de sevebileceğini düşündüğüm bir kitabı uzattım. Onu eliyle itti. ‘Hasan Abi bana felsefi bir kitap verir misin?’ dedi. Cevval ve sportmen bir gencin felsefe kitabı istemesine çok şaşırardım. Uygun bir kitap buldum ve kendisine uzattım. Onu alarak sevine sevine gitti. Ancak iki gün sonra şehit oldu.”³⁹⁷

³⁹⁵ İbrahim Erkan Manavoğlu ile Yapılan Görüşme, İstanbul, 19 Nisan 2024.

³⁹⁶ Sadrazam, *Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelemiz Şehitlerimiz ve Anıtlarımız...*, s. 231.

³⁹⁷ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 690.

Bütün bu yaşananlardan sonra sıkıntılar üst makamlara ayrıntılı şekilde iletilmiş ve tahliyeden sonra davaya zarar vermeyecek bir zamanlamanın beklenmesi süreci başlamıştır. Ankara’da Milli Güvenlik Kurulu tarafından Ağustos 1965 ortalarında; Üniversite öğrencisi mücahitlerin dönüşlerinde kaldıkları yerden okullarına devam edebilmeleri ve herkese burs bağlanması yönünde bir karar alınmıştır. “Akıncı”ya güvenleri artan mücahitler bir nebze olsa sakinleşmişler, hatta sağlık ocağında yatanlar bile görev yerlerine gitmişlerdir.³⁹⁸

Geri dönüşlerindeki belirsizlik moral bozukluğu ve gelecek kaygısı gibi nedenlerle sınırları bozulan üniversite öğrencisi mücahitlerden sinir krizi geçirenler olmuştur. Bu durumda olan yaklaşık 25 mücahitin tedavileri zor şartlarda yapılmaya çalışılmıştır. Dr. Şefik Özverir yaşananları: “Komutan, ‘Eskiden sinir buhranı geçiren, geçirmiş olan varsa hepsini topla hastaneye getir’ dedi. Ben de hepsinin gelmesi için emiri bütün birliklere ilettim. ‘Demek ki tahliye yapılmayacak, onun için bizi hastaneye topluyorsun’ dediler. İşte, o günlerde Mehmet Savarona da sinir buhranına girdi. Silahını alıp Komutanlık Karargahı’na ateş etti. Allah’tan kimse yaralanmadı” cümleleri ile aktarmıştır.³⁹⁹

Lefkoşa Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan Dr. Sezai H. Sezgin 20 Ağustos 1965’te Erenköy’e gelerek mücahitlerle görüşmüş, acil müdahale edilmesi gereken vakalar saptamış ve durumu bir rapor ile “Akıncı” ya bildirmiştir. Raporda özet olarak yeterli eğitim almadan hazırlıksız yaşanmış bir savaş deneyimi, kuşatılmış dar bir bölgede geceleri düşman projektörü aydınlatması ile kontrol altında tutulmanın, zor ve tek düze hayat şartları altında uzun süre bulunmanın, Rum mevzilerinden yüksek sesle yayınlanan “Bekledim de gelmedin” şarkısının yarattığı ruh hali ile sınırları yıpranmış, dayanma ve direnme gücü zayıflamış, ikilem içinde, bir tarafta vatan aşkı diğer tarafta öleceksek ölelim, savaşacaksak savaşalım ruh hali ile, her türlü çılgınlıkları yapmaya müsait oldukları tespitleri yer almıştır. Dr. Sezai M. Sezgin mücahitlerin öncelikle içinde buldukları ortamdaki uzaklaştırılıp dinlendirilmesinin gerektiğini belirterek tedavilerinin bir hastaneye yatırılarak yapılmasını önermiştir.⁴⁰⁰

³⁹⁸ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 379.

³⁹⁹ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 712-713.

⁴⁰⁰ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 719-720.

GİZLİLİK DEREJESİ :

Kontrol No ../..

HİZMETTE ÜZEL

ERENKÖY GURUBU Komutanlığı
KARARGAHI

Erenköy : 20.8.65

- Şİ. Ş.
- KONU : Bölge mücahidlerinin Ruhî sağlığı.
- İLGI :

8.8. 1965 tarihinde Erenköy bölgesine geldiğinde Erenköy Hastahanesinde yatmakta olan beş hastanın (Sami Tağarkan, Mehmet Ali Risa, Adil Alkan, Ferhat Hakkı, Mustafa Mehmet Kavuklu) ağlama krizleri ve conversion nöbetleri geçirdiklerini müşahade ettim. Tatbik etmiye bağladığım tedavi şifası ile bu kriz ve nöbetler ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Bölgede yaptığım gezilerde tesbit ettiğim iki şizofrenik reaksiyon gösteren hasta (İzzet Abbas, Mustafa Derviş) buldukları bölgelerden, tehlikeye arz ettikleri ihbarı ile, yerlerinden güçlükle ve zorla alınarak hastahaneye yatırıldığı gibi bunlar dışında da nörotik depresyon ve eksitasyon gösteren diğer vakalar da (Mehmet Rasih, Hüseyin Lâptalı, Derviş Saltukalp, Hükel Salih) hastahaneye yatırılmıştır. Hastahaneye yatırılan bu vakalardan şizofreni reaksiyon gösterenlerden gayri diğer vakalar oldukça iyileştikleri, yalnız, ruhi bünyeleri zayıflamış olan bu vakaların usun müddet tam bir istirahatata ihtiyaç göstermelerinden Lefkoğa'ya nakilleri tavsiye olunur. İki şizofrenik vaka da nisbeten daha iyi görülmelerine rağmen tam tedavileri için mutlaka Lefkoğa'daki Sınır ve Ruh Hastahanesine gönderilmeleri gerekmektedir.

Erenköy'deki bütün bölüklerde yaptığım tetkiklerde usun sanandan beri devam eden siper hayatı, monoton gartların ve yağayışın sebebi olduğu yorgunluk, bezginlik, bitkinliğin yarattığı uykusuzluk, asabi gerginlik, tahammül ile intibak kabiliyetini azaltmış ve bannüfeticesi hemen hemen genel olarak şahıslarda Millî ve Kutsal duygulara karşı kayıtsızlık, taşkınlık temayülleri ile hezal reaksiyonlar görülmektedir.

Bu bölgedeki mücahidlerin bir asabiye doktorundan Ünce içerisinde buldukları gevre dışında mutlak bir istirahatata ihtiyaç göstermektedirler. Buradan tahliyeleri ile Ruhî sağlıkları korunmuş ve Millî Davaya, mevcut bu asabi tansiyonun verebileceği gılganlıklarla yapabilecekleri zararlar önlenmiş olacaktır. Kanatında olduğumu saygı ile bilginize arz ederim.

Sınır ve Ruh Hastalıkları

Müttehassısı

Doktor Sezai H. Sezgin

Dr. Sezai H. Sezgin'in 20 Ağustos 1965 Tarihli Bölge Mücahitleri Ruh Sağlığı Raporu⁴⁰¹

Yaz sıcağında hem yıkanmak hem de serinlemek için denize girmek ve balık tutmak mücahitler için temel moral kaynaklarından birisi olmuştur. 26 Eylül 1965'te

⁴⁰¹ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 721.

denize giren Sonay İsmail Beyzade denize daldıktan sonra bir daha kendine gelememiş ve tedavi için gönderildiği Lefkoşa’da şehit olmuştur.⁴⁰²

11 Ekim 1965’te iki üniversite öğrencisi mücahit yaşadıkları ruhi bunalım nedeniyle makineli tüfekle sağa sola ateş etmiş, sonra ağlama krizine girmişlerdir. Aynı gün gece nöbetinde olan başka bir mücahit bütün gece aramalara rağmen bulunamamış, sabah yarı baygın halde cephanelik mağarasında uyurken bulunmuştur. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında “Akıncı” 14 Ekim 1965’te yayınladığı emir ile üniversite öğrencisi mücahitlerin bilenen sorunlarını araştırmak üzere Türkiye’den bir heyetin Erenköy’e geleceğini ve tahliyeden kesinlikle vazgeçilmediğini bölüklere yayınlamıştır.⁴⁰³ Müteakiben Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen bir heyet bölgede mücahitler ve komuta ekibi ile görüşmeler yapmış, şartların kötülüğünü ve öğrencilerin disiplinsiz davranışları olsa da taleplerinin büyük bir bölümünün uygunluğunu yerinde tespit etmiştir.⁴⁰⁴

Erenköy’de doktor olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu ve yardımcısı olarak tıp fakültesinden yeni mezun olup Erenköy’e mücahit olarak 9 Ağustos 1964’te gelen Dr. Şefik Özverir görev yapmıştır. Tıp fakültesi öğrencisi mücahitler de meslektaşlarına zaman zaman yardım etmişlerdir. Yıldırım Ahmet kendisi ile 19 Nisan 2024’te İstanbul’da yaptığımız görüşmede Erenköy’e ilk geldikleri zaman mevcut sağlık sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vermiştir:

“Erenköy’deki en büyük problemlerden birisi sağlık hizmetinin yetersiz olmasıydı. Aramızda birçok tıp fakültesi öğrencisi vardı. Hatta bir kısmı son sınıfta olan ve ihtisas yapanlar vardı. Fakat hiçbir malzemesi yoktu. Sanki sağlık hizmetleri için bir planlama yapılmamıştı. Erenköy çıkışında küçük bir yer vardı. Sadece ihtiyacı olana ilaç veriliyordu. İlaçların açıklamaları İngilizceydi ve ben tercüme edilmesi için zaman zaman yardım ediyordum. Özellikle ateşkes sonrasındaki 1,5 yıllık dönemde psikolojik rahatsızlıklarda artış olmuştu. Bu tür hastaların Erenköy’de yeterince tedavi edilmeleri mümkün olmuyordu. Çok hasta olanlar da Barış Gücü aracılığıyla Lefkoşa’ya gönderilmeye çalışılıyordu.”⁴⁰⁵

⁴⁰² Sadrazam, *Kıbrıs’ta Varoluş Mücadelemiz Şehitlerimiz ve Anıtlarımız...*, s. 231.

⁴⁰³ Laptalı, *Erenköy Sürüngenini Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 410-411.

⁴⁰⁴ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 730.

⁴⁰⁵ Yıldırım Ahmet ile Yapılan Görüşme, İstanbul, 19 Nisan 2024.

Türkiye'den 18 Ekim 1964'te gelen emirde özetle:

- Erenköy'e deniz yolu ile gelen mücahitlerin tahliye edilmesinin prensip olarak kabul edildiği,
- Tahliyenin ancak BM toplantısı sonunda en erken Ocak 1966'da yapılabileceği,
- Üniversite öğrencisi mücahitlerin kayıtlarının ve yerlerinin korunduğu, birinci sömestre yetişemedikleri takdirde haklarının korunacağı bildirilmiştir. 22 Ekim 1965'te de Erenköy'e gelen Barış Gücü doktoru sinir hastalarını muayene etmiş ve 24 kişinin tedavi edilebilmesi için Lefkoşa'ya transferine karar vermiştir.⁴⁰⁶

Türkiye'nin olumlu karar alınacağını umduğu BM'nin 18 Aralık 1965 Genel Kurul kararları Türkiye için büyük bir hayal kırıklığı, mücahitler için yıkım, Rum tarafı için ise büyük bir zafer olmuştur. Kararda özetle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin BM'nin eşit ve tam bağımsız üye devletlerinden biri olduğu, diğer üye devletlerin buna saygı göstermesi gerektiği, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemen devlet olarak insan haklarını eksiksiz uygulayarak azınlık haklarını koruyacağı ve Barış Gücü'nün Kıbrıs Hükümeti'ne yardımcı olacağı belirtilmiştir. BM'nin bu kararı Türkiye'yi kaderi ile baş başa bırakmış, Kıbrıs Türkleri ise 20 Temmuz 1974'de kadar büyük bir moral çöküntüsü içinde şehitler vererek esaret altında yaşamak zorunda kalmışlardır.⁴⁰⁷

3.3. Üniversite Öğrencilerinin Erenköy'den Ayrılışı

“Akıncı” 27 Ocak 1966 akşamı yayınladığı bir emirle tahliyenin ertesi gün yapılacağını mücahitlere bildirmiştir. Hızla mevzilere yayılan haber bir sevinç dalgasının oluşmasına neden olmuştur. 28 Ocak 1966'da BM kamyonları ile Gemikonağı Limanı'na getirilen 504 üniversite öğrencisi mücahit ve İngiltere'den gönüllü gelen mücahitler, Giresun gemisine binerek İskenderun'a doğru hareket etmişlerdir.⁴⁰⁸

İki yıl boyunca türlü zorluklara rağmen Erenköy'ü savunan 504 üniversite öğrencisi mücahiti taşıyan Giresun gemisi saat 19:00'da İskenderun'a ulaşmış ve NATO Akaryakıt İskelesine yanaşmıştır. Geceyi gemide geçiren üniversite öğrencisi

⁴⁰⁶ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 419-421.

⁴⁰⁷ Rauf R. Denктаş, *Rauf R. Dentaş'ın Hatıraları (1964-1974)*, C.II, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1996, s. 444-449.

⁴⁰⁸ Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 467-471.

mücahitlerden 245'i karaya çıkarılarak otobüslere Ankara'ya götürülmüşlerdir. Giresun gemisi, kalan 259 üniversite öğrencisi mücahit ile birlikte İstanbul'a hareket etmiştir. Yolculuk boyunca üniversite öğrencisi mücahitlerin gazeteciler ile görüşmelerine izin verilmemiş ve sıkı güvenlik tedbirleri uygulanmıştır.⁴⁰⁹

Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitlerinden Bayram İzzet Güçlü Erenköy'den ayrılışını, Giresun gemisini ve Türkiye'ye ayak bastıklarında yaşananları aşağıdaki cümleler ile aktarmıştır:

*“Hava karardığında silah ve diğer askeri malzemelerimizi teslim ederek sivil giyindik. Komutan hepimizi toplayarak kısa bir konuşma yaptı. ‘Başarı ile görevlerinizi tamamladınız. Bundan sonra okullarınıza gideceksiniz. Sizden istediğim, sivil hayata uyum sağlayarak okullarınızda da aynı başarıyı göstermenizdir. Gidin okullarınızı bitirin ve ülkenize dönün...’ Komutan daha sonra ellerimizi sıkarak teker teker hepimizi kucakladı. Gemiyeye geldiğimizde Zirkaya’da bizi eğiten binbaşımızın samimi ve sıcak bir şekilde ‘Hoş geldiniz aslanlarım...’ sözü ile karşılandık. Limana indiğimizde de ihtiyaçlarımızı karşılamak için her birimize o zamanın parası ile 1.500'er TL verdiler.”*⁴¹⁰

Ahmet Yıldırım 28 Ağustos 2023'te kendisi ile görüşmemizde Erenköy sonrası üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam durumu ile ilgili olarak *“Türkiye’den Erenköy’e gelen bütün üniversite öğrencisi mücahitlerin hakları korundu ve burs verildi. Tamamı üniversite eğitimlerini tamamladı. Ancak İngiltere’den gönüllü gelen üniversite öğrencilerine maalesef burs verilmedi. İngiltere’deki eğitimlerinden yaklaşık iki sene uzak kalmaları nedeniyle okuluna devam edemeyenler olmuştur”* bilgisini vermiştir.⁴¹¹

Beşinci grup ile birlikte Erenköy’e çıkan Kemal Altinkaya ise Yenidüzen gazetesi için Fevzi Kasap’a verdiği mülakatta, özet olarak, Erenköy’de yaşanan olaylar nedeniyle en az 25 üniversite öğrencisine ceza olarak burs verilmediğini, bu öğrencilerin bir kısmının kendi imkanları ile eğitimlerini tamamladıklarını az bir kısmının ise tamamlayamadıklarını, genel olarak Erenköy’e çıkanların %98’inin

⁴⁰⁹ Köken, *64 Kuşağı Bir Kıbrıs’ının Anıları...*, s. 191.

⁴¹⁰ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 752-753.

⁴¹¹ Ahmet Yıldırım ile Yapılan Görüşme, Girne, 28 Ağustos 2023.

üniversite eğitimlerini tamamladığını ifade etmiştir. Kemal Altinkaya kendi üniversite eğitimi ile ilgili olarak, Erenköy'e 24 yaşında geldiğini ve 26 yaşında Türkiye'ye döndüğünü, bu nedenle 1958 yılında başladığı üniversite eğitimini 1968 yılında tamamlayabildiğini aktarmıştır.⁴¹²

İsmet Cemal kendisi ile 8 Mayıs 2024'te Ankara'da yaptığımız görüşmede tahliye sonrasındaki duygularını “*Erenköy mücahitlerinin hepsine burs verildi. Bizler eğitimlerimizi tamamlamak ve geleceğimizi inşa etme çabası içine girdik. Erenköy sonrasında hem Türkiye hem de Kıbrıslı Türkler Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitlerini ve onların KKTC'nin bugünlere gelmesi için yaptıkları fedakarlıkları unuttular. Erenköy direnişinin önemini tam olarak kavrayamadılar. Gerektiği kadar saygı görmedik, onurlandırılmadık ve sosyal haklarımız verilmedi. Erenköy direnişimizin karşılığı olarak bize bir gazi kartı ve bir madalya verildi, başka da bir şey yok. Kendi adıma kırgın ve küskün olduğumu ifade etmek isterim*” cümleleri ile özetlemiştir.⁴¹³

Erenköy mücahitlerinin tahliyesi Cumhuriyet'te “*Komutanlarının İtirazına Rağmen Kendi İstekleri ve Hükümetin İzniyle... 504 Mücahit Kıbrıs'tan Yurda Döndü*”,⁴¹⁴ Milliyet'te ise “*Erenköy'den Ayrılan 504 Türk Mücahit Giresun gemisi ile İskenderun'a Geldi*” manşeti ile kamuoyuna duyurulmuştur.⁴¹⁵

3.4. Erenköy Mücahitleri ile İlgili Verilerin Değerlendirilmesi

GRUP	TGG-LÖM ⁴¹⁶	TGG-ÜÖM ⁴¹⁷	TGG-MSM ⁴¹⁸	İGG-ÜÖM ⁴¹⁹	İGG-MSM ⁴²⁰	TSKM ⁴²¹
1.	-	13	-	5	23	1
2.	-	19	1	-	2	-
3.	-	31	-	2	6	-
4.	-	55	-	4	5	1

⁴¹² <https://www.yeniduzen.com/erenkoyun-ardinda-kalanlar-ve-konusulmayanlar-kaya-reis-erenkoyu-anlatiyor-140061h.htm>, Erişim Tarihi: 27 Şubat 2024.

⁴¹³ İsmet Cemal ile Yapılan Görüşme, Ankara, 8 Mayıs 2024.

⁴¹⁴ “504 Mücahit Kıbrıs'tan Yurda Döndü” *Cumhuriyet*, 29 Ocak 1966, s. 1.

⁴¹⁵ “Erenköy'den Ayrılan 504 Türk Mücahit Giresun Gemisi ile İskenderun'a Geldi”, *Milliyet*, 29 Ocak 1966, s. 1.

⁴¹⁶ Türkiye'den Gönüllü Gelen Lise Öğrencisi Mücahit.

⁴¹⁷ Türkiye'den Gönüllü Gelen Üniversite Öğrencisi Mücahit.

⁴¹⁸ Türkiye'den Gönüllü Gelen Meslek Sahibi Mücahit.

⁴¹⁹ İngiltere'den Gönüllü Gelen Üniversite Öğrencisi Mücahit.

⁴²⁰ İngiltere'den Gönüllü Gelen Meslek Sahibi Mücahit.

⁴²¹ Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu.

5.	-	78	1	-	1	-
6.	-	51	8	2	10	1
7.	-	71	1	3	1	1
8.	-	39	1	-	-	-
9.	-	55	5	-	1	2
10.	3	27	9	-	1	1
11.	-	-	-	-	-	22
Toplam	3	439	26	16	50	29
Toplam	534					29
Genel Toplam	563					

TABLO XIII: 31 Mart 1964-3 Eylül 1964 tarihleri arasında Erenköy'e çıkan mücahit dağılım listesi⁴²²

Erenköy'e ilk grubun çıktığı 31 Mart 1964 ile son grubun çıktığı 3 Eylül 1964 tarihleri arasında;

- 3 kişi Türkiye'den gönüllü gelen lise öğrencisi mücahit,
- 439 kişi Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit,
- 26 kişi Türkiye'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit,
- 16 kişi İngiltere'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit,
- 50 kişi İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit,
- 29 kişi TSK mensubu,

olmak üzere 563 mücahit ve TSK mensubunun Erenköy'e geliş tarihleri ve geldiği grup tespit edilmiştir.⁴²³

Doküman taraması sonrasında aşağıda isimleri belirtilen mücahitlerin de Erenköy'e çıktıkları tespit edilmiş, fakat hangi tarihte ve hangi grup ile çıktıkları tespit edilememiştir.

S.NO	ADI ve SOYADI	AÇIKLAMALAR
1.	Hüseyin Remzi	İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi (dökümcü) mücahit.
2.	Osman Yusuf	İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi (garson) mücahit.
3.	Erkan Hüseyin	İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi (ekmekçi) mücahit.

⁴²² Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 429-444; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 780-788; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 472-476.

⁴²³ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 780-789.

4.	Bayram Çubuk	İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit.
5.	Süleyman Sucuoğlu	Lefkoşa'ya bağlı Balıkesir Köyünde doğmuştur. İÜ Orman Fakültesi öğrencisi.
6.	Emir Ali Atunlar	1943 yılında Mağusa'nın Ergazi Köyünde doğmuştur. İÜ Edebiyat Fakültesi öğrencisi.
7.	Özkan Tunçağ	1935 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. İÜ Hukuk Fakültesi mezundur.
8.	Mustafa Dilmen	1942 yılında Limasol'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümü öğrencisi.
9.	Doğan Delman	ODTÜ öğrencisi.
10.	Özay Oral	1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi.
11.	Mehmet Savarona	AÜ Arkeoloji Bölümü öğrencisi.
12.	Mehmet Ali İsmail	İngiltere'den gönüllü gelmiştir. Makinist.

TABLO XIV: Hangi grup ve hangi tarihte Erenköy'e çıktığı tespit edilemeyen mücahit listesi

Erenköy'e gelen mücahit sayısına Tablo XVI'da belirtilen sayıların eklenmesinin daha doğru olacağı değerlendirilmiştir. Bu durumda;

- 3 kişi Türkiye'den gönüllü gelen lise öğrencisi mücahit,
- 439+7=446 kişi Türkiye'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit,
- 26 kişi Türkiye'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit,
- 16 kişi İngiltere'den gönüllü gelen üniversite öğrencisi mücahit,
- 50+5=55 kişi İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit,
- 29 kişi TSK mensubu

546 erkek mücahit ve 29 TSK mensubu toplam 575 kişi Kıbrıs dışından gelerek Erenköy direnişine katılmıştır.⁴²⁴

Bütün bu anlatılanlardan sonra doğal olarak “*Üniversite öğrencisi kadınlar Erenköy direnişine katılmadılar mı?*” sorusu akıllara gelmektedir. ODTÜ öğrencisi Esin Sanver niçin Erenköy'e gidemediklerini aşağıdaki cümleler ile aktarmıştır:

“Kıbrıs Türk Kültür Derneği'ne gittim ve 'Kıbrıs Türkü'ne nasıl faydam olabilir?’ diye sordum. Bana gönüllü gidebilirim hemşirelik yapabileceğim söylendi. Bize Paraşüt Kulesi'nin yanındaki Paraşüt

⁴²⁴ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 152-789.

*Okulu'nda paraşüt eğitimi adı altında akşamları ilk yardım kursu verilmeye başlandı. Biz ne görev verilirse yapmaya hazırдық. Ancak son anda askerler bizim adaya gitmemize izin vermedi.*⁴²⁵

O yıllarda Türkiye'de üniversite eğitimine devam eden kadınlar da Erenköy'e gitmek için gönüllü olmuşlar, ancak TMT onların Erenköy'e çıkmasına izin vermemiştir.⁴²⁶

S.NO	DOĞDUĞU ŞEHİR	MÜCAHİT SAYISI
1.	Girne	19
2.	Lefkoşa	130
3.	Baf	107
4.	Mağusa	80
5.	Leymosun	69
6.	İskele	52
Kıbrıs'ta Doğanların Toplamı		457
7.	Adana	2
8.	Artvin	1
9.	Balıkesir	1
10.	Bursa	1
11.	Erzurum	2
12.	Eskişehir	1
13.	İstanbul	2
14.	İzmir	1
15.	Malatya	1
16.	Mersin	1
17.	Kars	3
18.	Konya	2
19.	Niğde	1
20.	Sakarya	1
21.	Samsun	1
21.	Sivas	3
22.	Tokat	1
Türkiye'de Doğanların Toplamı		25
23.	İtalya'da Doğanlar	1
24.	Doğum Yeri Tespit Edilemeyenler	92
Genel Toplam		575

TABLO XV: Erenköy'e çıkan mücahitlerin doğum yerlerine göre dağılımı⁴²⁷

⁴²⁵ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 164.

⁴²⁶ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 779.

⁴²⁷ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım*..., s. 429-445; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 780-788; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı*..., s. 472-476.

Kıbrıs'ta doğan 457, Türkiye'de doğan 25, İtalya'da doğan 1, doğum yeri tespit edilemeyen 92 kişidir. Doğum yeri Türkiye olanların 20'si TSK'ya mensup komando askerleridir. Adana doğumlu Erdiñç Tosun Bağdadi'nin annesi Kıbrıslıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Lefkoşa'da tamamlamış Kıbrıslı Türk'tür. İstanbul doğumlu Ömer Sami Çoşar ve Metin Çatan gazeteci, Balıkesir doğumlu Murat Osman Erturan, Artvin doğumlu Sami Ataşımşek İstanbul doğumlu Atıl Öcsu Türkiye vatandaşıdır.⁴²⁸

S.NO	DOĞUM YILI	MÜCAHİT SAYISI
1.	1912	1
2.	1919	1
3.	1924	2
4.	1930	3
5.	1934	1
6.	1935	2
7.	1936	3
8.	1937	3
9.	1938	6
10.	1939	18
11.	1940	47
12.	1941	40
13.	1942	81
14.	1943	101
15.	1944	109
16.	1945	51
17.	1946	13
18.	1947	5
Toplam		487
19.	Doğum tarihi tespit edilemeyen	88
Genel Toplam		575

TABLO XVI: Erenköy'e çıkan mücahitlerin doğum yıllarına göre dağılımı⁴²⁹

Balıkçı teknesi ve hücumbotlar ile Erenköy'e çıkan 575 mücahitten 87 kişinin doğum tarihleri tespit edilememiştir. Doğum tarihleri tespit edilen 487 mücahitin büyük bölümünün 19-24 yaşlarındaki gençlerden oluştuğu tespit edilmiştir.⁴³⁰

⁴²⁸ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 424.

⁴²⁹ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 429-445; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 780-788; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 472-476.

⁴³⁰ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 426.

GRUP NO	GRUPTAKİ MÜCAHİT SAYISI			YAŞI TESPİT EDİLEN MÜCAHİT SAYISI			GRUP YAŞ ORTALAMASI	
	GENEL	ÜÖM ⁴³¹	MSM ⁴³²	GENEL	ÜÖM	MSM	ÜÖM	MSM
1.	42	18	23	15	13	2	23,1	30
2.	22	19	3	19	17	2	21,7	34
3.	39	33	6	31	31	-	20,8	-
4.	65	59	5	52	49	3	21,1	28,3
5.	80	78	2	73	73	-	21,2	-
6.	72	53	18	56	55	1	20,8	20
7.	77	74	2	74	68	1	20,9	26
8.	40	39	1	39	38	1	21,1	21
9.	63	55	6	58	53	5	20,6	35,2
10.	41	30	10	36	31	5	21	25,4
Grubu Belirsiz	12	7	5	4	3	1	25	29
Genel Toplam	575	465	81	431	431	20		

TABLO XVII: Üniversite öğrencisi mücahitler ve meslek sahibi mücahitlerin Erenköy'e çıkış gruplarına göre yaş ortalaması analizi⁴³³

- Gruplar içerisindeki askerler ile onbirinci grupta Erenköy'e çıkanların tamamı asker oldukları için değerlendirme dışı bırakılmışlardır.

- 462 üniversite öğrencisi mücahitten 431'inin yaşları tespit edilmiştir. Gruplarla gelen üniversite öğrencisi mücahitlerin yaş ortalamasının yaklaşık 21 olduğu tespit edilmiştir. Dokuzuncu grup ile gelen üniversite öğrencisi mücahitlerin diğer gruplara göre daha genç yaşlarda olduğu tespit edilmiştir.

- 81 meslek sahibi mücahitten 20'sinin yaşları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ile meslek sahibi mücahitlerin yaş ortalamaları sağlıklı olarak tespit etmek mümkün olmasa da büyük çoğunluğunun 30'lu yaşlarda olduklarını değerlendirebiliriz.

S.NO	EĞİTİM GÖRDÜĞÜ KURUM	MÜCAHİT SAYISI
1.	AÜ Tıp Fakültesi	13
2.	Hacettepe Tıp Fakültesi	1
3.	ODTÜ	36

⁴³¹ Üniversite Öğrencisi Mücahit,

⁴³² Meslek Sahibi Mücahit

⁴³³ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 429-445; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 780-788; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 472-476.

4.	AÜ Hukuk Fakültesi	20
5.	AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi	26
6.	AÜ Fen Fakültesi	26
7.	AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi	61
8.	AÜ Ziraat Fakültesi	3
9.	AÜ Veteriner Fakültesi	5
10.	AÜ İlahiyat Fakültesi	2
11.	AÜ Devlet Konservatuvarı	3
12.	AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi	36
13.	GÜ Eğitim Enstitüsü	5
14.	GÜ Erkek Teknik Öğretmen Okulu	15
15.	GÜ Yüksek Teknik Öğretmen Okulu	1
16.	İÜ Tıp Fakültesi	38
17.	İÜ Fen Fakültesi	24
18.	İÜ Hukuk Fakültesi	14
19.	İÜ İktisat Fakültesi	10
20.	İÜ Eczacılık Fakültesi	5
21.	İÜ Edebiyat Fakültesi	4
22.	İÜ Dişçilik Fakültesi	1
23.	İÜ Orman Fakültesi	2
24.	İÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi	4
25.	İÜ Güzel Sanatlar Akademisi	1
26.	İTÜ	22
27.	İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu	8
28.	İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi	1
29.	İÜ Çapa Eğitim Enstitüsü	2
30.	Yıldız Teknik Okulu-İstanbul	2
31.	Güzel Sanatlar Akademisi-İstanbul	2
32.	Ziraat Okulu-İzmir	3
33.	Radyo Teknik Okulu-İstanbul	1
34.	Haydarpaşa Lisesi-İstanbul	3
35.	İmam Hatip Okulu-Adana	1
36.	İsrail Teknik Okulu	1
37.	İngiltere’de okuyanlar	16
Toplam		418

TABLO XVIII: Erenköy’e çıkan mücahitlerin eğitim gördükleri okullara göre dağılımı⁴³⁴

Erenköy’e çıkan 465 üniversite öğrencisi mücahitten 418’inin okulları saptanabilmiştir. Mücahitlerin büyük çoğunluğu AÜ, İÜ, ODTÜ ve İTÜ’de okuyan üniversite öğrencileri olduğu tespit edilmiştir. Aralarında üç kişi lise öğrencisidir.⁴³⁵

⁴³⁴ Camgöz, *Kıbrıs’a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 429-445; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 780-788; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 472-476.

⁴³⁵ Camgöz, *Kıbrıs’a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 427-428.

S.NO	MESLEĞİ	MÜCAHİT SAYISI
1.	TSKM Subay, Astsubay, Erbaş ve Er	29
2.	Tıp Doktoru	1
3.	Elektrik Mühendisi	1
4.	İnşaat Mühendisi	2
5.	Ziraat Mühendisi	2
6.	Veteriner Hekim	1
7.	Öğretmen	3
8.	Polis	2
9.	Gazeteci	2
10.	İngiliz Ordusunda Profesyonel Asker	1
11.	Denizci	1
12.	Ekmekçi	2
13.	Garson	6
14.	Lokanta Şefi	3
15.	Telsiz Operatörü	2
16.	Makinist	4
17.	Marangoz	2
18.	Kunduracı	3
19.	Döşemeci	2
20.	Terzi	3
21.	Boyacı-Yapıcı	2
22.	Şoför	1
23.	Tornacı	2
24.	Dökümcü	1
25.	İşçi	12
26.	Memur	6
27.	Aşçı	2
28.	Meslekleri tespit edilemeyen	14
Toplam		110

TABLO XIX: Erenköy'e çıkan mücahitlerin mesleklere göre dağılımı⁴³⁶

Erenköy'e 109 meslek sahibi mücahit çıkmıştır. 98 kişinin meslekleri tespit edilebilmiştir.⁴³⁷

⁴³⁶ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 429-445; Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)...*, s. 780-788; Laptalı, *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı...*, s. 472-476.

⁴³⁷ Camgöz, *Kıbrıs'a İlk Çıkarma 1964 Oradaydım...*, s. 428.

Erenköy direnişi ile tarih yazan 504 üniversite öğrencisi mücahit Türkiye'ye tahliye sonrasında III. Makarios tarafından kanun dışı ilan edilmiş ve Kıbrıs'a girişleri yasaklanmıştır. Üniversite öğrencisi mücahitlerin Kıbrıs'a giriş yasağı 1968 yılında kaldırılmıştır.⁴³⁸

Erenköy direnişinin ilk şehidinin verildiği 29 Ağustos 1957 ile üniversite öğrencisi mücahitlerin Erenköy'den tahliye edildikleri 28 Ocak 1966 tarihleri arasında toplam 23 şehit verilmiştir.

S.NO	ADI VE SOYADI	ŞEHİT OLDUĞU TARİH	AÇIKLAMALAR
1.	Mehmet Mustafa (Köylü mücahit)	29 Ağustos 1957	Yeşilırmak Gemikonağı arasında Mersinacı mevkiinde pusu kuran Rumlar tarafından şehit edilmiştir.
2.	Asaf Elmas (Köylü mücahit)	15 Kasım 1958	Türkiye'den silah ve cephane getirirken fırtına nedeniyle denizde kaybolmuştur.
3.	Hikmet Rezvan (Köylü mücahit)	15 Kasım 1958	Türkiye'den silah ve cephane getirirken fırtına nedeniyle denizde kaybolmuştur.
4.	Saydam Hüsni (Köylü mücahit)	1 Ocak 1964	Erenköy'den Lefke'ye giderken Pirgo Köyü içinde Rumlar tarafından yakalanmıştır. Bir daha izi bulunamamıştır.
5.	Lütfi Celül (Köylü mücahit)	1 Ocak 1964	Erenköy'den Lefke'ye giderken Pirgo Köyü içinde Rumlar tarafından yakalanmıştır. Bir daha izi bulunamamıştır.
6.	İbrahim Şahin (Köylü mücahit)	3 Nisan 1964	Bozdağ-Erenköy bölgesinde mevzide vurularak şehit olmuştur. Bozdağ'da toprağa verilmiştir.
7.	Mustafa Akdeniz (İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit)	18 Haziran 1964	Mosfili Köyü'ne yapılan taarruzda dost ateşi ile şehit olmuştur. Bozdağ-Erenköy bölgesine defnedilmiştir.
8.	Salahi Ahmet (AÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. mücahit)	21 Temmuz 1964	Bozdağ-Erenköy'de Rumların hazırladığı bubi tuzağının patlaması sonucunda şehit olmuştur. Lefke şehitliğine defnedilmiştir.

⁴³⁸ Nezire Gürkan, "Erenköy Destanı... İzleri Kalıcı Oldu", [t.y.], (Çevirimiçi) <https://neziregurkan.com/2018/02/20/erenkoy-destani-izleri-kalici-oldu/>, 2 Şubat 2024.

9.	Süleyman Uluçamgil (İÜ Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi mücahit)	21 Temmuz 1964	Bozdağ-Erenköy'de Rumların hazırladığı bubi tuzağının patlaması sonucunda şehit olmuştur. Lefke Şehitliğine defnedilmiştir.
10.	Ahmet Altan Kamil (AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi mücahit)	22 Temmuz 1964	Mansura Köyü'nün su deposu mevziinde düşman sanılarak yanlışlıkla vurularak şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.
11.	Aydın Veleddin (İngiltere'den gönüllü gelen meslek sahibi mücahit)	6 Ağustos 1964	Selçuklu-Erenköy bölgesinde mevziini Rum saldırılarına karşı savunurken bir havan mermisi ile şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.
12.	Ali Hasip (Köylü mücahit. Petek Beyi)	6 Ağustos 1964	Alevkaya-Erenköy'de Rum mevziini Rum saldırılarına karşı savunurken şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.
13.	Hasan Yusuf Arseven (Üniversite öğrencisi mücahit)	7 Ağustos 1964	Erenköy'de mevziini Rum saldırılarına karşı savunurken şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.
14.	Mehmet Eray Mazhar (İÜ Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi mücahit)	7 Ağustos 1964	Erenköy'de mevziini Rum saldırılarına karşı savunurken şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.
15.	Altay Havanik (AÜ Veterinerlik Fakültesi öğrencisi mücahit)	7 Ağustos 1964	Mansura-Erenköy'de Rum saldırılarına karşı savunduğu mevziini terk etmedi. Sonuna kadar kahramanca savaştı. Kendisinden bir daha hiç haber alınamamıştır.
16.	Mehmet Mustafa (GÜ Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisi mücahit)	8 Ağustos 1964	Erenköy'de mevziini Rum saldırılarına karşı savunurken bir havan mermisi ile şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.
17.	Fevait Ali (İÜ Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi mücahit)	8 Ağustos 1964	Erenköy'de işgal ettiği mevzideki Rumlar tarafından hazırlanmış tuzaklı bombanın patlaması sonucu şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.

18.	Cengiz Topel (Hava Pilot Yüzbaşı)	9 Ağustos 1964	Erenköy'de denizdeki Rum hücumbotlarına taarruz ederken uçağı uçaksavar ateşi sonrası isabet almıştır. Paraşütle atlamış ve Rum bölgesine inmiştir. Rumlar tarafından işkence edilerek şehit edilmiştir. Edirnekapı Sakızcıağa Hava Şehitliği İstanbul'da defnedilmiştir.
19.	Özel Ali (AÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 2. Sınıf öğrencisi mücahit)	9 Ağustos 1964	Yunan uçaklarının Erenköy'ü bombalaması sırasında Rauf R. Denктаş'ın yanında vurularak şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.
20.	Hilmiye Şakir (Erenköy sakini)	9 Ağustos 1964	Yunan uçaklarının Erenköy'ü bombalaması sırasında Rauf R. Denктаş'ın yanında vurularak şehit olmuştur. Erenköy Şehitliği'ne defnedilmiştir.
21.	Özdil Nami (İÜ İktisat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi mücahit)	1 Ekim 1964	Erenköy'de hastalanarak Lefke'ye gönderilmiştir. Lefke'den şehit olduğu haberi gelmiştir.
22.	Sonay İsmail Beyzade (İÜ İktisadi Ticari İlimler Akademisi 1. sınıf öğrencisi mücahit)	26 Eylül 1965	Erenköy'de denize daldıktan sonra bir daha kendine gelememiştir. Tedavi için gönderildiği Lefkoşa'da şehit olmuştur.
23.	Kenan Münür (Lise öğrencisi köylü mücahit)	19 Şubat 1964	Erenköy'de mevziinde Rumlar tarafından vurularak şehit edilmiştir.

TABLO XX: Erenköy şehitleri listesi

Şehitlerin; 11'i üniversite öğrencisi mücahit, 2'si İngiltere'de gönüllü gelen meslek sahibi mücahit, 8'i köylü mücahit, 1'i köy sakini, 1'i TSK mensubu savaş uçağı pilotudur.⁴³⁹

Mesut Erol Reşat kendisi ile 19 Nisan 2024'te İstanbul'da yaptığımız görüşmede tahliye sonrasında üniversite öğrencisi mücahitlerin faaliyetleri ile ilgili olarak: *"Tahliye sonrasında Ankara, İstanbul, İzmir ve Londra'daki okullarımıza dönerek eğitimlerimizi tamamlamaya odaklandık. Biz Erenköy'de görevimizi tam*

⁴³⁹ Sadrazam, *Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelemiz Şehitlerimiz ve Anıtlarımız...*, s. 229-231.

olarak yapmıştık. Bir daha bir araya gelerek bir faaliyet yapma imkanı bulamadık.” demiştir.⁴⁴⁰

Mücahitlerin 28 Ocak 1966’da Türkiye’ye tahliye edilmesinden sonra Erenköy halkı Kasım 1976’ya kadar tecrit edilmiş hayatlarına devam etmek zorunda kalmışlardır. Erenköy halkı ve göçmenler Kasım 1976’dan itibaren Karpaz Yarımadası’da bulunan Yalusa’ya yerleştirilmişlerdir. Yalusa’nın ismi Yeni Erenköy olarak değiştirilmiştir. Kasım 1976’dan itibaren Erenköy askeri bölge ilan edilmiştir. Sadece güvenliği sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 100 asker bulunmaktadır. Rumlarla yapılan anlaşma doğrultusunda siviller ve asker aileleri BM ve Rum polisinin eskortluğunda Pirgo Köyü’den geçerek Erenköy’e günü birlik ziyaretler yapılabilmektedirler.⁴⁴¹

3.5. 1967 Boğaziçi ve Geçitkale Olayları

Kıbrıs Rumları 1967 yılı başlarında Rum Milli Muhafız Ordusu’nu güçlendirmek amacıyla İtalya’dan silah almaya çalışmışlar, bu mümkün olmayınca da Çekoslovakya’dan silah almaya başlamışlardır.⁴⁴² ABD ve Türkiye’nin silah alınmasına tepki göstermesi üzerine III. Makarios, Yunan Hükümeti’nin baskılarına dayanmayarak silah alımını durdurmuştur. Yunan Ordusu’nun Kıbrıs’taki durumdan rahatsız olması, Kıbrıs’ta silah alımının durdurulması, III. Makarios’un bağımsızlık eğilimlerinin artması ve seçimleri kazanma ihtimali yüksek olan Yorgo Papaandreu’nun orduda düzenlemeler yapacağından endişe duyulması nedeniyle Albay Papadopulos liderliğinde bir grup albay 21 Nisan 1967’de darbe yaparak Yunanistan’da yönetimi ele geçirmiştir. Darbeci albaylar “*Kıbrıs’ta azınlık haklarının dikkate alınması suretiyle Enosis’i barışçı müzakerelerle sağlama amacını gütmekteyiz*” açıklamaları ile Kıbrıs politikalarını kamuoyuna duyurmuşlardır.⁴⁴³

Yunanistan’ın talebi üzerine 9 Eylül 1967’de Keşan’da, 10 Eylül 1967’de Dedeağaç’ta “*Türk-Yunan münasebetlerini alakadar eden bütün meseleleri görüşmek üzere*” görüşmeler yapılmıştır. Yunanistan, Batı Trakya’da bazı tavizler

⁴⁴⁰ Mesut Erol Reşhat ile Yapılan Görüşme, İstanbul, 19 Nisan 2024.

⁴⁴¹ <http://erenkoykarpazbelediyesi.com/beldemiz/karpaz-yarimadasi.html>, Erişim Tarihi: 14 Şubat 2024.

⁴⁴² Erol Mütercimler, *Bilinmeyen Yönleri ile Kıbrıs Barış Harekatı*, İstanbul, Arba Yayınları, 1998, s. 121.

⁴⁴³ Arık, “Kıbrıs Krizi”..., s. 11.

verilmesine karşılık Türkiye'nin Kıbrıs'ta Enosis'i kabul etmesini istemiştir.

Türkiye, tarafların rızası olmadan yürürlükteki antlaşmaların değiştirilmemesini, iki toplumun birbirine hükmetmemesini, Lozan Antlaşması ile kurulan dengenin korunmasını ve Enosis dışında bir çözüm bulunmasını istemiştir. Görüşmeler bir sonuca ulaşmadan dağılmıştır.⁴⁴⁴

Bu olaylar yaşanırken 1964'ten beri Kıbrıs'a girişi yasak olan Rauf R. Denktaş'ın 31 Ekim 1967'de gizlice adaya gelmesi diplomatik bir kriz yaratmıştır. Rauf R. Denktaş daha önce anlaşıldığı şekilde, hakkında kovuşturma açılmaz ise bir daha Kıbrıs'a kanuna aykırı olarak girmeyeceğine dair savcıya taahhütte bulunmuş ve Türkiye'ye iadesini istemiştir. Müteakiben Rauf R. Denktaş 13 Kasım 1967'de de Kıbrıs'tan ayrılmıştır. Türkiye'nin pasif tavrı Kıbrıs Türklerinin şiddetli tepkilerine neden olmuş, Lefkoşa'da yapılan büyük bir miting ile Türkiye'nin tavrı protesto edilmiştir.⁴⁴⁵

15 Kasım 1967 tarihinde General Grivas'ın komutasındaki Rum ve Yunan birlikleri önceden planlandığı şekilde Boğaziçi ve Geçitkale köylerine saldırarak buraları işgal etmiş ve katliamlar yapmışlardır. Olaylarda en az 23 Kıbrıs Türkü öldürülmüş ve olaylar Rumların bu bölgede tam hakimiyet kurması ile sonuçlanmıştır.⁴⁴⁶

Yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 15-16 Kasım 1967 tarihinde toplanan Türk Hükümeti, TBMM'de 16 Kasım 1967 tarihinde aldığı karar doğrultusunda TSK'ya Kıbrıs'a müdahale yetkisi vermiştir. Yunanistan ile bir savaşı tetikleyebilecek bu karar durumun ciddiyetini artırmıştır. Müteakiben Türk Donanması İskenderun'a toplanmış ve çıkarmanın durdurulabilmesi için General Grivas ile birlikte 1964 yılından itibaren Kıbrıs'a getirilen 12.000 Yunan askerinin Kıbrıs'ı terk etmesi istenmiştir. 18 Kasım 1967 tarihinde de Türk Savaş uçakları Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşu yapmıştır.⁴⁴⁷

ABD ve BM'nin krizi yumuşatma girişimleri sonucunda Yunanistan, 2 Aralık 1967'de anlaşmalara aykırı olarak Kıbrıs'a gönderilen bütün kuvvetlerin geri çekileceğini, Türkiye de çıkarma hazırlıklarını durduracağını açıklamıştır. Kriz

⁴⁴⁴ Armaoğlu, 20. *Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980...*, s. 796.

⁴⁴⁵ Arık, "Kıbrıs Krizi" ..., s. 12.

⁴⁴⁶ Cihat Göktepe, "Kıbrıs Meselesi'nde Kriz Süreci ve Türkiye (1964-1974)", <https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/G%C3%96KTEPE-Cihat-KIBRIS-MESELES%C4%B0%E2%80%99NDE-KR%C4%B0Z-S%C3%96CREC%C4%B0-VE-T%C3%96CRK%C4%B0YE-1964-1974.pdf>, Erişim Tarihi: 5 Şubat 2024.

⁴⁴⁷ Mütercimler, *Bilinmeyen Yönleri ile Kıbrıs Barış Harekatı...*, s. 125-128.

sonrası Kıbrıs Türkleri, 16 Ağustos 1960 tarihli Kıbrıs Anayasası'nın Türklere tanıdığı haklar eksiksiz uygulanana kadar 29 Aralık 1967 tarihinde “*Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi*”ni kurmuşlardır. 2 Aralık 1967 anlaşması Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde olumlu bir hava yaratarak bir dizi görüşme yapılmasının yolunu açmıştır.⁴⁴⁸

3.6. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı

Türkiye ve Yunanistan arasında 2 Aralık 1967 anlaşması ile oluşan yumuşama ortamında başlayan yaklaşık 6 yıllık bir dönemde yapılan görüşmelerden 1974 yılına kadar olumlu bir sonuç alınmamıştır. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan destekli eski EOKA militanı Nikos Sampson bir darbe ile III. Makarios’u devirerek “Kıbrıs Elen Cumhuriyeti”ni ilan etmiştir. Bu darbe ile Kıbrıs’ta kısa bir süre de olsa Enosis gerçekleştirilmiş ve Türkiye ile Yunanistan arasında ciddi savaş tehlikesi ortaya çıkmıştır.⁴⁴⁹

Türkiye Garanti Antlaşması’nın verdiği yetkiye dayanarak İngiltere ile birlikte Kıbrıs’a müdahale kararı almış, fakat İngiltere birlikte müdahaleye olumsuz yaklaşmıştır. İngiltere, olayın BM ve NATO’da görüşülmesinden yana bir tavır almış ve Türkiye’nin tek başına Kıbrıs’a müdahale edebileceğini olasılık dışı görmüştür. Türkiye’nin tek başına Kıbrıs’a müdahale edebileceğini mümkün görmeyen Yunanistan da ABD’nin baskılarına rağmen geri adım atmamış, Türkiye Kıbrıs’a müdahale ederse Yunanistan’ın da benzer şekilde davranacağını ilan etmiştir.⁴⁵⁰

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını korumak, Kıbrıs Türklerine yıllardır uygulanan katliamları önlemek ve sürekli barış sağlamak amacıyla TSK, 20 Temmuz 1974’te Girne’den Kıbrıs’a çıkarma yaparak köprübaşını ele geçirmiştir. Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine 14 Ağustos 1974’te harekate devam edilerek Karpaz Yarımadası’nın doğu ucundan Yeşilırmak’a kadar uzanan, Kıbrıs’ın kuzeyi ele geçirilmiştir. 16 Ağustos 1974’te ateşkes ilan edilmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı, Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğin olduğu yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.⁴⁵¹

⁴⁴⁸ Armaoğlu, 20. *Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980...*, s. 799-800.

⁴⁴⁹ Mütercimler, *Bilinmeyen Yönleri ile Kıbrıs Barış Harekatı...*, s. 147.

⁴⁵⁰ Armaoğlu, 20. *Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980...*, s. 803.

⁴⁵¹ Hasan Yılmaz, “Kıbrıs Barış Harekatı ve Sonuçları”, *İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C.VI, Sayı 1, 2017, s. 92-93.

Erenköy mücahitlerinin büyük bir bölümü Kıbrıs Barış Harekati'nda yedek mücahit olarak görev almışlardır. Kıbrıs'ta olanların bir bölümü ise çatışmalara katılmışlardır. Erenköy mücahitlerinden kaç kişinin Kıbrıs Barış Harekati'na katıldığını net olarak tespit etmek mümkün olmamıştır. Ancak Ahmet Zeki Bulunç kendisi ile 27 Aralık 2023'te Ankara'da yaptığımız görüşmede TMT üyesi olarak Lefkoşa'da harekate katıldığını ifade etmiştir.⁴⁵² Mustafa Binatlı ise 3 Mayıs 2024 tarihinde kendisi ile yaptığımız görüşmede Temmuz-Ağustos 1974 tarihinde Limasol'daki çarpışmalardaki faaliyetlerini aşağıdaki cümleler ile aktarmıştır:

“1969 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir müddet Türkiye'de iş aradım. O zamanlar henüz Türk vatandaşlığı alamadığımız için Türkiye'de iş bulmak kolay değildi. Ben de iş bulamayınca Limasol'a döndüm. Ben TMT'nin üyesiydim. Bir yandan Limasol'da avukatlık yaparken bir yandan da gizli olarak Limasol Sancaktarlığı'nın soruşturma subaylığı görevini yürütüyordum. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekati başlayınca biz de silahlarımızı alıp Limasol'un Türk bölgesindeki mevzilerimizi savunmak için Rumlarla çatışmalara girdik. Ancak Kıbrıs Barış Harekati sonrasında Limasol Rum bölgesinde kaldığı için ben ve arkadaşlarım kuzeye geçemedik ve Ağustos 1974'te Rumlara esir düştük. Ben esir düşmeden önce silah ve üniformamı yok etmişim. Esir düştüğümde benim TMT üyesi olduğumu anlayamadılar. TMT üyesi olduğu tespit edilen arkadaşlarım esaret boyunca işkence gördüler. Esaretim boyunca şimdi ismini hatırlayamadığım Rum avukat arkadaşım bana ve aileme çok yardımcı oldu. Esaretim 95 gün sürdü. Ekim 1974'te esir takası sonucunda Türk bölgesine geçebildik.”⁴⁵³

Kıbrıs Barış Harekati'nda Erenköy'ün köylü mücahiti Osman Ali ve Zeki Bayram 22 Temmuz 1974, Hüseyin Cemal ise 15 Eylül 1974'te şehit olmuşlardır.⁴⁵⁴

⁴⁵² Ahmet Zeki Bulunç ile Yapılan Görüşme, 27 Aralık 2023, Ankara.

⁴⁵³ Mustafa Binatlı ile Yapılan Görüşme, Ankara, 3 Mayıs 2024.

⁴⁵⁴ Sadrazam, *Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelemiz Şehitlerimiz ve Anıtlarımız...*, s. 231.

3.7. Kıbrıs Türk Federe Devleti'den (KTFD) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC)

16 Ağustos 1960'ta iki halkın eşit ortaklığına dayanan Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak Rumlar, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan haklarını yok saymışlardır. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın tam olarak uygulanmaması nedeniyle yaşanan sorunlara Rumların Enosis çabaları da eklenince Kıbrıs Türkleri 28 Aralık 1967'de Geçici Türk Yönetimi'ni kurmuşlardır. Dr. Fazıl Küçük başkan, sürgündeki Rauf R. Denктаş başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişlerdir.⁴⁵⁵ Geçici Türk Yönetimi, 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekati sonrasında 1 Ekim 1974 tarihinden itibaren Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi olarak isimlendirilmiştir.⁴⁵⁶

Yunanistan'da askeri yönetimin sona ermesi ile birlikte III. Makarios, Aralık 1974'te Kıbrıs'a dönmüştür. Kıbrıs Türk liderlerinde, III. Makrios'un sadece Rumları temsil ettiğini ve Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını göstermek için bağımsız Kıbrıs Türk devleti ilan etme görüşü ağır basmıştır. Fakat Türk yetkililer bu aşamada ayrı bir devlet ilanını uygun görmemişlerdir. Türkiye'nin yönlendirmesi ile 13 Şubat 1975'te KTFD'nin kurulduğu ilan edilmiştir. Aslında KTFD'nin kuruluşu ile Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi'ne hukuki bir nitelik kazandırılmak amaçlanmıştır. KTFD'nin ilanı ile birlikte Rumların da bir federe devlet kurmaları sonucunda Kıbrıs'ta bir federasyon oluşturulması, bu mümkün olmaz ise bağımsız Türk devleti ilan edilmesi öngörülmüştür. Türkiye bu sürecin 6-8 ay içerisinde sonlanacağını öngörmüş ise de Kıbrıs Türkleri devlet kurmak için sekiz yıl beklemek zorunda kalmışlardır.⁴⁵⁷

KTFD'nin ilan edilmesinden sonra meydana gelen yeni siyasi ortamda Türk tarafının girişimleri ile Kıbrıs sorununa bir çözüm üretebilmek amacıyla toplumlar arası görüşmelere devam edilmiştir. Rumlar sorunu uluslararası platformlara taşımaya çalışırken Türkiye'yi işgalci ve adayı bölen olarak, KTFD'yi de işgalcilere yardım eden isyan etmiş bir azınlık olarak göstermişlerdir. Türk tarafının Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabaları Rumların uzlaşmaz tavırları nedeniyle bir sonuca ulaşamamıştır. Uzun süren toplumlararası görüşmelere sonuç alınamaması

⁴⁵⁵ Rukiye Maden, Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs, İstanbul, Tarihçi Kitapevi, 2014, s. VII.

⁴⁵⁶ Eroğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Yaratın Süreci ve Son Gelişmeler"... , s. 760-761.

⁴⁵⁷ Hande Erol, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuruluş Süreci", *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Yıl: 3, Sayı: 17, 2015, s. 303-304.

üzerine KTFD Meclisi 15 Kasım 1983 tarihinde KKTC'nin kurulması kararını almış ve bunu uluslararası kamuoyuna deklare etmiştir. Kıbrıs Türk liderleri bağımsızlık kararının adayı ikiye bölmeyi amaçlamadığını, soruna kesin çözüm bulmak için görüşmelere hazır olduklarını tekrarlamalarına rağmen Rumlar bu çağrılarını cevapsız bırakmışlardır.⁴⁵⁸

3.8. Kıbrıs'ın Geleceğine Yön Veren Erenköy Mücahitleri

Türkiye'de eğitim gören Kıbrıs Türkü 550 üniversite öğrencisi gibi eğitimlerini yarıda bırakıp gizli yollarla ülkelerine dönerek Erenköy'de gerçekleştirilen direniş örneğine dünya tarihinde rastlamak pek mümkün değildir. Onların direnişi Türkiye'yi yüzlerce yıl daldığı derin uykudan uyandırdığı gibi KKTC'ye giden yolun da başlangıcı olmuştur. Erenköy'deki görevlerini tamamlayarak ana vatana tahliye olan üniversite öğrencisi mücahitler, eğitimlerini tamamlamak için kimi Avrupa'ya, kimi Amerika'ya kimi de Türkiye'nin değişik şehirlerine savrulmuştur.⁴⁵⁹

Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitlerin eğitimlerini tamamlamalarından sonra vatanları için bireysel hizmet dönemi başlamıştır. Özellikle 1974'ten sonra Kıbrıs Türk halkının geleceğini şekillendiren önemli görevlerde bulunmuşlardır. Aralarından bir başbakan, bir başbakan yardımcısı, çok sayıda bakan, milletvekili, önemli görevler üstlenmiş bürokratlar, rektörler, profesörler, iş adamları, yazarlar, ressamlar ve müzisyenler çıkmıştır. Burada hepsini tek tek sıralamak mümkün olmasa da bazılarının kısa biyografilerini paylaşmak isteriz.⁴⁶⁰

İrsen Küçük: 1940 yılında Lefkoşa'da doğmuştur. AÜ Ziraat Fakültesi öğrencisi iken eğitimini bırakarak 23 Mayıs 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

Toprak muhafaza ve Zirai Sulama konusunda yüksek lisans yapmıştır. 1966-1968 yılları arasında Türkiye Devlet Su İşleri'nde İşletme Mühendisi olarak çalışmıştır. Daha sonra Kıbrıs'a dönerek 1968-1973 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti Hayvancılık Dairesi'nde görev yapmıştır.

⁴⁵⁸ Mustafa Bostancı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İlânı ve Buna Yönelik Tepkilerin Türk Kamuoyundaki Yankıları", *Tarih Araştırmaları Dergisi*, C.XXXIV, Sayı: 57, 2015, s. 324.

⁴⁵⁹ Mengüç, Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)..., s. 14-15.

⁴⁶⁰ İbrahim Erkan Manavoğlu ile Yapılan Görüşme, İstanbul, 19 Nisan 2024.

1973 yılında istifa etmiş ve kendisine ait işletmede Tarım ve Hayvancılık çalışmaları yürütmüştür. Bu dönemde Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığı yapmıştır.

1976 ve 1981 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) Lefkoşa milletvekili seçilmiştir.

Kurucu Meclisi'ne üye seçilmiş ve anayasa çalışmalarına katılmıştır. 1976-1981 ve 1982-1983 tarihleri arasında Tarım, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanı, 1981-1982 yılları arasında Sağlık, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştır. 1993 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilmiştir. Aralık 1998 Genel Seçimlerinde UBP'den tekrar Lefkoşa Milletvekili seçilmiştir. Bu seçimler sonucu oluşturulan UBP-TKP Koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapmıştır. 2001 yılı Haziran ayında oluşturulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanı görevine devam etmiştir. 2004 yılında UBP Genel Sekreterliği'ne seçilmiştir.

2010 yılında Derviş Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine UBP Genel Başkanlığını vekaleten yürütmüştür. Daha sonra yapılan olağanüstü kurultayda UBP Genel Başkanı seçilmiştir. 2010-2013 tarihleri arasında KKTC Başbakanı olarak görev yapmıştır. 10 Mart 2019'da geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmiştir.⁴⁶¹

Özker Özgür: 1940 yılında Baf'ın Vretça köyünde doğmuştur. Türkiye'de GÜ Eğitim Fakültesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'de Mary Huse College of Education'i bitirmiştir. İngiltere'den gönüllü gelerek 9 Ağustos 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

1961-1975 yılları arasında İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nı temsilen 1975'te KTFD Kurucu Meclisi'nde görev almıştır. 1976-1996 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başkanlığı yürütmüştür. Kesintisiz olarak milletvekilliğine seçilmiş ve 1976-1996 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) genel başkanlığını yapmıştır. 1993 erken genel seçimleri sonrasında DP-CTP hükümetleri döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanı görevlerinde bulunmuştur.

1998 yılında CTP ile yaşadığı çelişkiler nedeniyle arkadaşlarıyla Yurtsever Birlik Hareketi'ni, daha sonra da Birleşik Kıbrıs Partisi'ni kurmuştur.

⁴⁶¹ "İrsen Küçük Hayatını Kaybetti", *Gündem Kıbrıs*, 10 Mart 2019, s. 1.

Birleşik Kıbrıs Partisi Dış İlişkiler Sekreterliği görevini yürütürken 22 Kasım 2005'te hayatını kaybetmiştir.⁴⁶²

Kutlay Keço: 1941 yılında Poli/Baf'ta doğmuştur. İngiltere'de Leds Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği bölümü öğrencisi iken eğitimini bırakarak 29 Nisan 1964'te Erenköy'e çıkmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de tekstil mühendisi olarak çalışmıştır. 1975'te vatanına dönerek Girne'ye yerleşmiştir.

1983 yılında Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği'ni (SPOT-North Cyprus Society for the Protection of Turtles) kurarak dünyanın ilgisini KKTC'de bulunan deniz kaplumbağalarına çekmiştir. 2001 yılında Uluslararası Deniz Kaplumbağası Derneği tarafından, gönüllü çabaları için akademik veya parasal kredi aramayan ancak deniz kaplumbağalarının araştırılması ve konuşulmasını sağlayanlara verilen "Ed Dane" ödülü ile onurlandırılmıştır.

Hobi amaçlı mandıra da işleten Kutlay Keço şimdilerde foklara da ilgi duymaktadır. Monako Prenslığı'nden fokları araştırmak için fon sağlamıştır.⁴⁶³

Alpay Durduran: 1942 yılında Beşparmak Dağları Arıdamı Köyü'nde doğmuştur. İTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi iken eğitimini bırakarak 30 Haziran 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

1975'te Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği temsilcisi olarak KTFD Kurucu Meclisi'ne girmiştir. 1976-1983 arasında TKP başkanlığı yapmıştır. 29 Ekim 1989'da Yeni Kıbrıs Partisi'ni (YKP) kurmuş ve 1998'e kadar başkanlığını yürütmüştür.⁴⁶⁴

Hasan Bozer: 1944 yılında Baf'ın Aydın Köyü'nde doğmuştur. İÜ Tıp Fakültesi öğrencisi iken eğitimini bırakarak 30 Haziran 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

1970 yılında İÜ Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1971-1975 yılları arasında HÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde ihtisas yapmıştır. 2003 yılına kadar çeşitli hastanelerde uzman doktor ve başhekim olarak görev yapmıştır.

2003 genel seçimleri ile 2005 ve 2009 tarihli erken genel seçimlerde Girne Milletvekili seçilmiştir. 6 Mayıs 2009 ve 4 Eylül 2013 tarihleri arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevini yürütmüştür.⁴⁶⁵

⁴⁶² "Özker Özgür Anılıyor", *Kıbrıs Gazetesi*, 20 Kasım 2016, s. 1.

⁴⁶³ İbrahim Erkan Manavoğlu ile Yapılan Görüşme, İstanbul, 19 Nisan 2024; Dila Şimşek, "Ömrünü Kaplumbağaları Koruyup Yardım Etmeye Adadı", *Yenidüzen*, 6 Eylül 2019.

⁴⁶⁴ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 306.

⁴⁶⁵ "Hasan Bozer", [t.y.], (Çevirimiçi) <https://cm.gov.ct.tr/Bilgi/bozer.pdf>, 27 Mayıs 2024.

Ergün Vehbi: 1941 yılında Limasol'da doğmuştur. İTÜ Makine Fakültesi öğrencisi iken eğitimini bırakarak 29 Nisan 1964'te Erenköy'e çıkmıştır. Öğrenci lideri olarak üniversite öğrencilerinin Erenköy'e çıkmasında çok önemli görevler üstlenmiştir.

Mezun olduktan sonra Türkiye ve Kıbrıs'ta çeşitli şirketlerde çalışmış, üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nde on iki yıl milletvekili olarak görev yapmıştır.⁴⁶⁶

İlkay Kamil: 1944 yılında Limasol/Düzkaya köyünde doğmuştur. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset ve İdari İlimler Bölümü öğrencisi iken eğitimini bırakarak 9 Ağustos 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

Milli eğitim müfettiş ve müfettiş yardımcılığı yapmıştır. 1978-1984 yılları arasında Lefkoşa, 1984-1990 yılları arasında Girne Kaymakamı olarak görev yapmıştır. 1990 yılında UBP Girne milletvekili seçilmiştir.

16 Ağustos 1996 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde, İçişleri ve Köy İşleri Bakanlığı, 6 Aralık 1998 UBP-TKP Koalisyon Hükümetinde İçişleri ve Köy İşleri Bakanı, 8 Haziran 2001'de kurulan UBP-DP Hükümetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştır.⁴⁶⁷

Naci Talat: 10 Mart 1945 yılında Büyükkonuk Köyü'nde doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi iken eğitimini bırakarak 14 Nisan 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

Kıbrıs Türk Ulusal Öğrenci Federasyonu'nun kurulmasına öncülük etmiş ve 1968 yılında ilk başkanı seçilmiştir. 1971 yılında AÜ Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve avukatlık yapmaya başlamıştır.

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne katılmış ve 29 Nisan 1972'de Parti'nin Genel Sekreterliği'ne getirilmiştir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin temsilcisi olarak 1975 yılında KTFD Kurucu Meclisi'nde görev yapmıştır. 1976 yılında yapılan seçimlerde Mağusa milletvekili seçilmiştir. Yenidüzen gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. 1988 yılında Yenidüzen'deki yazıları nedeniyle birçok kez yargıda savunma yapmak zorunda kalmıştır. Yenidüzen gazetesine haciz gelmesi üzerine gerçekleştirilen matbaa direnişinin önderliğini yapmıştır.

⁴⁶⁶ Mengüç, Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)... , s. 104.

⁴⁶⁷ "İlkay Kamil", <http://www.mebnet.net/ilkay-kamil>, Erişim Tarihi: 27 Mayıs 2024.

1981 ve 1985 genel seçimlerinde tekrar milletvekili seçilmiştir. 1990 yılında muhalefetin CTP, TKP ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'nin Demokratik Halk Partisi (DMP) çatısı altında birleşmesine büyük katkı sağlamıştır. 1990 seçimlerinde milletvekili seçilmesine rağmen boykot ederek meclise girmemiştir. 26 Haziran 1991'de hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir.⁴⁶⁸

Eşber Serakıncı: 1942 yılında Mağusa'da doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi iken eğitimini bırakarak 29 Nisan 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

1975-1981 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda kıdemli idare memurluğu ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

1981-1998 yılları arasında UBP'den Mağusa milletvekili seçilmiştir. 1983'te oluşturulan Kurucu Mecliste üyelik yapmıştır.

1981-1983 tarihleri arasında Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı ile İçişleri ve İskan Bakanlığı yapmıştır.

1985-1990 genel seçimlerinde UBP'den Mağusa milletvekili seçilmiştir. 1990-1994 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştır.⁴⁶⁹

Hüseyin Angolemlı: 1944 yılında Taşpınar'da (Angolem) doğmuştur. İÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi iken eğitimini bırakarak 28 Haziran 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

1966 yılında mezuniyetinden sonra bir süre aynı fakültede asistanlık yapmıştır.

1968 yılında Kıbrıs'a dönmüş ve Namık Kemal Lisesi'nde matematik öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yapmıştır.

1981 yılında Mağusa milletvekili seçilmiştir. 1983'te oluşan Kurucu Meclis'te üyelik yapmıştır.

1990 yılında milletvekili seçildiği halde antidemokratik müdahaleler yapıldığı gerekçesiyle yemin etmemiş ve göreve başlamamıştır.

1993 yılında tekrar milletvekili seçilmiş ve 2005 yılına kadar beş dönem milletvekilliği yapmıştır. TKP genel sekreterliği ve başkanlığı yapmıştır.

2010, 2013 ve 2018 seçimlerinde Mağusa milletvekili seçilmiştir.⁴⁷⁰

⁴⁶⁸ “Naci Talat Anılıyor”, *Yenidüzen*, 24 Haziran 2023, s. 1.

⁴⁶⁹ Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*..., s. 358.

⁴⁷⁰ “Hüseyin Angolemlı Kimdir”, *MYK*, 4 Haziran 2021 (Çevirimiçi) <https://www.mykibris.com/kim-kimdir/haber/huseyin-angolemlı-kimdir-1048>, 21 Nisan 2024.

Ahmet Yıldırım: 1943 yılında Susuz/Baf'ta doğmuştur. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencisi iken eğitimini bırakarak 1 Nisan 1964'te Erenköy'e çıkmıştır. Bir süre öğretmenlik yapmıştır. 1978 yılından itibaren Kıbrıs'ta turizm acentası işletmektedir.⁴⁷¹

Yıldıray Ahmet: 1943 yılında Geçitkale(Köfünye)-Larnaka'da doğmuştur. İÜ İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi iken eğitimini bırakarak 28 Haziran 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

İngiltere'de yüksek eğitimini tamamladıktan sonra Arthur Anderson Accounting şirketinde İstanbul'da çalışmaya başlamıştır. 1970 yılında ENKA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmaya başlamış ve 1974'te ENKA Pazarlama A.Ş.'nin kurucu ortak genel müdürü olmuştur. Bu dönemde tüm yurtdışı şirketlerin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve uluslararası ticaret faaliyetlerini başlatmıştır. Daha sonra Truva Gıda Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (TRUTAŞ)) ortak olmuş ve 2002'ye kadar şirketi yönetmiştir. 2002-2010 yılları arasında Londra'da çalışmıştır. Halen TRUTAŞ'ın maddi varlıklarının yönetimi ile ilgili uğraş vermektedir.⁴⁷²

İbrahim Erkan Manavoğlu: 1946 yılında Leymosun'da doğmuştur. ODTÜ Elektrik Bölümü öğrencisi iken eğitimini bırakarak 1 Ağustos 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

Enerji sektöründe uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunmuştur. Kıbrıs Türk ağızlarına dair yayınlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.⁴⁷³

Rüstem Köken: 1942 yılında Pergama Köyü'nde doğmuştur. İTÜ Elektrik Fakültesi öğrencisi iken eğitimi bırakarak 29 Nisan 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

Türkiye ve Kıbrıs'ta devlete ait sanayi tesislerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye, Libya ve Suudi Arabistan'da elçilik binası, hastane, pompa istasyonları, alt yapı tesisleri gibi birçok kritik tesisin elektrik sistemlerinin test, montaj ve devreye alma işlerinde müşavirlik yapmıştır. Kurucusu olduğu Troy Mühendislik Ltd. şirketi ile yurt içi ve dışında birçok önemli proje gerçekleştirmiştir.⁴⁷⁴

⁴⁷¹ Ahmet Yıldırım ile Yapılan Görüşme, Girne, 28 Ağustos 2023.

⁴⁷² Yıldıray Ahmet ile yapılan Görüşme, İstanbul, 19 Nisan 2024.

⁴⁷³ Manavoğlu, *Sekiz Mevsim Erenköy...*, s. 274.

⁴⁷⁴ Köken, *64 Kuşağı Bir Kıbrıs'ının Anıları...*, s. 389.

Mustafa Binatlı: 17 Şubat 1943 yılında Yukarı Binatlı/Limasol'da doğmuştur. AÜ Hukuk Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi iken eğitimini bırakarak 23 Mayıs 1964'te Erenköy'e çıkmıştır.

Limasol'da avukatlık yaparken TMT üyesi olarak Limasol Sancaktarlığı'nın soruşturma subaylığı görevini de yürütmüştür. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Limasol Rum bölgesinde kaldığı için arkadaşları ile birlikte Ağustos 1974'te Rumlara esir düşmüştür. 95 günlük esaret sonrasında. Ekim 1974'te esir takası sonucunda özgürlüğüne kavuşmuştur. Ankara'da avukatlık yapmaktadır.⁴⁷⁵

3.9. Erenköy Mücahitlerinden Rauf R. Denктаş ve Kıbrıs Türk Siyasetindeki Yeri

Rauf R. Denктаş, Kıbrıs Türklerinin Mili Mücadelesine damgasını vuran şüphesiz en önemli siyasi aktördür.⁴⁷⁶ Kıbrıs davasını ömrünün odak noktası yapmış, kendisini Kıbrıs davasına adanmış, Kıbrıs Türkünün özgür ve eşit yaşaması için yılmadan mücadele etmiş bir kahramandır.⁴⁷⁷

Rauf R. Denктаş 27 Ocak 1924 yılında Baf'ta doğmuştur. 1,5 yaşında annesini kaybetmiştir.⁴⁷⁸ Annesini kaybettikten sonra 7 yaşına kadar dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşamıştır. İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul Arnavutköy'de bulunan Fevzi Ati Ortaokulu'nda yatılı olarak tamamlamıştır. Lise eğitimi için Kıbrıs'a dönmüştür.⁴⁷⁹

Çocukluğunda hep pilot olmayı hayal etmiştir. Babası ise sürekli olarak O'na iyi İngilizce öğrenip iyi bir avukat ve gazeteci olmasını, Kıbrıs'a hizmet etmesini telkin etmiştir. Babasının telkinleri ile girdiği Lefkoşa İngiliz Okulu'ndan 1941 yılında mezun olmuştur. Okulu birinci olarak burslu kazanmıştır. İhtiyacı olmadığı için bursu almamıştır. Kazamias isimli arkadaşının kendisi dışındaki Türklere "*bello Turko*" (deli Türk) diye hitap etmelerini hiç unutmamıştır. Lise son sınıfta iken

⁴⁷⁵ Mustafa Binatlı ile Yapılan Görüşme, Ankara, 3 Mayıs 2024.

⁴⁷⁶ Hande Erol, "Kıbrıs Politikalarında Lider Rauf Denктаş'ın Rolü", (*Yayımlanmamış Doktora Tezi*), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2014, s. V.

⁴⁷⁷ Emre Güler, "Basında Rauf Raif Denктаş ve Kıbrıs Mücadelesi", *Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi*, C.III, Sayı: 2, 2020, s. 98.

⁴⁷⁸ "Rauf Denктаş'ın Kimliği", *Bozkurt*, 28 Şubat 1973, s.1

⁴⁷⁹ Güler, "Basında Rauf Raif Denктаş ve Kıbrıs Mücadelesi"... , s. 98.

babasını kaybetmiştir.⁴⁸⁰ Ağabeyi ve ablasının Türkiye'ye yerleşmiş olması nedeniyle babasının ölümünden sonra Kıbrıs'ta tek başına kalmıştır.⁴⁸¹

1941'de lise eğitimini tamamladıktan sonra kısa sürelerle önce İngiliz askeri karargahında tercümanlık sonra Mağusa kaza mahkemesinde katiplik yapmıştır. 1943-1944 eğitim döneminde de İngiliz Lisesi'nde yurt öğretmenliği yapmıştır.⁴⁸²

Mağusa mahkemesinde katiplik yaptığı dönemde Dr. Fazıl Küçük ile tanışmıştır. Kıbrıs Türk halkının lideri olan Dr. Fazıl Küçük yayınladığı Halkın Sesi gazetesinde Kıbrıs Türk halkının geleceği ile ilgili konuları işlemektedir. Rauf R. Denктаş da Halkın Sesi gazetesinde Akın Yılmaz adı ile imzalı ve imzasız yazılar yazmaya başlamıştır.⁴⁸³

British Council'den burs kazanarak hukuk eğitimi için 1944'te İngiltere'ye gitmiştir. 1947'de Lincoln's Inn'deki eğitimini tamamladıktan sonra Kıbrıs'a dönerek avukatlık yapmaya başlamıştır. İngiltere'deki eğitimi süresince Dr. Fazıl Küçük ile irtibatları devam etmiştir.⁴⁸⁴

Rauf R. Denктаş, 27 Kasım 1948'de Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingde 15.000 kişiye karşı yaptığı konuşması ile Kıbrıs Türkleri tarafından tanınmıştır. Genç bir avukat olarak yaptığı bu konuşma ile Kıbrıs mücadelesi başlamıştır.⁴⁸⁵ Rauf R. Denктаş, miting sırasındaki kendi duygularını ve konuşmasının toplulukta yarattığı etkiyi aşağıdaki cümlelerle ifade etmiştir: *"İrticalen konuşmuştum. Heyecan yükliydim ve bu heyecanı halka iletibildiğimi hissediyordum. Yoğun alkışlar arasında kürsüden indim. Babamın arkadaşları beni kucaklıyorlardı. Bazıları ağlıyordu. 'Baban sağ olsaydı, seni görebilseydi...' gibi sözlerle beni cesaretlendiriyorlardı."*⁴⁸⁶

Rauf R. Denктаş 1948 yılında anayasa komisyonu üyeliğine seçilmesi ile birlikte Kıbrıs Türkleri için ilk resmi görevine başlamıştır. Komisyon çalışmalarında Enosis'e tüm kapılar kapatılarak Türk ve Rum topluluğun eşitliğini esas alan çalışmalar yürütmüştür. Akel Partisi'nin çekilmesi sonucunda anayasa komisyonu

⁴⁸⁰ Rauf R. Denктаş, *Kıbrıs Elli Yılın Hikayesi*, İstanbul, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, 2008, s. 21-22.

⁴⁸¹ Fatma Çalık Orhun, "Bir Liderin Anatomisi: Rauf Denктаş", *Sosyal Bilimler Dergisi*, Yıl: 6, Sayı: 37, 2019, s. 176.

⁴⁸² Emruhan Yalçın, "Rauf Denктаş'ın Kıbrıs'ta Bitmeyen Mücadelesi", *Atatürk Dergisi*, C.IV, Sayı: 4, 2005, s. 111.

⁴⁸³ Güler, "Basında Rauf Raif Denктаş ve Kıbrıs Mücadelesi"... , s. 99.

⁴⁸⁴ Denктаş, *Kıbrıs Elli Yılın Hikayesi...*, s. 83.

⁴⁸⁵ "28 Kasım Mitinginde Rauf Dentaş Mikrofon Başında", *Halkın Sesi*, 1 Aralık 1948, s. 1.

⁴⁸⁶ Denктаş, *Kıbrıs Elli Yılın Hikayesi...*, s. 120.

kapatılmıştır. Türk temsilcilerin ısrarı sonucunda Hakim Mehmet Zeka Bey'in başkanlığında 11 Haziran 1948'de kurulan Türk İşleri Komisyonu'nda görev almıştır. Bu komisyonda İngiliz sömürge idaresinin Türklerin elinden alınan haklarının iadesi için hazırlanan rapora önemli katkıları olmuştur. İngiliz hükümeti bu raporda belirtilen yasaların hazırlanması için başsavcılığa görev vermiştir. Başsavcılıkta Türk savcı olmaması nedeniyle İngiliz yönetiminin teklifi üzerine Rauf R. Denктаş küçük bir maaş ile savcı yardımcısı olmuştur. Kısa sürede tamamlanması gereken yasalar ile ilgili çalışmalar 1954 yılına kadar devam ederken Rauf R. Denктаş başsavcı olmuştur. Rauf R. Denктаş, çalışmaları sonucunda İngilizlerin Kıbrıs'ı 5-10 yıl içerisinde Yunanistan'a devredeceğini görmüştür. Bunun üzerine başsavcılıktan istifa ederek Dr. Fazıl Küçük'ün yanında Kıbrıs mücadelesine devam etmiştir.⁴⁸⁷

Rauf R. Denктаş, Kıbrıs ile ilgili önemli olayların yaşandığı 1957 yılında KTKF başkanlığına seçilmiştir. İngilizlerin karşı çıkmasına rağmen savcılıktan istifa ederek KTKF başkanlığını kabul etmiştir. Böylece Kıbrıs mücadelesinde daha etkin rol almaya başlamıştır.⁴⁸⁸

Rauf R. Denктаş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görevli Kemal Tanrısevdi ile birlikte Kasım 1957'de TMT'yi kurmuştur. Rauf R. Denктаş'ın ısrarlı girişimleri sonucunda Türkiye'nin de desteği alınarak TMT'nin, EOKA'ya cevap verebilecek etkin bir güç haline gelmesi sağlanmıştır.⁴⁸⁹

Rauf R. Denктаş, KTKF Başkanlığı görevini 1960 yılına kadar sürdürmüştür. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra da Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı görevini yürütmüştür.⁴⁹⁰

Rauf R. Denктаş, 1959-1963 yılları arasında Türkiye'ye gönderdiği raporlarda III. Makarios'un er geç antlaşmaları bozarak Enosis talep edeceğini ve buna karşı tedbir alınması gerektiğini sürekli dile getirmiştir. Ancak gerek 1960 yılında Türkiye'de yapılan darbenin yarattığı ortam gerekse Türkiye'nin Kıbrıs büyükelçisinin duyarsızlığı Türkiye'nin 21 Aralık 1963'te Kıbrıs'ta meydana gelen

⁴⁸⁷ Güler, "Basında Rauf Raif Denктаş ve Kıbrıs Mücadelesi"... , s. 100.

⁴⁸⁸ Balyemez, *İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960)*..., s. 294.

⁴⁸⁹ Turgut Özkaloğlu, "TMT'ni Kuruluşu", *Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT'nin Yeri Uluslararası Sempozyum 19-25 Ekim 2008*, Yayıma Hazırlayanlar: İsmail Bozkurt-Ali Nesim, Lefkoşa, Ajans Yayın Limited, 2009, s. 75.

⁴⁹⁰ Güler, "Basında Rauf Raif Denктаş ve Kıbrıs Mücadelesi"... , s. 100.

olaylara hazırlıksız yakalanmasına neden olmuştur. Rauf R. Denkaş, 26 Şubat 1964'te Londra'da yapılan BM görüşmelerinde Kıbrıs Türkleri adına yaptığı konuşma sonrasında III. Makarios tarafından Kıbrıs'a girişi yasaklanmıştır. Bunun üzerine Rauf R. Denkaş, uzun bir süre Ankara'da ikamet etmek zorunda kalmıştır. Bu sürede Türk Dış İşlerinde Kıbrıs Dairesi'nde çalışmış ve dünyanın birçok büyük şehrinde konferanslar vererek Kıbrıs'ta yaşanan olayları dünya kamuoyuna anlatmaya çalışmıştır.⁴⁹¹

1 Ağustos 1964'te gizlice Erenköy'e çıkmış ve Erenköy Savaşı'nda yer almıştır. Erenköy'de yaşanan durumu anlatmak için 9 Ağustos 1964'te Türkiye'ye dönmüş ve Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini talep etmiştir. Türkiye'nin hava taarruzları sonucunda III. Makarios'un BM'nin ateşkes önerisini kabul etmesi üzerine olaylar yatışmış, Rauf R. Denkaş da Türk Dışişlerindeki görevine devam etmiştir.⁴⁹²

Rauf R. Denkaş, 21 Ekim 1967 tarihinde gizlice motor ile Kıbrıs'a çıkmaya çalışırken yanındakiler ile birlikte Rumlar tarafından yakalanmıştır. Olay 1 Kasım 1967 tarihli Milliyet gazetesinde "*Denkaş Kıbrıs'ta Tevkif Olundu*"⁴⁹³ manşetiyle kamuoyuna duyurulmuştur. Bu haber hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta şaşkınlıkla karşılanmıştır. Rauf R. Denkaş, önce Yunan subaylar tarafından sorgulanmış sonrasında Rum Merkez Karakoluna götürülmüştür. Türkiye'nin girişimleri sonucunda 12 Kasım 1967'de Türkiye'ye iade edilmiştir.⁴⁹⁴

Kıbrıs Türkleri, hem Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlanmaları hem de Rumların artan Enosis çabaları sonucunda 28 Aralık 1967'de Geçici Türk Yönetimi'ni kurmuşlardır. Dr. Fazıl Küçük başkan, sürgündeki Rauf R. Denkaş başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişlerdir.⁴⁹⁵

Rauf R. Denkaş'ın Nisan 1968'de normal yollardan Kıbrıs'a girmesine izin verilmiştir. Haziran 1968'de Rauf R. Denkaş ve Glafkos Klerides arasında ilk toplumlar arası görüşmeler başlamıştır. III. Makarios'un uzlaşmaz tavırları nedeniyle görüşmelerden bir sonuç alınamamıştır.⁴⁹⁶

⁴⁹¹ Hande Erol, "Rauf Denkaş'ın Ankara'daki Zorunlu İkamet Yılları ve Faaliyetleri (1964-1968)", *Tarih Okulu Dergisi*, Yıl: 8, Sayı: 23, 2015, s. 390.

⁴⁹² *Denkaş, Rauf R. Denkaş'ın Hatıraları (1964-1974)...*, s. 439-455.

⁴⁹³ "Denkaş Kıbrıs'ta Tevkif Olundu", *Milliyet*, 1 Kasım 1967, s. 1.

⁴⁹⁴ Erol, "Rauf Denkaş'ın Ankara'daki Zorunlu İkamet Yılları ve Faaliyetleri (1964-1968)"..., s. 402-404.

⁴⁹⁵ Maden, *Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs...*, s. VII.

⁴⁹⁶ Orhun, "*Bir Liderin Anatomisi: Rauf Denkaş*"..., s. 182.

Yunanistan'da askeri yönetimin son ermesi ile birlikte III. Makarios Aralık 1974'te Kıbrıs'a dönmüştür. Rauf R. Denктаş'ta, III. Makrios'un sadece Rumları temsil ettiğini ve Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını göstermek için bağımsız Kıbrıs Türk devleti ilan etme görüşü ağır basmıştır. Fakat Türk yetkililer bu aşamada ayrı bir devlet ilanını uygun görmemişlerdir. Türkiye'nin yönlendirmesi 13 Şubat 1975'te KTFD'nin kurulduğu ilan edilmiştir.⁴⁹⁷

KTFD Anayasası gereğince 20 Haziran 1976'da yapılan ilk genel seçimlerde Rauf R. Denктаş Devlet Başkanlığı'na seçilmiştir. Rauf R. Denктаş 1981 yılında ikinci kez devlet başkanlığına seçilmiştir. 1983'te KKTC'ni ilan etmiştir. 1985, 1990, 1995 ve 2000 yıllarındaki seçimlerini de kazanarak Cumhurbaşkanlığı görevine devam etmiştir. Annan Planı nedeniyle Türk Hükümeti ile görüş ayrılığına düşmüş ve 2005 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmamıştır.

Yazarlık ve fotoğrafçılık en çok sevdiği ilgi alanları olmuştur. Elliden fazla kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Birçok ülkede fotoğraf sergileri açmıştır. Sayısız konferans vermiş, fahri doktora ve profesörlük payeleri almıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 6 Temmuz 2005'te Rauf R. Denктаş'a Üstün Hizmet ve Şeref Madalyası verilmiştir. Türkiye Yazarlar Birliği şeref üyeliği, Türk Dünyası Hizmet ödülü, 10 Ocak 2000'de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Adamı Ödülü ve 6 Nisan 2000'de Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü almıştır.

13 Ocak 2012'de vefat etmiştir.⁴⁹⁸

Rauf R. Denктаş'ın ölüm haberi yerli ve yabancı basında aşağıdaki manşetlerle komuoyuna duyurulmuştur:

Cumhuriyet gazetesinin 14 Ocak 2012 tarihli nüshasında “*Dava Adamı Denктаş'ı Yitirdik. KKTC Yasta*”⁴⁹⁹, Cyprus Today gazetesinin 14 Ocak 2012 tarihli nüshasında “*A Nation In Mourning (Bir Ulus Yasta)*”⁵⁰⁰, Halkın Sesi gazetesinin 14 Ocak 2012 tarihli nüshasında “*Başımız Sağolsun*”⁵⁰¹, Kıbrıslı gazetesinin 14 Ocak 2012 tarihli nüshasında “*Ve O Artık Yok, Bir Tarih Göçtü*”⁵⁰², Los Angeles Times gazetesinin 14 Ocak 2012 tarihli nüshasında “*Rauf Denktash dies at 87; Former*

⁴⁹⁷ Erol, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuruluş Süreci...”, s. 303-304.

⁴⁹⁸ Biyografi, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denктаş”, *KKTC Cumhurbaşkanlığı* [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.kktcb.org/tr/cumhurbaskanligi/cumhurbaskanlari/rauf-raif-denktas>, 23 Nisan 2024.

⁴⁹⁹ “Dava Adamı Denктаş'ı Yitirdik. KKTC Yasta”, *Cumhuriyet*, 14 Ocak 2012, s. 1.

⁵⁰⁰ “A Nation In Mourning [Bir Ulus Yasta]”, *Cyprus Today*, 14 Ocak 2012, s. 1.

⁵⁰¹ “Başımız Sağolsun”, *Halkın Sesi*, 14 Ocak 2012, s. 1.

⁵⁰² “Ve O Artık Yok, Bir Tarih Göçtü”, *Kıbrıslı*, 14 Ocak 2012, s. 1.

*Turkish Cypriot Leader (Kıbrıs Türklerinin Eski Lideri Rauf Denктаş 87 Yaşında Öldü)*⁵⁰³, The Guardian gazetesinin 15 Ocak 2012 tarihli sayısında “*Rauf Denktash Obituary, Hawkish Leader of The Self-Declared Turkish Republic of Northern Cyprus (Rauf Denктаş’ın Ölüm İlanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni İlan Eden Şahin Lider)*”⁵⁰⁴, Kathimerini gazetesinin 14 Ocak 2012 tarihli sayısında “*Ex Turkish Cypriot Leader Denktash Dies (Eski Kıbrıslı Türk Lider Denктаş Öldü)*”.⁵⁰⁵

⁵⁰³ “Rauf Denktash dies at 87; Former Turkish Cypriot Leader [Kıbrıs Türklerinin Eski Lideri Rauf Denктаş 87 Yaşında Öldü]”, *Los Angeles Times*, 14 Ocak 2012, s. 1.

⁵⁰⁴ “Rauf Denktash Obituary, Hawkish Leader of The Self-Declared Turkish Republic of Northern Cyprus [Rauf Denктаş’ın Ölüm İlanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni İlan Eden Şahin Lider]”, *The Guardian*, 15 Ocak 2012, s. 1.

⁵⁰⁵ “Ex Turkish Cypriot Leader Denktash Dies [Eski Kıbrıslı Türk Lider Denктаş Öldü]”, *Kathimerini*, 14 Ocak 2012, s. 1.

SONUÇ

İnsan hayatının en önemli dönemi gençlik yıllarıdır. Çünkü bu yaşlar geleceğin hazırlanmasındaki hedeflerin belirlendiği, her türlü fedakarlığın yapıldığı ve cesaretin en üst seviyede olduğu yaşlardır. Gençlik, hem biyolojik yapısıyla hem de sosyolojik yönü ile toplumun en dinamik ve verimli kesimidir. Bu nedenle akıllı uluslar geleceklerini inşa ederken plan ve programlarını geleceklerinin teminatı olan gençlerin çok iyi yetiştirilmesi üzerine yaparlar. Ulusların var oluşunu veya yok oluşunu tarihi geçmişlerindeki olaylar ve bu olayların yarattığı sonuçlar belirler.

Siyasi ideolojiler ve onların icra alanı olan siyasi kurumlar; insanlığın bugünü, geleceğini inşa etmek ve yarınlara övünülecek bir tarihi geçmiş bırakmak için yine insanlar tarafından icat edilmiştir. Türk gençliğinin rol modeli, daha gençlik çağlarından itibaren demokrasiyi, özgürlüğü, cumhuriyetin değerlerini yüreğinde taşıyan ve onu gerçekleştirmek için hayatı dahil her şeyini feda etmeyi göze alan Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun gibi inkılapçı ruha sahip silah arkadaşlarıdır. Cefakar Türk halkının gençliğine olan inanç ve güveni ile birlikte Türk gencinin yüreğinde her zaman var olan bu ruh Çanakkale ve Erenköy'de destanlar yazılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra bu kıymetli hazineyi Türk gençliğine emanet etmesi tesadüfi bir durum değildir.

Türkiye coğrafyasının bağrından, yüreğinden kopan ve uğruna binlerce şehit verilerek vatan toprağı yapılan Kıbrıs Adası tarih boyunca Doğu Akdeniz'de varlık gösteren ulusların ilgi odağı olmuş ve uğruna onlarca savaş yapılmıştır. 307 yıl fiilen adanın sahibi ve yöneticisi olan Türkler kendileri dışında adada azınlık olan milletlere her türlü hak ve özgürlüğü tanımıştır. Tarihler 1963'leri gösterdiği zaman geçmişteki özgürlük, mutluluk ve huzur dolu yıllar geride kalmıştır. Kıbrıs Türkleri yok edilmek ve yüzlerce yıllık vatan toprağından atılmak tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Tarihin hiçbir döneminde adada egemen güç olmayan Rumlar ve hamisi Yunanistan, dinsel ve kültürel ortaklıkları olan dünyanın güçlü devletlerinin desteğini arkalarına alarak planlı bir soykırım başlatmışlardır.

Kıbrıs Rumları bu süreci planlı olarak Yunanistan ile birlikte yürütmüştür. III. Makarios adanın tamamen Rumlaştırılması için Yunanistan'dan getirttiği yirmi bin

kadar Yunan ordusuna mensup askeri, öğrenci ya da turist görünümünde adaya yerleştirmiştir. Akritas Planı uygulamaya konularak bir oldubitti ile adada Enosis'in gerçekleştirilmesinin önündeki tek engel Türkiye'nin Zürih-Londra Antlaşması'ndan kaynaklanan müdahale hakkını kullanmasına fırsat vermeden adanın bütününe el koymak amaçlanmıştır. Bu eylemlerle adadaki Türkleri ya tamamen yok etmek ya da adayı terk etmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Küçük Asya Seferi olarak nitelendirdikleri Kıbrıs'ı tamamen ele geçirme mücadelesinde başarılı olacaklarında hiçbir zaman kuşku duymamışlardır. Rauf R. Denктаş ve arkadaşları tarafından 1958 yılında gizlice kurulan ve sonrasında Türkiye'nin desteğini de alan TMT tam bu sırada yer altından çıkmıştır. TMT ile birlikte Kıbrıs Türkü canı pahasına bu soykırıma direnmiş ve ağır bedeller ödemiştir.

Kıbrıs Rumları yıllardır uyguladıkları politikalar ile adım adım Enosis'i gerçekleştirmek için çalışmışlardır. Bu hedefin en önemli aşamalarından birisi de adadaki demografik yapının Kıbrıs Rumları lehine değiştirilmesidir. Rumlar, Türk nüfusunun azaltılarak azınlık durumuna getirilmesi için katliam yapmak dahil her yolu denemiştir. Tarihsel süreç içerisinde siyasi çalkantılar değerlendirilerek Rum nüfusun artması için her türlü çaba gösterilmiş ve bunda da başarılı olmuşlardır. Rum nüfusun artması için doğumlar teşvik edilmiş, kilise ve siyaset el ele vererek bunu milli bir dava olarak kabul etmiş ve her türlü gayreti bu amaç için yönlendirmiştir. Osmanlı yönetiminin sona ermesi sonrası Kıbrıs'taki Türk varlığı İngiliz yönetimi tarafından Rumlara karşı bir denge unsuru olarak kullanılmış, planlı olarak gözden çıkarılmış, eğitime ulaşmaları engellenmiş ve yoksullaştırılmıştır. Bunun sonucunda cehaleti iyi kullanan Rum din adamları kiliseler aracılığı ile iş, aş ve para vaadiyle eğitimsiz, kendi dilini bile konuşamayan ücra köylerdeki bir kısım Türkleri Hristiyanlaştırmak için planlı misyonerlik yapmış ve az da olsa başarılı olmuşlardır.

Türkler, yıkılan Osmanlı Devleti'nin küllerinden büyük çaba ve fedakarlıklarla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başarmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti yeni bir ulusun doğuşu için sosyal, kültürel, ekonomik ve askeri alanda ihmal edilmiş ve geri kalmış her türlü yapıyı yenileyerek çağdaş ulusların seviyesine ulaşmak için planlı bir seferberlik başlatmıştır. Kıbrıs, ne yazık ki bu süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki uygulamaların uzağında olmuştur.

Lozan Antlaşması'nda Kıbrıs ile ilgili tüm haklardan vazgeçilmiş olması ve o dönemdeki siyasi durumun gereği Kıbrıs Türkü kendi kaderine terk edilmiştir. Hatta o dönemdeki bazı Türk siyasetçileri "*Türkiye'nin bir Kıbrıs sorunu yoktur*"

diyebilmiştir. Lozan Antlaşması ile İngiltere'ye bırakılan Kıbrıs'ta Türklere ya İngiliz vatandaşı olması ya da Türkiye'ye göç etme alternatifi sunulmuştur. Türkiye'nin Kıbrıslı soydaşlarına vatandaşlık ve yerleşme hakkı tanınması ile birlikte Türkiye'ye göçler hızlanmıştır. Bu durum Kıbrıs'ta Rumlar lehine demografik yapının daha da derinleşmesine neden olmuştur. Maalesef dönemin Türk siyasetçileri gündeminde başka konuların öne geçmesi sebebiyle Türkiye'ye göçe karşı çıkmamışlardır.

Kıbrıs'ta 1878 ile 1960 nüfus sayıları karşılaştırıldığı zaman demografik yapının zamanla nasıl Rumların lehine değiştiğini görmek mümkündür. 1878 yılında Türk nüfusu 45.438 iken Rum nüfusu 137.631 kişidir. 1960 yılına gelindiğinde Türk nüfus 104.494 iken Rum nüfusu 448.861 kişi olmuştur. Türkiye ve Kıbrıs Türklerini en çok zorlayan husus bu dengesiz nüfus durumu olmuştur. 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa'sında eşit haklara sahip kurucu Türk ve Rum olmak üzere iki halk olmasına rağmen, Rumlar nüfus farkına dayanarak Kıbrıslı Türklere kendi vatanlarında azınlık statüsü vermeye kalkmışlardır.

Kıbrıs Türk halkı bir gün Türkiye'nin gelip kendilerini kurtaracağı inancını hep taze tutmuştur. Türkiye'nin Kıbrıslı gençlere tanıdığı Türk üniversitelerinde eğitim desteği de gelecekteki vatanlarını inşa edecek çocuklarının eğitimi için çok güzel bir fırsat olmuştur. Aileler tüm maddi zorluklara rağmen çocuklarını iyi eğitim almaları için Türkiye ve İngiltere'ye göndermişlerdir. Kıbrıs'ta 1963 yılında kanlı olayların başlaması ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve İngiltere'de yüksek öğrenim gören üniversite öğrencisi Kıbrıslı Türkler; dünya kamuoyunun dikkatini Kıbrıs'a çekmek, Türk kamuoyunu uyandırarak Türk Hükümeti'nin Kıbrıs'a müdahalesi sağlamak için bir taraftan eylem ve gösteriler yaparken diğer bir yandan da silahlanarak Kıbrıs'a gitmenin yollarını aramışlardır. Esasen Kıbrıslı Türk öğrencilerin miting ve bildirimlerle adadaki gelişmelere dikkat çekme ve dernek kurma girişimleri 1963 yılından çok daha önce başlamıştır. Kıbrıs Türk halkına uygulanan zulüm ve soykırım olayları hat safhaya ulaştıkça bu gençler yüksek öğrenim gördükleri Ankara, İstanbul, İzmir ve İngiltere'den ailelerine bile haber vermeden Kıbrıs'a gitmek için yola çıkmışlardır. Nasıl çıkmasınlar? Yüzlerce yıl Osmanlı Devleti'nin sunduğu özgürlük ve hoşgörü politikası sayesinde ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin her türlü hakkın verildiği Rum komşuları, onları ve ailelerini düşman bellemişlerdir. Rumlar daha küçük yaşlardaki çocukları bile Türk düşmanlığı ve nefreti üzerine yetiştirmiş, ettikleri tohumlar yeşermiş bir katliama, bir soykırıma

dönüşme aşamasına gelmiştir. Kıbrıslı üniversite öğrencileri hiçbir şey olmamış gibi davranamazlardı. Dedeleri nasıl okullarını, geleceklerini, ailelerini, sevgilerini hiç tereddüt etmeden geride bırakıp Çanakkale'ye koşarlarsa onlar da hiç tereddüt etmeden Erenköy'e koşmuşlardır. Anne, baba ve kardeşlerinin başlattığı Kıbrıs Türk milli mücadelesinde yer almak istemişlerdir. Vatanlarını, namus ve şereflerini koruyabilmek için doğup büyüdüğü onları var eden vatan toprağına gitmişlerdir. Okullarını kitaplarını, hayallerini, gençliklerini, sevdalarını ve geleceklerini bırakarak gitmişlerdir. Daha önce ne askerlik yapmışlardı, ne de elleri silah tutmuştu. Günlerce Ankara ve İstanbul başta olmak üzere her türlü eylem ve protestoyu yaptılar. Bizi duyun demek istiyorlardı. Zamanın koşulları onların ailelerinden haber almalarını ve hemen oraya gitmelerine engel oluyordu. Onlar hiç pes etmediler. Bildikleri tek şey ailelerinin ve vatanın onlara ihtiyacı vardı. Gerçi aileleri onların anavatanda güvende olduklarını biliyor ve hiç olmaz ise onların hayatı kurtulur düşüncesi ile teselli buluyordu. Eğer çocukları yaşarsa onların gelecekleri güvence altında olabilirdi. Ancak vatan toprağı olmadan, özgürlük olmadan, aile olmadan başka bir milletin kölesi olarak yaşamak onlara nasıl bir gelecek sağlayabilirdi. İnsan vatani ve sevdiği insanlarla mutlu olabilir ve bir gelecek planlayabilirdi. O zaman yapılacak tek şey vardır ve onlarda bunu yaptılar. Vatan ve ailelerinin imdadına koşular.

Üniversite öğrencisi mücahitlerin sayıları hakkında değişik kaynaklarda farklı bilgiler olsa da sayılarının yaklaşık 550 olduğu biliniyor. Türk devlet yetkililerinin desteğı ve kararıyla kısa bir askeri eğitimden geçtikten sonra gönüllü olarak Kıbrıs'ın Kuzeybatı'sında bulunan Dillirga bölgesindeki Erenköy'e geldiler.

Tarih bu defa Kıbrıs Türkünü ve vatanını zorlu bir sınav ile sınavacaktır. Onlara gelecekleri ve kaderleri için hangi tehlikelerin ve risklerin yaşanabileceğini gösterecektir. Bu sınav acaba; Kıbrıs Türklerinin geleceğı olan 550 üniversite öğrencisi mücahidin yok olmasına mı neden olacak yoksa Kıbrıs Türkünün gelecekte kurulacak yeni devletinin temel taşlarını mı oluşturacaktır?

Her hangi bir askeri bilgi ve beceriye sahip olmayan üniversite öğrencisi gençlerin bunları düşünecek ne zamanları ne de tecrübeleri vardı. Cesaretleri ve yüreklerinde hissettikleri vatan sevgisi ile Erenköy'e çıktılar.

Erenköy'de yaklaşık iki yıl kalarak adeta bir destan yazmışlardır. Bu bölgedeki köylü mücahitler ve yurt dışından işlerini, eşlerini ve evlatlarını bırakarak Erenköy'e gelen soydaşları ile tek yürek oldular. Erenköy'deki koşullar gerçekten

çok zordu. Bölge koşullarına göre donatılmamışlardı. Ne üniformaları vardı ne de ne de botları. Yağmurdan, rüzgardan korunacak tesisleri yoktu. Beslenme ise en büyük sorundu. Kısacası onlar önceden planlanmış bir hareketin parçası değillerdi.

Kıbrıs'a gelince Türk Alayı'nın yanında hemen savaşa katılıp birkaç ay içerisinde ailelerini ve vatanlarını kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Hayaller ve gerçekler farklı olsa da kısa sürede Erenköy'deki zorlu koşullara uyum sağlayarak işe koyuldular. Milli bir ruhun şahlanması ile bölge halkına moral oldular, can oldular, kan oldular, anavatana yol oldular. Bu yol ile Türkiye uzun süredir planladığı barış hareketinde gerekli olacak silahları bir köprübaşı olan Erenköy'deki üniversite öğrencisi mücahitlerin aracılığı ile Kıbrıs'ın diğer bölgelerinde yaşayan Türklere ulaştırmıştır. Çoğunluğu 19-24 yaş aralığındaki bu gençler imkansız imkanlı hale getirip bir mucizeyi başarmışlardır.

Dünya savaş tarihinde 550 üniversite öğrencisi mücahitin yaptıklarının bir benzerine rastlamak mümkün değildir. Bir gün mutlaka gelecek diye inandıkları anavatanın fedakar Mehmetçiğine duydukları güven nedeniyle Erenköy'deki mücadeleden hiç vaz geçmemişlerdir. Kendilerinden kat kat üstün, iyi donatılmış Yunan destekli Rum ordusuna karşı insanüstü bir direniş göstermişlerdir. Erenköy gibi dar bir alanda bomba yağmuru altında çok az bir zaiyatla Erenköy'ü savunmayı başarmış olmaları da araştırmaya değer olağanüstü bir sonuçtur. Anavatana olan inançları çektikleri tüm sıkıntıları bertaraf edecek ve Türk savaş uçakları tam zamanında imdat çağrılarına yetişecektir. Eğer Türk savaş uçakları gelmemiş olsaydı, Kıbrıs Türkünün geleceği olan 550 üniversite öğrencisi mücahit yok edilecekti. Kıbrıs'ın aydını tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi yok olacaktı.

1915 Çanakkale Savaşı'nda tarihin en şaşkırtıcı ve beklenmeyen yenilgisi ile karşılaşan İtilaf Devletleri'nin devasa armada komutanına nasıl oldu da Çanakkale'de yenildikleri sorulduğunda cevaben şunları söylemiştir. *“Çanakkale bir yenilgi değildir. Gerçekte bir zaferdir. Çünkü biz Türk Milleti'nin okumuş tüm neslini toprağa gömdük ve elli yıl kazandık. Türkler elli yıl daha ayağa kalkamazlar.”* Bir toplumun gelişip var olmasında eğitilmiş genç nesillerin ne kadar da önemli olduğunu bizlere de acı şekilde öğretmiştir. Türk savaş uçakları zamanında Erenköy'e müdahale ederek hem 550 üniversite öğrencisi mücahitin hayatını hem de Kıbrıs Türkünün geleceğini kurtarmıştır.

Gerçekten de Erenköy'deki bir avuç üniversiteli genç Kıbrıs Türklüğünün umudu ve geleceği olmuştur. KKTC kurulduğu zaman siyasetten bürokrasiye,

ekonomiden sanata ve sosyal hayata modern çağdaş Kıbrıs Türk yurdunun mimarları olmuşlardır.

Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitlerinin mücadelesi Kıbrıs Türk toplumunun gönlünde ve hayatında hak ettiği yeri almış mıdır? Bize göre bu soruya “evet” demek mümkün değildir. Dönemin acılarını yaşayan nesiller bu tarihsel sürecin en acı hatıralarını yaşatmaya devam etmişlerdir. Bu yaşanan süreci Kıbrıs Türk halkı da anavatan Türk halkı da unutmamalı ve mutlaka gelecek nesiller için ders çıkarılmalıdır. Erenköy'ün üniversite öğrencisi mücahitleri KKTC'nin temel taşlarından birisidir. Bu gençlerin yaşadıkları ve yaptıkları genç Kıbrıs Türklerine anlatılmalı ve öğretilmelidir. Milli eğitim müfredatlarının içinde Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesi mutlaka yer almalıdır. Etrafı Rumlarla çevrili olan Erenköy bölgesi canlı bir açık hava müzesine dönüştürülmeli, bir ulusun yeniden doğuşunun sembolü olarak Anavatan ve Yavru Vatan gençliğine gösterilmeli ve yaşatılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti de yaşanan bu süreçten çok önemli dersler çıkarmıştır. Kıbrıs'ın stratejik ve jeopolitik önemi günümüzde artarak devam etmektedir. Geçmişte ekonomik ve askeri açıdan büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye bunun sonuçlarını Kıbrıs olayları sırasında acı bir şekilde tecrübe etmiştir. Dışa bağlı olmanın bir ülkenin elini ve ayağını nasıl bağladığını, gerçek müttefikin kim olduğunu, dost ve düşman devletlerin bu zor zamanlarda nasıl acımasız olduklarını görmüştür.

Oysa Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs'ın Türkiye'nin geleceği için ne kadar önemli olduğunu 1930'lu yıllarda *“Efendiler; Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz! Bu ada bizim için önemlidir”* sözleri ile vurgulamış ve geleceğin siyasetine yön vererek siyasetçileri uyarmıştır. Zaman O'nu haklı çıkarmıştır. Bölgedeki gelişmeler Türk siyasetçilerini geç de olsa uyandırmıştır.

Kıbrıs adasının çevresindeki enerji kaynakları dünyanın egemen güçlerinin bu bölge üzerinde adeta bir satranç oynar gibi hamleler yapmalarına sebep olmuştur. Bu bölgedeki mücadele Türk-Yunan ya da Türk-Rum mücadelesi olmaktan çıkmış, uluslararası bir kimlik kazanmıştır. ABD, İngiltere, Rusya, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başta olmak üzere birçok ülke bölgenin enerji kaynakları ve enerji yolları üzerinde egemenlik kurma yarışına girmişlerdir.

Akdeniz'de uzun kıyı şeridinde sahip olan Türkiye'nin de burada ekonomik ve siyasi çıkarları bulunmaktadır. Bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve yerel savaş durumu

Türkiye'yi ister istemez bu sürecin içine çekmektedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarları ile ulusal güvenliği için Kıbrıs bütün zamanlardan daha önemli bir duruma gelmiştir. Kıbrıs'ın asırlardır Türk olan kimliğinin ne pahasına olursa olsun korunması gerekmektedir.

Türkiye bugün Akdeniz'de yaşanan enerji savaşları, mülteci göçleri ile birlikte yeni bir dünya düzeni kurma çabaları içerisinde özellikle Kıbrıs ve çevresindeki enerji kaynaklarına sahip olma ve yönetme mücadelesinde başrolde olan siyasi aktörlerden birisi olmalıdır. Hem kendi egemenliği hem de Kıbrıs Türkünün egemenliği ve bağımsızlığına sahip olabilmek için güçlü bir ekonomiye, güçlü bir orduya, güçlü bir donanmaya, milli tarih ve milli eğitim anlayışı ile milli ve akılcı bir dış politikaya sahip olmak zorundadır.

KAYNAKÇA

A. ARŞİV BELGELERİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Cumhuriyet Arşivi (BCA)⁵⁰⁶

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Dışişleri
Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi (TDA)⁵⁰⁷

B. SÜRELİ YAYINLAR⁵⁰⁸

Agon
Aydınlık
Bozkurt
Cumhuriyet
Gündem Kıbrıs
Halkın Sesi
Hürriyet
İstanbul Ekspres
Milliyet
Nacak
Sabah
Ses
Söz
Yenidüzen
Yeni Zaman
Zaman

C. KİTAPLAR

Armaoğlu, Fahir:

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980,
Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayımları, 1983.

Atun, Ata:

*Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli
BM, AB Kararları (1571-1983)*, C.II,
Lefkoşa, Samtay Vakfı Yayınları, 2007.

Aydemir, Şevket Süreyya:

İkinci Adam (İsmet İnönü), C.III,
İstanbul, Remzi Kitabevi, 1968.

⁵⁰⁶ Belgelerin fon kodları ve yer numaraları tez içindeki dipnotlarda ayrıntılı şekilde verilmiştir.

⁵⁰⁷ Belgelerin fon kodları ve yer numaraları tez içindeki dipnotlarda ayrıntılı şekilde verilmiştir.

⁵⁰⁸ Gazete tarih ve sayıları tez içindeki dipnotlarda ayrıntılı şekilde verilmiştir.

- Aydođdu, Ahmet: *Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları "Annan Planı ve Referandum Süreci"*, Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 2005.
- Balyemez, Mehmet: *İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960)*, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2021, s. 413.
- _____ : *Kıbrıs Türktür Partisi, XVIII Türk Tarih Kongresi Bildiriler Kitabı, C.IX*, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2022, s. 259-261,
- Beyođlu, Ali Ahmet-Afyoncu-Erhan: *Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi*, İstanbul, Tatav Yayınları, 2001.
- Cankut, Ayhan: *Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Kıbrıs Politikaları ve Kamuoyuna Yansımaları (1955-1964)*, Elazığ, Manas Yayınları, 2015.
- Denktaş, Rauf R.: *Kıbrıs Elli Yılın Hikayesi*, İstanbul, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, 2008.
- _____ : *Rauf R. Denktaş'ın Hatıraları (1964-1974)*, C.I, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1996.
- _____ : *Rauf R. Dentaş'ın Hatıraları (1964-1974)*, C.II, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1996.
- Erim, Nihat: *Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüde Kıbrıs*, Ankara, Ajans Türk Matbaacılık, 1975.
- Gaziođlu, Ahmet C.: *İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl (1958-1960) Enosis Çemberinden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne*, Ankara, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2000.
- _____ : *Kıbrıs'ta Cumhuriyet Yılları ve Ortaklığın Sonu (1960-1964)*, Ankara, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2003.
- Gürel, Şükrü: *Kıbrıs Tarihi (1878-1960) Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika*, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1985.

- Hasgüler, Mehmet: *Kim ve Akis Dergilerinde Kıbrıs 1954-1968*, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
- İsmail, Sabahattin: *Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğuşu-Çöküşü ve Unutulan Yıllar (1964-1974)*, Lefkoşa, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 1992.
- _____ : *150 Soruda Kıbrıs Sorunu*, İstanbul, Kastaş Yayınevi, 1998.
- Keser, Ulvi: *Kıbrıs'ta Türk-Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970)*, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 2006.
- Köken, Rüstem: *64 Kuşağı Bir Kıbrıs'ının Anıları*, Ankara, Uzun Dijital Matbaa, 2024.
- Köktürk, Turgay Bülent: *Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi ve Enosis Politikaları*, Gazi Mağusa, Okman Printing Ltd., 2016.
- Kurt, Emin: *Kıbrıs Şehidi Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve 1964 Kıbrıs Hava Harekati*, Ankara, Hava Basımevi ve Neşriyat Müdürlüğü, 2009.
- Laptalı, Hüseyin: *Erenköy Sürüngeni Özgürlüğün Bedeli*, İstanbul, Ufuk Matbaası, 2003.
- _____ : *Erenköy Sürüngeni Özgürlük Geleceğe, Gelecek İse Umutlara Kalmıştı*, İstanbul, Ufuk Matbaası, 2004.
- Maden, Rukiye: *Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs*, İstanbul, Tarihçi Kitapevi, 2014.
- Manavoğlu, İbrahim Erkan: *Sekiz Mevsim Erenköy*, İstanbul, Yenigüven Mücellithanesi, Matbaacılık, 2014.
- Manısalı, Erol: *Dünden Bugüne Kıbrıs*, Yayına Hazırlayan: Nurer Uğurlu, İstanbul, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., 2000.
- Mengüç, Aslan: *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romanı (1958-1966 Yılları)*, 3. bs., İstanbul, Azim Matbaacılık, 2017.

- Meray, Seha L. *Lozan Barış Konferansı Tutanaklar - Belgeler*, Takım II, C.2, 1. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1969.
- Mütercimler, Erol: *Bilinmeyen Yönleri ile Kıbrıs Barış Harekatı*, İstanbul, Arba Yayınları, 1998.
- Neziroğlu, İrfan-Yılmaz, Tuncay: *Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları*, C.II, Ankara, TBMM Yayınları, 2014.
- Örnek, Serdar-Ververi, Giasemi: *Yunanistan Perspektifinden Kıbrıs Sorunu*, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016.
- Özersay, Kudret: *Kıbrıs Sorunu Hukuksal Bir İnceleme*, Ankara, Avrasya Araştırmalar Merkezi, 2002.
- Özhun, Rauf: *Minik Adacığın Direnişçileri*, Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını, 2006.
- Özter, Lütfi: *Serhat Bekçilerinin Ölüm-Kalım Mücadelesinde Kıbrıs'ta Mücahit Güncesi*, Ankara, Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu, 2001.
- Plümer, Aytuğ F.: *Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kader Anı Krizden Yıkıma Giden Yol: 1963-1964*, İstanbul, Kalkedon Yayınları, 2023.
- Sabit, Hünalp Ali: *Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı*, Editör: Ahmet Zeki Bulunç, Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Yayını, 2017.
- Sadrazam, Halil: *Kıbrıs'ta Varoluş Mücadelemiz Şehitlerimiz ve Anıtlarımız*, İstanbul, Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları, 1990.
- Sakin, Serdar-Dokuyan, Sabit: *Kıbrıs ve 6-7 Eylül Olayları (Menderes ve Zorlu'nun Tarihi Sınava)*, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2010.
- Satan, Ali-Şentürk Erdoğan: *Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları 1955-1983*, İstanbul, Tarihçi Kitapevi Yayınları, 2012.

- Soysal, İsmail Türkiye'nin Andlaşmaları (1920-1945), C.I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000.
- Şahin, Haluk: *Johnson Mektubu*, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2019.
- Toluner, Sevin: *Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk*, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1977.
- Turan, İlhan: *İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1961-1965*, Ankara, TBBM Kültür ve Sanat Kurulu Yayınları, 2004.
- Uçarol, Rifat: *Siyasi Tarih*, 4. bs., İstanbul, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, 1987.
- Yorgancıoğlu, Oğuz M.: *Enosis Canavarına Vurulan İlk Hançer, Olayların 25. Yılında Erenköy (Mart 1964- Şubat 1966)*, Mağusa, Dörtrenk Matbaacılık, 1989.
- _____ : *Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor*, Mağusa, Canbulat Basımevi, 209.

D. KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER

- Alasya, Fikret: "Türk Dünyasındaki Gelişmeler Işığında Tarihi Perspektiften Kıbrıs", *Kıbrıs'ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, K.K.T.C Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 63-78.
- Bulunç, Ahmet Zeki: "Kıbrıs Türklüğünün Meseleleri", *Türk Dünyasının Kanayan Yaraları*, Hazırlayan: Terken Hacaloğlu, Ankara, Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayınları, , 2022, s. 137-223.
- Camgöz, Erdal: "Erenköy Direnişi ve Ağustos Savaşları", *Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT'nin Yeri Uluslararası Sempozyum 19-25 Ekim 2008*, Yayıma Hazırlayanlar: İsmail

Bozkurt-Ali Nesim, Lefkoşa, Ajans Yayın Limited, 2009, s. 17-45.

Cankut, Ayhan:

“Kıbrıs’ta Erenköy Savunması ve Alınacak Dersler”, *(Osmanlı’dan Günümüze) Kıbrıs Dün, Bugün, Yarın*, Editör Fatma Çalık Orhun, Ankara, Gazi Kitapevi, 2020, s. 231-250.

Erdem, Nilüfer:

“Megali İdea Hayali”, *Yunan Algısında Türk İmgesi (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)*, Editör: Mustafa Kaymakçı-Cihan Özgün-Nilüfer Erdem, İzmir, Eğitim Yayınevi, 2021, 241-272.

_____ :

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İlanında Yunan Basını”, *Sykes-Picot’nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu*, Editör: Cezmi Eraslan-Cezmi Bayram-Yakub Ahabap, İstanbul, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, 2016, s. 269-280.

Halaçoğlu, Yusuf:

“Osmanlı Döneminde Kıbrıs’ta İskan Politikası” *Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, K.K.T.C Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 57-61.

İsmail, Sebahattin:

“İngiliz Yönetiminin İlk 50 yılında Türk-Rum İlişkileri”, *Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 117-134.

Keser, Ulvi:

“Kıbrıs’ta Var Oluş Mücadelesi ve Türk Mukavemet Teşkilatı (1955-1974)”, *Geçmişin İzinde, Geleceğin Eşiğinde: Kıbrıs Türk Toplumunda Siyaset, Ekonomi ve Sosyal Yapı*, Editörler: İsmail Güleç, Bilal Kendirci, Özgür Üç Kuş, Ankara, YTB Yayınları, 2023, 116-143.

Kıran, Ercüment:

“Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorunu”, *Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara,

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 245-249.

Koday, Zeki-Akbaş, Ferdi:

“Kıbrıs Sorununun Coğrafi Analizi”, *(Osmanlı’dan Günümüze) Kıbrıs Dün, Bugün, Yarın*, Gazi Kitapevi, Editör Fatma Çalık Orhun, Ankara, Gazi Kitapevi, 2020, s. 123-136.

Mercan, M. Salih:

“Türk-Yunan İlişkileri ve Devletlerarası Tutum”, *Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Uluslararası Sempozyumu*, Ankara, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi-T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlükleri Yayınları, 1993, s. 135-144.

Öcal, Mustafa:

“Gözlemler ve Anılar”, *Barış Harekatına İlişkin Gözlem ve Anılar Paneli*, Ankara, Kıbrıs Türk Derneği Yayınları, 2012, s. 39-79.

Özkaloğlu, Turgut:

“TMT’ni Kuruluşu”, *Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri Uluslararası Sempozyum 19-25 Ekim 2008*, Yayına Hazırlayanlar: İsmail Bozkurt-Ali Nesim, Lefkoşa, Ajans Yayın Limited, 2009, s. 75-76.

Şahin, İsmail:

“Soğuk Savaş Dönemi SSCB’nin Kıbrıs Politikası”, *VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu*, Editör: Abbas Karaağaçlı-Betül Karagöz Yardelen, Giresun, Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2017, s. 322-327.

Tamçelik, Soyalp:

“Başbakan İsmet İnönü’nün (Kıbrıs Politikası 1961-1965)”, *Ulusal Kahraman Devlet Adamı İsmet İnönü Sempozyumu Bildirileri*, Yayına Hazırlayan: Engin Berber, İzmir, Konak Belediyesi Yayınlar, 2018, s. 125-210.

Tayhani, İhsan:

“Ulusal Kıbrıs Davasında Erenköy’ün Stratejik Önemi ve Erenköy Direnişi”, *3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu*, Editör: Yüksel Özdemir, Mersin, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını, 2012, s. 97-110.

Yalçın, Emruhan: “Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’ta Bitmeyen Mücadelesi”, *Atatürk Dergisi*, C.IV, Sayı: 4, 2005, s. 111-148.

Yüceer, Saime : “Kıbrıs Türklerinin Kendi Kaderine Sahip Çıkma Mücadelesinde İlk Büyük Olay 27-28 Ocak Halk Hareketi”, *Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu Bildiriler*, Yayına Hazırlayan Duygu Türker Çelik, Gazi Mağusa, Atatürk Araştırma Merkezi, 2014, s. 131-157.

E. MAKALE VE BİLBİRİLER

Akgün, Adnan: “Türkiye Selçukluları Zamanında Denizcilik Faaliyetleri ve Deniz Ticari Antlaşmaları”, *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Sayı 5, 2020, s. 135-159.

Akgün, Sibel: “Atatürk İlke ve İnkılaplarının Kıbrıs’a ve Kıbrıs Türk Kadınlarına Yansımaları”, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, C.XXII, Sayı 64-65-66, 2006, s. 415-436.

Arık, Umut: “Kıbrıs Krizi”, *Sosyal Bilimler Dergisi*, C.II, Sayı 1, 2011, s. 3-21.

Atun, Ali Fikret: “Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Kuruluşunun 53’ncü Yıl Dönümü”, *Kıbrıs Türk Kültür Merkezi Dergisi*, C.XXIV, Sayı 4, 2011, s. 4-7.

Aziz, Aysel: “1964 Yılında Kıbrıs Buhranı ve Sovyetler Birliği”, *Sosyal Bilimler Dergisi*, C.XXIV, Sayı 3, 1969, s. 167-210.

Balıkçioğlu, Emrah: “Kıbrıs Müzakerelerinde “Taksim Tartışmaları (1956–1959)”, *Vakanivüs*, C.I, Sayı 2, 2016, s. 30-61.

_____ : “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv Belgeleri Işığında Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumunun (KATAK) Kıbrıs Türk Toplumuna Yararına

Yürüttüğü Faaliyetler (1943-1946)", *Vakanivüs*, C.IV, Sayı 1, 2019, s. 26-50.

Balyemez, Mehmet:

"Kıbrıs Sorununda Dönüm Noktası; EOKA Saldırıları (1 Nisan 1955) (İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında)", *Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Sayı 25, 2020, s. 251-269.

_____:

"TMT'nin Kuruluş Tarihi Hakkında K.K.T.C'de Yanlış Oluşan Kamusal/Toplumsal Hafıza (İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında)", *Turkish Studies History*, C.XIII, Sayı 16, 2018, s. 35-53.

Baytal, Yaşar:

"1950-1960 Yılları Arasında Kıbrıs Anlaşmazlığı, Enosis Meselesi ve Türkiye", *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, C.IX, Sayı 28, 2021, s. 301-322.

Bostancı, Mustafa:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İlanı ve Buna Yönelik Tepkilerin Türk Kamuoyundaki Yankıları", *Tarih Araştırmaları Dergisi*, C.XXXIV, Sayı: 57, 2015, s. 324.

Çakmak, Zafer:

"Kıbrıs'tan Anadolu'ya Türk Göçü (1878-1938)" *A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, Sayı 36, 2008, s. 201-223.

Çetinkaya, Gürdal:

"Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve Eisenhower Doktrini", *Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, C.III, Sayı 2, 2019, s. 1-14.

Değerli, Esra Sarıkoyuncu:

"Demokrat Parti Döneminde Türkiye'nin Kıbrıs Politikası (1950-1960)", *Gazi Akademik Bakış*, C.VI, Sayı 11, 2012, s. 85-101.

Demir, Şerif:

"Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları", *Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi*, Sayı 12, 2010, s. 37-63.

Denizli, Ali:

"Kıbrıs'ta Yunan Terör Örgütü EOKA ve Katliamları", *Uluslararası Eğitim ve*

Tarih Arařtırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 2, 2020, s. 1-25.

Erol, Hande:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş Süreci”, *Akademik Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, Yıl: 3, Sayı: 17, 2015, s. 303-304.

_____:

“Rauf Denктаş’ın Ankara’daki Zorunlu İkamet Yılları ve Faaliyetleri (1964-1968)”, *Tarih Okulu Dergisi*, Yıl: 8, Sayı: 23, 2015, s. 389-408.

Emgili, Fahriye:

“Kıbrıs’tan Türkiye’ye Yapılan Göçlerin Kıbrıs Türk Basınına Yansımaları (1923-1938)”, *Karadeniz Arařtırmaları Dergisi*, C.XXXIX, Sayı 39, 2013, s. 111-136.

Erdem, Nilüfer:

“Venizelos Arşivi’ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının Enosis’e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)”, *Yakın Dönem Türkiye Arařtırmaları*, Sayı 38, 2020, s. 87-112.

Erođlu, Hamza :

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Yaratan Süreç ve Son Gelişmeler”, *Atatürk Arařtırmaları Merkezi Dergisi*, C.XVIII, Sayı 54, 2002, s. 735-793.

Güler, Emre:

“Basında Rauf Raif Denктаş ve Kıbrıs Mücadelesi”, *Uluslararası Akademik Arařtırmalar Dergisi*, C.III, Sayı: 2, 2020, s. 96-112.

Geniş, Kaan Cem:

“Londra-Zürich Anlaşmalarına Giden Süreç (1959)”, *Belgi*, Sayı 21, 2021, s. 233-252.

Göktepe, Cihat-
Bilgiç, Tuba Ünlü:

“İngiliz Güvenlik ve Dış Politikasında Kıbrıs”, *Nesne Dergisi*, Sayı 68, 2014, s. 141-168.

Göktürk, Turgay Bülent:

“Rum Ortodoks Kilisesi’nin Kıbrıs’ta Karar Alma Sürecine Etkisi”, *Çağdaş Türkiye Arařtırmaları Dergisi*, C.XV, Sayı 30, 2015, s. 295-345.

- Gülen, Ahmet: “İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası (1961-1965) ”, *Atatürk Yolu Dergisi*, C.XIII, Sayı 50, 2012, s. 389-428.
- Güler, Yavuz : “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kuruluşuna Kadar Kıbrıs Meselesi” *G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, C.V, Sayı 1, 2004, s. 101-112.
- Güneş, Gülcan Avşin : “Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslimlere Bakışı ve Klasik Dönem Millet Sistemi”, *Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi*, C.I, Sayı 2, 2015, s. 1-30.
- İrkıçatal, Eftal: “İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere’nin Orta Doğu Politikaları için Kıbrıs’ın Stratejik Önemi ve Kıbrıs Meselesinin Ortaya Çıkışı”, *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı 15, 2012, s. 31-59.
- Karaca, Erdem: “Birinci Dünya Savaşında Kıbrıs: İlhak ve İşgal Sürecinin Neuue Presse’de (Viyana) Takdimi”, *Sosyal Bilimler Dergisi* C.IX, Sayı 2, 2016, s. 85-114.
- Kapıcı, Hikmet Zeki: “Kıbrıs Sorununun Çözümünde Nihat Erim Raporu”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XIV, Sayı 29, 2014, s. 353-375.
- Kaya, Yakup-Yeter, Bülent: “Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Sorunu”, *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C.XX, Sayı: 2, 2018, s. 215-229.
- Keser Ulvi: “Kıbrıs Sorunu Bağlamında Türkiye’de 6/7 Eylül 1955 Olaylarına Kesitsel Bir Bakış”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XII, Sayı 25, 2012, s. 181-226.
- Kıralp, Şevki: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Etnik Uyuşmazlık ve Türkiye’nin Kıbrıs Politikası: Anayasa Krizi, Şiddet ve Uluslararası Siyaset (1960-1963)”, *Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi*, Sayı 37, 2023, s. 631-666.

- Kodal, Tahir: “Kıbrıs Sorununun Çözümü Konusunda Bilinmeyen Bir Kaynak: Prof. Dr. Nihat Erim’in Başbakan Adnan Menderes’e Sunmuş Olduğu Rapor”, *Bilgi Dergisi*, Sayı 6, 2013, s. 771-801.
- Koday, Zeki: “Kıbrıs’ın Jeopolitik Önemi”, *Türk Coğrafya Dergisi*, Sayı 33, 1998, s. 419-428.
- Mengeş, Yeter: “İkinci Dünya Savaşı’nda Mentеше (Rodos, Onikiada ve Meis) Adaları”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XVII, Sayı 34, 2017, s. 279-318.
- Orhun, Fatma Çalık: “Bir Liderin Anatomisi: Rauf Denktaş”, *Sosyal Bilimler Dergisi*, Yıl: 6, Sayı: 37, 2019, s. 174-186.
- Öz, Kübra: “Kıbrıs Türk Kimliğinin İnşasında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Etkisi”, *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, C.V, Sayı 5, 2016, s. 1262-1291.
- Özer, Sevilay-Baş, Ramazan: “Kıbrıs’ın Türkiye için Millî Bir Dava Olmasında Sedat Simavi’nin Rolü”, *History Studies*, CXIII, Sayı 3, 2021, s. 963-985.
- Öztoprak, İzzet: “Kıbrıs’ta 1931 İsyanı ve Yankıları”, *Bellekten*, C.LXII, Sayı 233, 1998, s. 207-232.
- Sanver, Ahmet: “Türk Mukavemet Teşkilatı Dünyanın Tek Savunma Örgütü”, *Kıbrıs Mektubu Dergisi*, C.XXII, Sayı 5, 2009, s. 45.
- Savrun, Ergenekon: “1571 Türk Yönetiminden, 1878-1925 İngiliz Taç Kolonisi’ne; Kıbrıs Üzerinde Enosis Faaliyetleri ve İngiliz Stratejisi” *Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi*, C.III, Sayı 1, 2017, s. 1-20.
- _____ : “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 186 Sayılı Kararından Johnson Mektubuna Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları” *Uluslararası Beşeri*

Bilimler ve Eğitim Dergisi, C.V, Sayı 12, 2019, s.110-1133.

Sevinç, Derya:

“Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Aşama (1954-1960)”, *Atatürk Yolu*, C.XV, Sayı 60, 2017, s. 171-206.

Sonyel, Salahi R.

“İngiltere Dışişleri Bakanlığı Belgelerine Göre: Osmanlı Padişahı Abdülhamit, 48 Saat İçinde Kıbrıs’ı İngilizlere Nasıl Kiraladı”, *Belleten*, C.XLII, Sayı 168, 1978, s. 725-744.

Sönmezoğlu, Faruk:

“Kıbrıs Sorunu ve Birleşmiş Milletler: 1954-1975”, *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, C.XXXVIII, Sayı 3-4, 1984, s. 223-255.

Şahin, İsmail:

“Düşünceden Eyleme EOKA”, *Yakın Dönem Araştırmaları*”, Sayı 37, 2020, s. 41-49.

_____:

“Geçmişten Günümüze Kıbrıslı Rumlar: Dil, Din ve Kimlikleri” *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, C.VIII, Sayı: 39, 2015, s. 340-353.

Şener, Bülent:

“1963-1964 Kıbrıs Krizi: Türk Dış Politikası Tarihinde Askerî, Siyasal ve Hukuksal Boyutlarıyla Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması”, *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi*, C.CIII, Sayı 205, 2013, s. 103-136.

Taşkın, Çağatan-
Tuncel, Cem Okan:

“Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Erenköy Direnişi: Bir Sözlü Tarih Çalışması”, *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C.XVIII, Sayı 33, 2017, s. 555-586.

Tümerkan, Mete:

“Tansu: Kıbrıs’ta Hedef Taksim ve İlhakı”, *Kıbrıs Mektubu Dergisi*, C.XXVI, Sayı 3, 2013, s. 50-53.

Vatansever, Müge:

“Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi”, *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C.XII, Özel Sayı, 2010, s. 1487-1530.

- Vehbi, Ergün: “Erenköy”, (Çevirimiçi) https://www.youtube.com/watch?v=f_LYj44tLtk&t=3s, 23 Ocak 2024.
- Vural, Mithat Kadri: “Gazeteci Bülent Ecevit’in Kaleminden Kıbrıs Meselesine Bakmak”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XIX, Sayı 38, 2019, s. 267-292.
- Yalçın, Emruhan: “Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı ve Rauf Denktaş”, *Atatürk Yolu Dergisi*, C.XV, Sayı 58, 2016, s. 279-301.
- Yalçın, Necati: “Kıbrıs Konusunda Yazmamak Ayıptır, İhanettir”, *Kıbrıs Mektubu Dergisi*, C.XXV, Sayı 5, 2012, s. 21-26.
- Yellice, Gürhan: “1878’den 1931’e Kıbrıs’ta Enosis Talepleri ve İngiltere’nin Yaklaşımı” *Çağdaş Türk Tarihi Araştırma Dergisi*, C.XII, Sayı 24, 2012, s. 13-26.
- Yılmaz, Hasan: “Kıbrıs Barış Harekatı ve Sonuçları”, *İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, C.VI, Sayı 1, 2017, s. 87-98.
- Yiğit, Ali Ata: “Orta Doğu’da Konjonktürün Değişmesi ve Türkiye’nin Taksim Tezine Karşı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kurulması (1954-1960)”, *Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.XIX, Sayı 38, 2023, s. 989-1019.
- Yücel, Oğuz: “1963-1974 Yılları Arasında Kıbrıs’ta Rumların Türklere Karşı Saldırıları Soykırım Olarak Değerlendirilebilir mi”, *Harp Tarihi Dergisi*, Sayı 4, 2021, s. 103-130.
- Yüksel, Dilek Yiğit: “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi (1914-1958)”, *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, C.VIII, Sayı 18, 2009, s. 161-184.
- _____ : “Kıbrıs’ta Yaşananlar ve Türk Mukavemet Teşkilatı (1957-1964)”, *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, C.XXXIV, Sayı 98, 2018, s. 311-376.

F. TEZLER

Cankut, Ayhan:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Kıbrıs Politikaları ve Kamuoyuna Yansımaları (1955-1964)”, (*Yayımlanmamış Doktora Tezi*), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2013.

Çelik, Cemil:

“İngiliz Yönetiminde Kıbrıs’ın İdari ve Sosyal Durumu (1878-1914)”, (*Yayımlanmamış Doktora Tezi*), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 2012.

Erol, Hande:

“Kıbrıs Politikalarında Lider Rauf Denktaş’ın Rolü”, (*Yayımlanmamış Doktora Tezi*), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2014.

Özejder, İbrahim:

“Türkiye’nin Kıbrıs Sorununa Girişinde Basın ve Diğer Etkenlerin Rolü”, (*Yayımlanmamış Doktora Tezi*), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı, İstanbul, 1996.

G. İNTERNET SİTELERİ

Akalın, Durmuş:

“Suveyş Buhranı ve Türkiye”, *Atatürk Ansiklopedisi*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/suveys-buhrani-ve-turkiye/>, 19 Aralık 2023.

Bardakçı, Murat:

“Johnson'un Meşhur Mektubunun Resmi Tercümesini, Yazılmasından Tam 55 Yıl Sonra Yayınlıyorum”, *Habertürk*, 26 Ekim 2019, (Çevirimiçi) <https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2534577-johnsonun-meshur-mektubunun-resmi-tercumesini-yazilmasindan-tam-55-yil-sonra-yayinliyorum>, 7 Ocak 2024.

Bayar, Celal:

“27-28 Ocak 1958, Kıbrıs Türk Halkının İngiliz Sömürge İdaresi’ne ve Dünyaya Karşı Gösterdiği Var Olma ve Direniş

- Günüdür”, *Zirve Kıbrıs*, 26 Ocak 2022, (Çevirimiçi) <https://www.zirvekibris.com/27-28-ocak-1958-kibris-turk-halkinin-ingiliz-somurge-idaresine-ve-dunyaya-karsi-gosterdigi-var-olma-ve-direnis-gunudur-47710-haberi>, 17 Aralık 2023.
- Beydilli, Kemal: “Küçük Kaynarca Antlaşması”, *TDV İslam Ansiklopedisi*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://islamansiklopedisi.org.tr/kucuk-kaynarca-antlasmasi>, 16 Temmuz 2023.
- _____: “Paris Antlaşması”, *TDV İslam Ansiklopedisi*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://islamansiklopedisi.org.tr/paris-antlasmasi>, 16 Temmuz 2023.
- Gözügüzelli, Emete: “Kıbrıs'ta Bereketçilik Destanı”, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.Edekitap.com/bereketcilik-destani/>, 20 Ocak 2024.
- Gencer, Ali İhsan: “Ayastefanos Antlaşması”, *TDV İslam Ansiklopedisi*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://islamansiklopedisi.org.tr/ayastefanos-antlasmasi>, 16 Temmuz 2023.
- Gürdeniz, Cem: “Avrasya İttifakı Zorunlu”, *Aydınlık*, 21 Eylül 2020, (Çevirimiçi) <http://www.aydinlik.com.tr/haber/cem-gurdeniz-avrasya-ittifaki-zorunlu-218862>, 14 Temmuz 2023.
- Gürkan, Nezire: “Erenköy Destanı... İzleri Kalıcı Oldu”, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://neziregurkan.com/2018/02/20/erenkoy-destani-izleri-kalici-oldu/>, 2 Şubat 2024.
- İsmail, Sabahattin: “İnönü'yü Kıbrıs'ta Harekete Geçmeye Zorlayan 1963 Öğrenci Eylemleri Lideri Ergün Vehbi'nin Anlattıkları”, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://turkdegs.org/icerik/sabahattin-ismail-inoenuyue-kibrista-harekete-gecmeye-zorlayan-1963-oegrenci-eylemleri-lideri-erguen-vehbinin-anlattiklari>, 23 Ocak 2024.
- Karagözlü, Gürsel: “Yaptıklarımın Asla Pişman Değilim”, *Havadis*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.>

havadiskibris.com/yaptiklarimdan-asla-
pisman-deglim/, 25 Ocak 2024.

Kasap, Fevzi:

“Erenköy’ün Ardında Kalanlar ve Konuşulmayanlar: Kaya Reis Erenköy’ü Anlatıyor”, *Yeni Düzen*, 10 Mayıs 2021, (Çevirimiçi) <https://www.yeniduzen.com/erenkoyun-ardinda-kalanlar-ve-konusulmayanlar-kaya-reis-erenkoyu-anlatiyor-140061h.htm>, 2 Şubat 2024.

Lindh, Willy:

“Kıbrıs’ın İşveçli Kahramanı”, *Fox TV*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.youtube.com/watch?v=MrMJM1fmX1I>, 25 Ocak 2024.

Tamçelik, Soyalp:

“Kıbrıslı Türklerin Çanakkale Destanı: Erenköy Direnişi” *Kırım Haber Ajansı*, 8 Ağustos 2023, (Çevirimiçi) <https://www.qha.com.tr/yazarlar/prof-dr-soyalp-tamcelik-161/kibrisli-turklerin-destani-erenkoy-direnisi-461030>, 19 Şubat 2024

Vehbi, Ergün:

“Erenköy”, [t.y.], (Çevirimiçi) https://www.youtube.com/watch?v=f_LYj44tLt k&t=3s, 23 Ocak 2024

_____:

“Erenköy Belgeselleri”, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.youtube.com/watch?v=BdYuSbWZEm0&list=PL9W2HlgH5zt8SM-dmPK1UaR45t8s DMJsa&index=3>, 24 Ocak 1024.

Yavuz, Abdullah Taha:

“Türk Mukavemet Teşkilatı”, 3 Ağustos 2020, (Çevirimiçi) <https://mavivatan.net/turk-mukavemet-teskilati-tmt/>, 13 Aralık 2023.

“Dost Ateşi” *Askeri Terimler Sözlüğü*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.balistiktiv.com/sozluk.html>, 2 Şubat 2024.

“Erenköy Yolculuğunda Yaşanan Maceralar”, *Kıbrıs Net Haber*, 7 Ağustos 2020, (Çevirimiçi) <https://www.kibrisnethaber.com/kibris/erenkoy-yolculugunda-yasanan-maceralar-h41936.html>, 2 Şubat 2024.

“Hasan Bozer”, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://cm.gov.ct.tr/Bilgi/bozer.pdf>, 27 Mayıs 2024.

“Hüseyin Angolemlî Kimdir”, *MYK*, 4 Haziran 2021 (Çevirimiçi) <https://www.mykibris.com/kim-kimdir/haber/huseyin-angolemlî-kimdir-1048>, 21 Nisan 2024.

“İnek Bayramı Öğrencilerimizindir”, *Mülkiyeliler Birliđi*, 2 Haziran 2023, (Çevirimiçi) <https://mulkiye.org.tr/inek-bayrami-ogrencilerimizindir/>, 27 Şubat 2024.

“Kasım Gülek”, *Bibliografya*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.biyografya.com/biyografi/5152>, 7 Haziran 2024.

“Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş”, *KKTC Cumhurbaşkanlığı* [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.kktcb.org.tr/cumhurbaskanligi/cumhurbaskanla-ri/rauf-raif-denktas>, 23 Nisan 2024.

“Lozan Barış Antlaşması'nın Tam Metni”, *İnönü Vakfı*, [t.y.], (Çevirimiçi) <https://www.ismetinonu.org.tr/lozan-baris-antlasmasi-tam-metni/>, 19 Kasım 2023.

“Ordonat”, *Kubbealtılığatı*, [t.y.] (Çevirimiçi) <https://www.lugatim.com/s/ordonat>, 7 Haziran 2024.

“Sıcak Yaz 1964 Erenköy”, *Kıbrıs Net Haber*, 27 Ağustos 2019, (Çevirimiçi) <https://www.kibrisnethaber.com/kibris/sicak-yaz-1964-erenkoy-h34588.html>, 23 Ocak 2024.

H. SÖZLÜ TARİH KAYNAKLARI

Ahmet Zeki Bulunç, Ankara, 27 Aralık 2023.

Ahmet Yıldırım, Girne, 28 Ağustos 2023,

İbrahim Erkan Manavođlu, İstanbul, 19 Nisan 2024.

İsmet Cemal, Ankara, 8 Mayıs, 2024.

Mesut Erol Reřhat, İstanbul, 19 Nisan, 2024.

Mustafa Binatlı, Ankara, 3 Mayıs 2024.

Rüstem Köken, Ankara, 25 Nisan 2024.

Yıldıray Ahmet, İstanbul, 19 Nisan 2024.

EKLER

Ek 1: Başbakan Adnan Menderes'in Fatin Rüştü Zorlu'ya Kıbrıs meselesi hakkındaki telgrafı.

BCA, Fon Kodu: 30.01.0.0, Yer No: 1.8.19, (27 Ağustos 1955).

Ek 2: Ekspres manşeti “Atamızın Evi Bomba ile Hasara Uğradı.

“Atamızın Evi Bomba ile Hasara Uğradı”, *Ekspres*, 6 Eylül 1959, İkinci Baskı, s.1.

YURTTA OLUP BİTENLER

gürültü vaktinde kolaylıkla önlenilebilirdi. Şimdi ise uzlaşma yolunda atılacak her adım iki tarafın hislerine çarpıyordu.

Konferans bitmiyor

Konferans toplandığı zaman çalışmaların bir kaç güne sığdırılacağı kanaatinde olanlar bulunuyordu. Sonra bu müddet bir haftaya, oradan on güne çıkarıldı. İngiltere toplantıdan mutlaka müsbet bir netice; çıkarmak niyetindedir. Gerçi netice ne olursa olsun bunun devamlı kalacağına hiç kimse inanmamaktadır. Ama şimdilik Akdenizin doğusuna bir sulh ve sükunun gelmesi herkesi sevindirecektir.

Ancak konferans Balkan paktının son taşlarını da yerinden sökmüş bulunuyor. Bizim için Yunan dostluğu artık bir hayaldir. Belki diplomatlar gene kendi aralarında bir takım anlaşmalara varacaklar, parlak nutuklar söyleyecekler, beyanlatlar yapacaklardır. Ama milletler arasında yakınlaşma ihtimal ki bir daha hiç gerçekleşmeyecektir. Zira beynelmül sahada gerçek dostluklar bir tek şeye ihtiyaç gösterirler: itimad. Venizelosla İsmet Paşanın Lozan muahedesini takiben buluştukları ilk günden başlayıp bugüne kadar süren devrede hep, bu itimadı bir gün kalberimizde hissedeceğimiz ümidiyle Yunanlılara elimizi uzatmıştık.

Bugün anlamış bulunuyoruz ki bu ümit bir hayalden başka bir şey değilmiş.

Asayiş

Hazin hadiseler

Bu haftanın ortasında Çarşamba sabahı bütün İstanbulu üzerine ağır, hazin bir hava çökmüştü. Şehirde büyük felaketlerden çıkmış bir ev, bir aile manzarası vardı. İnsanlar sokaklarda, etraflarını görmemek için başları eğik yürüyorlardı. Hakikaten bir gece evvel adeta bir siklon koca İstanbulu perişan etmişti.

Salı gecesi sabaha karşı şehrin caddelerinde bulunanlar gördükleri manzaraları hayatlarının sonuna kadar unutamıyacaklardır. O gece Be-yoğlu, sanki talan edilmiş bir düşman mahallesi idi. Taksimden Tünel kadar yoldan geçmenin imkân ve ihtimali yoktu. Bütün cadde kepenkleri kırılan dükkânlardan alman eşyalarla doluydu. Kumaş, kumaş, kumaş.. Her renkten ve her çeşitten.. Kaldıran taşları, tramvay hattı, iki taraftaki asfalt tamamiyle örtülmüştü. Yerlerde kırılmış, parçalanmış buz dolapları, radyolar, bisikletler yatıyordu. Her taraf cam parçalarıyla doluydu. Orada burada otomobiller devrilmişti; tekerlekleri boşlukta dönüyordu. Taksimdeki ve Galatasaraydaki kiliselerden henüz sönmemiş yangınların dumanları yükseliyordu. Üç dükkândan ikisi tamamiyle harap edilmişti. İsimleri yabancı veya sahipleri rum olan dükkânlara halk

dolmuştu. Mücevhercilerdeki mücevherat, saatçilerdeki saatler, avizecilerdeki avizeler, porselen takımları hep havalarda uçuyordu. Halkı durdurmanın ihtimali yoktu. Ellerinde demir çubuk olanlar bunlarla kepenkleri kırıyor, içeriye dalmıyor, ne kadar eşya varsa hepsi dışarı fırlatılıp o dakikada kullanılmaz hale getiriliyordu.

Hemen aynı esnada İstanbulun bütün semtlerinde vaziyet aynıydı. Şuursuz bir kalabalık önüne ne çıkarsa eziyor, sahipleri rum diye bilinen ne kadar dükkân varsa aynı akıbete uğruyordu. Köşedeki, kıyıdaki bakkal dükkânları, sütçüler, a-yakkabı tamircileri dahi talandan kurtulamadı. İnsanlara ne olmuştu, anlamak kabil değildi. Kimse bir tek çöpe elini sürmüyordu, fakat derin bir kinle her şeyi yıkıyor, paralıyor-

Ankara nümayişlerinden
Müsebbibleri bulunuz.

du. Sanki bir sadizm dalgası şehri bir ucundan ötekine sarmıştı.

İşin başlangıcı

Hadise, ikinci tab'ı yapan İstanbul Ekspres gazetesinin muazzam puntolu harflerle Atatürk'ün Selanik'teki evine yapılan suikastı haber vermesiyle başlamıştı. Havadis derhal yayıldı, havanın kararına başladı. Saatlerde yer yer guruplar ortaya çıktı. Bunlar en ziyade Taksimde toplanıyorlardı. Eğer polis ve zabita kuvvetleri o sırada müdahale etseydiler her şey önlenebilirdi. Fakat işin başında inanılmaz bir müsamaha gösterildi. İhtimal ki sadece bir miting yapılacağı sanılıyor, bundan zarar geleceği kestirilmiyordu. Halbuki kalabalık daha Taksimdeyken asker ve itfaiye, sonradan aldıkları zec-

ri tedbirleri alsalardı felâket gelip çatmıyacaktı. Ancak atılan kartopu bir kaç saat içinde çığ halini aldı. Artık kütleleri durdurmaya imkân yoktu. Askere ateş etmesi emri verilmişti, fakat ateş edilmedi. Askeri kamyonlar, tanklar ancak sabaha karşı köşe başlarını tutmuşlardı. Gece yarısı civarında Ankara yolunda olan Başbakan Adnan Menderesten Örfi İdarenin ilân edildiği haberi geldi. Vilâyette bir korgeneral tertibatı idare ediyordu. İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik, Valinin odasında bir koltukta yorgun ve kararsız uzanmıştı. Herkes şaşkın vaziyeteydi. Her zaman olduğu gibi gene her şey Başbakanı bekleniyordu. Halbuki Adnan Menderes hemen kurulan bir telsizle hadeselerden haberdar edilebiliyordu. Ertesi sabah erkenden kaldırılacak ve akşam üzeri yeniden konulacak olan Örfi İdarenin ilânı da bu kararsız durumun neticesiydi.

Bakanlar Kurulu azaları acele İstanbul'a davet edilmişlerdi. Çarşamba günü Başbakanın bir basın konferansını müteakip toplandılar ve 'yeniden Örfi İdare ilânına karar verdiler. Bu kararı Cumhurbaşkanının Meclisi 12 Eylülde toplantıya daveti takip etti. O gün Mecliste Salı gecesi ve Çarşamba günü hadiselerin ve en ziyade hükümetin kararsız tavrının muhalefetle iktidar arasında tartışmalara, hattâ iktidar partisi içinden çok şiddetli itirazlara yol açacağı anlaşılıyordu. Meclis, örfi idare hakkında bakalım ne karar verecekti? Zira basın toplantısında Safa Kılıçoğlu bile bunun lüzumsuzluğuna işaret etmişti. Karar tarihi bir karar olacaktı.

Taktikler

Ortada bir tahrikin bulunduğundan zerrece şüphe yoktu. Atatürk'ün evine yapılan suikast bütün yurtta tarif edilmez bir infial ve hiddet uyandırmıştı. Hava haftalardan beri zaten gergindi, insanlar sinirliydi. Fakat bu hisler bir anda kötü yollara sürüklendi, millî bir gösteri mahiyetinde kalması gereken nümayiş bir vandalizm halini aldı. Kütleleri o yola itenler hakkında hükümetin en sert tedbirleri ittihaz etmesini istemek herkesin hakkıdır. Zira nümayiş, az zamanda bir komünist nümayişi haline gelmişti. Bir kaç saat içinde on binlerce sapanın, demirin yerden biter gibi çıkmasındaki gayri tabiiğin de gözden kaçmasına imkân yoktu. Sokaklarda bir takım kimselerin "on binlerce lira kazanıyor, iki paralık malı iki liraya satıyorlar" diye kulaklara fısıldadığı duyuluyordu. En asil hisler, bir anda en adi şekle sokulmak istenmiş ve bunda kısmen muvaffak olunmuştu. Hattâ Selânikteki bombayı atan elin - bomba konsolosluğumuzun ve Atatürk'ün evinin camlarının kırılmasına sebebiyet vermiştir - bu niyetle o hareketi yaptığından şüphe edilemezdi.

AKİS, 10 EYLÜL 1955

Ek 3: Yurtta Olup Bitenler, Asayiş, Hazin Hadiseler

"Yurtta Olup Bitenler, Asayiş, Hazin Hadiseler" Akis, 10 Eylül 1955, s. 8.

bir lisanla olmamakla beraber Türk nümayişçilerinin hareketleri ile İngiliz asker ve polislerinin bu hareketlere mâni olmak için müracaat ettikleri vasıtalar (göz yaşartıcı bomba, ve silâh kullanılması, halkın üzerine kamyon yürütülmesi v.s.) arasında mevcut olan nisbetsizliğe işaret edilmiştir.

Bu arada bilhassa 28 Ocak 1958 tarihli Daily Express'de gazetenin Lefkoşe muhabiri Donald Wise'in intişar eden bir yazısında: "Bir öğle üzeri bütün Türk halkını kendimize karşı ayaklandırdık. Bunun en feci tarafı, bu zamana kadar EOKA'ya karşı mücadele etmiş olan Türk polisini şimdi kendimize düşman yapmış olmamızdır." demesi calibi dikkattir.

En aleyhimizde olabilecek gazetelerde intişar eden yazılarda dahi Türklerin ayaklanması tenkid edilirken bunun Türkiye'den verilmiş bir işaret üzerine başlamış olduğu iddiasından daha ileri gidilmemiştir.

Ayaklanmaların, dâvâmızın tahakkuku bakımından en müsbet tarafı, bütün gazetelerin Ada'da cereyan eden hadiseler dolayısıyla Kıbrıs meselesini İngiliz efkârı umumiyesine izah ederken, görüşümüze ve bu görüşün Türk efkârı umumiyesi tarafından ne derece kuvvetle desteklendiği hususuna, bu zamana kadar görülmemiş olan bir vüsatla yer vermek ihtiyacını hissetmeleri olmuştur. Bu yazılar meyanında yüzde yüz taksim taraftarı görünen yazılar pek ender ise de (31 Ocak 1958 tarihli Scotsman' deki yazı gibi) kısmı âzamı Türkiye'nin Kıbrıs'la muhtelif bakımlardan olan alâkasını memnuniyet verici bir sadakatle tebarüz ettirmişlerdir.

./..

19.10.2021 tarih ve 33363798 sayılı Karar ile gizliliği kaldırılmıştır.

Ek 5: Kıbrıs'taki Türk Cemaatin Taksim lehindeki ayaklanmaları hakkında İngiliz basınındaki haberler.

TDA, Fon Kodu: 534, Yer Kodu: 37610.15169.10/2, (12 Şubat 1958).

YURTTA OLUP BİTENLER

Başbakanın yanılgı nokta

Başbakanın samimi olarak bu kanaatte bulunduğuna şüphe yoktu. Demek ki bir çok noktada samimi surette yanılıyordu. Demokrasi sadece serbest seçim demek olmadığı gibi serbest seçim de sadece ve sadece rey çalmamak, sandık kırmamak demek değildir. Serbest seçimin serbestliği seçim gününe inhisar ederse o aslında baskı altında bir seçim demektir. Bir seçimin serbest olması için ona hazırlık safhasında bütün partilerin aynı şartlar altında çalışma imkânlarına sahip olmaları gerekir. Halbuki iktidar sözcüleri öyle sözler söylemekteydiler ki bunların onda biri bir muhalefet hatibinin ağzından çıksa o zat ömrünün geri kalan kısmını hapisanede geçirir. Şimdiye kadar muhalefeti ağza alınmayacak kelimelerle itham edenler hakkında kullanıldığında kollarını dahi mamıştır. Savcılar iktidar hakkında sarfedilen veya yazılan kelimelere karşı son derece hassas buldukları halde aynı kelimeler muhalefet hakkında kullanıldığında kollarını dahi kıpırdatmamaktadırlar. İktidar radyo istediği gibi kullanmakta, Arjantinde bile muhalefetten esirgenmeyen konuşma hakkını bizim iktidar muhalefetten esirgemektedir. D.P. ye göre bir memlekette "hürriyet yoktur" denilebiliyor mu, o memlekette hürriyet var demektir. Bu yanlış bir telakki, bir sofizm adan başka şey değildir. Nitekim Arjantinde muhalefet lideri radyoda konuşmak fırsatını bulur bulmaz memlekette hürriyet olmadığını haykırmıştır. Şimdi bunun karşısında Arjantin bir demokrasidir mi diyeceğiz?

Seçim günü suç işlemek seçimin serbestliğini ispat etmez. Seçimlere tekaddüm eden günlerde de kanunlara aykırı hareketlere müsaade etmemek gerekir. Halbuki 1954 seçimlerinin arifesinde bizzat Cumhurbaşkanının ve Başbakanın yaptıkları konuşmalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından kanuna aykırı bulunmuştur. Buna karşı hükümet o kurulu teşkil edenlerin tekaütlük süresini 30 yıldan 25 yıla indirmekle iktifa etmiştir.

Basının hali malumdur. Bir yandan kanunların, bir yandan bunların garip tatbikatının, nihayet kâğıt tevizi sisteminin gazetecilerin vicdanları üzerinde yaptığı tesiri hiç kimse inkâr edemez. Basının tamamiyle serbest olmadığı bir memlekette ise seçim günü sandıkların kırılmaması, reylerin alınmaması hiç, ama hiç bir mâna ifade edemez. Nihayet toplantı hürriyetine elveda dediği artık anlaşılması değil midir?

Başbakan Adnan Menderes, belki de bu neviden sualler kendisine sorulmasın, bu neviden hakikatler hatırlatılmasın diye iklimli basın toplantısına hükümeti tenkid eden gazetelerin temsilcilerini çağırılmayı daha uygun bulmuştu.

8

Kıbrıs Meselesi

Fatin Rüştü Zorlu
Cevizi kırabilecekler mi?

Çetin bir ceviz

Bu ayın sonunda Londrada Türkiye, İngiltere ve Yunanistan temsilcileri her üç memleket için hayati ehemmiyette bir mesele olan Kıbrıs işini görüşmek üzere bir masanın etrafına oturduklarında bizim Saint James sarayı nezdinde bir Büyük Elçimiz ya İngiltereye müteveccihen yola çıkmış bulunacaktır, ya da ancak varmış olacaktır. Şu satırların yazıldığı sırada Türkiye'nin Londra-

Ethem Menderes
Eksikleri : muhalefetin desteği

daki Büyük Elçiliği fiilen münhalı. Hem de uzun aylardan beri. Oradaki gündelik işleri ise sadece bir maslahatgüzar, isminin de işaret ettiği gibi tedvir ediyordu. Fakat Foreign Office ile karşı karşıya gelip selâhiyetle söz söyleyecek bir Büyük elçimiz mevcut değildi. İngiltere bu! İki ittifakla bağlı olduğumuz ve Kıbrıs meselesini beraberce halletmek zorunda olduğumuz bir memleket. Dünyanın üç büyük devletinden biri. Oraya şu ana kadar bir temsilci göndermemiş, bir temsilci seçmek için aylarca vakit bulamamış Dışişleri Bakanlığımızın halini hiç bir şey bu hakikatten daha iyi gösteremez.

Hüseyin Rağıp Baydurun vefatından bu yana üzerinde pek çok kimsenin gözü bulunan Londra Büyükelçiliği için bir sürü isim ortaya atılmıştı. Bunların içinde ancak fantezi diye vasıflandırılacak tahminler bulunduğu gibi - meselâ Osman Kapaninin bile o diplomatik vazifeye tayin olunacağı ileri sürülmüştü - hakikaten böyle bir mevkie liyakatini ispat etmiş Amiral Aziz Ulusanın veya Seyfullah Esinin adları da geçmişti. Bu arada köprülerin altından bol bol su aktıktan sonra nihayet Bonn Büyükelçimiz Suad Hayri Ürgüplünün üzerinde durulduğu anlaşmış, kendisi için agreman istenmişti. Suad Hayri Ürgüplü dış politikayla 1950 yılında Demokrat Parti listesinden müstakil milletvekili çıktıktan sonra meşgul olmaya başlamış, Avrupa Konseyinde stajını geçirek İstişari Meclisin Başkan Vekilliğine kadar yükselmiş, liyakatini kısa zamanda ortaya koymuştu. Bonn'daki mesaisi de memnuniyet verici olmuş, mevcut imkânlar, daha doğrusu imkânsızlıklar içinde varlık göstermeyi bilmişti. Londra Büyükelçiliği için bir tek - ama son derece mühim - eksikliği vardı: İngilizcesi. Suad Hayri Ürgüplünün İngilizcesi diplomatik bir görüşmeyi başaracak seviyede değildi. Gerçi Büyükelçilerin buldukları memleketin lisanını mutlaka mükemmel şekilde bilmeleri şart değildir ama bu, İngilterede a-deta bir mecburiyet, daha doğrusu İngilizceyi çok iyi konuşmamak büyük bir handikaptır.

Allahtan İngilizler ilgilizce bilmeyen bir Büyükelçiye de çoktan razıydılar. Ama biz, tayini aylardan beri geciktirmiştik. Hem de Kıbrıs meselesine ait görüşmelerin hazırlıkları en hararetili safhaya girdiği halde..

Yunanlıların gayreti

Halbuki her şey gösteriyordu ki Yunanlılar bu işi kendi lehlerine bir an evvel bitirmek için müthiş bir gayret sarfediyorlardı. Açtıkları kampanya neticesinde İngilterenininki dahil hemen bütün dünya memleketlerinin umumi efkârını kendi tarafına çekmeğe muvaffak olmuşlardı. Üstelik Ağustos ayı içinde Yunanistanın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi Palamas teşkilâtın genel sekreteri Hammarskjöld'ü ziyaa-

AKİS, 13 AĞUSTOS 1955

Ek 6: Yurtta Olup Bitenler Kıbrıs Meselesi.

"Yurtta Olup Bitenler Kıbrıs Meselesi" Akis, 13 Ağustos 1955, s. 8.

YURTTA OLUP BİTENLER

merikada New York Time, Fransa'da Le Monde gibi "gazeteler Yunan tezini tutuyorlardı. Hattâ İngilterede bırakınız işçi basını, liberaller ve bir kısım Muhafazakarlar bile Yunanistanın hiç olmazsa kısmen haklı olduğunu yazıyorlardı.

Diğer taraftan Adadaki İngilizler sanki diken üzerindeydiler. Her gün patlayan bombalar rahat huzur bırakmıyordu. Kıbrıs Mau-Mau'lar diyarına dönmüştü, İngilizlerin ise bombadan hiç, ama hiç hoşlanmadıkları yakın tarihin ispat ettiği bir hakikatti. Karışıklığın önüne geçilmez hal aldığı yerlerden Büyük Britanya son yıllarda daima taşı tarağı toplamaş ve kararı mahalli halka bırakarak çekilmişti. Hindistanda böyle olmuştu, Filistinde böyle olmuştu, Süveyşte böyle olmuştu. Hiç kimse İngilterenin bir gün Süveyştan ayrılacağına ihtimal vermiyordu. Fakat bir Muhafazakar hükümet bu kararı almaktan çekinmemişti. Yunanlılar Süveyşi bırakan İngilterenin zora gelince Kıbrıs kendilerine bırakacağından emindiler ve bütün planları o durumu yaratmağa müteveccihli.

Ya biz?

Londra Konferansına bir kaç haftanın kaldığı şu sırada vaziyetimin Yunanlılar kadar avantajlı olmadığı görülmektedir. Kıbrıs meselesinde de, Yunanlıların uzun vadeli planlarına karşı gündelik bir politika takip etmemiz hali hazırın bu durumu yaratmıştır. Dünya umumi efkarım kendi haklı davamıza ısındıramamış Olmamızın başlıca sebebi İç kavgalar arasında bu meseleye layık olduğu ehemmiyeti vermemiş bulunmamızdır. AKİS bir kaç hafta evvel iktidara, bu meselede muhalefetin de desteğini haiz olmanın bizim için nasıl bir kuvvet olacağını hatırlatmayı vazife bilmişti. Halbuki bu yapılacak yerde iç politika gürlütüsünün her yere hâkim olmasına yol açan bir kampanya bütün şiddetiyle devam ettirilmiştir. Türk partileri memleketimiz için hayati olan bu meselede mütehd bir manzara arzetseler davamızın müdaafaası elbette ki kolaylaşır, kendimize büyük bir kuvvet sağlarız.

Kıbrıs kampanyasında Yunanlılar davalarında tamamiyle haksız oldukları halde bizi fersah fersah geride bırakmışlardır. Onlara süratle yetişmek zorundayız. Aksi halde Adanın, üzerindeki yüz bin Türkle kaybına şahit olmak gibi acı bir vaziyet karşısında kalabiliriz. Londra konferansına Türkiye namına Dışişleri Bakan vekili Fatin Rüştü Zorlu ile Milli Savunma Bakanı Ethem Menderesin iştirak edecekleri anlatılmaktadır. Onların yanma muhalefet partilerinden birer delege vermek son derece isabetli bir hareket olacaktır. Batı memleketlerinden istedikleri zaman misal vermek merakında olanlar Amerikadaki iktidarların daima muhalif partiden dış politika müşaviri kullandıklarını hatırdan çıkarmamalıdır.

Şimdi iktidar, iç politika meseleleri dolayısıyla adeta kanlı bıçaklı olduğu muhalefete memleketin yüksek menfaatlerini ilgilendiren bu meselede her türlü partizan görüşü unutup elini uzatabilecek mi? önümüzdeki günler Demokrat Parti için bir olgunluk imtihanı yerine geçecektir. Tekrar ediyoruz: Kıbrıs meselesinde çok kuvvetli bir durumda olmak zorundayız, aksi halde istisnasız hepimizi kedere garkedecek bir sürprizle karşılaşabiliriz. İngilterenin Adayı en umulmadık zamanda terk zorunda kalıp çekilmesi sürprizi bizi gafil avlamamalıdır. Propaganda sahasında Yunanlılara kaptırdığımız mesafeyi son süratle kapamalı ve milletçe mütehd bir manzara almamız. Yunan partizan düşüncelere, hislerine, hırslına kapılarak ihmal edecek bir iktidarı millet asla affetmeyecektir.

Üniversite

Biri daha

Ağustos ayının başında İstanbul Üniversitesi senatosu aşağı yukarı fevkalâde bir toplantıya çağırıldığı gündeminde tatsız bir madde bulunuyordu. Milli Eğitim Bakanlığının bizzat bakan Celal Yardımcı'nın imzasını taşıyan bir yazı Rektörlüğe gelmişti. Bu yazıda Senatonun İktisad Fakültesi doçentlerinden Osman Okyar hakkındaki mütaleası soruluyordu. Celal Yardımcı Osman Okyarı bakanlık emrine almak kararındaydı. Fakat kanun böyle bir karardan evvel bakanı öğretim üyesinin mensubu bulunduğu Üniversitenin Senatodan mütalea almaya mecbur ettiğinden Celal Yardımcı bu yazıyı yazmıştı. Yoksa aslında Senatonun fikrinin bir kıymeti yoktu. Kanuna göre asıl selâhiyet sahibi olan bakanı. Senato müsbet kanaat de izhar etse Celal Yardımcı istediği öğretim üyesini bakanlık emrine almak hakkına sahipti. Elbette bir meseleyi, milletin serbest iradesiyle iş başına gelmiş bir iktidarın Milli Eğitim Bakanı dört buçuk profesörden daha iyi bilecekti; Nitekim bundan tam bir yıl önce de Ankara Üniversitesi profesörü Bülent Nuri Esen Ankara Üniversitesi Senatodan müsbet mütaleasına rağmen aynı Celal Yardımcı tarafından "görülen lüzum üzerine" bakanlık emrine alınmıştı. Anlaşılan şimdi sıra doçentlere gelmişti.

Osman Okyarın suçu son derece vahimdi: kalkınmamıza, bugünkü halile inanmıyordu, inanmamakla kalmıyor, bunu Cumhuriyet gazetesinde neşrettiği ilmi makaleleriyle umumi efkârâ ilân da ediyordu. Hele Amerikanın 300 milyon dolarlık kredi talebimizi reddetmesi üzerine kaleme aldığı bir makale adeta vatana hiyanet sayılmıştı. Osman Okyar bunda kalkınma adı verilen iktisadî hamleyi bir, iktisatçı gözüyle inceliyor ve bugünkü prensipler, daha doğrusu prensipsizlik muhafaza olunduğu takdirde verilecek her paranın çarçur olacağını ortaya koyuyordu. Evet, bu

genç doçentin suçu son derece büyüktü. Demokrat Partinin medarı iftihar, göz bebeği, her türlü antidemokratik hareketinin zirvi kalkınmamıza inanmıyordu.

Osman Okyar, Serbest Fırkanın kurucusu Fethi Okyar'ın oğludur. Osman Okyarı tarif etmek gerekirse, iki kelimeyle "ilim adamı" demek lâzımdır. Tahsilini Avrupada tamamlamış, Oxfordu bitirmiş, uzun müddet Pariste çalışmış, memlekete döndüğünde akademik kariyere intisap ederek evvelâ asistan, sonra doçent olmuştu. Milli gelirin tesbitiyle vazifeli komisyonda kendisine yer verilmiş, ilminden istifadeye çalışmıştı. Fakat hakiki ilim adamlarının doğru bildiğini söylemek meraklıları vardır. Batılı mânasiyle bir iktisatçı olan Osman Okyar da kalkınma adı verilen iktisadî hareket hakkındaki fikirlerini saklamayı memlekete karşı vazifesini yapmamak saymış, son derece ilmi, son derece efendice ve ağır başlı makalelerle bunları duyurmuştu. Yazı yazdığı gazetelerin Cumhuriyet ile Forum olduğunu söylemek genç ilim adamının makalelerinin, tonu hakkında bir kanaat vermeye yeter. Fakat kalkınmanın gerçek bir kalkınma olmadığı kanaatinde bulunduğundan yazıları makbule geçmemiş, makbule geçmek bir yana Ankaranın şimşeklerini üzerine çekmişti, işte şimdi, hürriyetlerin tam olarak bulunduğu iktidar tarafından ilân edilen 1955 Türkiye'de bir Üniversite hocası fikrinden dolayı cezalandırılıyordu. Halbuki Osman Okyar bazı sözde ilim adamları gibi iktidarı inanmadığı halde övmüş olsaydı aynı Celal Yardımcı tarafından muhtemelen mükâfatlandırılacaktı. Fikir istiklâli genç doçentin bakanlık emrine alınmasına yol açıyordu.

Nihayet yunanlar

Fakat İstanbul Üniversitesi Senatosu, Ankara Üniversitesi Senatosu gibi gevşek davranmak niyetinde değildi. Geçen yıl Ankara Senatosu Bakanlığa cevap olarak pek sudan bir yazı göndermişti. İstanbul Senatosu toplantısında bir karara varmamayı tercih etti. Önümüzdeki toplantıda ise bakanlığa sert bir cevap hazırlanacak ve Osman Okyarın ilmi meziyetleri sayılıp döküldükten sonra Bakanlık emrine alınması için bir sebep bulunmadığı, bahis mevzuu makalelerin siyasetle iştigal sayılmıyacağı, bu neviden yazılar yazmanın bir ilim adamı için vazife olduğu belirtilecekti. Ama buna rağmen Celal Yardımcı, Osman Okyarı bakanlık emrine almakta ısrar edebilirdi. Ancak o takdirde de bir çok öğretim üyesi gürlütülü bir şekilde istifaya hazırlanıyorlardı. Zira Osman Okyar ileri sürülen sebepten dolayı cezalandırılırsa Üniversite muhtariyetinden bahsetmek acı bir istihzadan başka şey olmayacaktı. İstanbul Üniversitesinin en maruf şahsiyetlerinden bir çoğu buna müsaade etmemek kararındaydılar.

AKİS,13 AĞUSTOS 1955

Ek 6'nın Devamı: Yurtta Olup Bitenler Kıbrıs Meselesi.

"Yurtta Olup Bitenler Kıbrıs Meselesi", Akis, 13 Ağustos 1955, s. 10.

YURTTA OLUP BİTENLER

tezine taraftar yazıların neşredilmesini temin ediyordu. Kıbrıs meselesini bir müstemlekecilik örneği olarak gösteriyor, müstemlekecilik aleyhtarını Amerikalıların sempatisini topluyordu. Bilhassa Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs meselesini görüşeceği şu son günlerde Yunanlılar faaliyetlerine büsbütün hız vermişlerdi. 1 milyondan fazla Yunanlı azası bulunan AHEPA cemiyeti, muazzam bir miting tertiplemişti. Birleşmiş Milletlerdeki birçok delege ile yabancı ve Amerikan basınına mensup muhabirler toplantıda hazır, bulunmuşlardı. Mitingte yapılan konuşmalar ve Yunan tezini destekleyen vesikalar Birleşmiş Milletler delegelerine dağıtılacak, bütün Amerikan gazetelerinde yayımlanacaktı. Yunanlıların iyi çalıştığı su götürmez bir hakikatti.

Bu hararetili faaliyete yakından şahit olan Türk heyetinin de kararınca kararınca birşeyler yapması lâzım

sözleri, Türkiyeye taraftar İngiliz gazetecilerini bile şaşırtmıştı. Kısacası Zorlu, Kıbrıs meselesini başından sonuna yaşamış bir diplomattı. Doğrusu New York'ta Türk görüşünü izah etmek için ondan iyisi aramakla bulunamazdı. Esasen New York'taki basın toplantısı da bunu gösterdi. Zira hafızadan mahrum olmayan diplomat eski ve yeni Türk tezlerini ardi ardına sıralayıverdi: Biz Kıbrısın İngilizlerin elinde kalmasına razıydık. Fakat İngiltere Adayı terkederse, hiç bir zaman Yunanlılara ait olmayan Kıbrıs, Türkiyeye geri verilmeliydi. Bu, eski tezimizdi. Zorlu bu sözlerin hemen arkasından yeni tezimizi de söyledi: Eğer Adada plebisit yapılabırsa, Türkler ve Yunanlılar için ayrı ayrı plebisit yapılmalıydı. Yani diğer bir deyişle Ada Taksim edilmeliydi. Doğrusu gazeteciler "Zorlu" diplomatın bir tezden diğerine nasıl atladığını farkedememişlerdi. Onun

kimseler tarafından iki farklı görüş aynı günde ifade edilmiş bulunuyordu.

İktidarı sor vaziyetten kurtarmakta epey gayret ve maharet gösteren hükümetin yeni siyasi müşaviri Nihad Erim, New York Times'e bu haftanın başında gönderdiği bir mektupla eski ve yeni tezi bağlamaya, durumu kurtarmaya çalışıyordu. Erim diyordu ki: "Türk Başbakanı Adnan Menderes, Kıbrıs ihtilafının NATO, Bağdat Paktı ve bütünü ile Batı güvenlik sistemini sarsmaya başlaması karşısında Adanın Taksimi prensibini kabul etmiştir". Yani Türkiye, Batı tesanüdünü kurtarmak maksadıyla eski tezini terkedersek bir fedakârlıkta bulunmuştur. Bununla beraber nankör Yunanlıların bu fedakârlığı anladıklarını söylemek güç olacaktır. Zira Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs meselesinin görüşülmesine birkaç gün kaldığı şu sıralarda, Yunanlılar eskisinden daha yüksek sesle* Adanın bütününi istemektedirler. Ada halkı hep birlikte Adanın mukadderatını tayin etmeli, ekalliyet, ekseriyetin kararı önünde boyun eğmeli demektir. Müsbet bir tez bile olsa, Taksim fikrini zemin hazırlamadan ortaya atmakla ihtimal hata etmiştik.

Zorlu - Birgi - Erim - Makarios
Üç as, bir papaz

geliyordu. Basın toplantısı tertip edilmesinin asıl sebebi, işte buydu. Türk görüşünü izah etmek vazifesi, üç as-tan en "Zorlu" suna düşmüştü. "Zorlu" diplomat basın toplantıları ve bilhassa Kıbrıs meselesi için biçilmiş kaftandı. Bundan bir kaç sene önce, Yunanlılar Kıbrıs meselesini ortaya attıkları zaman, Kıbrıs diye bir meselenin mevcut olmadığını söyleyen Zorlu değil miydi? Londra Konferansında da Türkiyeyi o temsil etmemiş miydi? Hatta Londra konferansı sırasında İngiliz gazetecilerini tapıyarak, mutad mağrur edası ile konuşulacak hiç bir mevzu bulunmadığını aynı Fatin Rüştü Zorlu söylememiş miydi? Zorluya göre yapılacak en iyi iş Londra Konferansına son vermektir ve İngiliz gazetecilerini işte bunu söylemek için çağır-mıştı. Bu kendinden çok emin diplomatın hiç de diplomatça olmayan bu

için Türk görüşünü de lâyık veçhile anlayamadılar. Maamafih bu, Fatin Rüştü'nün kabahati değildi. Bir gün içinde bir tezden diğerine asıl atlayan atlamıştı. Zorlu, sadece yapılanları naklediyordu. Hafızası da çok kuvvetli olduğu için eski tezi unutmamış ve yenisinin üzerine kondurmuştu. Tesadüfün garip cilvesi, aynı gün Başbakan Menderes de İstanbulda A.P. muhbirine Kıbrıs meselesiyle ilgili bir beyanat verdi. Menderesin beyanatında sadece yeni tezden bahsediliyordu. Ertesi gün çıkan Zafer, hem Başbakanın beyanatını, hem Zorlununkini birinci sayfadan ve ber-mutad tam metin halinde veriyordu. İki beyanattı birbiriyle bağdaştır-mak hemen hemen imkânsızdı. Hafızası kuvvetli Zorlu, zmnen de olsa Menderesin "hafızai beşer nisyarla malüldür" sözünü tekip etmiş oluyor ve Kıbrıs politikasında selâhiyetli

Birleşmiş Milletler

Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde görüşülmesine bu hafta içinde başlanması kararlaştırılmıştı. Fakat Cezayir meselesi üzerindeki konuşmaların umulduğundan çok daha uzun sürmesi, Kıbrıs işinin müzakeresini birkaç gün daha geriye itti.

Bu, Yunanlıların Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletlere üçüncü getirişleriydi. İlk ikisinde İngiltere, mesele-nin Genel Kurulda görüşülmesini temin etmişti. Bu defa İngilizler Dünya Evinde Kıbrısın bahsedilmesine ses çıkarmamış, rıza göstermişlerdi. Zira İngilizler de Adadaki tedhiş hareketlerinden dolayı Yunanlıları itham ediyorlardı ve şikâyetlerini Genel Kurulda sayıp dökeceklerdi.

Kıbrıs davasının Birleşmiş Milletlerde hallini beklemek abestir. Macaristan ve Cezayir meseleleri gibi Kıbrıs işi de - eğer halledilecekse - , Birleşmiş Milletler dışında, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında bir neticeye bağlanabilirdi. Birleşmiş Milletlerdeki konuşma sadece karşılıklı ithamlara sebep olacak, meselenin hallini daha da güçleştirecekti. Avrupa Konseyindeki konuşmalar, Yunanlıların küfür edebiyatında bir hayli kuvvetli olduğunu göstermişti. "Barbar Türkler", "zalim müstemlekeci İngilizler", "hürriyetleri için çarpışan Kıbrıslı Yunanlılar" temleri Grek tarzında teatral jestlerle tekrarlanacaktı. İngiltere ve Türkiye tedhişçilerin vahşet hareketlerini sayıp dökecekler, EOKA'nın tahripkâr faaliyetini delegelere nakledeceklerdi. İhtimal Türkiye bir defa daha her şeyden önce Batı tesanüdünün göz önünde bulundurulması lüzumunu hatırlatacaktı.

Ek 7: Yurttta Olup Bitenler.

"Yurttta Olup Bitenler", Akis, 16 Şubat 1957, s. 10.

T. C.
BAŞVEKÂLET
KANUNLAR VE KARARLAR
Tetkik Dairesi

Karar Sayısı
4

KARARNAME

11443

Londra'da Hariciye Vekilleri seviyesinde yapılmakta olan Kıbrıs müzakerelerinin Başvekillik seviyesinde devam edecek ikinci kısmına Hükümetimizi temsilen Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde, Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu, Basın-Yayın ve Turizm Vekili Server Somuncuoğlu, Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğlu, Çanakkale Mebusu Emin Kalafat, Afyon Mebusu Arif Demirel, Sakarya Mebusu Rifat Kadızade, Başvekâlet Müsteşarı Ahmet Salih Korur, Hariciye Vekâleti Umûmî Kâtibi Melih Esenbel, Başvekâlet Hususî Kalem Müdürü Muzaffer Ersü, Hariciye Vekâleti İkinci Daire Umum Müdürü İlhan Savut, Dördüncü Daire Umum Müdürü Ziya Tepedelen, Hukuk Müşaviri Suat Bilge, Başvekâlet Hususî Kalem Müdür Muavini Şefik Fenmen, Hariciye Vekâleti Umûmî Kâtiplik Kalem Müdürü Güner Türkmen, Basın-Yayın ve Turizm Vekâleti Hususî Kalem Müdürü Mehmet Ali Görüş ve Anadolu Ajansı Umum Müdürü Şerif Arzık'dan mürekkep bir heyetin iştiraki, Müstahdem Kâzım Nefes ile foto muhabiri Burhan Tan'ın heyete refakat etmesi, Başvekil, Vekiller ve Mebuslara 1958 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (H) cetveli gereğince itası mümkün en yüksek misil üzerinden yevmiye verilmesi ve heyetin büro, ziyafet, otomobil, muhabere ve temsil icabı yapacağı diğer masraflarının kabulü; Hariciye Vekâletinin 740.103-D.II/2-98 sayılı yazısı üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 16/2/1959 tarihinde kararlaştırılmıştır.

REİSİCUMHUR

A. Menderes

030 18 01 152 15 8

Başvekil	Devlet Vekili	Devlet Vekili	Devlet Vekili ve Münakalat V.V.	Devlet Vekili ve Çalışma V.V.
<i>A. Menderes</i>	-----	<i>W. M. Zorlu</i>	<i>W. M. Zorlu</i>	<i>W. M. Zorlu</i>
Adliye Vekili	Millî Müdafî Vekili	Dahiliye Vekili ve Hariciye V.V.	Hariciye Vekili	Maliye Vekili
<i>A. B. Menderes</i>	<i>S. C. Menderes</i>	<i>S. C. Menderes</i>	-----	<i>H. F. Menderes</i>
Maarif Vekili	Nafia Vekili	Ticaret Vekili	Sih. ve İc. Mua. Vekili	Güm. ve İnş. Vekili
<i>A. B. Menderes</i>	<i>S. C. Menderes</i>	<i>S. C. Menderes</i>	<i>S. C. Menderes</i>	<i>S. C. Menderes</i>
Ziraat Vekili	Münakalat Vekili	Çalışma Vekili	Sanayi Vekili	Bas-Yay. ve Turz. Vekili
-----	-----	-----	-----	-----
İmar ve İskân Vekili	Koordinasyon Vekili ve Sanayi V.V.			
<i>A. B. Menderes</i>	<i>S. C. Menderes</i>			

Dosya No:
105-54
433

Ek 10: Londra'da yapılacak olan Kıbrıs görüşmelerine Başbakan Adnan Menderes ile birlikte katılacak zevat.

BCA, Fon Kodu: 30.18.1-2, Yer Kodu: 152.15.8, (16 Şubat 1959).

T. C.
BAŞVEKÂLET
KANUNLAR VE KARARLAR
Tetkik Dairesi

Karar Sayısı
4
11560

KARARNAME

Kıbrıs'a mütteallik Londra Anlaşmaları gereğince müstakbel Kıbrıs Cumhuriyetinin Anayasasını hazırlamak üzere Kıbrıs'da toplanan Muh-telit Komisyon'a Hükümetimizi temsilen Profesör Nihat Erim ile Hariciye Vekâleti Hukuk Müşaviri Suat Bilge'nin iştiraklerinin kabulü; mezkûr Vekâletin 6/4/1959 tarihli ve 740103-II/2-101 sayılı yazısı üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 27 / 4 /1959 tarihinde kararlaştırılmıştır.

REİSİCUMHUR

(Signature)

Eki

030
18
01
152 21 5

Dosya No:
105-54
470

Başvekil

Devlet Vekili

Devlet Vekili ve Bas-Yay. ve Turz. V. V. Mükâlat V. V. Devlet Vekili ve Devlet Vekili ve Devlet Vekili ve

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Adliye Vekili

Millî Müdafaa Vekili

Dahiliye Vekili

Hariciye Vekili

Maliye Vekili

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Maarif Vekili

Nafia Vekili

Ticaret Vekili

Sih. ve İç. Mna. Vekili

Cüm. ve İnh. Vekili

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Ziraat Vekili

Münakalat Vekili

Çalışma Vekili

Sanayi Vekili

Bas-Yay. ve Turz. Vekili

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

İmar ve İskân Vekili

Koordinasyon Vekili ve Sanayi V. V.

(Signature)

(Signature)

Ek 11: Kıbrıs'ta yapılacak Anayasa çalışmalarına katılmak üzere Nihat Erim'in görevlendirilmesi.

BCA, Fon Kodu: 030.18.1-2, Yer Kodu: 152.21.5, (27 Nisan 1959).

T. C.
BAŞVEKÂLET
KANUNLAR VE KARARLAR
Tetkik Dairesi

Karar Sayısı

4

KARARNAME

11561

27 / 4 / 1959 tarihli ve 4/ 11560 sayılı kararnameye ektir.

Kıbrıs'a müteallik Londra anlaşmaları gereğince Müstakbel Kıbrıs Cumhuriyetinin Anayasasını hazırlamak üzere Kıbrıs'ta toplanan Muh-telit Komisyonunda Hükümetimizi temsil eden heyete Karşıyaka Hukuk Hâkimi Şerif Kolhan'ın iltinakı, mezkûr Komisyonunda yabancı hukukçu olarak Yunan Hükümetiyle varılan mutabakat dairesinde İsviçreli Profesör Marcel Bridel'in istihdamı ve temsilcimiz Profesör Nihat Erim'in büro, ziyafet ve diğer zaruri masraflarının kabulü; Hariciye Vekâletinin 18,24/4/1959 tarihli ve 740108-II/2-108,740103-II/2-109,740103-II/2-115 sayılı yazıları üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 30/ 4 / 1959 tarihinde karar-laştırılmıştır.

REİSİCUMHUR

L. Bayraktar

030 18 01 152 21 6

Başvekil	Devlet Vekili	Devlet Vekilve	Devlet Vekili ve	Devlet Vekili ve
<i>U. Memduroğlu</i>	---	Bas-Yay.ve Turz. V.V.	Münakalat V.V.	Çalışma V.V.
Adliye Vekili	Milli Müdafaa Vekili	Dahiliye Vekili	Hariciye Vekili	Maliye Vekili
<i>Ş. B. Sunay</i>	<i>T. Ç. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>
Maarif Vekili	Nafia Vekili	Ticaret Vekili	Sih. ve İc. Mua. Vekili	Güm. ve İnş. Vekili
<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>
Ziraat Vekili	Münakalat Vekili	Çalışma Vekili	Sanayi Vekili	Bas-Yay. ve Turz. Vekili
<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>	<i>Ş. Ç. Ç.</i>
İmar ve İskân Vekili	Koordinasyon Vekilve			
	Sanayi V.V.			
	<i>Ş. Ç. Ç.</i>			

Dosya No : 105-54
529

Ek 12: İsviçreli Profesör Marcel Bridel'in görevlendirilmesi.

BCA, Fon Kodu: 030.18.1-2, Yer Kodu: 152.21.6, (30 Nisan 1959).

Ab

Türkiye ve Türk Milleti Kıbrıs'ın ve Kıbrıslıların kaderi ve istikbali ile daima yakından alakalanmıştır. Biz Kıbrıslıların üstün vasıflarının kendilerini lâyık kaldığı bir idareye ve maddi refah seviyesine erişmesini daima istemiş ve bunun temini için mümkün olanı yapmaya çalışmışızdır. Bu itibarla, mazideki kardeş kavgalarını tamamen geride bırakarak, Kıbrıs'ın Cumhuriyet idaresine kavuşmasından memnuniyet duymaktayız. Zürih ve Londra Anlaşmaları, Kıbrıs'taki Rum ve Türk Cemaatlarının karşılıklı hak ve menfaatlerine riayetkâr bir kardeşlik ve işbirliği zihniyeti dahilinde yaşamaları ve Kıbrıs'ın huzur ve refaha kavuşarak kültürel, siyasi, içtimai alanda mes'ut gelişmeler kaydedebilmek için lüzumlu temelleri sağlamış olup Kıbrıs Cumhuriyeti bu temeller üzerinde vücut bulmaktadır.

Kıbrıs'taki iki cemaat liderleri arasındaki teşriki mesainin bundan böyle Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkan Muavini arasındaki bir teşriki mesai şeklini alarak Kıbrıs için daha da semereli neticeler vereceğini kuvvetle ümit etmekteyiz.

- 5 -
Kıbrıslılara ve genç Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine engin muvaffakiyetler ve saadetler dilerim.

Türkiye Devlet ve Hükümet
Başkanı
Orgeneral
Cemal Gürsel

030	01			16	86	5
-----	----	--	--	----	----	---

Ek 13: Türkiye Cumhurbaşkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kutlama mesajı.

BCA, Fon Kodu: 30.01.0.0, Yer Kodu: 16.86.5, (6 Ağustos 1960).

E/9

Dışişleri D. (1961)
E4

Zürih anlaşmasının imza tarihi 11 Şubat 1959

Londra anlaşmasının imza tarihi 19 Şubat 1959

Garanti anlaşması 12 Aralık 1960 tarihinde 5475 sayı ile,
Teessüs anlaşmaları 12 Aralık 1960 tarihinde 5476 sayı ile
İttifak anlaşması ve ekleri 12 Haziran 1961 tarihinde
5712 sayı ile Birleşmiş Milletlere tescillenmiştir.

Andlaşmaların tasdik edilme durumu:

Yunanistan: Bu anlaşmalar üzerinde Mecliste müzakere açıldı ve Hükümet güven oyu aldı. 28 Şubat 1959. Bu durumda anlaşmalar tasdik edilmiş addolunuyor. 8 Mayıs 1961 tarihli nota ile Yunanistan bu keyfiyeti Türkiye'ye bildirdi. Bilahare birkaç kere Yunanistan'a bu husus teyid ettirildi.

Kıbrıs: İlk kuruluş anlaşmaları mahiyetinde olduğu cihetle, bütün anlaşmalar imzalandıkları 16 Ağustos 1960 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sonradan tasdik mevzubahis değildir.

İngiltere: Cari usul mucibince tasdike ihtiyac yok. İmza tarihlerinde yürürlüğe girmektedir. İngiliz hariciyesi bu hususu teyid etmiştir.

030 01 63 388 9

Ek 15: Zürich ve Londra Anlaşmaları hakkında not.

BCA, Fon Kodu: 30.1.0.0, Yer Kodu: 63.388.9, (00.00.1960).

Cumartesi
21
Ekim
1961

Bozkurt

KURULUS 1951 GÜNLÜK MUSTAKİL SİYASİ GAZETE YIL: 10 SAYI: 1971

MAAD TARAFINDAN SAYISAL VE TAMA AKTARILMIŞTIR

GÜVENEBİLİRSİNİZ

Dr. Fazıl Küçük Dün İlk Vetosunu Kullandı

Cumhurbaşkan Yardımcısı Temsilciler Meclisinin Bir Kararını Da İfade Etti

ORDUNUN TERKİBİNDE RUM YETKİLİLER MAKUL TÜRK TEKLİFLERİNİ HIÇ SAYIYOR

Cumhurbaşkan Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, Cumhuriyetin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için veto hakkını kullanmıştır. Vetonun kullanılması, Rum yetkililerin Türkiye'nin egemenliğine ve bütünlüğüne karşı attıkları adımlara bir cevap olarak görülmektedir.

İADE EDİLEN KARAR... Rum yetkililerin, Türkiye'nin egemenliğine ve bütünlüğüne karşı attıkları adımlara bir cevap olarak veto kullanılmıştır.

OSMANLI BANKASI GREVİ HAKKINDA KARAR ALINAMADI

Osmanlı Bankası grevi hakkında yapılan görüşmelerde bir karar alınamamıştır. Bankanın faaliyetleri normal seviyeye dönmeye başlamıştır.

TÜRK PİYANİSTİNİN BAŞARISI

Türkiye'nin ünlü piyanistisi, uluslararası yarışmalarda başarılar kazanmıştır. Başarıları, Türkiye'nin kültürel hayatına katkı sağlamıştır.

Yeni İngiliz Deniz Hovercraft'ı

Yeni geliştirilen İngiliz Hovercraft'ı, deniz taşımacılığında büyük başarılar göstermektedir. Hız ve manevra kabiliyetiyle dikkat çekmektedir.

Gürsel, Milli Bir Kabine Kurulması Tarafıdır

BAŞKAN, SEÇİM SONUÇLARINDAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMADIGINI SÖYLEDİ. Gürsel, Milli Bir Kabine Kurulması Tarafıdır.

Türkiye Seçimlerinin Kesin Sonucu Resmen Açıklandı

SENATÖR SAYISI: AP:70; CHP: 36; YTP: 28; CKMP 16
MİLLETVEKİLİ: CHP: 173; AP: 158; YTP: 65; CKM: 54

AMERİKAN YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANIYOR?

Amerikan yardımının kimlere faydalandığı sorgulanmaktadır. Yardımın etkin ve verimli kullanılmasını beklenmektedir.

Türk Tarih Kurumu Altıncı Kongresi Dün Başladı

Türk Tarih Kurumu altıncı kongresi, Ankara'da başlamıştır. Kurumun çalışmalarını güçlendireceği düşünülmektedir.

Şemsettin Günaltay, Bugün Ankara'da Topraltı Veriliyor

Şemsettin Günaltay, bugün Ankara'da Topraltı Veriliyor. Topraltı, şehrin kalkınması için büyük önem taşımaktadır.

"KRUSOÇ'FA KONUSMAK İSTİYORUM"

BAR SAHİBİ BİR İNGİLİZ, ATOM BOMBASI DENEMELERINE KIZDI. İngiliz bar sahibi, atom bombası denemelerine karşı tepki göstermektedir.

İtalya'da Fırtına Evleri Yıkıldı

İtalya'da fırtına evleri yıkıldı. Fırtına, bölgedeki yapıları büyük ölçüde tahrip etmiştir.

Ankara'lı Gazeteci KENAN SELÇUK Gazetemizin Ziyaret Etti

Ankara'lı gazeteci Kenan Selçuk, gazetemizi ziyaret etti. Ziyareti, iki gazetemizin dostluğunu güçlendirecektir.

Rossidis Ne Yapıyor?

Rossidis ne yapıyor? Soru, uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmelerle bağlantılıdır.

İki Kıbrıs'lı İngilizlere de Esrar Otu Yetiştirildi

İki Kıbrıs'lı İngilizlere de esrar otu yetiştirildi. Yetiştirme, bölgedeki tarımsal faaliyetleri desteklemektedir.

KBRIS MİLLİYETİ MÜSEVİTİNGİDEN

Kıbrıs Milliyetçileri, Musevitlikten uzaklaşarak milliyetçi duygularını güçlendirmektedir.

İki Kıbrıs'lı İngilizlere de Esrar Otu Yetiştirildi

İki Kıbrıs'lı İngilizlere de esrar otu yetiştirildi. Yetiştirme, bölgedeki tarımsal faaliyetleri desteklemektedir.

LEFKOSA TÜRK BANKASI

SİZİN KENDİ BANKANIZDIR

Siz de Paranızı LEFKOSA TÜRK BANKASINA yatırınız.

Umutlarınızın bir more eve kalması HIRSIZ. fakat LEFKOSA TÜRK BANKASI'NA yatırılırsa en yüksek FAİZ getirir.

Dr. Fazıl Küçük Dün İlk Vetosunu Kullandı.

“Dr. Fazıl Küçük Dün İlk Vetosunu Kullandı”, *Bozkurt*, 21 Ekim 1961, s.1.

Johnson ve İnönü mektupları hakkındaki hükümet kararı dün uygulandı

Mektuplar resmen açıklandı

Nükseden hastalık

Dışişleri Bakanlığı'nın dün açıkladığı mektuplar, Türkiye'nin dış politikasındaki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Mektupların içeriği, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

AND İLE SOYET RUSYA ARASINDA Karadenizde sessiz bir araştırma savaşı

Ziya NEHCİOĞLU

Gerçekten her Karadenizdeki geminin bir araştırma görevi olduğu, şimdiye kadar hiç kimse düşünmemişti. Şimdi ise bu konuda bir araştırma savaşı başlatıldı. Bu araştırma savaşı, Karadeniz'de sessiz bir araştırma savaşı olarak değerlendiriliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Kıbrıs meselesinde mektuplarda ref. opera-
 sion Başkanı Johnson'la 3 tane hükümetten dışişleri bakanı İnönü'nün mektupları resmen açıklandı.

Bu mektuplar bir süredir genel, bilimsel ve teknik olarak değerlendiriliyor. Özellikle mektupların içeriği, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Dışişlerinde, Amerikan diplomatları ile ikili ilişkiler tartışıldı

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Dışişleri Bakanlığı'nın dün açıkladığı mektuplar, Türkiye'nin dış politikasındaki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Mektupların içeriği, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Mektupları Beyaz Saray'da açıkladı

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Mektupların içeriği, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor

ANKARA (Cumhuriyet Halkını)

Yokarı'nın Nigeria'da kapedikliği zannediliyor. Özellikle Johnson ve İnönü mektupları, Türkiye'nin dış politikasındaki değişikliklere ışık tutuyor.

Yolcu dolu iki şehir Hatlı vapuru çarpıştı

Dün gece saat 23.00'de İstanbul'da iki şehir hatlı vapuru çarpıştı. Çarpışma sonucu iki yolcu hayatını kaybetti. Çarpışma, İstanbul'da meydana geldi. Çarpışma, İstanbul'da meydana geldi.

Ek 18: Mektuplar Resmen Açıklandı.

"Mektuplar Resmen Açıklandı", Cumhuriyet, 16 Ocak 1966, s. 1.

Ek 20: İnönü 'Hadiseler, Çok Esef Verici' Dedi. Dün de Bir Türk Grubuna Ateş açıldı. Kıbrıs'ta EOKA'cılar Faaliyetlerini Artırdı.

"İnönü 'Hadiseler, Çok Esef Verici' Dedi. Dün de Bir Türk Grubuna Ateş Açıldı. Kıbrıs'ta EOKA'cılar Faaliyetlerini Artırdı",
Hürriyet, 23 Aralık 1963, s. 1.

Özel surette gönderdiğimiz
OMER SAMİ COŞAR Lefkoşa'dan bildiriyor
 —OMER SAMİ COŞAR BİLDİRİYOR—
 LEDRA PALAS OTELİ BÜSTÜNDE EKOKA'CI LAR CANI, CUMHURBAŞKANI
 YARDIMCISI FAZİL KÜÇÜK'ÜN RESMİ İKÂMETGÂHINA ZAMAN ZAMAN ATEŞ
 FULYORLAR.

FAZİL KÜÇÜK'ÜN İKÂMETGÂHINA DA ATEŞ EDİLDİ

Lefkoşa'da Türk hükümetinin elinde Zarkalı Karan Bulvarı, Hükümetin Türkiye tarafına ateş ediyor.

GENEL KURMAY'DA DURUM İNCELENDİ

Erkin, «Kıbrıs'ta çarpışma başlangıcı vardır. Vahim vaziyetin durdurulması için her türlü tedbir alınmalıdır» dedi

Lefkoşa'da Genel Kurmay'ın toplantısında Genel Kurmay Başkanı, Hükümetin Türkiye tarafına ateş ediyor.

RUMLAR ATEŞ ACIYOR

Küçük ve Makarios huzur ve sükunetin temini için anlaşmaya varabilirler.

LEFKOŞA'DA ABLUKA ALTINDA TUTULAN TÜRK KEŞİMİ

Yolcu gemisi yandı 136 kişi kayboldu

İnönü, bağımsızlarla kabineyi kuracak

C. H. P. Grupundan oy birliği ile yetki alan İsmet İnönü, gazetecilere bir iki gün içinde yeni kabineyi açıklayacağını söyledi.

DURUM SEYİRCİ KALAMAYIZ

BİRİNCİ YIL SONU Kıbrıs'ta askerler çekilecektir. Makarios'tan Cumhuriyetçilerle ittifaklaşarak, Londra ve Zürih anlaşmalarından önce çekilmeli, Anzamanın iltimasını kabul etmelidir. Zira bu şekilde bir hükümetin kurulması için, Makarios'un bu kararını kabul etmesi gerekmektedir.

Yolcu gemisi yandı 136 kişi kayboldu

24 kişi öldü. Alevler içindeki Yunan gemisinin yolcuları arasında iki Türk ailesinin de bulunduğu açıklandı.

TÜRK-İS, ATAŞ GREVİNE KARŞI

ATAŞ, Makarios'la ilgili olarak Türkiye'de yürüten grevleri destekliyor. Türkiye İşçi Sendikası (TİS) ise bu grevleri desteklemeyi redd ediyor.

KOALİSYON ENFLASYON

— BAK SÖZ İŞİ İHD. — LİSTON, LİSTON İLE MİLLİYETİN İZARETİ...

SEY

Fırsat bulmaya görünürleri

Vizyoner Milliyetçi Kurma hükümeti politikalarını başarıyla uyguluyor.

Milliyet'in ATATÜRK HEYKELİ Kampanyası

Dünkü Toplam: 305.228 T.L. (TAŞLILAT 7. SAYFADA)

Ek 22: Fazıl Küçük'ün İkâmetgâhına da Ateş Edildi.

“Fazıl Küçük'ün İkâmetgâhına da Ateş Edildi”, *Milliyet*, 24 Aralık 1963, s.1.

M-E5

K I B R I S R A D Y O S U

29/ Mayıs 1964

Saat 23.00 Rumca haber bülteninden

9 TÜRKÜN İFŞAATI

14 Mayıs tarihinde Kıbrıs'a girmekte iken tevkif edilen 15 Türkten 9'u bu gün çok önemli ifşaatla bulunmuşlardır. Lefkoşe polis merkezinde bir basın toplantısında konuşan bu 15 Türkten 9'u ve bilhassa bunların başı olan Mehmet Salih şu ifadelerde bulunmuştur:

" Biz Londrada bulunuyorduk. cebir karşısında Türkiye'ye geldik, orada elbombası, bazuka vesair silahları öğrenmek hususunda Ankarada eğitime tabi tutulduk . Ankaradaki Kıbrıs Büyük elçisi Mehmet Ertuğrul oğlu ile ve Rauf Denктаş ile bir kaç defa görüş türüldük bize vazifemiz hakkında izahlarda ve nasihatlarında bulundular bize. Türk Subayları gerekli dersleri verdikten sonra Kıbrıs'a gitmemiz emredildi . Ben ve arkadaşlarım Kıbrıs'a gidip böyle bir işe girişmeyi arzu etmiyorduk. Cebir ve zor karşısında bunu yaptık. Biz burada Rumlarla kardeş gibi yaşamak istiyoruz."

Yukardaki beyanlarda bulunan Mehmet salih'in 19 yaşında olduğu Kıbrıs Rum radyosunda bildirilmiştir. Rum radyosu haber Bültenini mütaakip Mehmet Salih'in sesinden kendisiyle yapılmış uzun bir röportajı yayınlamıştır. 15 dakika kadar süren bu uzun röportajda Rumca konuşan Mehmet Salih yukardaki hususları aynen teeyit etmiştir.

Öte yandan bu konuda bir beyanat veren Makariosun Dışişleri Bakanı Kiprianu "Bunların tevkiflerini mütaakip Türk çevreleri itirazlar ileri sürdüler. Fakat bu günkü İtirafardan sonra Türk Hükümetinin Kıbrıs meselesindeki hakiki rolü ortaya Çıktı Kıbrıs Hükümeti bu yeni delilleri güvenlik konseyine intikal ettirecektir. Devletimizin Türkiye'de Büyük elçisi bulunan Mehmet Ertuğrul oğlu'nun bu hadiselerle karışması cidden üzücüdür." Demıştır.

Ek 23: Kıbrıs Radyosunda 9 Türk'ün İfşaatı.

BCA, Fon Kodu: 30.1.0.0, Yer Kodu: 72.454.3/8, (17 Ağustos 1964).

Bondağ
16 Temmuz 1964

İlgili Makama;

Biz Anavatanda verdiğimiz kutsal yemini yerine getirmek için herşeyini feda etmeye hazır olan Türk gençleri şimdiye kadar görevinde tamamen iktidarsız, ihmalkâr ve riyakâr olan, bizi gayri insani muamelelere tabi tutan ve ahlâk dışı sosyal münasebetler kuran Yarbay Sadi'nin emirlerini bu günden itibaren kalbe almamaya ve bu geçici devre içinde Binbaşı Esip emirlerine uymağa karar verdik. Bu müessif kararı almağa mecbur kaldık çünkü Yarbay Sadi geçen dört aylık devrede böyle asil ve şerefli bir misyona başkanlık yapamayacak bir asker ve insan olduğunu bize herşeyiyle ile ispat etti. Bu kararımızı hiçbir haksız tahrikin veya bir suiniyetin tesiriyle almadık - tek gayemiz Vatanı hizmettir. Haklı olduğumuzu ispat edecek her türlü maddi deliller elimizde mevcut ve açıklamaya her zaman hazırız.

Saygılarımızla,

Metin Çatan
Hasan Çarlı
Ercel Akın
Mustafa Özgür
Rauf Derman
Ercel Akın
Seyran Derman
Gökmen Demir
Ahmed Hasan
Mustafa Derman
Özalp Karaman
Salih Ahmet
İlhan İlhan
Kadri Osman
Tansu Yekilada
Hüseyin Mahmud

Özer Kömür
Cemal Kodu
Sâ'atü'l-İzzet
Hüseyin M. Celal
Mehmet N. Ahmet
Ali Bileğyan
Süleyman Ali
Hasan Kemal
İsmet Kemal
Lâ'îf Hüseyin
Dervis Çobanoğlu
Özkan Hasan
Emar Osman
Hasan Hüseyin

Ek 24: 55 Üniversite Öğrencisi Mücahitin Yarbay Sadi Eninanc Hakkında Yazdığı Yazı.

“Sıcak Yaz 1964 Erenköy”, 27 Ağustos 2019, (Çevirimiçi)
<https://www.kibrisnethaber.com/kibris/sicak-yaz-1964-erenkoy-h34588.html>,
26 Ocak 2024.

Kemal Altınkaya (Kaya)
Doğan Yurt
Hasan Mehmet
Osman Nurgün
Hüseyin Emin Ali
Etkin Kılıç
İbrahim Hüseyin
Mustafa Nuri
Hüseyin Yasar Emin
Kemal Galib
Bekir Muzaffer
Sinay Caymaz
Nesli Mustafa
Hüseyin Esma
Feridun (Elder Feridun)
Yadigar (Y. Salih Yadigar)
Ezra Paul Mehmet
Hilmi Hasan
Hüseyin Mustafa
Ali Tokar
Ali Önar
Fevait Ali
Mehmet Ali
İbrahim Nijazi
A. Aziz Hüseyin
Ali Tunca Ali

Ek 24'nin Devamı 55 Üniversite Öğrencisi Mücahitin Yarbay Sadi Eninanç Hakkında Yazdığı Yazı.

“Sıcak Yaz 1964 Erenköy”, 27 Ağustos 2019, (Çevirimiçi)
<https://www.kibrisnethaber.com/kibris/sicak-yaz-1964-erenkoy-h34588.html>,
26 Ocak 2024.

CUMA

7 AGUSTOS, 1964

YIL: 13 SAYI: 2964

Bozkurt

Sabıtlı ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN — Mes'ul Yazı İşleri Müdürü Sadı C. TOGAN

**"NE MUTLU
TÜRKÜM
DIYENE"**
ATATÜRK

TİLLİRYA'DA DÜN SALDIRIYA GEÇEN RUMLAR DÖRT ÖLÜ VE BİR YARALI VERDİ Çarpışmalarda Bir Türk Mücahidinin Yaralandığı Bildiriliyor

LEFKOŞA: RADYO — OZEL
Öğrendiğimiz göre, Kıbrıs Rumları, önceki akşam Lefkoşa'da düzenlenen toplantılarla, bu başarısızlığa uğraması ve bu saldırı sonunda kendilerini müdafaa etmekte olan Kahraman Türk Mücahidlerinin yanındaki karşılarında bir ölü ve üç de yaralı

vererek çil yavrusu gibi dağılması sonunda şanslarını bir kere de Tillyria bölgesinde denemeğe kalkmışlardır. Bu cümleden olmak üzere, ağır silahlar, roketler, zırhlılar ve havan toplarıyla harekete geçen Rumlar Mansur, Koççina, Aytotro ve Alekkaya köylerine toplu bir taarruza geçmişler

dir. Türk Mücahidleri, genel bir taarruzun gerçekleştirilmesine olabildiğince derhal farkına varmışlar ve ellerindeki mahdut imkanlarla Rumlara karşı koymağa, nefislerini müdafaa etmeğe çalışmışlardır.

B. M. TEYİD EDİTOR
Bleşmiş Milletler sözcüsünün de teyid ettiği ve

le, Mostilli isimli Rum köylü açıklarında mevzilendirilmiş bulunan Rum silahlı kuvvetleri Türk mevzilerine doğru havan topu ile saldırıya geçmişlerdir. Amerika'nın Sesli Radyosu ise, çok çetin olarak vasıflandırılan bu çarpışmada, tarafların havan topu ve roketler de kullandığını bildirmiştir. Rumların

giriştiği bu saldırıların bir sonucu olarak Barış Gücü yeniden güç şartlar altında çalışmaya mecbur olmuştur. Barış Gücüne bağlı İsviçre askerleri bir yandan Rumların saldırısını durdurmağa çalışırken öte yandan da Rumların atışıkları bombaların patlamaması sonunda o bölgedeki ormanda çıkan yangını da söndürmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu çarpışmalarda bir Türk Mücahidinin hafif surette yaralandığı öğrenilmiştir.

bu bölgede dün yeralan çarpışmalar Tillyria bölgesinde ki evvelki bütün çarpışmaları gölgede bırakacak şiddette idi. Fakat Türk Mücahidlerinin yanıklığı karşısında mütevaciz Rumlar, silahlı üstünlüğünün de hiçbir fayda sağlayamayacağını anlamışlar ve dört ölü ve bir de ağır yaralı bırakarak savaş meydanını terkederek gerilemişlerdir.

Karayannis Anlaşmazlığı İçin Atina'ya Giden Grivas Avdet Etti

Atina, Muhafız Alayının Komutanlığına Grivas'ın Getirilmesini istiyor

LEFKOŞA: RADYO
Bir süre önce görüşmelerde bulunmak amacıyla Atina'ya gittiği bildirilen EOKA Tedhiş Lideri General Grivas, dün akşam uçakla Lefkoşa'ya dönmüştür. Dün sabahleyin Yunan Savunma Bakanlığında yapılan bir toplantıya katılan Grivas, Yunan Silahlı Birlikleri Komutanlarıyla da temaslarda bulunmuş ve Kıbrıs'taki asker hazırlıkları ilgili olarak Yunanlılara bilgi vermiştir. Grivas'ın dün sabahleyin yapılan görüşmelerden sonra bir açıklama yapan bir Yunan sözcüğü görüşmelerde tam bir görüş birliği için hüküm sürmesinin bir sonucu olarak yeni görüşmelerin yapılmasını gerekli gördüğünü açıklaması ve Grivas'ın Adadaki askerleri kılattanmadan memnun ve mühtemel bir Türk işgal hareketinin bastırılması için de karşılancasından emin olduğunu dair teminat verdiği bildirilmiştir.

GRIVASIN ÇACIRILMA SEBEBİ
Öte yandan Atina çevrelerinden alınan Ajans haberlerine göre, Yunanistan'ın Grivas'ı Atina'ya çağırması sebebi, Makarios tarafından Muhafız Alayı Komutanlığına getirilen General Karayiannis'in işlerine sık sık müdahale etmesinin önlenmesidir.

Rossidis, Makarios'a Tuomioja'dan Mesaj Mı Getirdi

LEFKOŞA—RADYO
Makarios, Bleşmiş Milletlerdeki temsilcisi Zinon Rossidis'i dün kabul ederek konuşma iki saatın fazla sürmüş bir görüşme yapmıştır. Bu görüşme esnasında Rossidis'in önceki gün Genevre'de Tuomioja ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiği ve bu arada Tuomioja'nın bazı hususlarda görüşlerini iltihava eden bir raporunu Makarios'a detaylı tahmin etmiş olduğunu bildirdi.

si olmakla beraber General Karayiannis'in devamlı bir çetneyi önlemek için görevinden affedilmesini rica ettiğini bildirmiştir. General Karayiannis'in istifasında ısrar etmesi üzerine Yunan Hükümetinin General Gri-

SİDDETLİ ÇARPİŞMALARIN SONRA, Lefkoşa'nın Türk ve Rum kesimlerini birbirinden ayıran "Yeşil Hat" çevresinde evvelki akşam vukuhabulan şiddetli çarpışmaların sonucu, Eski Kadınlar Pazarı Meydanı dün yaralı ve yeni kurulan mevzileri yıkılmışlar ve bölgede Bleşmiş Milletler Barış Gücüne bağlı askerler tek taraflı olarak mevzilerine çekilmişlerdir. Bütün "Yeşil Hat" boyunca duran geyiklikleri halde muhafaza etmişlerdir. Rumların yeni mevziler hazırlanmadıkça İhtimallerini göz önünde bulundurarak Mücahidlerimizle birlikte beklemektedir. Bleşmiş Milletler Genel Sekreteri Panayotis Haec Mi hal'dir. Yabancı muhabirlerin verdikleri bilgiye göre,

vas'ı Muhafız Alayı Komutanlığına tayin etmesi için Makarios'a tavsiyelerde bulunduğuna öğrenilmiştir.

bu bölgede dün yeralan çarpışmalar Tillyria bölgesinde ki evvelki bütün çarpışmaları gölgede bırakacak şiddette idi. Fakat Türk Mücahidlerinin yanıklığı karşısında mütevaciz Rumlar, silahlı üstünlüğünün de hiçbir fayda sağlayamayacağını anlamışlar ve dört ölü ve bir de ağır yaralı bırakarak savaş meydanını terkederek gerilemişlerdir.

ERALP'A Direktif Verildi
ANKARA—RADYO : Türkiye Dışişleri Bakanlığının bir sözcüğü, Bleşmiş Milletlerin dikkatini Kıbrıs'taki son duruma çekmesi için Bleşmiş Milletlerde bulunan Türk Temsilcisi Orhan Eralp'a geçen akşam direktif verildiğini açıklamıştır.

'F104' Uçakları Türkiyeye Vardı JETLER, TÜRK SAVUNMA GÜCÜNDE BÜYÜK BİR VURUCU KUVVET TEŞKİL EDECEKTİR

ANKARA: RADYO
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Grup Başkanı İğci tarafından dün şu açıklama yapılmıştır:
"Doğru ve müstakim Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye F 104 uçakları vermektedir. Zamanımızın en modern jet uçakları olan bu uçakların silahlı kuvvetlerimize katılması ile menzilemiz ve diğer silaha cephesinde savunma gücü artacaktır."

VURUCU KUVVET
Öte yandan Türkiye Radyolarının dün akşamki haber bültenleri esasında bildirildiğine göre, dost ve müstakim Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türk Hava Kuvvetlerine verilen "F 104" uçakları dün Amerika Deniz Kuvvetlerine ait bir nakliye gemisi ile İzmir'e varmışlardır. Altın

çok limanına yaklaşılan Amerikan nakliye gemisinin boşaltılmasına dünden itibaren başlanmıştır. İlk olarak "F 104" uçaklarının Türk Hava Kuvvetlerine ve Dün ya Barış Gücü Savunma Kuvvetine büyük bir vurucu kuvvet sağlayacağını açıklanmıştır.

GERİSİN GERİ

Bleşmiş Milletlerin bildirdiğine göre, Rumlar evvelki gün Tillyria bölgesinde yine buna benzer saldırılara girişmişlerdir. Türk mücahidlerinin 81 milimetrelik havan topu ateşine karşı diğer Rumu da ağır yaralı olarak Lefkoşa'ya sevk etmişlerdir. Helikopterle Lefkoşa'ya gönderilen bu Rum Yeşil Hat'taki Kibris Ordu serisinde Panayotis Haec Mi hal'dir. Yabancı muhabirlerin verdikleri bilgiye göre,

Sonuç Salih Şehit Oldu

LEFKOŞA—ENF
4 Ağustos tarihinde Rumların Gaziveran'da Türk askerleri üzerine açtıkları ateşin neticesinde ağır surette yaralanan ve daha sonra Lefkoşadaki Kızılay Hastahanesinde tedavi altına alınan Sonuç Salih isimli 17 yaşındaki Türk genci dün öğleden sonra saat 01.30'da Lefkoşadaki Kızılay Hastahanesinde vefat etmiştir.

U Thant, Johnsonla Kıbrıs Konusunu Müzakere Etti

WASHINGTON: BOYTER
Dün Washington'da Başkan Johnson ile bir görüşme yapan Bleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant Güney Doğu Asya'daki geyiklik ve Bleşmiş Milletlerin mall durumu yanında Kıbrıs buhranını da ele almıştır. İki şahıs bu hususlarla fikir teati etmişlerdir.

ERALP'A Direktif Verildi

ANKARA—RADYO : Türkiye Dışişleri Bakanlığının bir sözcüğü, Bleşmiş Milletlerin dikkatini Kıbrıs'taki son duruma çekmesi için Bleşmiş Milletlerde bulunan Türk Temsilcisi Orhan Eralp'a geçen akşam direktif verildiğini açıklamıştır.

Ek 25: Tillyria'da Saldırıya Geçen Rumlar Dört Ölü ve bir Yaralı Verdi.

"Tillyria'da Saldırıya Geçen Rumlar Dört Ölü ve bir Yaralı Verdi", *Bozkurt*, 7 Ağustos 1964

Ek 26: İsyancıları Tamamen Ezmek için Cumhuriyet Güçlerinin Trilya’da İlerlemeleri Devam Edecek

“Sinehizete is Tillirian i Proelasis Ton Nomimon Dinameon tis Dimokratis [İsyancıları Tamamen Ezmek için Cumhuriyet Güçlerinin Trilya’da İlerlemeleri Devam Edecek], *Agon*, 8 Ağustos 1964, s. 1.

Ek 27: Ömer Sami Çoşar'ın Erenköy Fotoğrafları

“Erenköy Destanı Surlarıçi Şehir Müzesinde”, 11 Şubat 2021, (Çevrimiçi)
<https://kyrenia.edu.tr/erenkoy-destani-surlarici-sehir-muzesinde/>, 8 Haziran 2024.

PAZARTESİ
10 AGUSTOS, 1964
YIL: 13 SAYI: 2967

Bozkurt

Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOĞAN — Mes'ul Yazı İşleri Müdürü Sadi C. TOĞAN

"NE MUTLU
TÜRKÜM
DİYENE"
ATATÜRK

Dün 64 Türk Jeti Rumlara
ikinci Büyük İhtarı Yaptı

Tilliryı Bölgesindeki Rum Kuvvetleri Bozguna Uğratıldı

Pomo'daki Bataryalar Susturuldu ve Köyün Üçte ikisi Bombalardan Yanarak Tahrip Oldu

LEFKOŞA: AJANSLAB

Türkiye'nin yapmış oldu bu muhtelif ihtar mahiyetindeki hava taarruzlarından sonra Erenköy (Koççina) köyü üzerine şiddetli saldırılara devam eden Rumların bu hareketleri Türk kesit uçakları tarafından izlenmiş ve birkaç ihtar uçuşundan sonra yeniden, askeri takviye kuvvetlerine olduğu kadar, kamplara da şiddetle hücum edilmiştir. İlk hava taarruzlarının saat 10.45'te başladığı ve önce Tilliryı bölgesinin daha sonra da Poli, Lirni ve Pomo köylerinin civarını da bulunan Rum mevzi, askeri hazırlık kamp ve takviye kuvvetlerinin taarruz hedefi teşkil ettiği tespit edilmiştir. Bu arada açıkladığına göre, hava taarruzu sonunda Pomo köyünün varoşlarında üslendiren Rum silâhli birliklerine ağır ziyat verilmektedir. Daha sonra Yalva ve Bağcımm köylerine de taarruz devam etmektedir.

KULLANILMAZ HALE GETİLDİ

Pomo köyünden alınan son haberlere göre, açıklanan ateş sonunda bu köyde çıkan yangın, Rumlar tarafından söndürülemediği ve köyün üçte ikisi tamamen yanarak tahrip olmuştur. Haber verildiğine göre, bu köyde yerleştirilmiş olan Rum bataryaları birkaç gün önce beri Türklerle karşı de-

vamlı şekilde ateş açmaktaydı. Buradaki bataryaların susturulması için gözetilen gayretin bir sonuç vermemesi neticesinde Türk jetleri buraya yangın bombaları atmış ve bataryaları kullanılmaz bir hale getirmiştir. Pomo, Rum çetecileri tarafından merkez olarak kullanılmakta ve Erenköy (Koççina) ve Tilliryı'daki diğer Türk köylerine yapılan saldırılarda ateş açan ve Rum kuvvetlerine takviye götürme merkezi teşkil ettiği için buraya yangın bombalarıyla taarruz edilmesi kaçınılmaz bir hâl almıştır. Yangın bombaları Pomo'daki Rum bataryalarını artık kullanılmaz bir hale getirmiştir.

TAHRİBAT

Ankara'dan yapılan bir açıklamaya göre, Cumartesi günü Türk Hava Harakâtı bürosünde bir Rum hücumu batırılmış, üç gemi ile dört "lager" tipi deniz vasi taşı tamamen tahrip edilmiştir. Bu arada, Aleşkaya ile Poli'yi birbirine bağlayan yol tamamen tahrip edilmiştir. Bu suretle, Rumlara yardım götüren nakliye kolu da faaliyetsiz bırakılmıştır. Mansur civarında bulunan Rumların üç tankı tamamen tahrip edilmiştir. Türk Hava Kuvvetlerinin destekleme hareketlerinin Rum saldırı-

(Devamı 4. Sayfada)

Türk Jetlerinin mitralyöz ateşinden kurtulamayan Rum hücumbotlarından birisi Ksero Limanında yanıyor. Bu çıkarılmaz silâhlarla Kıbrıs ağılması bir kale haline getirdiklerini sanan ve Türk askerini kritik durumlara konu yapmak çüretini gösterenler, bugün zavallılıklarını herkesten daha iyi idrak etmişlerdir.

SON DAKİKA

RUM HÜKUMET SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASINA GÖRE

Türk Destroyerleri Koççina ve Mansura Çıkartma Yaptı

LEFKOŞA: ROYTER

Yüzbaşı Cengiz Toper Şehit Oldu

LEFKOŞA: OZEL
Kıbrıs'ta hayatı ve bütün varlığını ciddi bir tehlike arasında risk dolaşarak korumak ve canını Rum saldırılarına dardurmak için harekete geçiren Türk Hava Kuvvetlerinden Yüzbaşı Cengiz TOPER, görevi boyunca ve insanlık uğrunda çarpışarak şehit olmuştur.

Şehit Havvancımız CENGİZ TOPER

Royter Haberler Ajansı, Makarios İdarasının bir sözcüsüne atfen verdiği habere göre, dört Türk destroyerinin Kıbrıs'a asker ve askerî malzeme çıkarttığını bildirmiştir. Çıkartmanın Koççina ve Mansur bölgesine yapıldığını bildiren Royter Haberler Ajansı, körfekte dört Türk destroyerinin bulunduğu ve bunların Bütünün Köççina ve İslâzın da Mansura'ya boşaltılma ve çıkartma yaptığını kaydedmiştir.

ARAŞTIRMA

Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun raporuna göre, dört Türk destroyerinin Kıbrıs'a asker ve askerî malzeme çıkarttığını bildirmiştir. Çıkartmanın Koççina ve Mansur bölgesine yapıldığını bildiren Royter Haberler Ajansı, körfekte dört Türk destroyerinin bulunduğu ve bunların Bütünün Köççina ve İslâzın da Mansura'ya boşaltılma ve çıkartma yaptığını kaydedmiştir.

YENİ TOPLANTI

Bu haber üzerine Yunanistan ve Kıbrıs derhal bir toplantı yapıldı.

Altı Türk Destroyerinin Kuzey Kıbrıs Sahillerinde Olduğu Teyid Edildi

AMERİKA, RUSYA'NIN KIBRIS'TA MENFAATLERİ OLDUĞUNU TANIMİYOR

Birleşik Amerika Devletleri Bakanlığı tarafından dün yapılan bir açıklamaya göre, Güne ve Mansur açıklarında altı kadar Türk destroyerinin bulunduğu teyid edilmiştir. Amerikan Devletleri Bakanlığı söz konusu açıklamada, Türkiye'nin hava hareketleri hakkında bir açıklama yapmadığına rağmen, iki bölgede bombalama hareketine geçtiğini de teyid etmiştir.

TEMASA GEÇİLMEDİ

Makarios'un Rusya'dan yardım isteyeceğine dair haberleri de yorumlayan Amerikan Devletleri Bakanlığı söz konusu açıklama, Doğu Akdeniz bölgesinin, Sovyetler Birliği'nin menfaati olduğu bir bölge olarak kabul edilmediğinden, Amerika'nın Rusya ile bu hususta hiçbir temasa geçmediğini belirtmiştir.

Ek 29: Tilliryı Bölgesindeki Rum Kuvvetleri Bozguna Uğratıldı.

"Tilliryı Bölgesindeki Rum Kuvvetleri Bozguna Uğratıldı" Bozkurt, 10 Ağustos 1964.

E.S.B.A.M

Yaşamız
Gür
Fikir

Cumartesi
12 Haziran
1965

KURUCUSU VE SAHİBİ : Z. B. L.

ÇIKARKEN

Sevgili okuyucular,
Gurubumuzdaki kültür faaliyetleri-
ni arttırmak, bu faaliyetlere bir yeni-
sini ilave etmek amacı ile, bir gazete
çıkarmaya karar verdik.

Gazetenin, günlük hayatımızda çok
geniş bir yer işgal ettiği hepimizce
malumdur.

İçinde bulunduğumuz imkansızlıklar-
en tabii haklarımızdan biri olan ga-
zete okumağı dahi bize engellemektedir.

Fakat bu şartlar altında binbir güç-
lüklerle mücadele ederek ancak tek bir
sayı çıkaracağız.

Bir anlık dahi olsa, gazete okuma
ihtiyacımızla giderebilirsek ne mutlu
bizlere.

E.S.B.A.M.

Not: Gazetemiz ayda bir çıkacaktır, fa-
kat 30/Mayıs/1965 Pazar günü gurup ko-
mutanlığa emri ile yapılan toplantıda,
gurup içinde 15 günde bir gazete çıkar-
ılması kararlaştırılmıştır.

Bu karara istinaden ilk ve son defa
çıkıyoruz.

Niçin E. S. B. A. M.?

Yeni kurulan bir tesis veya müesse-
seye isim bulmak için anketler açılır
uzun münakaşalar olur, çok tereddütler
geçirilir, en sonunda münasip olanı mü-
essese veya tesise isim olarak ilan edi-
lir.

Aile hayatında da ismin rolü çok
büyüktür. Yeni doğan bebeğe bir isim
bulmak ailenin günlerce düşünmesine yol
açar.

Her hangi bir şeye isim vermek hak-
katen zor bir iştir. Bunun güçlüğüni
gazetemize bir isim ararken müşahade
etmiş olduk.

Uzun tartışmalardan sonra E.S.B.A.M.
üzerinde mutabakata vardık.

Muhaggak ki E.S.B.A.M. 'in ne ol-
duğunu neyin ifadesi olduğunu merak et-

E.S.B.A.M. için:

Tamamen kendi teşebbüsü ve gayret-
leri neticesinde meydana getirdikleri
bu kıymetli eser için Z. B. L. arka-
daşlarını hararetle tebrik ederim. Ga-
yet kıssar imkanlar içinde bocalayan
kültürel faaliyetlerimiz, gayesi ve
premsibleri belli oluncak teşkilatlı bir
devreye girmek üzeredir. Bu suretle
mevcut pek sınırlı imkanlarımıza daha
mühsir ve faydalı bir şekilde kullana-
bileceğimizi zanyorum. İstisnasız bü-
tün arkadaşlarımız içine alacak, onlara
birşeyler verecek ve güphasız onlar-
danda bir şeyler istiyecel şekilde
planlanmakta olan yeni devre için
bütün arkadaşlarımızı hizmete çağırırım.
K.

mişinizdir.

E.S.B.A.M. 'in her harfi bizlerin
olduğu kadar, bütün Kıbrıs Türk'ünün
hürriyet mücadelesinde çok şey ifade
etmektedir.

Erenköy savaşlarının, Kıbrıs 'ın mu-
kaderratına değıştirmedigini kim iddia
edebilir?

Hürriyet için direnme ve mücadele
azmimizi bütün dünyaya tanıdan bu
savaşlar değildir?

Bizlerin istikbaline yeni bir yol
veren, Erenköy, Salçuklu, Bozdağ,
Aleşkaya ve Mansura savaşları değil-
midir?

Bize Kahraman köy Unvanı, almış
olan bu vatan toprakları, bağrında
bizlerin en güzel hatıralarını sakla-
maktadır. Bu yerleri unut. ama imkan
ve ihtimal var mıdır?

İşte bütün bunları düşünerek köy
isimlerinin baş harflerini aldık ve
E.S.B.A.M. 'i türettik.

Gazetemize bu şerefli ismi ver-
mekle göğüslerimiz kabarmaktadır.

E.S.B.A.M. 'in guruba faydalı ol-
ması dilekleriyle bütün arkadaşları
saygı ile selanlarız. E.S.B.A.M.

Ek 30:

E.S.B.A.M

Mengüç, *Anılarda Erenköy Bir Direnişin Anılarıyla Romani (1958-1966 Yılları)...*, s.
674-675.

ERENKÖY'DEN AYRILAN 504 TÜRK MÜCAHIDI GİRESUN GEMİSİ İLE İSKENDERUN'A GELDİ

Mücahitler bugün karaya çıkacak

FAZIL KÜÇÜK İNTİHAR ETTİ

2 YIL SÜREN NÖBET BİTTİ

Türklerin Kıbrıs'tan ayrılışına BAŞ. Başbakan GÖZÜK nazaratı etti

Fırtınadan bir gemi oturdu

Durumu ağır olan Kıbrıs Türk Lideri hastaneye alındı

ANKARA, ORHAN TOKATLI İktisadi ve Sosyal Bakanlar Kurulu...

Erzincan'da çıkan bir dala kabileler... bizi birliktir...

DURUM

Donuşun Nedeni

BİZEŞİMİZİ... Donuşun nedeni... (Detailed text about the political situation and the 504 fighters' return.)

KIZILIRMAK TASTI, KOYLER SU ALTINDA... (Text about the Red Sea and water shortages.)

METE Gürsel'in rahatsızlığı arttı... (Advertisement for METE medicine.)

62 ÖĞRETİM ÜYESİ DEMİREL'İ UYARDI

Siyasal Bilgiler ve Ankara Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri, Başbakan'ın Bayram gazetesinde yayımlanan yazısı ve gerici davranışlar için bildiri yayınladı

Belgeyi ve üst okulda girenlerin gençlerin askere sevkini durdu

Belgeyi ve üst okulda girenlerin gençlerin askere sevkini durdu... (Text about military conscription.)

Tehsin Yalabık Danşay'da açığı dördüncü kazandı

Tehsin Yalabık Danşay'da açığı dördüncü kazandı... (Text about a political event.)

ROMANYA'DA

Romanya'da... (Text about Romania.)

YENİ STİL OTOMOBİL

Advertisement for a new style automobile, featuring an image of a car.